

Técnicos
ACADÉMICOS

100

Contribuciones de Personas Técnicas Académicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México

Tejiendo Conocimiento

100 Contribuciones de Personas
Técnicas Académicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México

Coordinadoras

Sara Ivonne Franco Sánchez
Laura Leticia García Sánchez

Presentación

El presente trabajo es el compendio de 100 resúmenes en extenso cuyos autores principales y/o de correspondencia son personas técnicas académicas (TAs).

Las contribuciones aquí reunidas describen las actividades desarrolladas por TAs y ponen de manifiesto la producción primaria que generan, derivada de las actividades principales que desempeñan. Los trabajos se organizaron en cuatro ejes fundamentales alineados con los rubros generales de las funciones técnicas definidas en los lineamientos y requisitos de evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE): (i) docencia, (ii) investigación y desarrollo tecnológico, (iii) servicios y desarrollo de infraestructura académica, y (iv) difusión, divulgación y extensión.

Si bien reconocemos que las personas TAs nos desempeñamos en ámbitos muy diversos, con este trabajo buscamos demostrar que, independientemente de estas diferencias, nuestra producción primaria constituye un indicador cuantificable y verificable del desempeño y la eficiencia en el desarrollo de nuestras actividades.

Actualmente, la comunidad de TAs consta de más de 4,000 académicos de tiempo completo, distribuidos en el Bachillerato (CCH y ENP), Escuelas Nacionales y Facultades, subsistemas de la investigación en Humanidades y en Ciencias, así como en distintas entidades académicas. Entre estas últimas se incluyen la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI), Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), Dirección General de Orientación y atención educativa (DGOAE), Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), por mencionar algunas.

Si bien los 100 trabajos que se incluyen en esta obra —que vale la pena mencionar es la primera en su tipo— no son representativos de la totalidad de la comunidad, sí reflejan la diversidad de entidades y direcciones académicas en las que se desenvuelven profesionalmente las personas TAs. Por ejemplo, encontramos cuatro trabajos de colegas de CCH y ENP, siete de direcciones generales; 27 de escuelas y facultades y, como era de esperarse, más del 50% de los trabajos provienen de los subsistemas de Humanidades y de la Investigación Científica, siendo esta última la adscripción de la gran mayoría de los trabajos.

Es de resaltar la participación de entidades fuera de Ciudad Universitaria, como por ejemplo la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, la FES Acatlán, Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) León y Morelia, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, así como las sedes foráneas en Sisal, Yucatán.

Por otro lado, comprendemos que una parte fundamental de nuestra labor universitaria es la participación en cuerpos colegiados. Desde 2014, cuando por primera vez se incluyó a TAs en estos espacios, su actividad ha ido en aumento. Esta creciente participación ha propiciado

un aprendizaje profundo y transformador en los criterios de evaluación, tanto en el ámbito interno de las entidades y dependencias académicas, como en los propios lineamientos PRIDE del 2019 y, más recientemente, en las reformas al Estatuto del Personal Académico, orientadas al fortalecimiento de nuestra figura. Consideramos que nuestra presencia en cuerpos colegiados y comités es clave y trascendental, y aporta una visión realista y renovada de las labores académicas. Prueba de ello es que varios colegas, desde sus respectivas áreas de especialización y a través de trabajos enviados a este encuentro, han decidido compartir sus experiencias en la definición de criterios de evaluación y en su participación en comités de género.

Cada sección de este trabajo ofrece miradas especializadas y aportes casi personales sobre cómo se resuelven diversas situaciones que, en conjunto, enriquecen el diálogo entre la teoría, la práctica, el aprendizaje y la vida colegiada. Estos trabajos abarcan desde la gestión eficiente de servicios, metodologías educativas y actividades docentes transformadoras hasta desarrollos tecnológicos innovadores, hallazgos científicos y establecimiento de criterios que guíen el crecimiento profesional. Estas contribuciones buscan inspirar, documentar y servir como referencia en sus respectivos campos, formando un conjunto cohesivo que edifica un conocimiento fuerte y sólido, garantizando que cada una de las funciones sustantivas de nuestra Universidad puedan realizarse de manera exitosa y cabal.

Agradecemos a cada TA que participó en la elaboración de este documento y que se esforzó por visibilizar su quehacer diario, así como el impacto de su trabajo en cada una de las funciones sustantivas de nuestra Universidad. Es importante mencionar que cada uno de estos trabajos fue revisado y enriquecido por comentarios de dos revisores anónimos, todos ellos personas TAs también.

Finalmente, este compendio refleja no solo el trabajo de 175 autores, sino también de más de 40 personas involucradas en la revisión, edición, diseño y organización de este testimonio escrito, y del evento académico que atestigua.

Les invitamos a leer estas contribuciones, que son una oportunidad para reflexionar sobre nuestro trabajo y explorar nuevas colaboraciones dentro de nuestra amplia y diversa comunidad.

Índice

Eje temático I Docencia

Ciencia de datos para analizar el aula invertida en el proceso educativo de la Geografía	1
Innovación educativa en ciencias de la vida: creación de materiales didácticos digitales	4
Diseño del formato de informe anual para técnicos académicos de la Facultad de Filosofía y letras	8
Experiencia de diseño e implementación de un aula virtual para estudiantes de inglés con un nivel A1	11
Libro electrónico de técnicas microbiológicas para la identificación de bacterias y hongos en leche y productos lácteos de acuerdo con la NOM-243-SSA1-2010	14
El Rol del Técnico Académico en la Implementación Ética de IA para la Práctica Docente	18
Aprendizaje-Implementación-Enseñanza, un fenómeno circular de la gestión editorial con plataforma OJS	21
Producción de materiales audiovisuales didácticos como apoyo a la docencia	25
MACTI: plataforma educativa para áreas STEM	29
Diplomado en sismología para profesores de bachillerato y mural	33
Drosophila como organismo modelo para estudios de genotoxicidad	36
Actividades colaborativas: Instalación de terrazas con tecnosoles en los jardines de la ENCiT, formación de un laboratorio in situ	39
El impacto de un compendio de exámenes de comprensión de lectura en inglés en línea en el estudio de las humanidades	42
Creación de cursos de diseño a la medida para científicos	46

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Como generar un curso online, atractivo y eficiente	50
Metodología y mejores prácticas para gestionar una base de conocimiento de proyectos de mejora en docencia en Tecnologías de Información y Comunicación	53
Tutor en el Programa de Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil (AFINES) de la Facultad de Medicina, UNAM	55
Mejora del proceso de docencia en el Trabajo Profesional en Constatación debida a la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad	58
Los Técnicos Académicos como asesores en trabajos de titulación.	61
El libro “Métodos gráficos en geología”: Material didáctico para la enseñanza de la geometría descriptiva en las carreras de ingeniería en ciencias de la Tierra	64
Litoteca y recurso digital para la enseñanza de técnicas mineralógicas, para el estudio de rocas asociadas a geotermia y yacimientos minerales	67
Eje temático II Investigación y desarrollo tecnológico	
Programa Institucional de Personas Orientadoras Comunitarias: estrategia comunitaria para transversalizar la igualdad sustantiva en la UNAM	71
La importancia de los Criterios de Evaluación para las personas Técnicas Académicas	74
Monitorización Y Control De Temperatura De Un Sensor Ccd De Tipo Skipper En Banco De Pruebas Desarrollado En Python.	77
Reflexiones sobre el desarrollo tecnológico de la plataforma “Cuentos Chinos: Los Proverbios Chinos y sus Historias”	81
Memoria digital en riesgo: la importancia de preservar los sitios web como patrimonio nacional	85
La inteligencia artificial como herramienta para la edición	89
Estudio del resistoma de bacterias del grupo ESKAPE en hemocultivos asociados a bacteriemias en cuatro hospitales de México	93
Cambios en marcadores neuroinflamatorios y densidad microglial en el	98

Encuentro de Técnicos Académicos

hipocampo y la corteza prefrontal en el modelo de autismo C58/J	
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el laboratorio de investigación	102
Caracterización de las cámaras CCD del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir de la UNAM.	105
Propuesta de criterios de evaluación y revisión de las guías para promoción y productividad anual de los Técnicos Académicos de ICAT	109
Extracción de veneno de tarántulas, separación y obtención de masas moleculares de sus componentes.	112
Caracterización de la proteína transmembranal de eflujo Fsr de <i>Sinorhizobium meliloti</i> .	116
Gestión para el desarrollo de un prototipo de sistema de inteligencia artificial para la evaluación de actividades de aprendizaje con lenguaje natural escrito	120
Detección de la severidad de las discinesias inducidas por L-dopa En ratón mediante video	124
Campo de esfuerzo del Valle de México	127
Contribuciones de técnicxs académicxs para una comunidad universitaria igualitaria y sin violencia por razones de género	130
Biosensores PoC para diagnóstico Clínico: Desarrollo de MyBio FasTest en el LANSBIODYT	134
Mantenimiento de organismos vivos en cultivo o conservados para investigación, docencia, extensión y difusión como parte de la actividad del Técnico Académico.	138
Diseño y construcción de electrocardiógrafos para la docencia y la investigación. Obtención de parámetros de la variabilidad de frecuencia cardíaca.	142
El seminario de antropología y ciencias aplicadas (ACA), Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.	145
Construcción de una batería psicométrica en línea para la detección de problemas de salud mental en jóvenes universitarios	148
Diseño e implementación de interfaz web del sistema de pronóstico de trayectoria de derrames de petróleo Quetzal-UNAM	152

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Una mirada al laboratorio de estudios isotópicos: aplicaciones en vía húmeda	154
Desarrollo de Entornos Virtuales Tridimensionales de apoyo a la docencia e investigación	156
Cambios inducidos por restricción alimenticia en procesos de regeneración y regresión en modelo de daño en hígado	159
Microtecnología para modelos biomiméticos: desarrollo de dispositivos microfluídicos para cultivo celular	162
La figura de Técnico Académico: mosaico de opciones ante múltiples requerimientos en el Instituto de Geografía	166
Participación institucional: Importancia de establecer criterios claros de evaluación, experiencia en el Instituto de Geofísica.	169
Elaboración de productos escritos: paso a paso	173
Avances y Desarrollo de Técnicas Analíticas en el Laboratorio de Estudios Isotópicos: Contribuciones en Geocronología y Geoquímica	176
Evaluación de la erosión en las cabeceras de Amalacaxco y Altzomoni mediante fallout Cs-137 y luminiscencia ópticamente estimulada	178
GeoCRIS: impacto y visibilidad de la producción de los Técnicos académicos de la UNAM	183

Eje temático III Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Bitácora electrónica de asistencia a Laboratorios Multimedia de Idiomas	187
Beneficios de la certificación ISO 9001-2015 en la producción de ratones dentro del Laboratorio Universitario Bioterio del INb, Campus Juriquilla	191
Difusión, acceso y visibilidad de las publicaciones del CISAN, una fascinante travesía académica	194
Implementación del programa PC Puma, con módulos de autopréstamo de la ENES Unidad León, UNAM	198

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Renovación de digitalizadores de imágenes periapicales para Clínica de Odontología de la ENES Unidad León	201
Renovación tecnológica del sitio “Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestros tiempos”	204
Los técnicos académicos: colaboración silenciosa a la academia e investigación.	208
Planeación y consolidación del área de Sonido en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO)	211
Desarrollo de transductores económicos para Sistemas de Adquisición MP100 en el laboratorio de enseñanza de fisiología de la Facultad de Ciencias	214
Actividades desarrolladas por personal Técnico Académico en tres áreas de servicio en el IB-UNAM	218
Monitoreo de tráfico con Netflow en una red académica	221
LiteManager como software alternativo al obsoleto HPDILLS para el control de los laboratorios multimedia de idiomas de la ENP4	224
Caso de Éxito: Actualización de la Infraestructura de Telefonía para el Instituto de Astronomía de CU	228
La importancia del programa ads_SNI para el análisis de citas en el Instituto de Astronomía	231
La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el Servicio Mareográfico Nacional	234
Virtualización de servidores para procesado de datos GNSS	236
Creación de la Biblioteca Digital de la Facultad de Arquitectura	239
Implementación de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio de Cromatografía de Líquidos del LANGEM	242
Sistema de adquisición de datos de la Estación de Resonancia Schumann	245
Detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR: Implementación de un servicio	248

3 Encuentro de Técnicos Académicos

de calidad con impacto social

Cálculo de niveles de ruido sísmico como evaluación de posibles sitios para estaciones sismológicas temporales. 252

Determinación del límite por nubosidad del Telescopio robótico SAINT-EX. 256

Cómo ISO 17025 mejora la operación de un laboratorio de calibración de radiómetros solares 260

Virtualización de servidores con tecnología KVM sobre sistemas Linux 263

Eje temático IV Difusión

Publicaciones digitales para visibilizar la especialización de técnicos académicos: la experiencia de CTUD. 266

El impacto de las narrativas transmedia en la experiencia de usuario de las exposiciones virtuales de la Biblioteca Nacional 270

Escribir y publicar: arduos procesos de la promoción. El caso del Instituto de Geofísica. 274

Construyendo redes de capacitación y colaboración para el fortalecimiento de la bioinformática para la comunidad latina 277

Comisiones Internas para la Igualdad de Género: oportunidades de generar puentes institucionales para una comunidad más igualitaria e incluyente 280

Colección de rocas y minerales de la ENCiT 285

Los profesionales de la información y las revistas académicas de la UNAM: un proyecto colaborativo 288

El desarrollo de la Educación Continua en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (2017-2024) 292

¡Háganme caso! Visibilidad institucional, comunicación y divulgación de la ciencia en y desde "provincia" 295

Taller de Ciencia para Jóvenes: sembrando la ciencia desde el bachillerato, proyecto PAPIME 299

Estrategias para enfrentar los desafíos de tener un Museo de Geofísica 303

Encuentro de Técnicos Académicos

abierto al público en general

Creación de la Unidad de Educación Continua en el Instituto de Geografía	307
Transmisiones en vivo de eclipses de Luna y Sol como herramienta de divulgación científica.	310
Integrando Inteligencia Artificial en la Academia: Hacia una educación inclusiva para inmigrantes digitales	314
El canal de videos YouTube de la Secretaría Académica de la FFyL como espacio difusor de contenidos académicos audiovisuales	317
La Caravana de la Ciencia	320
GeolodíaMx, una experiencia de divulgación al aire libre en Tecozautla, Hgo.	323
Ojos que no ven, corazón que no siente: La difusión del ICML en las sedes foráneas	327
"Geofísica al descubierto". Branding científico: Estrategias para resaltar las investigaciones y la comunidad del Instituto de Geofísica	329
Aventuras Volcánicas en la Prepa: Una propuesta de divulgación de la ciencia en el Bachillerato de la UNAM	333
La Noche de las Estrellas y su impacto en la comunidad.	337
Divulgación científica y recursos innovadores para el bachillerato	340
¿Cómo dibujar la ciencia social? experiencia de divulgación de investigaciones sociales con representaciones gráficas	344

Docencia.

Docencia

Ciencia de datos para analizar el aula invertida en el proceso educativo de la Geografía

Salas Rueda Ricardo-Adán¹, Ledesma Alexander Leonardo², Domínguez Herrera Eduardo*³

1 ORCID: 0000-0002-4188-4610

2 ORCID: 0009-0009-4552-6907

3 ORCID: 0000-0002-1524-218X

1 UNAM, Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional Autónoma de México

2 UNAM, Estudiante de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior

3 UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

* eduardodominguez@filos.unam.mx

Palabras clave: aula invertida, enseñanza, geografía, muro virtual, Padlet

Introducción:

El presente trabajo de investigación analiza el uso de la estrategia didáctica del aula invertida con el apoyo del recurso didáctico electrónico, en este caso, el muro virtual padlet. Algunos autores sugieren que este tipo de plataformas está revolucionando la forma de enseñar y aprender, es decir, cambian la manera tradicional de impartir una clase ya que los estudiantes tienen acceso a los materiales didácticos desde cualquier lugar (Fuentes-Alpiste, 2024).

Esta estrategia se aplicó a la clase obligatoria de geografía en el nivel medio superior y toma como base la ciencia de datos. Los participantes son estudiantes en el sistema incorporado a la UNAM que contempla el plan educativo actual de la Escuela Nacional Preparatoria. Cabe destacar que este trabajo identifica y categoriza el proceso de enseñanza-aprendizaje en tres momentos clave del desarrollo de una clase: antes, durante y después. Cada una de estas etapas es fundamental para construir conocimientos significativos para todos los estudiantes, y también fomentar la participación en clase y aumentar el interés en el estudio de los contenidos conceptuales de la materia. Los roles desarrollados por los autores fueron los siguientes: diseño de la estrategia Dr. Domínguez. Implementación: Lic. Ledesma. Y procesamiento de datos: Dr. Salas. (Salas et al., 2024)

Objetivo:

El objetivo de este trabajo es analizar la percepción individual y colectiva de los estudiantes al aplicarseles esta propuesta didáctica, es decir, el aula invertida la cual representa una serie de beneficios para el estudiantado, como lo es el trabajo colectivo,

3 Encuentro de Técnicos Académicos

la habilidad en búsqueda de información especializada, la construcción del pensamiento crítico, el fortalecimiento en el pensamiento espacial, entre otros. De esta forma los datos obtenidos ayudarán a mejorar la experiencia del aprendizaje e innovar la enseñanza de la geografía en el nivel medio superior.

Materiales:

Los materiales fueron proporcionados por la escuela donde se realizó dicha intervención, los cuales fueron: pizarrón, proyector, equipo de sonido, internet y los celulares de los estudiantes

Metodología:

Los objetivos particulares fueron (1) analizar el uso de Padlet antes, durante y después de las clases para el rol activo durante la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad” considerando la regresión lineal, (2) construir los modelos predictivos sobre el uso de este muro virtual y el perfil de los alumnos considerando el algoritmo árbol de decisión, y (3) analizar la percepción sobre los beneficios del Padlet en el curso de geografía. Los participantes fueron 28 estudiantes del Colegio Irlandés O’Farril, preparatoria, que cursaron la asignatura de geografía durante el ciclo escolar 2024. Esta muestra fue no probabilística. Esta investigación mixta se apoyó en los alcances descriptivos y causales para analizar la incorporación del Padlet en el proceso educativo.

Resultados:

Los resultados obtenidos en este trabajo resultaron ser favorables para la asimilación de nuevos contenidos por parte de los estudiantes y también en un importante crecimiento de autonomía y participación dentro y fuera del aula. Pues trabajaron de manera individual y colectiva, en diferentes etapas de la clase.

1. El uso de Padlet antes de las clases facilitó mucho (n = 7, 25.00%), bastante (n = 16, 57.14%), poco (n = 4, 14.29%) y muy poco (n = 1, 3.57%).
2. El uso de Padlet durante las clases facilitó mucho (n = 13, 46.43%), bastante (n = 14, 50.00%) y poco (n = 1, 3.57%).
3. El uso de Padlet después de las clases facilitó mucho (n = 10, 35.71%), bastante (n = 14, 50.00%) y poco (n = 4, 14.29%).

Y en palabras propias de los estudiantes expresaron lo siguiente: “Ya que casi todo es en digital hoy en día, es más fácil realizar/entregar los trabajos”, “Es más divertido y se me hace más fácil”, “A mi parecer es más fácil entender los temas y más divertido a nivel escolar”. Los comentarios de aceptación y gusto por esta forma de trabajo destacaron en esta implementación educativa.

Conclusiones:

El aula invertida nace como una propuesta educativa para ayudar a los estudiantes en su proceso de construcción de aprendizaje y al mismo tiempo llevar un mejor orden en la planeación de clases. En consecuencia, el educador es capaz de involucrar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los alumnos participan activamente antes, durante y después de clases. Se pudo identificar que los estudiantes pudieron entender con mayor facilidad los contenidos conceptuales de esta unidad al realizar investigaciones previas a la clase, es decir, al momento previo a la clase, en donde construyeron aprendizajes previos. El 82.14% de los estudiantes opinaron que el uso de Padlet antes de las clases facilitó bastante la asimilación del conocimiento.

Por otra parte, durante la clase se pudo observar una actitud diferente en los estudiantes, como, por ejemplo, sus intervenciones, fueron más objetivas; y también argumentaron con mayor facilidad. Asimismo, el 89.29% de los participantes mencionaron que la comunicación en el salón de clases incrementó significativamente el rol activo. Por consiguiente, los encuestados presentaron una opinión favorable sobre las actividades realizadas durante las clases.

Finalmente, en la tercera etapa, después de clase los estudiantes realizaron tareas programadas, las cuales desarrollaban los conocimientos adquiridos de las dos etapas anteriores (antes y durante clase). Los trabajos de los estudiantes fueron de una alta calidad de análisis espacial. El 85.71% de los encuestados comentaron que el uso de Padlet después de las clases facilitó mucho la asimilación del conocimiento en la Unidad 4. En conclusión, el aula invertida y Padlet transformaron la función de los estudiantes en el curso de geografía por medio de la elaboración de diversas actividades escolares antes, durante y después de la clase.

Referencias Bibliográficas:

1. Fuentes, A., López, J., & Pozo, S. (2019). Análisis de la Competencia Digital Docente: Factor Clave en el Desempeño de Pedagogías Activas con Realidad Aumentada. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación, 17(2). <https://doi.org/10.15366/reice2019.17.2.002>.
2. Salas, R., Ledesma, L., Domínguez, E. (2024). Ciencia de datos para analizar el aula invertida en el proceso educativo de geografía . Revista Ecos de la Academia, 10(20): e1157, 1-19. <https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20.1157>.

Docencia

Innovación educativa en ciencias de la vida: creación de materiales didácticos digitales

Durruty Lagunes Claudia Verónica^{*1}, Valenzuela Jiménez Manuel Angel², Badillo Alemán Maribel³

1 ORCID: 0000-0002-1112-5939

2 ORCID: 0000-0002-1738-2282

3 ORCID: 0009-0000-1046-6363

1 UNAM, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Sede Sisal

2 UNAM, Sede Parque Científico. Facultad de Ciencias Sisal. Campus Yucatán

3 UNAM, Sede Parque Científico. Facultad de Ciencias Sisal. Campus Yucatán.

* cvdl@ciencias.unam.mx

Palabras clave: recursos audiovisuales, recursos multimedia, guías digitales, aplicación móvil

Introducción:

En la UNAM Campus Yucatán, la formación de los estudiantes en ciencias de la vida se enriquece con prácticas de campo en los diversos ecosistemas costeros de la Península de Yucatán. Sin embargo, la realización de estas prácticas se ve frecuentemente obstaculizada por eventos meteorológicos impredecibles. Esta limitación, sumada a la urgencia de implementar estrategias didácticas innovadoras para cursos en línea y a distancia durante la pandemia del SARS-CoV-2, impulsó a los académicos a buscar soluciones creativas para mantener la calidad educativa.

Los materiales didácticos presentados en este trabajo son el resultado de cuatro proyectos PAPIME que surgen como respuesta a estos desafíos, materializando un esfuerzo colaborativo entre técnicos académicos de diversas disciplinas de las ciencias biológicas. Reconociendo la importancia de las prácticas de campo y la necesidad de adaptarnos a nuevos escenarios educativos, nos propusimos crear materiales didácticos digitales que sirvan como herramientas efectivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aprovechando la experiencia y conocimientos de los técnicos académicos de la UMDI Sisal, cuyas actividades cotidianas incluyen la investigación, la docencia y la divulgación del conocimiento sobre el manejo de zonas costeras, se identificaron temas y metodologías clave para la creación de recursos audiovisuales y digitales. Estos materiales concebidos como herramientas de apoyo tanto para profesores como para estudiantes, buscan facilitar la comprensión y el aprendizaje de los complejos ecosistemas costeros.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Desarrollar, mediante un esfuerzo colaborativo entre técnicos académicos de diversas disciplinas, materiales didácticos digitales innovadores y adaptables a diferentes modalidades de enseñanza (presencial y en línea). Estos recursos, basados en el quehacer diario de los técnicos académicos y enfocados en la práctica, buscan fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje en asignaturas con impacto en la zona costera.

Metodología:

La generación de los recursos didácticos para la enseñanza, se desarrollaron a través de cuatro proyectos financiados por DGAPA-PAPIME. Estos proyectos fueron presentados por al menos cuatro técnicos académicos adscritos a la UMDI Sisal sede Sisal y sede Parque Científico, en distintas convocatorias. Cada responsable de proyecto coordinó y dio la directriz de un recurso y el resto de colaboradores participó en la elaboración y discusión del material. Cuando fue requerido, se incorporó otro técnico académico, para aportar desde su especialidad.

Para cada proyecto, se consideraron los temas relevantes en las asignaturas de ecología y acuicultura. Dentro de un proyecto se diseñaron y elaboraron guías de flora y fauna, guías que fueran de fácil uso, atractivas visualmente y con información concentrada. Otro proyecto desarrolló manuales sobre dunas costeras. Un tercer proyecto se presentó para la creación de recursos audiovisuales (videos) diseñando un guión técnico para cada uno de los recursos, incluyendo introducción, una metodología para el desarrollo de la actividad y una conclusión. Fueron de corta duración, amenos, con voz en off y con subtítulos para ser inclusivos para el público con debilidad auditiva.

El cuarto proyecto desarrolló una aplicación gratuita para celular, en donde se incluyeron los productos generados en los tres proyectos anteriores. Videos, guías e imágenes fueron organizados por disciplina para una fácil localización y disponibilidad para los estudiantes y profesores ya sea en campo o laboratorio y con la posibilidad de ser descargados

Resultados:

Se generaron un total de diecisiete guías, de las cuales siete corresponden a servicios ecosistémicos, ocho a flora y fauna de la Península de Yucatán y dos manuales, uno sobre manejo de plantas de duna costera en vivero y uno sobre restauración de manglares. Por otro lado, se crearon un total de veintiuno videos con duración de 5 a 8 minutos de duración, de los cuales seis tratan sobre temas de acuicultura, seis sobre biología y ecología de peces, uno sobre colecciones científicas, cinco acerca de ecología acuática, dos de ecología vegetal y uno de microscopía.

En ellos se muestra alguna de las metodologías utilizadas en actividades prácticas

3 Encuentro de Técnicos Académicos

en campo y en laboratorio realizadas en las licenciaturas de Manejo Sustentable de la Zona Costera o Biología, Ecología o en la Especialidad de Producción animal: organismos acuáticos. Con todo el material generado, previamente aprobado por DGAPA y el Repositorio Universitario de Aprendizaje (RUA) por su calidad, se creó la aplicación móvil gratuita “BioConApp”, la cual fue diseñada para dar identidad al trabajo colaborativo entre técnicos académicos, colaboración que se muestra en imágenes de los programas y laboratorios participantes.

Al mismo tiempo ubica a los usuarios sobre el ecosistema de la región con fotos de flora, fauna y paisajes. BioConAPP puede ser descargada en dispositivos móviles de los estudiantes y consultarse en cualquier momento. Para los colaboradores el material didáctico es de consulta obligada para los estudiantes dentro de los cursos, pero también para estudiantes que realizan estancias de investigación, tesis, servicio social o prácticas profesionales. Es importante mencionar que parte del material generado en estos proyectos también se encuentra disponible en la página de youtube de la RUA y es utilizados para divulgación del quehacer universitario.

Conclusiones:

El material generado está siendo utilizado por los estudiantes para conocer la actividad práctica antes de realizarla, ejecutar el reporte de la práctica aun sin haber asistido, o en caso de que haya sido cancelada por alguna razón extraordinaria. Por otro lado, el estudiantado tiene el material disponible en sus dispositivos móviles en donde pueden consultar la información cada vez que lo necesiten y revisarlo con detalle. Para estudiantes externos al Campus, que realizan estancias, prácticas profesionales o tesis de licenciatura y posgrado; ha sido una herramienta atractiva para aprender nuevas técnicas, adquirir nuevos conocimientos sobre la Zona costera, incluso ha funcionado como material de difusión de ecosistemas costeros al público en general, pues hemos incluido, donde ha sido posible, la traducción al maya.

Este material se ha reconocido por su calidad por la RUA lo que nos ha estimulado a continuar trabajando en equipo para buscar nuevos materiales y herramientas didácticas para hacer atractiva la enseñanza.

Referencias bibliográficas:

Materiales didácticos creados como productos de proyectos PAPIME

1. Arías Tafolla, B., Morquecho, K., Martínez Pérez, J. A., Gallardo Torres, A., Solís Gómez, A., Rendón Casarrubias, M., Chiappa Carrara, X., Badillo Alemán, M. (2021). Características generales del otolito sagitta [video]. Ucu, Mérida, YUC: Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de:

Encuentro de Técnicos Académicos

<https://drive.google.com/drive/folders/13orAlltcQO0ejB6U1cJuoQ-ssDvUMJ6v?usp=sharing>

2. Badillo Alemán, M., Robles Toral, P. J., Mendoza González, G., Durruty Lagunes, C. V., Valenzuel Jiménez, M., Salinas Peba, L. H., Arceo Carranza, D., Teutli Hernández, C., Chiappa Carrara, X., Gallardo Torres, A. (2019). Servicios ecosistémicos de la zona costera de la Península de Yucatán. [Folleto]. [Ilustración y diseño de Alberto Guerra. "Esta publicación se realizó con el financiamiento del PAPIME PE202618, PE202119; PAPIIT IN220318, 29-IV120118, PAPIIT IN216219 y CONACYT 4660"]. Sisal, Mérida, YUC: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI-Parque Científico Yucatán) [Facultad de Ciencias], Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida (ENES, Mérida). Gobierno del Estado de Yucatán; Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Iniciativa Yucatán. Red para el Conocimiento de los Recursos Costeros del Sureste Mexicano. (RECORECOS). + Ilus. (Color).

3. Durruty Lagunes, C. V., Valenzuela Jiménez, M., Gallardo Torres, A., Badillo Alemán, M., Chiappa Carrara, X. (2017). Guía rápida de identificación: peces comerciales de Yucatán. [Folleto]. ["Fotografías: Salinas Peba, L. H., y Rubio Molina, J.". "Ilustraciones: Velázquez Echeverría, E. y Guerra, A.". "Diseño y cubierta: Guerra, A.". "Esta publicación se realizó con el financiamiento de PAPIIT IN219515, PAPIME PE206516 y CONACYT 271544"]. Sisal, Mérida, YUC: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI) [Facultad de Ciencias]. Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. + Ilus. (Color).

4. Durruty Lagunes, C., Badillo Alemán, M., Papiol Nieves, V., Guerra Castro, E., Gallardo Torres, A., Valenzuela Jiménez, Gutiérrez-Oliva, H., M., Chiappa Carrara, X. (2021). Bioensayo de crecimiento poblacional con rotíferos [video] Ucu, Sisal, YUC: Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México.

Recuperado

de:

<https://drive.google.com/drive/folders/1IJR-XBQ9wc9qmZ3sLnxUIY3e2GE9uloR>.

5. Valenzuela Jiménez, M., Durruty Lagunes, C., Gallardo Torres, A., Badillo Alemán M., André Aguilar, G., Gaxiola Cortés, G. (2022). Zootecnia de camarón II: captura ribereña. [video]. Ucu, Sisal, YUC: Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: https://drive.google.com/drive/folders/1qjGjLb007_9RFQ2xGAiLxJOEmu1vibYI.

Docencia

Diseño del formato de informe anual para técnicos académicos de la Facultad de Filosofía y letras

Aguirre y Rivera Susana del Sagrado Corazón*¹

¹ ORCID: N/A

¹ UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

* susanaaguirre@filos.unam.mx

Palabras clave: formato, formación, evaluación

Introducción:

La figura de técnico académico (TA) desde su creación en 1970 se dio como solución política a problemas de carácter laboral. Para 1976, el Dr. Soberón Acevedo siendo rector de la UNAM define la categoría como: Apoyo en actividades académicas y de servicio. El EPA especifica en su Artículo 9 que son técnicos académicos ordinarios quienes hayan demostrado tener la experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia o área, para realizar tareas específicas y sistemáticas de los programas académicos y/o de servicios técnicos de una dependencia de la UNAM.

La Facultad de Filosofía y Letras cuenta actualmente con 52 Técnicos Académicos que han obtenido grados: 6 pasantes; 17 de maestría; 1 de especialidad y 4 doctorado.

Por otro lado, los Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para los Técnicos Académicos del PRIDE (2019) manifiestan que para evaluar el desempeño de esta figura debe ser tomando en cuenta las labores que especifica el plan de trabajo anual de cada área, el cual será aprobado en la sesión del Consejo Técnico.

El formato de informe que se tiene establecido para los TA, tomando en cuenta la legislación universitaria, muestra rubros que no están identificados con las diferentes actividades que ejecutan los TA, sino más bien están relacionados con actividades de profesor, cuestión que desvía o desconoce la variedad de actividades que realizan los TA en sus proyectos, objetivos, acciones y metas para mejorar la calidad y eficiencia de las labores que se desarrollan en la FFyL.

Para contrarrestar esta situación que anula la visibilidad de los TA, se diseñó un formato de informe anual específico para los Técnicos Académicos, el cual debe ser diferente al que se utiliza para evaluar al personal con nombramiento de profesor.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

1. Diseñar un formato de informe anual que permita dar cuenta de las acciones que realizan los Técnicos Académicos en la FFyL.
2. Conocer la multiplicidad de actividades que realizan los TA y que son regidos por la normatividad universitaria.
3. Establecer criterios para evaluar a los TA, con base en todas las actividades sustanciales en las que participan en la FFyL.

Metodología:

Para el diseño del formato se llevaron a cabo varias acciones: revisión de la nomenclatura de la Legislación universitaria, documentos varios, lectura y especificación de la normativa del EPA, Contrato Colectivo de Trabajo y Lineamientos del PRIDE, identificando las posibles relaciones causales y sus consecuencias, con la idea de crear un nuevo instrumento que diera certeza de las actividades que realizan los TA y a la información que proporcionan en los informes anuales.

La propuesta de llevar a cabo un ejercicio de identificación y focalización de proyectos y actividades de evaluación factibles de ser reconocidos por la Comisión Revisora de los informes de los TA, fue con la idea de apoyar las acciones de mejora para impulsar las actividades de los TA en la facultad, implicó analizar la información que tenía el instrumento en vigor y proponer un nuevo formato que facilitara no sólo el llenado del mismo por los TA, sino que simplificará la revisión del formato por la comisión respectiva. También se sugirió un glosario o definición de cada categoría para allanar su llenado.

El instrumento permitirá visualizar la diversidad de acciones que ejecutan los TA en la FFyL. Por ello, se solicita la reestructuración del informe en dos partes; una exclusiva para ser llenada por técnicos académicos, y la otra para los TA que se dedican a la docencia en la FFyL.

Resultados:

El formato del Informe Anual que deben presentar los TA se aprueba en el Consejo Técnico del 6 de diciembre del 2025. (EPA, 2023)

La revisión y el análisis de los informes de los TA por la Comisión Revisora es una tarea ardua y fundamental para conocer las necesidades en el ámbito académico-administrativo y del avance en los proyectos que se implementan en cada área en la FFyL, mismos que deberán evaluarse con otros parámetros.

Con el análisis de la información será posible determinar los avances, retrocesos, estabilidad o puntos de cambios, formación académica y si existen casos de excelencia en los resultados de las evaluaciones de los TA.

Quedan en el aire cuestiones sobre qué uso se le da a la información de las

3 Encuentro de Técnicos Académicos

evaluaciones y cómo usar la información de tal manera que impacte en la planeación, académica y administrativa y qué estrategias de formación y capacitación se implementan para fortalecer las labores diarias de los TA.

Conclusiones:

Este primer intento de modificar el formato de informe anual no fue fácil, fue empezar a reflexionar y a depurar datos que venían en el primer borrador del informe hasta concluir con nueve versiones del formato para que incluyera la información precisa que se requiere para formalizar las actividades de los TA. Se espera ofrecer un mejor funcionamiento en su llenado y en la información de las labores que se desprenden de las áreas que conforman nuestra facultad. Sin embargo, cualquier duda que se presente es innegable que se deben analizar las causas posibles tanto del llenado como de la comprensión del instrumento, que pueda ser evaluado con la finalidad de que la FFyL conozca la formación y/o preparación de TA, así como distinguir las múltiples actividades que realizan. La información que se desprenda del formato debe ser valorada por la Comisión Revisora y dé constancia de que el instrumento es congruente con las acciones llevadas a cabo por los TA y que responde a las necesidades de la FFyL. Instrumento que deberá ser susceptible de actualizarse constantemente.

Referencias Bibliográficas:

1. Estatuto del Personal Académico (EPA), Contrato Colectivo de Trabajo, Lineamientos y requisitos de Evaluación para Técnicos Académicos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de la UNAM (PRIDE), Normatividad para la presentación y Evaluación del Programa e Informe Anual de Trabajo de los Técnicos Académicos del Colegio de Ciencias y Humanidades en *GACETA CCH*, Suplemento (9 junio 2023).
2. Secretaria General. Programa de Primas al desempeño del Personal Académico de Tiempo completo (PRIDE), Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para Técnicos Académicos, en *Gaceta UNAM*, 7 enero 2019.

Docencia

Experiencia de diseño e implementación de un aula virtual para estudiantes de inglés con un nivel A1

Reyes Galicia Everaldo*¹, Hernández Rodríguez Ernesto²

2 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6474-7582>

1 UNAM, Escuela Nacional Preparatoria 3 Justo Sierra

2 UNAM, Escuela Nacional Preparatoria 3 Justo Sierra

* everaldo.reyes@enp.unam.mx

Palabras clave: aprendizaje autónomo, HotPotatoes, SCORM, MOODLE

Introducción:

Las aulas virtuales (Learning Management System, LMS) forman parte de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Estas herramientas fortalecen la práctica docente al integrar de manera organizada diversos recursos digitales de texto, imagen, sonido y animación (Barbera y Badia, 2005). Asimismo, promueven la comunicación multidireccional sincrónica y asincrónica, la organización de tareas administrativas y la retroalimentación individual (Levy y Stockwell, 2013). El diseño e implementación de esta aula virtual tuvo como principal propósito contribuir con los programas estratégicos del Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Escuela Nacional Preparatoria.

Los alumnos que participaron en esta implementación educativa fueron estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la asignatura de inglés, como un apoyo a esta materia de manera libre y complementaria. Su edad promedio es de 15 a 17 años. El trabajo que realizaron fue asíncrono. Además de la clase, los estudiantes tienen la opción de trabajar con esta aula virtual, y, si así desean, recibir retroalimentación en línea de forma asíncrona y en tiempo real y de asistir a asesorías en la mediateca

Objetivo:

Diseñar e implementar un aula virtual que apoye a los estudiantes con el aprendizaje de los contenidos del Programa de inglés IV de la ENP, en el marco de un aprendizaje autónomo y autorregulado.

Materiales:

Aula virtual del sitio de la CUAED. Página y Libro de MOODLE. Presentador de Google y videos de YouTube. Hipervínculos a diccionarios electrónicos y 40 archivos

tipo SCORM.

Metodología:

La construcción de esta aula contó con el apoyo de un asesor de inglés, quien también es profesor de español en la ENP. Creamos 4 unidades relacionadas con el Programa de Inglés IV de la ENP. Los recursos Página y Libro sirvieron para presentar los contenidos y explicaciones gramaticales en español. Utilizamos el programa Hot Potatoes (Half-Baked Software Inc, 2019) para los ejercicios de práctica. Este programa pertenece a la categoría de herramientas de autor, las cuales facilitan el diseño de materiales multimedia y de entornos de aprendizaje hipermedia (Dabbagh, 2001).

Realizamos la conversión de los ejercicios de Hot Potatoes en archivos SCORM. Revisamos la redacción de las instrucciones de cada reactivo, así como las respuestas. Aplicamos el ejercicio con siete estudiantes de un taller de gramática del asesor de inglés. Finalmente, en el ciclo 2022-2023, la Coordinación de la Mediateca informó a los profesores del Colegio de Inglés sobre este material. Inscribimos a los estudiantes por medio de un formulario en Google Forms que enviamos a los profesores. Se registraron 538 estudiantes y les enviamos vía email sus usuarios y contraseñas.

Resultados:

Consideramos que la implementación de esta aula virtual mostró resultados positivos en varios aspectos. En cuanto a la participación estudiantil, un total de 538 estudiantes se registraron en el aula virtual. De estos, 216 completaron todas las actividades asignadas, mientras que 178 no participaron en ninguna actividad. El número promedio de actividades completadas por los estudiantes fue de 22.3, con 66 estudiantes que realizaron más de 20 actividades. En lo que concierne al desempeño por grado, participaron 16 grupos de cuarto año, sumando un total de 271 estudiantes; solo 68 de ellos completaron todas las actividades. En quinto año participaron 12 grupos, con un total de 159 estudiantes; 84 de ellos completaron todas las actividades. En sexto año participaron 8 grupos, con un total de 108 estudiantes; 64 de ellos completaron todas las actividades.

Conclusiones:

Los resultados al parecer indican una tendencia positiva en los estudiantes de quinto y sexto año, quienes mostraron un mayor porcentaje de culminación de las actividades en comparación con los de cuarto año. Esto podría sugerir un nivel más desarrollado de autonomía y autorregulación de su aprendizaje. En cuanto a la usabilidad de la plataforma, se encontraron pocos problemas relacionados con la interfaz de los ejercicios, lo cual es un aspecto positivo. Sin embargo, hubo problemas con el registro de los estudiantes, ya que en ocasiones ingresaban mal sus datos. Por otra parte,

requerimos desarrollar más actividades de comprensión auditiva. Los estudiantes manifestaron que el aula cuenta con muy pocas.

La mediateca tiene la encomienda de impulsar el aprendizaje de lenguas de forma autónoma. En este contexto, diseñamos el aula virtual como un apoyo específico para los estudiantes de inglés con un nivel A1. Creemos que la tendencia positiva en los estudiantes de quinto y sexto año indica que es posible mejorar la participación en futuras implementaciones. También observamos la importancia de la intervención del profesor de clase para que este tipo de materiales sean utilizados por el estudiantado. El impacto que tuvo la plataforma en los estudiantes fue favorable porque complementaron el aprendizaje de la asignatura con una herramienta cuyo diseño busca fomentar el aprendizaje autónomo y autorregulado. Finalmente, los técnicos académicos podemos aportar e implementar ideas innovadoras para apoyar los planes y programas de estudio de la ENP, como es el caso de un aula virtual, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentar el trabajo colaborativo entre técnicos y profesores.

Referencias Bibliográficas:

1. Barbera, E. y Badia, A. (2005). Hacia el aula virtual: Actividades de enseñanza y aprendizaje en la red. Recuperado el 10 de junio de 2020 de: <https://rieoei.org/RIE/article/view/2769>.
2. Dabbagh, N. (2001). Authoring tools and learning systems: A historical perspective. Annual Proceedings-Atlanta, vol. 87. Recuperado el 16 de febrero de 2025 de <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED470077.pdf>.
3. Half-Baked Software Inc. (2019). Hot Potatoes (Version 7.0.3.0) [Software]. Disponible en <https://hotpot.uvic.ca/>.
4. Levy, M. y Stockwell, G. (2013) CALL Dimensions: Options and Issues in Computer Assisted Language Learning. New York: Routledge.
5. UNAM (s/f). Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Escuela Nacional Preparatoria. México: UNAM. Recuperado el 21 de febrero de 2022 de: http://enp.unam.mx/assets/pdf/planDesarrollo/PD_ENP_2018%202022-2.pdf.

Docencia

Libro electrónico de técnicas microbiológicas para la identificación de bacterias y hongos en leche y productos lácteos de acuerdo con la NOM-243-SSA1-2010

Ruiz-Romero Rocio Angélica*¹, Valdés-Martínez Sara Esther²

1 ORCID: 0000-0002-5974-4237

2 ORCID: 0000-0001-6840-9775

1 UNAM, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

2 UNAM, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

* rarr2212@unam.mx

Palabras clave: medios de cultivo, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella*, coliformes, mohos.

Introducción:

El Libro Electrónico de Técnicas Microbiológicas para la identificación de bacterias y hongos en leche y productos lácteos de acuerdo con la NOM-243-SSA1-2010 (Secretaría de Salud, 2010a), presenta de forma didáctica (técnica detallada como lo indica la norma, descripción en diagrama de flujo, figuras descriptivas y un video demostrativo), las técnicas oficiales en México para el análisis de leche y productos lácteos, dirigido a Ingenieros en Alimentos que cursen el Taller de Procesos Tecnológicos de Productos Lácteos, así como cualquier persona formada en el área de la salud (Químico en Alimentos, Médicos Veterinarios Zootecnistas etc.). La presentación del libro inicia con las bases de trabajo en un laboratorio de Microbiología, como son los Métodos de esterilización en el laboratorio, seguidos del cultivo de bacterias y hongos in vitro.

Los capítulos abordan las metodologías indicadas en la NOM-243-SSA1-2010 (Secretaría de Salud, 2010) para *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp. (todas estas detalladas en la NOM-210-SSA1-2010; Secretaría de Salud, 2010a), la cuenta de mohos y levaduras de acuerdo a la NOM-111-SSA1-1994 (Secretaría de Salud, 1994), coliformes totales en placa, de acuerdo a la NOM-113-SSA1-1994 (Secretaría de Salud, 1994a), coliformes fecales y *E. coli*, de acuerdo a la NOM-210-SSA1-2010 (Secretaría de Salud, 2010a).

Las técnicas oficiales indicadas en el presente libro electrónico aplican no sólo a los productos lácteos, sino también a la cuantificación de los microorganismos mencionados en cualquier matriz de alimentos, el modelo usado en los ejemplos es siempre un derivado lácteo, al aplicar las técnicas mencionadas a otra matriz de

3 Encuentro de Técnicos Académicos

alimento, se deberán considerar las características inherentes a estos, su estado físico y de conservación, que marcarán la pauta para su preparación previa a análisis, así como límites máximos permisibles para ellos, marcados en la legislación Mexicana.

Objetivo:

Desarrollar un libro electrónico para que los alumnos de la carrera de Ingeniería en Alimentos y de Medicina Veterinaria y Zootecnia apliquen las técnicas microbiológicas referidas en la NOM-243-SSA1-2010 (Secretaría de Salud, 2010a). Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Para poder llegar a la realización del libro electrónico, como Técnico Académico, se elaboraron los medios de cultivo, reactivos y pruebas bioquímicas de identificación bacteriana para estandarizar las técnicas de cada uno de los capítulos que contiene el libro.

Materiales:

La preparación de medios de cultivo y pruebas se realizaron con el equipo e instrumental disponible en el Laboratorio de Enseñanza del Depto de Medicina y Zootecnia de Rumiantes de la FMVZ-UNAM.

Metodología

La elaboración de medios de cultivo, reactivos y pruebas de identificación bacteriana y micótica se realizó para los siguientes capítulos del libro electrónico:

CAPÍTULO 3. Método de referencia para la estimación de la cuenta de *Staphylococcus aureus* de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-2014.

Agar Baird Parker

- Caldo Infusión cerebro corazón (BHI – CICC)
- Caldo rojo de fenol (glucosa y manitol)
- Prueba de coagulasa

CAPÍTULO 5. Método de referencia para el aislamiento de *Salmonella* spp. con la Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-2014.

- Agar de xilosa, lisina, desoxicolato (XLD)
- Agar Bismuto-sulfito (ASB)
- Agar Verde Brillante (BGA)
- Triple azúcar hierro (TSI)
- Agar Lisina hierro (LIA)
- Agar Urea de Christensen
- Agar Salmonella Shigella (ASS)
- Medio L-Lisina descarboxilasa
- Caldo tetrionato (CTT)

CAPÍTULO 6. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimento de acuerdo con

3 Encuentro de Técnicos Académicos

la Norma Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994.

- Agar dextrosa papa
- Agua peptonada
- Ácido tartárico al 10%

CAPÍTULO 7. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994.

- Agua peptonada
- Agar-rojo- violeta-bilis-lactosa (RVBA)

CAPÍTULO 8. Método aprobado para la estimación de la densidad de coliformes totales, fecales y *E. coli* por la técnica del NMP, de acuerdo con el apéndice H normativo de la Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-2014.

- Agar-rojo- violeta-bilis-lactosa (RVBA)
- Preparación de la dilución primaria
- Preparación de las diluciones decimales adicionales

Resultados:

Se analizaron los procedimientos señalados en las NOMs complementarias a la NOM-243-SSA1-2010 (Secretaría de Salud, 2010) para realizar la determinación de las bacterias Gram positivas, coliformes, así como de mohos y levaduras. Se realizó la grabación de siete videos demostrativos incluyendo el video de las distintas técnicas de esterilización, y un video para la elaboración de distintos medios de cultivo, determinación de *Staphylococcus aureus*, determinación de *Salmonella spp*, determinación de mohos y Levaduras, determinación de coliformes totales en placa, determinación de coliformes totales, fecales y *E. coli*.

Se realizaron las pruebas de acuerdo con lo indicado en cada NOM para cada microorganismo, mohos y levaduras, con los productos lácteos indicados, una vez estandarizadas las técnicas con cada uno de los productos lácteos, se realizó la grabación de los videos y se editaron para completar el libro electrónico.

Conclusiones:

El producto obtenido ha permitido a los estudiantes y personas interesadas conocer y poder seguir de una forma objetiva y accesible las técnicas oficiales empleadas para la determinación de microorganismos en alimentos en México; el modelo empleado para leche y productos lácteos podrá ser aplicado a otros alimentos cuando las técnicas a aplicar sean las mismas.

La presentación de las técnicas microbiológicas en diversas formas permitirá al lector leer el texto indicado en la metodología, tal cual viene escrito en la norma, ver la secuencia de pasos a seguir en los diagramas, observar a través de los esquemas la metodología y después ver de forma práctica a través de los videos la metodología a

3 Encuentro de Técnicos Académicos

seguir, lo cual hace que la información sea muy didáctica.

Gracias a este producto se tituló un alumno de licenciatura bajo la modalidad de tesis de investigación, el título de su tesis: “Aislamiento, identificación y estimación de la cuenta de *Staphylococcus aureus*, *Salmonella spp.* y bacterias coliformes totales en productos lácteos elaborados de manera artesanal en una unidad de producción” con fecha de titulación 6 de agosto de 2024.

Referencias Bibliográficas:

1. Secretaría de Salud. (1994). *NOM-111-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de cuenta de mohos y levaduras en alimentos*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.dof.gob.mx/>.
2. Secretaría de Salud. (2010). *NOM-210-SSA1-2010, Productos y servicios. Productos de pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.dof.gob.mx/>.
3. Secretaría de Salud. (2010a). *NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.dof.gob.mx/>.

Docencia

El Rol del Técnico Académico en la Implementación Ética de IA para la Práctica Docente

Ortiz Coronado Jesús*¹, Santiago Mejía Rocío²

1 ORCID: 0000-0003-3585-4199

1 UNAM, ENP 7 "Ezequiel A. Chávez"

2 UNAM, ENP 7 "Ezequiel A. Chávez"

* jesus.ortiz@enp.unam.mx

Palabras clave: inteligencia artificial en educación, formación docente, ética digital, práctica docente, bachillerato

Introducción:

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación media superior representa una oportunidad transformadora que requiere una implementación cuidadosa y estructurada. Como técnicos académicos de la ENP 7, hemos identificado la necesidad de establecer un marco que guíe la implementación ética de estas herramientas, garantizando su alineación con los principios institucionales y las necesidades específicas del bachillerato universitario.

La experiencia acumulada en la capacitación docente para el uso de herramientas de IA ha revelado la importancia de mantener un equilibrio entre la innovación tecnológica y los valores fundamentales de la educación universitaria. Este trabajo presenta un marco de implementación que respeta la libertad de cátedra mientras promueve la adopción de tecnologías que mejoran la práctica docente.

La propuesta se fundamenta en tres pilares esenciales: la alineación con los principios institucionales de la UNAM, la garantía de acceso equitativo a las herramientas tecnológicas, y el desarrollo de competencias digitales críticas. Este enfoque permite que la tecnología y la pedagogía evolucionen juntas, asegurando una integración efectiva y ética de la IA en el contexto educativo.

Objetivo:

Desarrollar e implementar un marco de trabajo que facilite la integración ética de herramientas de IA en la práctica docente del bachillerato universitario, fundamentado en la experiencia de capacitación en la ENP 7, que garantice la alineación con los principios institucionales de la UNAM y promueva una educación de calidad centrada en el estudiante.

Encuentro de Técnicos Académicos

Metodología:

La propuesta metodológica se fundamenta en un modelo de desarrollo en espiral que comprende cuatro fases principales:

1. Planificación y fundamentación
 - a. Revisión del marco normativo institucional
 - b. Identificación de herramientas de IA gratuitas disponibles
 - c. Análisis de necesidades específicas en la ENP 7
 - d. Diseño de estrategias de implementación
2. Desarrollo piloto
 - a. Implementación inicial con un grupo reducido de docentes voluntarios
 - b. Documentación de experiencias y desafíos
 - c. Ajustes basados en retroalimentación continua
3. Evaluación y mejora
 1. Análisis de resultados preliminares
 2. Análisis de resultados preliminares
 - b. Refinamiento de estrategias de implementación
 - c. Desarrollo de guías y protocolos
4. Escalamiento y consolidación
 - a. Ampliación del programa a más áreas
 - b. Establecimiento de mejores prácticas
 - c. Fortalecimiento del soporte técnico

Resultados:

Los resultados se presentan en dos categorías principales:

Resultados de la experiencia piloto:

1. *Identificación de patrones en necesidades de capacitación específicas.*
2. *Documentación de preocupaciones éticas comunes.*
3. *Desarrollo de estrategias efectivas de implementación que incluyen:*
4. *Programación de capacitación escalonada, donde los académicos comienzan con herramientas básicas de IA (como la generación de materiales didácticos) hasta aplicaciones más complejas (como la personalización del aprendizaje y el análisis de datos educativos).*
5. *Sistema de acompañamiento entre pares, donde docentes con mayor experiencia en IA apoyarán a sus colegas, resultando en una adopción más confiada y efectiva.*
6. *Implementación de micro proyectos de 4-6 semanas, donde los docentes experimentarán con una herramienta específica de IA en un tema concreto de su asignatura.*
7. *Desarrollo de estrategias para cada área académica, considerando las*

Encuentro de Técnicos Académicos

particularidades de cada disciplina en la integración de IA

8. *Establecimiento de protocolos de uso ético de IA.*

Resultados esperados del marco de trabajo:

1. *Mejora en la calidad educativa mediante la integración ética de IA.*
2. *Optimización del trabajo docente preservando la libertad de cátedra.*
3. *Personalización efectiva del aprendizaje estudiantil.*
4. *Desarrollo de competencias digitales en la comunidad educativa.*

Conclusiones:

La experiencia en la ENP 7 vislumbra que la integración exitosa de la IA en la práctica docente requiere un enfoque estructurado que equilibre la innovación tecnológica con los valores institucionales. El papel del técnico académico resulta fundamental como facilitador de esta transformación, proporcionando no solo soporte técnico sino también orientación ética y pedagógica.

El marco de trabajo propuesto pretende desarrollar competencias digitales críticas en cuatro dimensiones fundamentales:

1. Evaluación y selección ética de herramientas de IA: capacidad para analizar y elegir herramientas apropiadas según criterios pedagógicos y éticos.
2. Diseño de experiencias de aprendizaje asistidas por IA: habilidad para integrar la tecnología de manera significativa en el proceso educativo.
3. Gestión de datos y privacidad: comprensión y aplicación de protocolos de protección de datos en el uso de IA educativa.
4. Adaptación pedagógica: capacidad para modificar estrategias didácticas aprovechando las potencialidades de la IA mientras se preserva la esencia del proceso educativo.

Este equilibrio entre innovación y valores institucionales se manifiesta en principios operativos concretos:

1. Mantenimiento de la tecnología como herramienta de apoyo, no de sustitución
2. Preservación del juicio profesional del docente en la toma de decisiones pedagógicas.
3. Priorización del desarrollo integral del estudiante sobre la eficiencia tecnológica.
4. Adaptación de herramientas de IA a los valores y principios institucionales de la UNAM.

La implementación ética de la IA en la educación media superior representa una oportunidad para mejorar la calidad educativa mientras se preservan los principios fundamentales de la UNAM. El éxito de esta integración depende de mantener un enfoque centrado en el estudiante y apegado a los valores institucionales.

Docencia

Aprendizaje-Implementación-Enseñanza, un fenómeno circular de la gestión editorial con plataforma OJS

García Martínez Bardo Javier*¹

1 ORCID: 0000-0002-9732-3310

¹ UNAM, Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información

* bjgarciam@dgb.unam.mx

Palabras clave: revistas académicas electrónicas, Open Journal System, aprendizaje autodidacta, gestión editorial, formación técnica

Introducción:

Dentro de las actividades sustantivas académicas es de suma importancia la publicación de contribuciones en revistas académicas, científicas, técnicas y de difusión. Para ello, actualmente se observa como exigencia de estándar a nivel internacional el uso de la plataforma Open Journal Systems (OJS): “Open Journal System fue realmente diseñado para facilitar los procesos de desarrollo de publicaciones con acceso libre, publicaciones revisadas por pares, administrando la infraestructura técnica no solo para la presentación en línea de artículos de revistas, sino también para agilizar el flujo editorial” (Rivero, et al. 2020).

La gestión editorial mediante este sistema dentro de la Universidad generalmente reside en la figura del Técnico Académico. El proceso que implica su aprendizaje y uso integral implica una evolución personal que conlleva diversas formas de capacitación, implementación y práctica técnica, todas estas actividades parte fundamental del quehacer cotidiano de las personas técnicas académicas.

Personalmente, especializarme en el uso de este sistema me ha permitido expandir y compartir conocimientos, primero con mi equipo de trabajo, después a otros técnicos académicos de la misma universidad, y posteriormente a múltiples personas interesadas de otros estados de México, llegando incluso a asistentes en línea de otros países de Latinoamérica.

En este contexto, se sumó a mis actividades como Técnico Académico la migración de la versión electrónica de la revista de la dependencia hacia el sistema Open Journal Systems en tiempos donde la información al respecto era escasa y se observaba como una tendencia incipiente, quedando bajo mi responsabilidad la gestión y publicación de sus fascículos así como el impulso de su visibilidad en el entorno electrónico.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Establecer el alcance que implica la inmersión en una plataforma de gestión editorial académica electrónica desde la perspectiva del Técnico Académico, partiendo desde un espacio técnico de trabajo, transformando la experiencia técnica hacia el terreno docente, extendiendo y compartiendo el conocimiento y las experiencias de este proceso hacia otras dependencias y universidades.

Metodología:

La plataforma OJS es una herramienta electrónica enfocada a la gestión editorial de revistas académicas. La responsabilidad detrás de la gestión de dicha plataforma hace necesario formarse técnicamente para implementarla mediante todos los recursos disponibles:

1. Asistencia a cursos y talleres profesionales.
2. Búsqueda bibliográfica.
3. Búsqueda de tutoriales técnicos.
4. Búsqueda autodidacta de tópicos específicos.
5. Monitoreo de tendencias globales sobre temas técnicos, ciencia abierta y políticas editoriales.

Posteriormente, una vez dominado su funcionamiento, a partir del año 2010 comencé a impartir cursos, talleres y asesorías sobre dicha plataforma, iniciando un proceso de enseñanza-aprendizaje que ha evolucionado y enriquecido con el paso del tiempo. En su mayoría, estas capacitaciones han sido elaboradas con los siguientes métodos de enseñanza, adaptándose acorde al grupo a quien va dirigido:

1. Basado en problemas (escenario simulado, consecuencias y soluciones).
2. Basado en proyectos (problemática real con solución o comprobación).
3. Aprendizaje cooperativo (grupos heterogéneos y asignación de roles)

Resultados:

Durante mi carrera laboral dentro de la Universidad, la dependencia a la que me encuentro adscrito ha publicado 31 fascículos de la revista Biblioteca Universitaria, que incluyen 372 archivos de galeradas dentro de distintas secciones de contribuciones autorales, cuya gestión electrónica ha estado bajo mi cargo desde el año 2010. El funcionamiento de este espacio de trabajo electrónico implica dominar múltiples espacios de trabajo, incluyendo los roles principales de autoría, edición, revisión, corrección de estilo y maquetación “Tiene, entre sus múltiples beneficios, permitir el acceso total por parte de editores, autores y lectores; poder utilizarse por web y aplicación en dispositivos móviles y posibilitar la descarga de los artículos, compartirlos y utilizarlos en futuras investigaciones y escritos, etc.” (Hernández & Fernández, 2024).

Partiendo de esta experiencia práctica he tenido la oportunidad de impartir múltiples

Encuentro de Técnicos Académicos

cursos, talleres y asesorías, dentro de la UNAM, en otras Universidades sobre plataformas editoriales:

1. 14 años de enseñanza de cursos, talleres y asesorías sobre el sistema OJS.
2. 14 cursos dentro de la UNAM: DGB, Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas de la UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial,
3. 9 cursos en entidades fuera de la UNAM: Universidad Autónoma de Quintana Roo, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, Universidad de Sonora.

Conclusiones:

La evolución de las revistas académicas en el entorno electrónico ha sido un tema fascinante, es un espacio que parte del proceso de gestión editorial interno de una revista, pero una vez que se incursiona hacia el ámbito electrónico, se abre el camino hacia campos como la ciencia abierta, indexación, dictaminación, diseño y maquetación, marcaje XML, preservación digital, metadatos, entre otros muchos temas.

Durante mi inmersión en este campo, no sólo adquirí el conocimiento técnico para gestionar la plataforma editorial, siendo OJS la plataforma editorial más importante para el mundo académico actual "...es un software libre diseñado para mejorar la calidad y divulgación del contenido científico y mantenerlo en formato abierto desde el 2002, y en estos momentos, el software más utilizado para realizar las publicaciones abiertas de revisión por pares en el mundo" (Rodas, 2021). Dicha plataforma me permitió llevar su manejo hacia el terreno docente compartiendo mi trabajo con otras personas, y sobre todo he tenido la oportunidad de conocer las experiencias de personas de diversas áreas de una multiplicidad de lugares dentro y fuera de la universidad.

Lo anterior es un proceso de crecimiento muy importante, ya que la actividad docente no consiste únicamente en plantarse frente a un grupo y hablar unilateralmente, es indispensable escuchar e incentivar la participación y crear así una vía doble, es un camino donde se aprende tanto como se enseña.

Este tipo de sendas académicas son un gran ejemplo de la amplitud de campos hacia donde nos permite crecer la figura del Técnico Académico dentro de la UNAM, en mi opinión, es una oportunidad genuinamente valiosa que alimenta a la persona y al mismo tiempo beneficia a la Universidad, creando un ciclo circular de aprendizaje y generación de conocimiento sumamente favorecedor para todos.

Referencias Bibliográficas:

1. Plataforma Open Journal Systems en la gestión de publicaciones científicas.
2. Rodas-Moran Andrea. (2021). El Papel de Open Journal System en el Proceso Editorial. Ciencia, Tecnología y Salud, 8(1). <https://doi.org/10.36829/63CTS.v8i1.1144>.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

3. Hernández Romer Jesús Salvador o, & Belkis Lidia Fernández Lafargue. (2024). La Revista Cubana de Salud y Trabajo en el Open Journal System. Balance editorial 2019-2023. The Cuban Journal of Work and Health in the Open Journal System. Editorial balance 2019-2023. Revista Cubana de Salud y Trabajo, 25(1). <https://revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/article/view/588/825>.
4. Rivero Torres Carlos, Johanna Gómez Rivadeneira, María Velepucha Sánchez, Jandre Bazurto Vinces, Gladys Saltos Briones, & Letty Annabelle Mendoza García. (2020). Plataforma Open Journal Systems en la gestión de publicaciones científicas. RECUS, 5(2), 1–6. <https://doi.org/10.33936/recus.v5i2.1866>.

Docencia

Producción de materiales audiovisuales didácticos como apoyo a la docencia

Pizarro Gómez José Luis*¹

1 ORCID: 0009-0002-1709-3648

¹ UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán

* jluispizarro@yahoo.com.mx

Palabras clave: video, enseñanza, realización, TikTok, IA

Introducción:

La presente exposición es entorno a mi labor como Técnico Académico, específicamente como realizador de materiales audiovisuales enfocados a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, por cuestión de tiempo me enfocaré exclusivamente en la realización de cápsulas o videos educativos que contribuyen a dicho proceso. Actualmente laboro en la FES Acatlán en el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia, en el Departamento de Desarrollo Educativo y Vinculación, el cual lo integramos tres personas. En dicho departamento desempeño funciones como productor, realizador y editor de materiales audiovisuales didácticos. Aunado a ello colaboro en otros eventos institucionales, participo en la producción y cobertura audiovisual de eventos académicos y culturales principalmente. Por ejemplo realizamos circuitos cerrados de video en las ceremonias de inducción a la Facultad, entrega de diplomas de generación y títulos de licenciatura, conferencias magistrales y presentación de informes de la dirección entre otros eventos académicos y de difusión, algunos de ellos se transmiten en directo por Youtube, en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social de la FES Acatlán. No voy a entrar en detalles sobre las coberturas y transmisión de eventos, dado que la exposición de hoy está centrada en la producción de materiales audiovisuales, -los cuales contribuyen con las labores docentes de nuestros académicos- y no me enfocaré en exponer la parte de producción audiovisual dedicada en el registro, documentación y difusión del acontecer de nuestra Facultad, que por supuesto también es importante y extensa. Regresando al tema, un ejemplo del impacto que tienen estos materiales didácticos se presentó en la pandemia, cuando elaboramos varios videos para el proceso de inscripción a los exámenes extraordinarios que se realizaron en línea. Mismos que guiaron a los estudiantes para que se pudieran inscribir y contestar los exámenes.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Presentar un panorama general de la producción de materiales audiovisuales didácticos que contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, realizados por un Técnico Académico en colaboración con el personal del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia (CETED).

Materiales:

Con relación al equipo audiovisual tenemos: 1 kit de iluminación de tungsteno, 2 videocámaras, 2 tripies, 2 micrófonos lavalier, 1 de mano, 3 computadoras iMac, 6 discos duros externos.

Metodología:

Dejando de lado la parte administrativa de solicitudes por oficio o proyecto, me centraré en la cuestión técnica del proceso de producción. Lo primero que debemos tener es un guión donde se nos indica el texto o lo que dirá el video, en algunos casos los profesores señalan qué imágenes deberán ilustrarlo. En cuanto a los efectos o música que lo acompañarán, generalmente no mencionan o sugieren algo en especial. Ya sea que alguien haga la locución y grabemos la voz en off del locutor o locutora, o bien grabemos la voz en off de la profesora o profesor autor del video. Una vez que tenemos la voz o en el mejor de los casos a él o la profesora grabados a cuadro, procedemos a buscar o grabar las imágenes que ilustrarán el video, esta etapa es quizá la más tardada o lenta de realizar, pues tenemos que producir y grabar las imágenes que mejor representen lo que se quiere ilustrar. Otra opción es buscar en Internet imágenes libres de derechos o descargarlas de plataformas de paga. La selección musical es otra labor que también consume demasiado tiempo porque la música debe ir de acuerdo con los temas expuestos, generalmente sin voz y de preferencia tiene que ser libre de derechos. Después de concluir la postproducción, exportamos el video y lo entregamos al área correspondiente, quien se encarga de subirlo a un sitio o plataforma para su difusión o bien lo subimos al sitio del CETED. Una vez concluida la entrega y aceptado satisfactoriamente el video, guardamos el archivo del proyecto y el master en un disco duro externo.

Resultados:

Actualmente la tecnología brinda las posibilidades de realizar videos sin la necesidad de que las personas cuenten con grandes conocimientos de producción audiovisual, cada día es más sencillo, prácticamente todos tenemos un celular y grabamos con él, incluso existen aplicaciones para editar video en el celular como CapCut o Premiere Rush, además de que ya no se requiere ser un experto para hacer un video. Claro, hay de videos a videos. Otro factor que hoy en día favorece la democratización del video

Encuentro de Técnicos Académicos

aparte de su realización, es su fácil distribución, consumo o visualización, gracias al Internet y a los teléfonos inteligentes, por ejemplo la cápsula titulada “La pregunta de investigación 1” que se encuentra en el portal Media Campus de la UNAM, la cual tiene más de seis mil vistas o la cápsula de “Señales del floor manager para televisión” que presento a mis alumnos, cuenta casi con tres mil vistas y se encuentra en el portal del CETED. Ambas producidas por un servidor. -Según cifras del portal Animal Político “En la actualidad hay más de 130 millones de líneas de celulares en México. Sí, hay más líneas que habitantes, pero aun así, la cifra sigue creciendo” (Telefonía Celular En México, una Herramienta En Crecimiento y Cada Vez Más Accesible, 2024). Lo fundamental aquí, es que actualmente existen muchas posibilidades técnicas y sencillas que se pueden utilizar para realizar videos de apoyo a la docencia como videos educativos y videotutoriales. Considero que las más de cien producciones audiovisuales en las que he participado han cumplido su objetivo de ser una herramienta que facilita la labor docente de los profesores y también hay producciones o videos que contribuyen a entender y agilizar los procesos académicos-administrativos de la Facultad, pues ilustran detalladamente lo que deben hacer los alumnos para realizar un trámite, por ejemplo en los procesos de inscripción.

Conclusiones:

Es indudable que los materiales audiovisuales didácticos en el entorno educativo ayudan significativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, también es innegable que ya no se requieren aparatos reproductores para observarlos, gracias a su visualización o “portabilidad” es que se pueden compartir fácilmente por Internet y ver en una computadora, tablet o en un celular. En cuanto a su producción se ha simplificado gracias a la tecnología, ya no se necesitan equipos sofisticados, la evolución tecnológica es tan significativa que estamos viviendo una revolución digital avasalladora. Eso sin mencionar que la inteligencia artificial (IA) está expandiéndose en diversos ámbitos, entre ellos la educación y la producción audiovisual. No podemos estar en contra de la innovación, negar las ventajas que presenta, el ahorro de tiempo y el esfuerzo que se evita, hacen que la IA sea una herramienta muy práctica y poderosa; es una tecnología sorprendente pero también peligrosa que aún seguimos explorando. Por otra parte, he detectado que la mayoría de nuestros profesores de la FES Acatlán no aprovechan las ventajas que presenta el hacer videos didácticos para sus materias, a pesar de contar en nuestra Facultad con un área especializada para ello. Finalmente considero que mis funciones como Técnico Académico, no deben ser exclusivamente de realizador audiovisual, sino que debe motivar a los profesores a que produzcan sus videos, los cuales les ayudarán en su labor docente, pues facilitan la explicación de cualquier tema o procedimiento de forma didáctica. Sin embargo creo que todavía falta desarrollar estrategias para que los docentes se acerquen al CETED con la intención de

3 Encuentro de Técnicos Académicos

producir cápsulas educativas. Deberíamos estar realizando productos audiovisuales que complementen las clases de los profesores, porque hoy en día los alumnos casi no leen, están inmersos en las redes sociales y en sus celulares pero no en los libros.

Referencias Bibliográficas:

1. Telefonía celular en México, una herramienta en crecimiento y cada vez más accesible. (2024, 12 de febrero). Animal Político.

<https://animalpolitico.com/hablemos-de/empresas/telefonía-celular-en-mexico-crecimiento-accesible>.

Docencia

MACTI: plataforma educativa para áreas STEM

De la Cruz Salas Luis Miguel¹, Pérez León Miguel Angel²

1 ORCID: 0000-0001-9367-1353

2 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Facultad de Ciencias

* luiggi@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Jupyter, Python, pensamiento computacional, NBgrader

Introducción:

El lenguaje de programación Python, junto con el ambiente de desarrollo que ofrece el proyecto Jupyter (Proyecto Jupyter, 2014) son dos herramientas que han revolucionado la forma de hacer cómputo desde hace más de una década. Python proporciona claridad, flexibilidad y eficiencia con el cual es muy rápido desarrollar aplicaciones de alto nivel (Perez et al., 2010). Mientras que el proyecto Jupyter provee de entornos computacionales para desarrollo interactivo. Especialmente los cuadernos de Jupyter (Jupyter Notebooks) están diseñados para facilitar el flujo de trabajo, desde la exploración interactiva de bases de datos hasta la documentación detallada de cálculos (Kluyver et al., 2016). En estos cuadernos, el código se organiza en celdas que pueden incluir gráficos, ecuaciones y texto, creando una narrativa computacional rica e interactiva. Debido a estas características, en el ámbito educativo, Python y los Jupyter Notebooks se han establecido como una herramienta estándar para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en licenciaturas de ciencias e ingeniería. Desde el año 2019, hemos liderado proyectos para el desarrollo de materiales pedagógicos basados en Jupyter Notebooks que han sido usados con éxito en asignaturas de diferentes licenciaturas de la UNAM. La generación de estos materiales ha sido guiada por comentarios y sugerencias obtenidas en encuestas que realizamos a estudiantes y docentes durante proyectos PAPIME (de la Cruz & Pérez, 2021). En este trabajo describimos el proceso que nos ha llevado a la construcción de la plataforma MACTI, orientada a áreas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) y que incluye un LMS (Moodle), un laboratorio de cómputo virtual (JupyterLab) y un gestor de versiones de software (Forgejo). Se explica también el uso del Pensamiento Computacional en algunas asignaturas y la evaluación formativa que ofrece realimentación inmediata al estudiante durante el uso de las Jupyter Notebooks.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas de áreas STEM mediante una plataforma educativa que permita realizar ejercicios computacionales en un laboratorio de cómputo virtual. El acceso es a través de un navegador web, sin la necesidad de instalación alguna por parte del alumnado ni de los docentes. Además, elaborar y documentar ejercicios usando Python y Jupyter Notebooks, en los cuales se promueva el Pensamiento Computacional y se de realimentación inmediata a los estudiantes mediante una evaluación formativa.

Materiales:

Tecnologías utilizadas en la construcción de MACTI: Python, Jupyter Notebooks, JupyterLab, JupyterHub, Moodle, Forgejo, NBGrader, Keycloak, OAuth2 y Kubernetes, todo configurado en servidores linux.

Metodología:

La construcción de MACTI ha requerido de un gran equipo de trabajo y varios subproyectos. En este documento solo describimos los contenidos pedagógicos. El Pensamiento Computacional (PC), véase (Papert, 1980) y (Wing, 2006), incentiva la experimentación por parte del alumnado para buscar diferentes soluciones a un mismo problema. ¿Qué significa el PC en la práctica? Dado un problema complejo, aquél que a primera vista no sabemos cómo resolver, lo dividimos en una serie de problemas pequeños y más manejables (descomposición). Cada uno de estos problemas más pequeños se analiza individualmente, considerando cómo es que problemas similares se han resuelto en el pasado (reconocimiento de patrones) y enfocándonos solo en los detalles importantes, ignorando la información que no es relevante (abstracción). Posteriormente, se definen pasos o reglas simples para resolver cada uno de los problemas más pequeños (algoritmos). Finalmente, estos sencillos pasos o reglas se pueden codificar en un programa de computadora, que al ejecutarse genera información con la solución del problema (aplicación computacional). Nuestros Jupyter Notebooks permiten al estudiante y al profesor afrontar aplicaciones reales de una manera incremental y con base en el PC. Lo anterior es guiado por las metodologías de enseñanza-aprendizaje de Aula invertida (AI) y Aprendizaje Basado en Problemas y/o Proyectos (ABP). Adicionalmente, desarrollamos la biblioteca MACTI_LIB, que se basa en NBGrader y que permite automatizar la evaluación de las Jupyter Notebooks.

Resultados:

La plataforma MACTI está disponible en <https://www.macti.unam.mx> y actualmente da servicios a las siguientes entidades académicas: Instituto de Geofísica, Instituto de Ciencias Nucleares, Instituto de Energías Renovables, Facultad de Ciencias, Facultad

Encuentro de Técnicos Académicos

de Ingeniería, ENCiT, ENES-Morelia y ENES-Juriquilla. Cada entidad tiene un administrador y un espacio propio de MACTI, denominado realm. Se tienen dados de alta más de 30 cursos de asignatura y cursos especiales, con más de 2000 usuarios. MACTI tiene una identidad registrada ante el IMPI y dos aplicaciones de software MACTI_LIB e INFRA_MACTI, ambas registradas ante INDAUTOR. Cada usuario tiene acceso a Moodle, JupyterLab y Forgejo, y accede a ellos con una sola autenticación mediante OAuth2. Los contenidos se pueden obtener en el siguiente repositorio: <https://github.com/repomacti/macti.git>, aunque también se tiene un espejo de este repositorio en forgejo que es local a la plataforma MACTI. Los temas que se tratan en los Jupyter Notebooks son de Álgebra Lineal, Cálculo, Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Parciales, Programación y Ciencia de Datos. Desde la página principal de MACTI se puede ir a cualquiera de los realms de las dependencias universitarias que tenemos habilitadas. Cada cuenta de usuario tiene un espacio en disco para clonar los materiales pedagógicos y trabajar en ellos en su propia copia. La preparación de las Jupyter Notebooks con ejercicios es como sigue: 1) definición del tema a revisar, 2) creación de ejemplos y ejercicios, 3) generación del archivo de respuestas y retroalimentación, 4) generación de celdas de prueba con puntaje, 5) creación de la actividad con MACTI_LIB. Estos ejercicios se obtienen desde un menú específico para NBgrader (herramienta para evaluación de jupyter notebooks), incluido en el Jupyter Lab, y en ese mismo espacio el alumnado puede enviar sus respuestas, validarlas y obtener retroalimentación por parte de los docentes.

Conclusiones:

MACTI ha sido utilizada con éxito en asignaturas y cursos de educación continua. Para determinar la aceptación de la plataforma realizamos encuestas entre el alumnado cuyos resultados completos se pueden consultar en (de la Cruz et al., 2022). La mayoría de las asignaturas fueron de los semestres 4to, 5to y 6to. En estas encuestas se observa que hay una tendencia positiva por parte del alumnado a aceptar el uso de la plataforma, además de que mencionan que puede mejorar la comprensión de varios conceptos teóricos, así como aclarar la relación entre teoría y práctica. En la pregunta ¿La herramienta fue una forma óptima de aprender en comparación con la acostumbrada? el 99.2% de los estudiantes respondieron afirmativamente. Creemos que esta aceptación se debe a varios factores: 1) el uso del PC que lleva al alumno de la mano para resolver un ejercicio paso a paso, 2) los ejemplos buscan tener relación entre teoría y práctica, 3) el hecho de que no se deben preocupar por instalar ni configurar ningún tipo de software, solo un navegador actualizado, 4) se tiene acceso a los tres servicios que ofrece la plataforma con una sola autenticación. Por otro lado, la biblioteca NBGrader se utiliza para automatizar la evaluación de las Jupyter Notebooks, pero tiene una curva de aprendizaje escarpada; en este sentido nuestra biblioteca

MACTI_LIB facilita este proceso, aunque se debe conocer la filosofía de NBGrader. Esto impone un trabajo adicional al docente para preparar los Jupyter Notebooks que se desean evaluar de manera automática, pues es necesario ser muy metódico para definir los ejercicios, las respuestas y la realimentación que se le proporcionará al alumno cuando no responda correctamente. Sin embargo, cuando se hace adecuadamente, esta automatización reduce drásticamente el trabajo del docente, sobre todo para grupos grandes de más de 20 estudiantes. Actualmente estamos definiendo indicadores para evaluar el impacto de MACTI en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Referencias Bibliográficas:

1. de la Cruz, L. M., & Pérez León, M. A. (2021). Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14641785>.
2. de la Cruz, L. M., Pérez León, M. A., Díaz González, J. L., & Murrieta León, J. E. (2022). MACTI: Modelación Computacional y Enseñanza - Informe Final. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14681397>.
3. Kluyver, T., Ragan-Kelley, B., Pérez, F., Granger, B., Bussonnier, M., Frederic, J., Kelley, K., Hamrick, J., Grout, J., Corlay, S., Ivanov, P., Avila, D., Abdalla, S., Willing, C., & Jupyter development team. (2016). Jupyter Notebooks – a publishing format for reproducible computational workflows.
4. Papert, S. (1980). Mindstorms: children, computers, and powerful ideas. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA04917065>.
5. Perez, F., Granger, B. E., & Hunter, J. D. (2010). Python: an ecosystem for scientific computing. *Computing in Science & Engineering*, 13(2), 13–21. <https://doi.org/10.1109/mcse.2010.119>.
6. Proyecto Jupyter. (2014). Project Jupyter | Home. Consultado en enero de 2025 en <https://jupyter.org>.
7. Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>.

Docencia

Diplomado en sismología para profesores de bachillerato y mural

Bello Segura Delia Iresine*¹, Grupo de Trabajo del Diplomado²

1 ORCID: 0000-0002-8457-2852

2 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

* delia@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: diplomado, docencia, bachillerato, mural, sismología

Introducción:

Vivimos en un país con gran actividad sísmica, con el propósito de aproximar a los estudiantes del bachillerato a las diversas disciplinas que conforman el ámbito de la Geofísica (Ingeniería Geofísica, Geología, Física y Ciencias de la Tierra), se ha implementado un programa académico destinado a facilitar el acceso y la comprensión de estas áreas de estudio. Desde el año 2018, se ha implementado el proyecto PAPIME, que ofrece un Diplomado en Sismología destinado a los profesores de bachillerato. El objetivo principal de este programa es la actualización de los conocimientos de los profesores de las áreas de Geografía, Física y Matemáticas en temas relacionados con la física del interior de la Tierra. El Diplomado abarca temas como sismología, instrumentación sismológica y tecnologías de la información aplicadas a la sismología, así como la protección civil.

Los logros alcanzados por el Diplomado se han traducido en la modificación de los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, lo que ha implicado la inclusión de temas de sismología. Es relevante destacar que el Diplomado no se ha limitado a capacitar a los profesores del bachillerato de la UNAM, sino que también ha establecido un convenio con las IEMS (Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México), lo que ha resultado en la culminación exitosa del Diplomado por parte de al menos seis profesores. En el marco de un proyecto paralelo, se ha implementado una red de sensores compuesta por dispositivos Raspberry Shake en diversos planteles educativos, tanto del bachillerato de la UNAM como del IEMS. Este proyecto ha dado origen a la denominada Red de Sensores de Bachillerato (RESBAC). Y la instalación de un mural interactivo en los CCH's.

Actualmente soy la coordinadora del Diplomado, soy TA titular "A" y mi experiencia en la docencia a nivel bachillerato y licenciatura me han permitido realizar la gestión del

Encuentro de Técnicos Académicos

diplomado.

Objetivo:

El objetivo del Diplomado es actualizar a los profesores de bachillerato en temas de sismología con el fin de que sus estudiantes conozcan más acerca de esta ciencia, de manera paralela se instaló un mural interactivo cuyo objetivo principal es explicar la naturaleza de los sismos, brindar una idea general sobre las diferentes áreas que están relacionadas en el estudio de la sismología, donde convergen diferentes disciplinas y actividades académicas.

Materiales:

1. Plataforma Moodle
2. Plataforma Moodle
3. Zoom
4. Sensor raspberry shake
5. Láminas galvanizadas
6. Pantalla TV 32"
7. Mini PC

Metodología:

Hace nueve años al revisar los programas de estudios de la ENP y CCH en colaboración con el Dr. Jaime Domínguez del CCH Sur y con la Dra. Xyoli Pérez Campos del Grupo de trabajo del Diplomado, y por mi parte como TA analista del SSN y en mi experiencia docente encontramos que el tema de sismología se abordaba poco y el Dr. Domínguez sugirió que era necesaria una actualización de los docentes, por nuestra parte al impartir las pláticas en los planteles de bachillerato nos percatamos que se seguían mencionando la escala Richter (la cual no se usa actualmente) y otros conceptos que no son propios de la sismología como trepidatorio y oscilatorio, con esos antecedentes se reúne un grupo de trabajo integrado por los técnicos académicos de cada área del Servicio Sismológico Nacional (Análisis, Instrumentación y Sistemas) (Grupo de trabajo del Diplomado, 2011) el conocimiento técnico era necesario para poder levantar la plataforma moodle, crear un sensor educativo y enseñarles a los profesores el análisis de las señales sísmicas de ahí que el diplomado está dividido en seis módulos: Física del Interior de la Tierra, Sismología, Instrumentación aplicada a la sismología, Tecnologías de la información aplicadas a la sismología y Protección civil.

Para crearlo fue necesario el apoyo de un proyecto PAPIME, además de un convenio con la Dirección General del CCH y ENP, la colaboración del Dr. Domínguez del CCH Sur, la Dra. Pérez Campo del Departamento de Sismología y los técnicos académicos del SSN fue fundamental para la creación del diplomado. Se imparte a

distancia a través de la plataforma Moodle (<http://diplomado.ssn.unam.mx/>), durante 10 meses.

Resultados:

Hasta el momento contamos con siete generaciones de profesores egresados del diplomado, los cuales son principalmente profesores del bachillerato de la UNAM. Sin embargo, también contamos con profesores del bachillerato de la Ciudad de México (IEMS) y de escuelas incorporadas como el Colegio Madrid, además de profesores de los estados de Guerrero, Morelos y Oaxaca.

El Diplomado les ha proporcionado además de conocimiento un sensor educativo a cada docente que lo ha cursado, se ha logrado en algunos casos la modificación de sus programas indicativos y han incluido más temas de sismología y, en sus programas operativos, los profesores han incluido y acercado a sus estudiantes a los temas de sismología; lo cual se ha visto reflejado al realizar en sus escuelas mini congresos de sismología o ciencias de la Tierra, además de su participación en ferias de la ciencias con modelos relacionados con sismología.

Con el proyecto paralelo de la instalación de sensores Raspberry Shake consideramos era necesario instalar un mural interactivo que proporcione a los estudiantes conceptos de sismología y que a través de las pantallas ellos puedan acceder a las señales de los sensores instalados en sus escuelas.

Conclusiones:

El diplomado cada vez llega a más profesores y con ellos a más estudiantes, seguimos buscando convenios con otras instituciones tanto públicas como privadas para acercar la sismología a más profesores del país y nuestro objetivo es llegar a América Latina. El siguiente paso es la renovación de la plataforma con recursos educativos que permitan tomar una nueva dirección en el diplomado donde ahora no solo se dirige a los profesores de bachillerato, pretendemos ampliar la convocatoria para profesores de bachillerato y universidad, la demanda y el interés de los profesores es mayor y esperamos esta nueva generación del diplomado cuente con más profesores de nivel licenciatura.

En cuanto a los murales, continuamos con la instalación y revisión del material, el apoyo que hemos recibido por parte del Colegio de Ciencias y Humanidades es excelente y continuaremos trabajando de la mano con el bachillerato de la UNAM con el fin de que los estudiantes comprendan el fenómeno sísmico y tal vez entre ellos se encuentren las futuras generaciones de sismólogos.

Docencia

Drosophila como organismo modelo para estudios de genotoxicidad

Muñoz-Hernández Adriana*¹, Ramos-Morales Patricia²

1 Orcid: 0000-0002-1174-3411

2 Orcid: 0000-0002-7077-3127

1 UNAM, Facultad de Ciencias-UNAM

2 UNAM, Facultad de Ciencias-UNAM

* amh@ciencias.unam.mx

Palabras clave: protocolos, biomarcadores, exposición, generaciones, eventos genéticos

Introducción:

La exposición a contaminantes se ha relacionado con una gama de efectos en la salud como intoxicaciones, alergias, enfermedades crónicas (cáncer) y con problemas reproductivos (fertilidad) o en la descendencia de los organismos expuestos (malformaciones).

La magnitud del impacto depende de múltiples factores como la concentración del contaminante, la forma y duración de la exposición, además de las posibles interacciones que se establezcan entre los contaminantes, es decir, por lo común los organismos estamos expuestos a mezclas complejas.

Se han impulsado estudios en los que se utilizan diversos modelos biológicos o sistemas de prueba tanto in vivo como in vitro, basados en organismos con diferente complejidad evolutiva, como: bacterias, levaduras, insectos, plantas y mamíferos, cuya respuesta en conjunto estima el posible impacto en los seres humanos.

En el Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental-Banco de Moscas estamos interesados en el estudio del efecto de contaminantes ambientales de origen natural, industrial, agrícola o doméstico, en los seres vivos. De manera particular se utiliza a la mosca *Drosophila melanogaster* cuya información acumulada acerca de su organización biológica, actividad reproductiva y la confirmación de que comparte con el humano más del 60 % de sus genes, contribuye a reafirmar la viabilidad de su uso para avanzar en el conocimientos de enfermedades como el cáncer, esquizofrenia, diabetes y el desarrollo de adicciones, además de ser un excelente biomonitor del ambiente en el que vivimos.

Objetivo:

Calibrar marcadores biológicos utilizando como modelo in vivo a la mosca del vinagre, *Drosophila melanogaster*, un organismo que comparte el espacio y tipo de

Encuentro de Técnicos Académicos

alimentación con los seres humanos con la finalidad de contribuir a los lineamientos desarrollados por organizaciones reguladoras como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para el uso de sustancias peligrosas.

Materiales:

Cepas de *Drosophila melanogaster*

Metodología:

Basadas en la biología de la mosca, se han desarrollado estrategias experimentales particulares con las que se pueden estudiar múltiples eventos genéticos terminales como: alteración de la integridad del material hereditario (células somáticas y germinales), su expresión y regulación a nivel individual, familiar o poblacional, e incluso varias generaciones después de la exposición de los organismos.

Larvas silvestres provenientes de cruza en las que se utilizan marcadores genéticos específicos, se alimentan por una sola ocasión con medio de cultivo adicionado con la sustancia a probar en las diferentes concentraciones, obtenidas a partir de diluciones sucesivas. Los organismos recuperados se anestesian para revisarlos bajo el microscopio estereoscópico y registrar el número de hembras y machos. Se procede según el protocolo para analizar los eventos genéticos correspondientes y se realizan cruza con los organismos expuestos y no expuestos para obtener F1, F2 y F3. hasta obtener la F. Se curza individuales organismos por sexo, número total de organismos recobrados en cada concentración. Además, se realiza el análisis para evaluar los eventos genéticos que cada estrategia experimental proporciona. En cada generación se calcula la sobrevivencia, proporción sexual, progenie promedio por pareja y frecuencia de malformaciones.

Resultados:

Además de evaluar la confiabilidad de este organismo para identificar cambios en el ambiente mediante el uso de sustancias reconocidas por su capacidad de intoxicar y dañar genéticamente a los organismos o a su descendencia, hemos determinado su aplicabilidad para discriminar: a) la composición de muestras de agua de lagunas, presas, ríos, salmueras, manantiales, etc., b) contaminación por arsénico en pozos de agua potable, c) el impacto de la recuperación de cromo utilizado en el curtido de pieles en agua residual tratada para su emisión al ambiente, d) la presencia de componentes volátiles derivados del uso de tintas y solventes utilizados en la litografía, e) la presencia de cromo VI en muestras de tierra con diferentes niveles de contaminación (Cromatos de México), f) la toxicidad y capacidad de inducir daño genético de drogas, aditivos de alimentos, edulcorantes y suplementos, g) el efecto antimutagénico y protector de metabolitos vegetales, h) efectos reprotóxicos (fertilidad, fecundidad) y en la

descendencia (malformaciones) por compuestos formados por el procesamiento de alimentos, i) diferente toxicidad de solventes, plásticos y pesticidas.

Conclusiones:

Drosophila ha mostrado ser un organismo sensible a la exposición de compuestos con diferente origen químico. Es capaz de biotransformar sustancias como parte de su metabolismo, de una manera similar a como ocurre con roedores, por lo que no es necesario complementar al modelo con microsomas de mamíferos. Se dispone de una amplia variedad de mutantes y es un organismo con el que se han construido arreglos cromosómicos que permiten conservar genes deletéreos y letales, además, permite el seguimiento fenotípico de cambios que ocurren en las células sexuales que dieron origen a los organismos, lo que es una herramienta poderosa porque se puede hacer el seguimiento in vivo de los genes reporteros en los cromosomas.

A través de diferentes metodologías es posible evaluar el efecto a nivel de células somáticas y germinales en los organismos expuestos. Se han realizado modificaciones a varios de los protocolos ya estandarizados con la finalidad de poder evaluar el impacto a lo largo de las generaciones.

Con base en los cambios en los valores característicos de los biomarcadores utilizados, se puede alertar tempranamente de la presencia de factores potencialmente peligrosos para los seres humanos.

Docencia

Actividades colaborativas: Instalación de terrazas con tecnosoles en los jardines de la ENCiT, formación de un laboratorio *in situ*

Mejía Luna Isabel¹, Mora Palomino Lucy*², Cayetano Salazar Mario³

1 ORCID: N/A

2 ORCID: 0000-0002-8282-5342

3 ORCID: N/A

1 UNAM, Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

2 Instituto de Geología

3 Instituto de Geografía

* imejia@encit.unam.mx

Palabras clave: suelo, restauración, educación, investigación

Introducción:

Los proyectos PAPIME, son una oportunidad para los Técnicos Académicos (TA) de orientar el trabajo técnico hacia las áreas de docencia, además de establecer consorcios, en donde las habilidades técnicas de una o varias entidades confluyen en una propuesta docente.

El estudio del suelo y las estrategias de restauración en una zona urbana dentro de la UNAM fueron los temas que permitió llevar a cabo el proyecto. El trabajo se realizó en las áreas verdes de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT), una entidad recién creada en el 2021 y establecida en el espacio de los jardines conocido como los Bigotes frente a la estación de paradero del metro Universidad. Los materiales de origen de estas áreas son rellenos de cascajo depositados en los años 80's después del terremoto de 1985, a partir del cual se empezó el desarrollo de un tecnosol (suelo artificial). De esta manera dichos escenarios representan una oportunidad para llevar a cabo experiencias que permiten conocer las características de los suelos y entender sus procesos de transformación, así como su función en el paisaje. La infraestructura presente dio origen a proponer espacios de trabajo "in situ" al tener campo de acción con los alumnos de los cursos en Ciencias de la Tierra, Geografía Aplicada y Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM al realizar prácticas en los espacios donde los elementos de estudio se relacionan con Ciencia del Suelo y actividades de restauración y mejoramiento de jardines con fines diversos.

El Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 del rector Dr. Leonardo Lomelí Vanegas busca además reducir costos, promover la sostenibilidad y el crecimiento tecno-humanístico en la comunidad universitaria con lo cual la propuesta incide en

3 Encuentro de Técnicos Académicos

áreas de educación, divulgación e investigación, utilizando las habilidades de los TA de tres entidades.

Objetivo:

Objetivo General: Establecer terrazas en las áreas verdes disponibles en la institución para la formación de un laboratorio in situ.

Objetivos específicos:

1. Aplicar técnicas de mejoramiento en el tecnosuelo presente en la ENCiT.
2. Aplicar técnicas de mejoramiento en el tecnosuelo presente en la ENCiT.
3. Contar con un espacio para actividades prácticas presenciales o de campo contribuyendo asimismo con el cuidado de recursos para actividades en campo.
4. Contribuir a mejorar los terrenos del campus de Ciudad Universitaria.

Metodología:

El desarrollo del proyecto se planteó en diferentes etapas llevadas a cabo a lo largo de un año:

1. Etapa I. Caracterización in situ de los tecnosuelos de las áreas verdes de la ENCIT a partir de prácticas de campo en los cursos de ciencias de suelo, restauración de ambientes degradados y prácticas de descripción de perfiles y evaluación de la capacidad de infiltración de agua para el posgrado.
2. Etapa II. Caracterización fisicoquímica de materiales con potencial de valoración para elaborar tecnosoles y cascajos de los Jardines de la ENCiT. Cuantificación con biocarbón y material de la planta de composta de la UNAM ubicada en Av. De la Imán, Alcaldía Coyoacán Ciudad Universitaria, estabilidad del proceso en el Laboratorio de Edafología Experimental del Instituto de Geología, UNAM.
3. Etapa III. Prueba piloto en el invernadero del Instituto de Geología, UNAM para la selección de las mezclas de nuevos tecnosoles durante 8 a 12 semanas. Selección de semillas candidatas.
4. Etapa IV. Diseño, construcción y mantenimiento de Terrazas en los jardines de la ENCiT. Desarrollada en las áreas verdes de la ENCiT

Resultados:

Se construyeron tres terrazas de 3000 metros cúbicos, que se armaron con porcentajes diferentes de tecnosuelo y materiales de enriquecimiento que variaron de un 50 a 30 por ciento. Las terrazas se limitaron con materiales disponibles en la UNAM, roca volcánica y troncos de poda.

Las terrazas se cuentan como parte del paisaje de los jardines de la ENCiT y se riegan con el agua de recuperación del humedal preexistente.

Los alumnos beneficiados se cuentan entre la población total de 4 generaciones

3 Encuentro de Técnicos Académicos

actualmente de 700 alumnos, más los que solicitan desde el apoyo técnico y explicación de trabajo en los jardines circundantes.

Las pruebas de pilotaje dieron lugar a la elaboración de un material didáctico y bibliográfico que contribuye al acervo de manuales técnicos especializados y basados en propuestas pedagógicas innovadoras.

La interdisciplina de los técnicos académicos y el trabajo interinstitucional promueve el uso también de los recursos de forma eficiente.

El proyecto colaborativo se ve enriquecido con la formación de recursos humanos de Servicio social y un tesista en proceso.

Conclusiones:

En las áreas verdes de la ENCIT se realizaron prácticas docentes en donde las habilidades de los TA permitieron formar a los estudiantes en diferentes técnicas de levantamiento en campo. Entre dichas técnicas, destacan la descripción de perfiles y evaluación de capacidad de infiltración de agua en el suelo, validación de materiales didácticos en curso de la ENCIT, el PUEIS y la Facultad de Arquitectura. A su vez esto dio elementos a los docentes para reafirmar conceptos teóricos.

El experimento de valoración de residuos urbanos dio lugar a resultados para la toma de decisión sobre la instalación de terrazas, y la generación de información para el trabajo en talleres de investigación sobre aspectos de economía circular y salidas alternativas al manejo de estos materiales. También dio cabida a la formación de los servicios sociales.

Se llevó a cabo la instalación de tres terrazas, con tres tipos de tecnosol de acuerdo a la valoración de estudios en invernadero, conformando el laboratorio in situ donde el alumnado puede experimentar en el tiempo el cambio de las propiedades de los materiales considerando propiedades biológicas, químicas y físicas, con el potencial de probar instrumentación para el monitoreo de variables ambientales de tal manera se permita discutir las interacciones entre el suelo y el ambiente. Así se abre un campo de uso y transferencia de conocimiento a la comunidad universitaria.

La formación del Técnico Académico de forma interdisciplinar y transdisciplinar ayuda a mejorar el trabajo en el área sustantiva de nuestras funciones además de lograr establecer mejores oportunidades de trabajo en proyectos PAPIME y PAPIIT fortaleciendo las habilidades de docencia e investigación.

Docencia

El impacto de un compendio de exámenes de comprensión de lectura en inglés en línea en el estudio de las humanidades

López Lozada Gerardo*¹, García Montalvo Karla*.²

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

1 UNAM, Departamento de Lenguas Facultad de Filosofía y Letras

2 UNAM, Departamento de Lenguas Facultad de Filosofía y Letras.

* gerardolopez@filos.unam.mx

Palabras clave: motivación, dificultades de lectura, acercamiento, estrategias de lectura, elementos lingüísticos

Introducción:

Desde abril de 2020, el área de inglés del Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras, en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ha diseñado y elaborado exámenes de práctica en línea de comprensión de lectura en inglés con dos propósitos: primeramente familiarizar a los candidatos al examen de requisito de lengua extranjera con el tipo de prueba y, en segundo lugar, coadyuvar el estudio autónomo de las y los estudiantes de cursos que ofrece el Departamento. Cada examen es de opción múltiple y presenta una lectura relacionada con las humanidades, en este caso entendidas como las áreas de estudio de la Facultad, y cuenta con un apartado de retroalimentación que despliega el razonamiento de cada opción de los ítems, así como explicaciones de estrategias de lectura y de elementos lingüísticos.

Tras la aplicación de este material en los cursos de comprensión de lectura semestrales, se ha analizado su eficiencia para desarrollar la capacidad de lectura en inglés de los alumnos (García J, 2024). Los resultados han sido promisorios, sin ofrecer certezas acerca de una eficacia integral. No obstante, se ha dejado de lado el impacto de estos exámenes en el acercamiento y la motivación del alumnado para leer textos de las humanidades, es decir, no se ha hecho un estudio acerca del alcance de estos instrumentos de evaluación para promover la lectura de textos relacionados con el área de estudio de las y los estudiantes.

El presente trabajo pretende analizar la percepción del alumnado sobre la influencia de estos instrumentos en su acercamiento a textos relacionados con las humanidades. Para ello se implementó, a lo largo del semestre 2025-1, un compendio en línea de 18 exámenes dirigidos al área de las humanidades (López, G. y García, K. 2024) publicado

en marzo de 2024. Posteriormente se aplicó un cuestionario.

Objetivo:

Analizar el impacto que tienen los exámenes de comprensión de lectura en inglés en los alumnos en su acercamiento y familiarización con textos académicos y/o de divulgación correspondientes al área de las humanidades.

Materiales:

Se elaboró y se aplicó un cuestionario con preguntas mixtas para conocer la opinión de los estudiantes respecto al impacto de los exámenes en la lectura de textos relacionados con su área de estudio.

Metodología:

El presente estudio parte de un enfoque cualitativo, dado que se pretende explorar una visión subjetiva de los alumnos respecto a su adentramiento en textos en inglés sobre el área de las humanidades a partir de su inmersión en una serie de pruebas con temas variados en sus lecturas. Para ello se implementó el compendio en línea “Exámenes de práctica para el curso en línea de comprensión de lectura en inglés” (López, G. y García, K, 2024) Dicho compendio puede utilizarse tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles, por lo que las y los estudiantes resolvieron los 18 exámenes del compendio a lo largo del semestre.

En la última semana del curso se les aplicó el cuestionario en el que se indaga el beneficio del compendio en su acercamiento a textos relacionados con sus áreas de estudio. Entre las preguntas figuró la siguiente: ¿Consideras que este compendio puede robustecer tu formación en el área de las humanidades?

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, debido a que los autores de este estudio imparten tres cursos de comprensión de lectura en inglés para el Departamento y tienen facilidad de recabar información. La muestra estuvo constituida por 64 estudiantes con un rango de edad entre los 18 y 60 años. Su nivel de inglés es heterogéneo.

La información fue sistematizada a través de categorías que se fueron refinando tras leer las opiniones en varias ocasiones, identificando temas recurrentes y patrones. Con el objeto de depurar la información, se ocupó el programa de análisis cualitativo Atlas.ti.

Resultados:

Los resultados develaron un panorama mixto en el que inciden diversos factores que pueden reflejarse en las siguientes categorías:

- 1) Facilidad de lectura
- a) Tipología y organización del texto: La exposición a textos con distinta

Encuentro de Técnicos Académicos

organización—inductiva, deductiva, cronológica y comparativa— contribuyó a que las y los estudiantes percibieran una familiarización con la estructura de los textos que consultaron, ya sea por interés o por recomendación de profesoras y profesores.

b) Reconocimiento de elementos lingüísticos y estrategias de lectura: Las correcciones y sugerencias que aparecen en la retroalimentación de cada ítem guiaron a los alumnos a reconocer elementos lingüísticos que les ayudaron a comprender partes importantes de los textos que consultaron. Asimismo, el empleo de estrategias de lectura como *skimming*, *scanning* o lectura crítica, les ayudaron a tomar riesgos y entender textos académicos. No obstante, reportan que dicha comprensión no fue integral, dado que no entendían ideas o a veces hasta párrafos completos.

2) Lenguaje técnico

a) Dificultades de lectura: Los alumnos reportaron que al intentar consultar textos académicos de su área se enfrentaron a tecnicismos que entorpecían su lectura. En particular, alumnos de filosofía y geografía experimentaron un bloqueo cuando se encontraron con textos de carácter científico.

3) Motivación para leer textos de su área en inglés

a) Autoconfianza para acercarse a textos en inglés: Las y los estudiantes declararon haber sentido confianza para poder consultar fuentes en inglés, algo que no hacían antes de resolver tantos exámenes por su cuenta.

b) Acercamiento a las temáticas de los textos de los exámenes: el sentimiento generalizado es que algunos textos, en particular los de arte, despertaron la curiosidad de las y los estudiantes para investigar más del tema.

Conclusiones:

Una de las limitaciones que enfrentamos como técnicos académicos fue destinar un tiempo fijo al análisis de esta investigación, dado que también cumplimos funciones administrativas al dar atención en la ventanilla del Departamento. Sin embargo, los resultados nos motivan a seguir haciendo investigación, pues sugieren, en términos generales, un nivel de familiarización constante, si bien superficial, lo cual es promisorio.

Uno de los principales obstáculos que los estudiantes revelaron en el cuestionario fue que la bibliografía que se les ofrece en sus licenciaturas no promueve la lectura de textos de su área en inglés. En este sentido, la exposición a textos sobre humanidades tanto académicos como de divulgación promueve la lectura en inglés en un entorno universitario, lo cual, a su vez, es uno de los objetivos de la elaboración de exámenes con propósitos específicos.

La motivación, para leer en inglés con una aplicación académica, entonces, parece el hallazgo más sobresaliente del presente estudio. Los estudiantes comentaron, en promedio, haber leído al menos dos textos académicos en inglés durante el semestre.

Esto se cimentó en una idea recurrente extraída del cuestionario: cerca del 90% de las y los encuestados reportaron haber obtenido confianza y seguridad para acercarse a textos en inglés, principalmente debido al apoyo brindado por la retroalimentación automatizada. En particular, el estudiantado reportó haberse beneficiado de estrategias de lectura que facilitaron la lectura de textos.

Aunada a la confianza y motivación, la elección de textos para los exámenes resultó un factor de peso, dado que las y los estudiantes fueron muy puntuales en los temas del compendio que más llamaron su atención. Esto destaca el hecho de que este tipo de material puede fortalecer el estudio humanístico interdisciplinario, aun cuando la muestra fue muy limitada y que las y los estudiantes revelaron haber hecho una lectura satisfactoria más sumamente profunda de los textos.

Referencias Bibliográficas:

1. García, J. (2024). Elaboración de un examen en línea de comprensión de lectura en inglés dirigido a la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales [tesis de licenciatura no publicada]. Universidad Nacional Autónoma de México.
2. López, G. y García, K. (2024). Exámenes de práctica de comprensión de lectura en inglés para el área de las humanidades.

Docencia

Creación de cursos de diseño a la medida para científicos

Linares Ferrer Betsabe*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAM

* betsa@biomedicas.unam.mx

Palabras clave: presentaciones científicas, carteles científicos, diseño gráfico, comunicación visual, creatividad visual.

Introducción:

Como Técnico Académico en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, he colaborado desde el 2013 en la atención de videoconferencias y eventos en las aulas y auditorios del Instituto, así como dar atención y asesoría técnica de cómputo a los académicos. Al interactuar con la comunidad científica, identifiqué una necesidad recurrente: mejorar la calidad visual de sus carteles científicos y presentaciones digitales. Observé que muchos materiales carecían de una estructura visual clara y efectiva, dificultando la comunicación de sus investigaciones. Esta observación coincide con las recomendaciones de autores como Ángel Guerra-Márquez (2006), quien subraya la importancia de una guía clara para la elaboración de diapositivas y carteles científicos. La necesidad de mejorar estas presentaciones se ve reforzada por los consejos de Rhodes (2005), quien ofrece pautas específicas para presentaciones científicas efectivas.

Los carteles científicos se exhibían de forma impresa en el Congreso de Carteles del Instituto, mientras que las presentaciones digitales eran y siguen siendo proyectadas en diversos eventos académicos, como seminarios, congresos y exámenes de grado.

Para abordar esta necesidad, surge mi idea de crear dos cursos para la comunidad científica del Instituto, uno llamado “Diseño de Carteles Científicos” y otro llamado “Diseño de Presentaciones Científicas”. Mi propósito: demostrar que la comunicación visual es una habilidad esencial para cualquier científico y que no es exclusiva de los diseñadores gráficos. La implementación de mapas conceptuales, como sugiere AM. Orue (2010), se incorporó como una herramienta para mejorar la estructura de estas presentaciones.

Objetivo:

Empoderar a la comunidad científica del Instituto (alumnos, técnicos académicos e

Encuentro de Técnicos Académicos

investigadores) con herramientas básicas de diseño gráfico, para mejorar la calidad visual de sus carteles y presentaciones científicas, tanto en formato impreso como digital.

Materiales:

1. Aulas de cómputo con internet.
2. Aulas de cómputo con internet.
3. Formulario de registro.
4. Correo de bienvenida.
5. Laptop y proyector.
6. Plumones para pizarrón.
7. Posters para la difusión.
8. Constancias de participación.

Metodología:

Requisitos:

1. El primer paso para ofrecer los cursos fue gestionar los requisitos ante la Secretaría de Enseñanza.
2. Cumplir con lo solicitado: Se entregó una carta a la Secretaría de Enseñanza donde se dejó a consideración la impartición de ambos cursos, anexando un formato establecido por esta área donde se especifica: nombre del curso, área a la que corresponde el contenido, tutor responsable, tutores invitados (si aplica), introducción/justificación, características del curso (horario, lugar, número de alumnos a recibir, temario, objetivo, cronograma, metodología de enseñanza y evaluación, bibliografía).
3. Aprobación de las autoridades: Se evaluó mi propuesta en la Comisión de Docencia del Instituto, siendo aprobada.
4. Creación de material de difusión: Realicé e imprimí posters para difundir los cursos, así como también, realicé un formulario de registro.
5. Desarrollo e impartición de los cursos: Antes del curso, les envié a los participantes un correo de bienvenida. El primer curso impartido fue el de “Diseño de Carteles Científicos” (2017) y después fue el de “Diseño de Presentaciones Científicas” (2019).
6. Constancias de participación: En colaboración con la Secretaría de Enseñanza se realizaron las constancias para los participantes que hayan cumplido con los requisitos de acreditación establecidos.
7. Realimentación de los cursos: Realicé un formulario de evaluación de cada curso para mejorar en las siguientes ediciones.
8. Constancia como tutor: Finalmente me fue entregada una constancia por la

impartición de los cursos.

Resultados:

Se logró impartir una edición del curso “Diseño de Carteles Científicos” en el 2017 con una participación de 15 estudiantes (alumnos y técnicos académicos).

Así como también, se logró impartir tres ediciones del curso “Diseño de Presentaciones Científicas” en el 2019, con 15 estudiantes en cada edición (alumnos, técnicos académicos y un investigador), esto debido a que esa es la capacidad máxima del aula de cómputo del Instituto.

Al haber una excelente aceptación del curso “Diseño de Presentaciones Científicas”, el Secretario de Enseñanza en ese entonces, me ofreció abrir este curso al público en general, dándolo a conocer a más personas no solo del Instituto, sino a nivel UNAM y fuera de la UNAM mediante la REDEC (Red de Educación Continua), dándole de alta con el nombre de “Diseño de Presentaciones Efectivas”. La llegada de la pandemia en 2020 resultó ser idóneo para la transición que se estaba pasando de la impartición de clases presenciales a la modalidad en línea, así que este curso fue impartido en línea, teniendo más de 100 participantes. Hubo alumnos desde nivel Bachillerato a nivel Posdoctorado, Técnicos Académicos de diferentes dependencias de la UNAM, profesores tanto de la UNAM como de otras instituciones como el IPN y la SEP. Así como también hubo alumnos de sedes foráneas de Guanajuato, Hidalgo, Taxco, Sonora, Veracruz y de la sede UNAM Chicago. También participó personal del IMSS. Se brindó asesoría personalizada a 30 alumnos.

Conclusiones:

Es interesante saber que al poner atención a necesidades no cubiertas de la dependencia donde se labore, se abren caminos a nuevas áreas de oportunidad para nosotros los Técnicos Académicos, aunque cabe destacar que tiene sus retos y limitaciones.

De los retos que más me enfrenté fue que era “todóloga”, yo debía hacer desde la creación del curso, la logística para las inscripciones, difusión de los cursos, constancias y demás, lo cual me implicaba invertirle tiempo que dedicaba fuera de mi horario laboral, implicando más horas de trabajo. Pero también, con los resultados obtenidos, fue una gran satisfacción poder contribuir a tantas personas para que aprendieran conceptos básicos de diseño que los ayudará a crear materiales tanto impresos como digitales con un impacto visual sobresaliente pero sobre todo con un cambio de paradigma sobre quien puede hacer diseño de calidad, no importando la profesión o formación que se tenga, es posible diseñar para todos solo sabiendo los conceptos básicos.

Otro de los retos que me parece importante resaltar, es que, aunque fue un

3 Encuentro de Técnicos Académicos

investigador el que tomó uno de mis cursos, considero que nosotros como Técnicos Académicos somos capaces de generar cursos para capacitar también a Investigadores.

Referencias Bibliográficas:

1. Ángel Guerra-Márquez, M. G.-M. (2006). Guía de elaboración de diapositivas, carteles y resúmenes para la presentación de trabajos científicos.
2. AM. Orue, L. M. (2010). Mapas Conceptuales: una herramienta para mejorar las presentaciones científicas.
3. Rhodes, P. (2005). Presentaciones Científicas. Obtenido de https://tos.org/pdfs/sci_speaking_esp.pdf.

Docencia

Como generar un curso online, atractivo y eficiente

Jiménez Jacinto Verónica*¹

1 ORCID: 0000-0001-6742-1537

1 UNAM, Instituto de Biotecnología

* *veronica.jimenez@ibt.unam.mx*

Palabras clave: programación para científicos, taxonomía de Bloom, enseñanza inteligente

Introducción:

Los cursos en línea son un instrumento que conlleva muchas ventajas, pues reducen los tiempos y costos de traslado. Permiten la repetitividad y revisión de los conceptos al ser grabados. Han sido cuestionados tanto por docentes como por alumnos porque se incrementa la posibilidad de dispersión de los participantes, o pueden resultar tediosos y cansados. Pero, en definitiva, generar un curso en línea puede potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un cambio de paradigma que considere la participación de los alumnos, la evaluación constante y técnicas que lo hagan atractivo y dinámico. Se deben revisar las metodologías de enseñanza. Es importante la definición de la audiencia, la definición de objetivos generales y específicos. Se deben considerar las métricas de evaluación no solo de los alumnos sino del propio curso y el uso de herramientas computacionales disponibles en la web.

Objetivo:

Al término de esta sesión, el docente tendrá un panorama de las consideraciones más importantes para integrar un curso en línea, atractivo y eficiente.

Podrá definir un objetivo de curso claro y evaluable

Entenderá los principios básicos de una enseñanza inteligente (que considera a su audiencia de manera empática, evaluativa, cultural y emocionalmente)

Tendrá los elementos para generar una sesión en línea que fomente la interacción con los participantes en un ambiente amable.

Entenderá la importancia de la evaluación antes, durante y al finalizar el curso.

Materiales:

Una computadora con cámara y micrófono

Conexión a internet con al menos 3 Mb de velocidad

El software Zoom instalado

Un editor de texto
Un ambiente tranquilo y sin distractores

Metodología:

Revisaremos la importancia de definir a la audiencia y sus necesidades de aprendizaje, partiendo del hecho de que el curso debe responder a las necesidades y expectativas de los participantes. Revisaremos la taxonomía de Bloom para establecer objetivos claros y medibles, que correspondan con el nivel y área del dominio que se desea impactar (psicomotora, cognitiva y afectiva). Una enseñanza inteligente (Ambrose et al., 2010) se basa en 7 principios: 1. El conocimiento previo de los estudiantes influye en el aprendizaje. 2. La forma como los estudiantes organizan el conocimiento influye en cómo aprenden y aplican lo que saben. 3. La motivación de los estudiantes determina, dirige y sostiene lo que hacen para aprender. 4. Para desarrollar dominio, los estudiantes deben adquirir habilidades componentes, practicar su integración y saber cuándo aplicar lo que han aprendido. 5. La práctica dirigida a una meta, junto con retroalimentación puntual aumenta la calidad del aprendizaje. 6. El nivel de desarrollo actual de los estudiantes interactúa con el ambiente social, emocional e intelectual del curso para impactar el aprendizaje. 7. Para convertirse en aprendices autodirigidos, los estudiantes deben aprender a monitorear y ajustar sus enfoques acerca del aprendizaje. Durante el curso revisaremos cada uno de estos principios. Revisaremos aspectos para minimizar las distracciones, y favorecer la participación de los estudiantes en un ambiente online.

Resultados:

Este tipo de estrategias ha sido empleado por la organización global de carpentries (carpentries.org) enseñando a investigadores de todo el mundo técnicas básicas de codificación y ciencia de datos, en ambiente amables y con perspectiva de género, que ha sido compartido por la organización Rladies (rladies.org) otra organización global cuya misión es, la enseñanza del lenguaje de programación R promoviendo la diversidad de género. De manera personal, con el equipo de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática lo hemos empleado durante los últimos 10 años para nuestros cursos online, lo que nos ha permitido extender nuestra audiencia a toda la república mexicana, Latinoamérica y algunos lugares de Europa.

Conclusiones:

Aumentar nuestras capacitaciones docentes para el diseño de cursos online, permite potenciar nuestros cursos y sus alcances, tanto en la eficiencia de la transmisión de lo enseñado como en la cantidad de los alumnos participantes.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Referencias Bibliográficas:

1. Ambrose, S., Bridges M., Lovett, M., DiPietro, M., Norman, M. (2010) How Learning Works. 7 Research-Bases Principles for Smart Teaching. Published by Jossey-Bass. A Wiley Imprint.

Docencia

Metodología y mejores prácticas para gestionar una base de conocimiento de proyectos de mejora en docencia en Tecnologías de Información y Comunicación

Fernández Grajales Nubia Lizbeth Marina*¹

1 ORCID: 0000-0001-6547-1899

¹ UNAM, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

* nulizma@comunidad.unam.mx

Palabras clave: repositorio, transparencia, confidencialidad, comunicación, usuarios

Introducción:

En el marco de la transparencia y acceso a la información, el Consejo Universitario dispone: “La información debe ser clasificada por los titulares de las Unidades Universitarias de conformidad con los lineamientos y criterios..., y adoptarán las medidas necesarias para asegurar la debida custodia y conservación de la información reservada y confidencial” (Consejo Universitario, 2011). En este contexto mi contribución consistió en definir un repositorio electrónico para proyectos de la Dirección de Docencia en Tecnologías de Información y Comunicación, mediante la revisión de prácticas reconocidas y la experiencia en el tema. Durante las fases de diseño y desarrollo de la metodología creada, se generaron elementos de soporte para la gestión del conocimiento.

Objetivo:

Desarrollar y mantener disponible una base de conocimiento de proyectos de mejora en docencia en Tecnologías de Información y Comunicación, realizando el diseño, prueba, capacitación, puesta en marcha, y generación de reportes utilizando las Tecnologías de Información con base en modelos y estándares tanto nacionales como internacionales.

Metodología:

Para la gestión de la base de conocimiento de proyectos de mejora en docencia en Tecnologías de Información y Comunicación se utilizó como marco de referencia el proceso de Conocimiento de la organización de la norma NMX-I-059/2005 (MoProSoft) (Oktaba, 2005), así como el material del Taller de Adecuación de los procedimientos de las áreas sustantivas de la DGTIC (Hernández, 2012). En relación con lo anterior, se

Encuentro de Técnicos Académicos

define un procedimiento para administrar la base de conocimiento conformada por las actividades de: 1. Diseño de la base, 2. Desarrollo de la base, 3. Prueba de la base y 4. Monitoreo y mejora.

Resultados:

En la actividad de Diseño de la base se generó una Estructura de la base de conocimiento que contiene el conjunto de carpetas, se utilizó el método de archivo por asunto recomendado en la UNAM (Dirección General de Servicios Generales, 2004); los permisos de acceso a las carpetas están en función al tipo de información que contienen, se consideró que tienen carácter confidencial y sólo podrán tener acceso a ellas las personas autorizadas por la titular de la Dirección de Docencia en Tecnologías de Información y Comunicación y las Políticas de operación que describen los mecanismos de operación, alimentación, consulta, control de acceso, mantenimiento y respaldo. En el desarrollo de la base se creó un repositorio electrónico y en el monitoreo y mejora se elaboró un reporte del estado de la base de conocimiento con 22 usuarios, 968 documentos y 664 acciones realizadas.

Conclusiones:

El uso de repositorios electrónicos permite una administración ecológica, eficiente y electrónica, propicia ahorros económicos al disminuir el consumo de papel. Es fundamental la capacitación de los colaboradores en el dominio de la herramienta para asegurar el uso eficiente de la base de conocimiento, así como promover la participación activa y el compromiso de todos los involucrados. Informar permanentemente a los involucrados sobre las políticas de operación y contar con efectivos canales de comunicación son factores críticos de éxito para la base de conocimiento.

Referencias Bibliográficas:

1. Consejo Universitario (2011) Reglamento de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para la Universidad Nacional Autónoma de México, México, UNAM.
2. Dirección General de Servicios Generales (2004). Manual de archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, UNAM.
3. Hernández, Gema (2012). Taller de Adecuación de los procedimientos de las áreas sustantivas de la DGTIC, México, UNAM.
4. Oktaba, Hanna (2005) Modelo de Procesos para la Industria de Software MoProSoft Por Niveles de Capacidad de Procesos ver. 1.3, México.

Docencia

Tutor en el Programa de Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil (AFINES) de la Facultad de Medicina, UNAM

Duarte Escalante Esperanza*¹

1 ORCID: 0000-0002-6315-7860

¹ UNAM, Facultad de Medicina

* dupe@unam.mx

Palabras clave: capacitación, participación, competencias

Introducción:

La misión de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una institución pública, es formar profesionales altamente calificados, éticos, críticos y humanistas, capaces de investigar y difundir el conocimiento para la solución de problemas de salud y otras áreas científicas en beneficio del ser humano y de la nación. Mientras que su visión es estar a la vanguardia para ejercer el liderazgo en educación, investigación y difusión en salud y otras áreas científicas en beneficio del ser humano y de la nación. En este contexto, el Programa de Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil (AFINES), consiste en orientar y facilitar la incorporación de los estudiantes, como una actividad paralela a su formación académica, a los diferentes proyectos de investigación que realizan los profesores de Tiempo Completo de la Facultad, los investigadores de los diferentes institutos de la UNAM y del Sector Salud. Los beneficios para los alumnos pertenecientes al programa incluyen: 1) Titulación Opción A "Por actividad de investigación"; 2) Integración a protocolos de investigación con tutores en el área de interés; 3) Participación en publicaciones nacionales e internacionales (si así lo determina el tutor). Asimismo, los alumnos participan en actividades como: 1) Seminarios AFINES, con el objetivo de difundir los avances de la investigación entre la comunidad académica (cuatro al año) y; 2) Encuentro de Carteles AFINES, con el propósito de presentar ante la comunidad académica, las investigaciones de los estudiantes de este programa (bienal).

Objetivo:

1. Estimular la participación de los estudiantes de esta Facultad en las actividades de investigación
2. Estimular la participación de los estudiantes de esta Facultad en las actividades de investigación

Encuentro de Técnicos Académicos

3. Desarrollar y fortalecer las competencias en investigación de los estudiantes
4. Vincular a los estudiantes AFINES al Servicio Social en Investigación.

Metodología:

Elección del proyecto. Los alumnos eligen entre los proyectos registrados en la División de Investigación, el que sea de su interés, y se ponen en contacto con el responsable del proyecto para su aceptación.

Diseño del plan de trabajo. Se diseña un plan de trabajo para cada alumno, definiendo las actividades que llevará a cabo, en concordancia con el proyecto de investigación en curso.

Capacitación. El alumno es guiado para que conozca las diferentes áreas de trabajo en la Unidad de Micología (área de biología molecular: que incluye, de extracción de DNA, electroforesis, preparación de mezclas de reacción para PCR y termocicladores), además de las salas de cultivo para el manejo de patógenos nivel 2 y nivel 3. Se le instruye sobre las reglas de bioseguridad que deben adoptar en cada una de estas áreas, así como el manejo de los residuos RPBI. Es capacitado para conocer los equipos particulares con los que trabajarán y el manejo adecuado para cada uno de éstos, por ejemplo, micropipetas, cámaras de electroforesis, termocicladores, campanas de bioseguridad para el manejo de patógenos 2 y 3, balanzas analíticas, etc.

Desarrollo de las actividades. Con base en el plan de trabajo, lleva a cabo sus actividades, que van desde resembrar cultivos de hongos patógenos en medios de cultivo sólidos o líquido para la obtención de DNA, así como utilizar kits comerciales para llevar a cabo la extracción de DNA, cuantificar el DNA por métodos cualitativo o cuantitativo, ajustarlo a una concentración conocida y llevar a cabo reacciones de PCR, utilizando diferentes marcadores moleculares.

Resultados:

Desde mi ingreso como Tutor del Programa AFINES, a partir de octubre de 2012, he sido tutor de 17 alumnos, los cuales han participado fundamentalmente en el proyecto de investigación "Obtención de marcadores SCAR a través de RAPD-PCR, para identificar *Coccidioides immitis* y *C. posadasii*", con registro FM/DI/068/2017, del cual fungí como responsable técnico. Dentro de los productos obtenidos se encuentran cinco participaciones de los alumnos en congresos, la publicación de dos artículos indizados con factor de impacto y una nota publicada en la Gaceta de la Facultad de Medicina. Además, una de las alumnas se graduó a través de la opción de titulación por artículo de investigación, y participé como sinodal (Presidenta) en su examen.

Conclusiones:

La participación de los Técnicos Académicos en programas académicos,

3 Encuentro de Técnicos Académicos

particularmente en la Facultad de Medicina, en el Programa de AFINES, en la que aporta su experiencia y destrezas en un área particular del conocimiento, contribuye en la formación académica de los alumnos de Medicina. Además, es un académico que orienta y facilita la incorporación de los estudiantes, hacia una participación directa en los diferentes proyectos de investigación que se realizan en su quehacer cotidiano, dirigiendo y supervisando de manera personal las actividades de los alumnos. Sin embargo, aun demostrando su capacidad para la formación de recursos humanos, persisten limitaciones para su participación en estos programas, como son los requisitos de ingreso, ya que para ser tutor del Programa AFINES, se encuentran; 1) Ser profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina; 2) Tener nombramiento de Investigador en algún Instituto de la UNAM en alguna Institución de Salud o tener nombramiento de Profesor de Asignatura en la Facultad de Medicina y; 3) Ser responsable de un proyecto de investigación aprobado por las Comisiones de Ética en investigación de la Facultad con vigencia de 3 a 5 años, requisitos que no son alcanzables para una gran mayoría de los Técnicos Académicos, aunque en los hechos sean éstos los que se encargan de los alumnos bajo la tutoría de una figura de Profesor, de manera que debe seguir impulsando la equidad en todos los sentidos, para la figura del Técnico Académico.

Docencia

Mejora del proceso de docencia en el Trabajo Profesional en Constatación debida a la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad

Domínguez del Castillo María del Carmen*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

* mcdominguez@fmvz.unam.mx

Palabras clave: alumno, titulación, control, calidad, farmacéutica

Introducción:

El 14 de octubre de 1993, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) se creó la Unidad de Constatación de Productos Químico-Biológicos y Bioterio (UCPQByB); como una respuesta a la necesidad de la industria farmacéutica para llevar a cabo pruebas de control de calidad de sus fármacos. En diciembre de 2004 el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), otorgó la Certificación bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-200 “Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos” a varios procesos en la FMVZ, entre ellos el de Constatación de productos químicos y biológicos (Retana Moreno, J, Domínguez del Castillo, M, Sánchez Lemus, J. 2024), posteriormente a solicitud de la División de Estudios Profesionales con la intención de ampliar la oferta de opciones de titulación, se elaboró el programa Trabajo Profesional en animales de laboratorio y su contribución para la salud humana y animal; cuya primera generación en la UCPQByB se inscribió en el año 2007. Con la finalidad de ofrecer un proceso de calidad, se elaboró la documentación correspondiente y se logró la certificación de este proceso en noviembre de 2010 con el IMNC. Hasta la fecha se han inscrito y titulado alrededor de 35 alumnos

Objetivo:

El objetivo de incluir el Trabajo Profesional en animales de laboratorio y su contribución para la salud humana y animal en el SGC, es orientar las actividades del proceso para contribuir a lograr cumplir con la Misión de la FMVZ “Formar profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia con valores éticos, compromiso social y voluntad de superación, así como generar y difundir conocimientos, tecnología e innovación para contribuir a la salud pública, la producción, salud y bienestar animal, propiciando el desarrollo sustentable y equitativo del país” mediante la aplicación de la norma ISO

(Rivera Ramírez, L, Rodríguez Mendoza, M. 2024).

Metodología:

“El Trabajo Profesional (TP), es una opción de titulación en licenciatura que se ofrece al estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FMVZ, donde al término de sus estudios realiza un semestre adicional al plan de estudios vigente, en un área específica de profundización práctica del conocimiento”. En el Reglamento de titulación para la licenciatura de la FMVZ se describen los requisitos para el acceso al TP como opción para titularse; las características que debe cumplir el programa, así como los necesarios para que apruebe un alumno. Estos lineamientos se usaron para determinar las necesidades y expectativas del usuario del proceso (DEP) y las del beneficiario (alumno de TP). Se aplica al alumno una prueba inicial escrita para determinar su nivel de conocimientos relacionados con el área, así como sus habilidades requeridas en cada una de las diferentes etapas del programa (Sánchez Lemus, J. 2024). Se van recabando evidencias en la Carpeta Documental Electrónica de cada alumno, evaluaciones escritas, tareas, videos, etc. Cuando el alumno aprueba el TP en la UCPQByB termina el proceso. Para asegurar que se cumple con los requisitos del usuario se da seguimiento y medición mediante indicadores de desempeño, Emisión de las carpetas electrónicas que cumplen con los requisitos establecidos, Todos los alumnos inscritos al TP alcancen una calificación no menor a 9 y Satisfacción del usuario de TP. Cuando existe un producto no conforme o una oportunidad de mejora en el proceso se aplican los procedimientos correspondientes para aumentar la satisfacción del cliente.

Resultados:

La duración de los programas de TP en la Facultad de Veterinaria puede ser de 18 a 24 semanas. En la Unidad de Constatación es de 24 por lo que se tienen como máximo dos generaciones por año. El cupo está determinado por la capacidad instalada de la misma; es cuatro el máximo número de alumnos aceptados por generación. La primera empezó en 2007, desde entonces a la fecha se han inscrito 35 alumnos.

De estos 35 alumnos, cuatro no completaron el programa: uno lo suspendió por razones personales y tres solicitaron su baja para acceder a otra modalidad de titulación. Además, dos alumnos abandonaron el programa durante la pandemia de COVID-19. Calculando la eficiencia terminal acumulada del programa de TP en esta modalidad, se obtiene un 88.57%.

De los 31 alumnos titulados, 14 consiguieron empleo en laboratorios farmacéuticos después de su graduación, lo que representa el 45.16%.

El Trabajo Profesional en Constatación de productos químicos y biológicos fue el primer proceso de formación de recursos certificado en la FMVZ. A lo largo de los 18 años y las múltiples generaciones que han pasado por la UCPQByB, todo el personal que labora en la unidad ha participado en este proceso como tutor, asesor o jurado de examen profesional.

Conclusiones:

La duración de los programas de Trabajo Profesional (TP) en la Facultad de Veterinaria oscila entre 18 y 24 semanas. En la Unidad de Constatación, específicamente, la duración es de 24 semanas, lo que limita la admisión a un máximo de dos generaciones por año. El cupo, restringido por la capacidad instalada, se establece en cuatro alumnos por generación. Desde el inicio del programa en 2007, se han inscrito un total de 35 alumnos.

De estos, cuatro no completaron el programa: uno lo suspendió por motivos personales y tres optaron por otra modalidad de titulación, dos de ellos durante la pandemia de COVID-19. Como resultado, la eficiencia terminal acumulada del programa de TP en esta modalidad alcanza el 88.57%.

En cuanto a los 31 alumnos titulados, 14 lograron conseguir empleo en laboratorios farmacéuticos tras su graduación, representando un 45.16%.

Cabe destacar que el Trabajo Profesional en Constatación de productos químicos y biológicos fue el primer proceso de formación de recursos certificado en la FMVZ. A lo largo de los 18 años y las múltiples generaciones que han pasado por la UCPQByB, todo el personal ha participado activamente como tutor, asesor o jurado de examen profesional.

Referencias Bibliográficas:

1. Retana Moreno, J, Domínguez del Castillo, M, Sánchez Lemus, J. (2024) Procedimiento Realización de los servicios de constatación de productos químicos y biológicos y trabajo profesional en constatación de productos químicos y biológicos. Unidad de Constatación de Productos Químico-Biológicos y Bioterio. FMVZ, UNAM.
2. Rivera Ramírez, L, Rodríguez Mendoza, M. (2024) Manual de Gestión de la Calidad. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
3. Sánchez Lemus, J. (2024) Instructivo desarrollo y evaluación de conocimientos del programa de TP. Unidad de Constatación de Productos Químico-Biológicos y Bioterio. FMVZ, UNAM.

Docencia

Los Técnicos Académicos como asesores de trabajos de titulación.

Aguirre y Rivera Susana del Sagrado Corazón*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

* susanaaguirre@filos.unam.mx

Palabras clave: asesoría, titulación, formación

Introducción:

La titulación se ha visto como un obstáculo en varios estudiantes por miedo al examen profesional, angustia por no poder desarrollar el tema ampliamente, no concretar las bases teórico, metodológicas e instrumentales y de lo que el tema requiere para ejecutar el trabajo. Como docentes, los técnicos académicos hemos aprendido a asesorar en proyectos de titulación a los egresados bien sean del sistema escolarizado o abierto. La elaboración del protocolo que presentan los egresados encierra la mayoría de las veces un plan desorganizado y poco sistematizado en una mezcla de temas que son innecesarios. En la primera sesión de trabajo se desilusionan por fallas en la redacción o lineamientos que le son dados, cambian de asesor o simplemente renuncian a la tarea por desconocer o no saber cómo profundizar en el contenido. En el encuentro con el asesor se presentan los avatares de su situación, piden ayuda a docentes con experiencia, demuestran la necesidad de tener un título y su compromiso para avanzar en el trabajo, cuestión que es agradable oír pero de respuesta lenta y difícil para llevar a cabo tal encomienda.

Describir la experiencia vivida con egresados que están empezando a consolidar un proyecto de vida no se reduce únicamente al valor intelectual a través de lo académico-instruccional, sino que abarca emociones y valores implicados, toma de decisiones y responsabilidades en la formación del egresado.

En este sentido, el trabajo de asesorar implica mantener mente abierta, apertura a las ideas, dar seguridad y confianza para concretar en el menor tiempo posible la labor. Debemos fortalecer el comunicar, escuchar, respetar, esperar y dar respuesta a las inquietudes teóricas, conjuntar un plan de acción que motive y promueva en el egresado una formación profesional que se vea plasmada en la tarea a realizar y en la conclusión de un trabajo formal para que se desempeñe en el mercado laboral.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

1. Destacar el papel del TA como asesor en el trabajo de acompañamiento en el proceso de titulación
2. Posibilidades de crecimiento personal y académico
3. Identificar la labor multifacética del TA

Metodología:

El modelo de asesoramiento colaborativo para Sánchez y García (2005), es un escenario de relaciones interpersonales donde las acciones de carácter cognitivo son encaminadas a proporcionar o compartir tanto información, conocimientos y acciones de carácter social y afectivo dirigidas a establecer y mantener la relación. La asesoría va más allá, considera que el egresado cuenta con los conocimientos y metodologías para allanar su trabajo final, es decir, lo recogido en su disciplina deberá ser manifestado en un trabajo serio y profesional. La asesoría encauza al egresado a sistematizar el conocimiento, que lo categorice y tenga el impacto en la réplica final.

Sabemos que el trabajo del Técnico Académico, puede ser de tiempo completo o medio tiempo en su relación laboral, mismo que le genera esfuerzo, responsabilidades, compromisos institucionales, etc. No obstante, como parte de su rol docente, los TA organizan su jornada y espacio para ofrecer cursos, talleres, seminarios y asesorías a estudiantes y a egresados.

La labor del asesor es guiar la estructura del trabajo y dar el orden secuencial de los capítulos. La constante comunicación implica desenvolverse de una manera más efectiva en el proceso y en la duración de la asesoría. Las acciones que desarrollan los técnicos académicos como asesores abre la expectativa para reconocer la riqueza de actividades académicas que se llevan a cabo en una universidad que no pueden ser frenadas, pues la formación que han adquirido los técnicos académicos permite diversificar espacios laborales en cualquier ambiente universitario.

Resultados:

Considero que las acciones que desarrollan los técnicos académicos como asesores abre la expectativa para reconocer la riqueza de actividades académicas que se llevan a cabo en una universidad que no pueden ser frenadas, pues la formación que han adquirido los técnicos académicos permite diversificar espacios laborales en cualquier ambiente universitario.

Como corolario se han titulado alrededor de 30 estudiantes quienes han recibido mención honorífica (17 casos), por su destacada labor en el desarrollo y exposición de su examen profesional. La satisfacción personal es el valor que se tiene de haber entregado el tiempo y dedicación a que los egresados logren realizar sus metas, tener trabajos que los dignifiquen, muchos de ellos y ellas han seguido estudios de posgrado

3 Encuentro de Técnicos Académicos

e incluso ser docentes en la facultad.

Conclusiones:

El propósito es la reflexión y la construcción de significados conjuntos que se dan entre asesor y asesorado, explicar muchos de los problemas que actualmente existen en el mundo educativo, sobre lo que mueve al Técnico académico para hacer cambios y mejoras en las prácticas educativas y de asesoría.

Considero que la postura y experiencia del TA se desenvuelve en contextos que le permiten ser más congruentes con el término “técnico académico” y no técnico “administrativo”, figura que se realiza en la Legislación Universitaria.

Identificar la formación que ha adquirido el técnico académico le ha permitido desempeñar actividades como docente e investigador y asesor preocupado por seguir fortaleciendo su formación profesional y satisfacer las necesidades de la UNAM.

Referencias Bibliográficas:

1. Sánchez, E. y García, R. (2005). Sobre la noción de asesoramiento colaborativo: lo que se dice y lo que se hace. En J.I. Pozo y C. Monereo (coords.). La práctica del asesoramiento educativo a examen. Barcelona: Graó.

Docencia

El libro “Métodos gráficos en geología”: Material didáctico para la enseñanza de la geometría descriptiva en las carreras de ingeniería en ciencias de la Tierra

Hernández-Marmolejo Yoalli¹, Silva-Romo Gilberto²

1 ORCID: 0009-0005-2478-8220

2 ORCID: 0000-0002-4069-1745

1 UNAM, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático

2 UNAM, Facultad de Ingeniería

* * yoalli@atmosfera.unam.mx, silvarg@unam.mx

Palabras clave: : aula invertida, métodos gráficos, ciencias de la Tierra, geometría descriptiva, geología

Introducción:

Este texto se elaboró en el Taller de Cartografía de la Facultad de Ingeniería con el financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, programa institucional de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM (Proyecto PAPIME PE113119).

En este libro se presentan los métodos gráficos más usuales para calcular las relaciones angulares entre los elementos geométricos básicos, rectas y planos, mediante proyecciones geométricas, entre las cuales, las proyecciones diédricas y la proyección estereográfica son las de uso más frecuente.

Objetivo:

La mejor comprensión de los temas de la Asignatura Geometría Descriptiva Aplicada que se imparte en la Facultad de Ingeniería con base en la consulta y elaboración de los ejercicios del libro electrónico “Métodos gráficos en Geología” y la revisión de recursos en internet.

Apoyar la actividad docente al contar con un texto que aborde los temas de la Asignatura Geometría Descriptiva Aplicada como un antecedente a los temas de Geología Estructural que abordan los aspectos cuantitativos de las relaciones espaciales de rectas y planos.

Metodología:

Se diseñaron las actividades que favorecen el aprendizaje autónomo de los

Encuentro de Técnicos Académicos

siguientes temas: definiciones y herramientas, las proyecciones gráficas, los elementos geométricos en Ciencias de la Tierra, cálculo con la proyección desde la esfera, lectura básica de un mapa topográfico, recta y planos en un mapa topográfico, cuerpos geométricos básicos y mapas topográficos, mapas geológicos. El texto incluye dos apéndices y un glosario. El Apéndice A cuenta con los elementos gráficos para realizar algunas actividades y la Red de Wulff, la Red de Schmidt y la Falsilla de Kalsbeek, recursos para el cálculo angular y estadístico. El Apéndice B incluye una Colección de Mapas para realizar las actividades propuestas.

Resultados:

Con apoyo de este material didáctico se disminuirán los índices de reprobación de la asignatura y de la consecuente Geología Estructural, con lo cual, la Facultad de Ingeniería y otras entidades académicas que enseñan temas de Geometría Descriptiva Aplicada, podrán atender una mayor población dedicando los mismos recursos. La mayor incidencia que tendrá el proyecto será en los egresados de las carreras Ingeniería Geofísica, Geológica y en Minas y Metalurgia, quienes tendrán un mejor criterio profesional al enfrentar los problemas espaciales y temporales de los cuerpos rocosos.

Con base en la Colección fracciones de mapas topográficos con cuadrícula de Mercator, los docentes interesados podrán diseñar ejercicios semejantes a los propuestos en el texto, ya que los mapas de la colección fueron elegidos con un nivel medio de complejidad para su correcta lectura.

Conclusiones:

El libro contribuirá a la enseñanza de la Geometría Descriptiva, de la Geología Estructural y de Técnicas Geológicas de Campo, lo cual incidirá en la mejor formación de profesionales en la exploración de recursos cuya distribución tiene que ver con la arquitectura de los cuerpos rocosos. Por ejemplo, en la exploración de yacimientos petrolíferos o en la exploración de aguas subterráneas, entre otros.

La asimilación óptima de los temas propios de la Asignatura Geometría Descriptiva Aplicada, que se imparte en la Facultad de Ingeniería, con base en la consulta y elaboración de los ejercicios del libro electrónico “Métodos gráficos en Geología” (Silva Romo, Hernández Marmolejo, & De la Rosa Mora, 2023) y la revisión de recursos en Internet, contribuirá a aumentar la tasa de acreditación en dicha asignatura. Además, apoyará la actividad docente en los temas de Geología Estructural, que abordan los aspectos cuantitativos de las relaciones espaciales de rasgos geológicos que se pueden representar mediante rectas y/o planos.

Referencias Bibliográficas:

1. Silva Romo, Gilberto. Yoalli Bianii Hernández Marmolejo. Orestes Antonio De la Rosa Mora. (2023). Métodos gráficos en Geología. Una aproximación desde la geometría descriptiva. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2023, 276 p. ISBN 978-607-30-8071-2 primera edición electrónica de un ejemplar (48 MB) en formato PDF Publicado en línea: octubre de 2023.

Docencia

Litoteca y recurso digital para la enseñanza de técnicas mineralógicas, para el estudio de rocas asociadas a geotermia y yacimientos minerales

Rodríguez Díaz Augusto Antonio^{*1}, Rodríguez Osorio Daniel²

1 ORCID: 0000-0001-5265-9809

1 Instituto de Geofísica

2 Instituto de Geofísica

* augusto@geofisica.unam.mx

Palabras clave: colección docente, atlas de minerales al microscopio, microscopía con luz transmitida y reflejada, SWIR, recurso multimodal

Introducción:

Los georrecursos: minerales, fluidos termales e hidrocarburos han sido un punto de partida y referencia histórica para el desarrollo del ser humano y la sociedad. Actualmente, el estudio de los minerales ha permitido generar áreas de oportunidad en sectores: energético, medioambiental y experimental.

La integración secuencial de técnicas mineralógicas que incluyen petrografía, espectroscopía de infrarrojo cercano (SWIR), microscopía electrónica y difracción de rayos X permite (1,2,4,5,6): (a) identificar, (b) caracterizar física y químicamente, (c) reconocer asociaciones y relaciones texturales, y (d) establecer guías en la exploración minera y geotérmica.

Tradicionalmente los conceptos mineralógicos, el fundamento de sus técnicas analíticas y descriptivas, y su aplicación son temas indispensables en los planes de estudio en carreras de Ingenierías, Ciencias de la Tierra y licenciaturas relacionadas. Donde el académico debe disponer de una litoteca e implementar herramientas, protocolos o procedimientos para mejorar el proceso de aprendizaje, con el fin de que el alumno adquiera competencias y habilidades para responder en su vida profesional a las preguntas: (a) ¿qué son y cómo son los georrecursos minerales y/o energéticos?, (b) ¿dónde y cómo encontrar los georrecursos minerales y/o energéticos?, (c) por parte de los estudiantes?.

Una práctica frecuente en la docencia de asignaturas relacionadas a los georrecursos es el uso de colecciones reducidas o incompletas, específicas, carentes de ejemplos nacionales, no sistemáticas, y no reproducibles, y el uso de atlas y manuales que no corresponden a las colecciones. La propuesta implica una litoteca

3 Encuentro de Técnicos Académicos

acorde a un recurso digital multimodal para uso de enseñanza con TICS, de la petrografía y SWIR, y es un resultado del proyecto PAPIME 107124.

Objetivo:

Generar una litoteca y un recurso digital (atlas y guía), asociado a la colección de rocas alteradas y mineralizadas, que permitan adquirir competencias y habilidades sobre técnicas petrográficas con luz transmitida y reflejada, y espectroscopía de infrarrojo para el estudio sistemático de especies minerales relacionadas a georecursos.

Materiales:

Cortadora, Cámara fotográfica y de video, Microscopio petrográfico Zeiss Axioplan, Espectroradiómetro LabSpec Pro de ASD, Lap top, Software de programación y Repositorio digital.

Metodología:

Etapa 1: Adquisición y tratamiento de material, y bases de datos

1.1 Revisión de planes de estudio de licenciaturas y Posgrado de Ciencias de la Tierra que involucren materias sobre minería y geotermia

1.2 Campañas de campo y muestreo, gestión para donación de piezas

1.3 Registro y creación bases de datos

1.4 Procesamiento y curaduría específica de rocas

1.5 Preparación de láminas delgado pulidas y briquetas

Etapa 2: Litoteca, generación de datos de petrografía y SWIR, y material digital y video

2.1 Curaduría de litoteca

2.2 Petrografía y fotomicrografías de minerales y asociaciones minerales

2.3 Obtención de firmas espectrales de minerales índice de alteraciones en muestras

2.4 Generación de fichas técnicas de especies minerales y de asociaciones minerales

2.5 Bases de datos de muestras con fotomicrografías y fichas técnicas

2.6 Grabación y generación de videos tutoriales para el uso de equipos

2.7 Organización de material digital y de video

Etapa 3: Recurso multimodal (atlas, tutoriales y manual)

3.1 Programación y enlace de ligas que relacionen propiedades ópticas de minerales con bases de datos y firmas espectrales, mediante TICS (recurso multimodal)

3.2 Vincular videos tutoriales al recurso multimodal

3.3 Conformar recurso multimodal para uso mediante dispositivo electrónico (lap top, Tablet o celular)

Encuentro de Técnicos Académicos

Etapa 4: Implementación y retroalimentación en la enseñanza:

4.1 Aplicación de recurso multimodal para práctica docente en materia de licenciatura y Posgrado

4.2 Encuesta de retroalimentación de alumnado (7).

Resultados:

La curaduría permitió una colección docente apegada a temarios de materias relacionadas al estudio de georrecursos de carreras de licenciatura de Ingeniería y Ciencias de la Tierra, y Posgrado de Ciencias de la Tierra y la generación de un recurso multimodal aprovechando las TIC, condujo a la generación de los siguientes productos:

Colecciones y fichas técnicas:

(CRA): Colección macroscópica y microscópica de rocas alteradas hidrotermalmente, relacionadas a georrecursos (30 muestras con alteraciones de tipo zeolitización, argílicas, silicificación, dolomitización, oxidación, sericitica, cloritización, propilitización, potásica, sódica, prograda y retrógrada de un skarn, greisen y serpentización)

(CRM): Colección macroscópica y microscópica de rocas mineralizadas (50 muestras con asociaciones minerales de depósitos minerales característicos) relacionados con rocas máficas y ultramáficas, a pórfidos y depósitos asociados, skarn, mesotermales, epitermales, exhalativos y vulcanogénicos, a rocas sedimentarias y residuales)

Recurso multimodal digital de uso virtual en link de internet:

(AR): Atlas petrográfico de rocas relacionadas a georecursos

(AA): Atlas de alteraciones hidrotermales y firmas espectrales de minerales de alteración

(ARM): Atlas de minerales de mena y de asociaciones minerales de menas

(GOARM): Guía óptica para la identificación de minerales de alteración y mena

Evaluación preliminar de recursos didácticos en temas de asignatura (Recursos Naturales de México, licenciatura, y Geología de la geotermia, Posgrado) y prácticas de laboratorio.

Encuesta digital de estudiantes que utilizaron el recurso multimodal en materia de licenciatura, con un porcentaje de aceptación de casi el 100% y áreas de mejora en edición de material y posible implementación en aplicación a celular (e.g. 3, 7).

Conclusiones:

Colección docente de rocas alteradas y mineralizadas relacionadas a sistemas geotérmicos y yacimientos minerales.

Recurso multimodal digital, a través de TICS, que consta de atlas y guía de propiedades ópticas, con tutoriales para el uso de microscopio petrográfico y

3 Encuentro de Técnicos Académicos

espectrorradiómetro.

Bases de datos con fichas técnicas de fases minerales de alteración y mena para consulta docente e investigación, de ejemplares nacionales y extranjeros.

La implementación de un recurso multimodal, aprovechando la experiencia de técnicos especializados de laboratorio y cómputo, y las TICS, fortalecen el proceso de enseñanza, la adquisición de competencias y habilidades que permiten al estudiante reconocer las propiedades ópticas y la identificación de los minerales de alteración y mena relacionados con sistemas geotérmicos y yacimientos minerales, mediante un proceso sistemático y secuencial de análisis a través de técnicas mineralógicas convencionales.

El impacto en el alumnado se refleja en un aprendizaje más inmediato, con mayor interés y atención de conceptos y sus aplicaciones, es más dinámica la práctica y habilidades desarrolladas con equipos, y favorece una mayor participación en su proceso de aprendizaje.

Los recursos multimodales estarán disponibles en formato digital para ser utilizados por diversos académicos de la Universidad u otras instituciones educativas en actividades docentes o de investigación.

Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Programa Institucional de Personas Orientadoras Comunitarias: estrategia comunitaria para transversalizar la igualdad sustantiva en la UNAM

Amozurrutia Nava Karla Paulina*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Facultad de Filosofía y Letras y UNAM, Coordinación para la Igualdad de Género.

* karlamozurrutia_igualdad@unam.mx

Palabras clave: Igualdad sustantiva, espacios universitarios, trabajo comunitario, perspectiva de género, comunidad universitaria igualitaria

Introducción:

La Coordinación para la Igualdad de Género se creó en marzo del 2020 como una respuesta institucional a la movilización de las mujeres estudiantes entre 2019 y 2020 que paralizaron la Universidad para visibilizar las violencias por razones de género contra ellas en los espacios universitarios, sin embargo la UNAM tenía ya una larga data de trabajo para garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres donde se sumaron los esfuerzos de investigadoras y académicas desde los años 80 en la articulación de política institucional en materia de igualdad de género en nuestra Máxima Casa de Estudios. Una de las áreas que se conformaron dentro de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, primera instancia universitaria que se dedica a transversalizar e institucionalizar la política institucional en materia de igualdad de género y no discriminación en todas las dimensiones de la vida universitaria y en las tres tareas sustantivas de la UNAM, fue el área de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias (DGCEV) en la que fui encomendada como Directora y una de sus tareas fundamentales es la prevención de las violencias por razones de género y el trabajo comunitario con perspectiva de género; así como la responsabilidad de uno de los mecanismos universitarios para la prevención de las violencias y la promoción de la igualdad sustantiva es el Programa de Personas Orientadoras Comunitarias (POC), un programa de voluntariado universitario que trabaja con comunidad académica y administrativa que desde el compromiso individual y colectivo son capacitadas por la DGCEV de la CIGU en tres ejes: 1. Primer contacto. Canalización de casos de violencia de género; 2. Vinculación institucional para la igualdad; 3. Trabajo comunitario con perspectiva de género. La capacitación que desarrollamos es para ofrecer herramientas de sensibilización, capacitación y acción en

Encuentro de Técnicos Académicos

la transformación comunitaria para garantizar el derecho a la igualdad y una vida libre de violencia.

Objetivo:

Conocer el Programa Institucional de Personas Orientadoras Comunitarias (POC), promotoras voluntarias de la igualdad sustantiva y la prevención de las violencias y discriminación en la UNAM como parte de la política institucional en materia de género como parte del eje transversal de igualdad del PDI del Rector.

Metodología:

El desarrollo de políticas tiene una clave epistémica que es fundamental nombrar, cuando hablamos de epistemología nos referimos a los procedimientos a través de los cuales se produce conocimiento dentro de una disciplina, campo o área de conocimiento científico y por supuesto el valor y legitimidad del conocimiento situado es la metodología fundamental (Donna Haraway, 1991) para trazar rutas y encaminar horizontes hacia mecanismos de transformación social y que puedan traducirse en políticas públicas e institucionales. El enfoque de las epistemologías feministas plantean una relación entre el ser y el saber, pero donde el género importa (Blazquez, 2011) en donde además la otredad no es unidireccional, por el contrario, recorre múltiples vías e impacta los resultados. Las epistemologías feministas son "la rama de la epistemología social que investiga la influencia de las concepciones y normas de género socialmente construidas y los intereses y experiencias de género en la producción de conocimiento" (Anderson, 2002). Desde esta perspectiva se reconfiguró el Programa Institucional de Personas Orientadoras Comunitarias (POC) el cual amplió sus funciones y tareas para que las personas de la comunidad universitaria pudieran acompañar, desde un primer contacto, a las personas que han vivido o conocen algún caso de violencia por razones de género y así canalizar de manera expedita a la única instancia especializada para atender estos casos en la UNAM.

Resultados:

El Programa Institucional de Personas Orientadoras Comunitarias (POC) tiene hasta hoy a más de 300 personas que de manera voluntaria trabajan en sus comunidades para socializar la política institucional en materia de prevención de las violencias de género y promoción de la igualdad sustantiva en más de 106 entidades y dependencias universitarias, canalizan a más del 40% de las personas de la comunidad universitaria a la Defensoría de los Derechos Universitarios y generan múltiples acciones comunitarias para construir espacios libres de violencias por razones de género y discriminación.

Conclusiones:

Como Técnica-Académica he aportado con mi conocimiento y experiencia en el ámbito de la investigación y de la gestión institucional para aportar en la construcción de programas institucionales que impacten en la política integral en materia de igualdad en la UNAM. A partir de esta experiencia he identificado áreas de oportunidad desde y para la comunidad universitaria para modificar normativa y estructuralmente nuestra Máxima Casa de Estudios para garantizar los derechos a la igualdad y a la vida libre de violencias por razones de género.

Referencias Bibliográficas:

1. Anderson, Elizabeth. (2002). Feminist Epistemology: An Interpretation and a Defense. En K. Brad Wray (comp.), Knowledge and Inquiry. Readings in Epistemology. Toronto: Broadview Press.
2. Blazquez Graf, N. (2011). El retorno de las brujas. Incorporación, aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.
3. Haraway, Donna J. (1991). "Manifiesto para ciborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX", en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza, Madrid: Cátedra.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

La importancia de los Criterios de Evaluación para las personas Técnicas Académicas

Hortelano-Moncada Yolanda*¹, Villalobos Hiriart José Luis², Mercado Ruaro Pedro³

1 ORCID: 0000-0003-2259-9483

2 ORCID: 0000-0001-6810-2300

3 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Biología, Departamento de Zoología.

2 UNAM, Instituto de Biología, Departamento de Zoología.

3 UNAM, Instituto de Biología, Secretaría Técnica.

* yolahm@ib.unam.mx

Palabras clave: Evaluación objetiva, PRIDE, promoción, requisitos, representación de TA en órganos colegiados.

Introducción:

La figura laboral del Técnico Académico (TA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) surge en la década de los setenta, por la necesidad que en ese momento tuvo nuestra universidad para solventar el crecimiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico inherente.

La figura del TA que no contaba con una definición precisa de sus funciones, fue utilizada para captar personal que manejara equipos y técnicas complejas, para efectuar tareas administrativas, de servicio, de apoyo a los diferentes proyectos, para la docencia, y para incorporar personal con alto potencial para la investigación, cuando no se contaba con una plaza apropiada.

Actualmente, el Estatuto del Personal Académico (EPA-UNAM), actualizado al 2013, Título Segundo, Capítulo I, Artículo 9º establece que: “Son Técnicos Académicos ordinarios quienes hayan demostrado tener la experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia o área, para realizar tareas específicas y sistemáticas de los programas académicos y/o de servicios técnicos de una dependencia de la UNAM”.

En 1988, en el Subsistema de la Investigación Científica (SIC) se elaboró el documento “Criterios generales para la evaluación del Personal Académico” que fueron utilizados hasta 2006. Los cuales al no ser actualizados de manera periódica dejaron de ser útiles.

Estando al frente a la Coordinación de la Investigación Científica (CTIC) el Dr. Carlos Arámbaro, estableció que la responsabilidad de formular los criterios específicos de

Encuentro de Técnicos Académicos

evaluación de las personas académicas se trasladase a los órganos internos (Comisiones Dictaminadoras y Consejos Internos) de las entidades académicas puntualizando que no deben contradecir al EPA y el plan de desarrollo de la entidad académica.

Objetivo:

Presentar la importancia que tiene la elaboración de un documento sobre los “Criterios de Evaluación para las personas Técnicas Académicas” específico del Instituto de Biología (IB), de la UNAM. Esto radica en que se hayan incluido en la evaluación las actividades tan diversas que realizamos en esta institución, y que permitan valorar de forma adecuada y objetiva en los informes anuales y/o en los procesos de ingreso, promoción y definitividad.

Metodología:

En el 2012, en el IB, se conformó un grupo de TA, cuya tarea fue elaborar un documento que reflejase todas las actividades desarrolladas por su personal técnico-académico. Se realizaron algunas reuniones académicas y se buscó recibir retroalimentación por parte de todos los TA que así lo desearan. Esta comisión se conformó de manera voluntaria por un grupo de TA, incorporando a personal de diferentes áreas de especialización, y posteriormente fue reconocida por las autoridades del Instituto de Biología, con las cuales también se hicieron reuniones.

Una vez que el documento fue terminado, se nombró un comité ad hoc para su revisión y sometido en su etapa final al Consejo interno y enviado para su aprobación al CTIC.

Resultados:

El IB es la entidad académica de la UNAM que se encarga de desarrollar investigación científica sobre la biología de los organismos, incluyendo aspectos de taxonomía, historia evolutiva, biogeografía, ecología y los usos reales y potenciales de la diversidad biológica, principalmente de México.

El documento final quedó conformado por varios apartados, entre los que destacan, las características generales de los TA, los criterios específicos de evaluación, los mecanismos de evaluación, las actividades especializadas de los TA, así como los requisitos para ingreso, definitividad y promoción. Además de un anexo, en el que se identificaron 14 áreas donde los TA se desempeñan, sumando más de 70 actividades agrupadas en especializadas y generales.

Fue un largo proceso que llevó tres administraciones, pero los TA aún no contaban con el reconocimiento adecuado a nivel institucional y tenían poca o nula representación en órganos colegiados.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

El documento final quedó aprobado por el CTIC el 4 de abril de 2024, a partir de entonces comenzó su aplicación. Este documento ha permitido que las evaluaciones sean más objetivas y se aprecie mejor el trabajo de las personas técnicas académicas.

Conclusiones:

Después de muchos años y varias administraciones logramos en el Instituto de Biología, el establecimiento de los “Criterios de Evaluación para las personas Técnicas Académicas”. El grupo inicial se conformó exclusivamente por TAs, con representación de diversas áreas, y con la participación de una parte numerosa de este sector. Durante este proceso, se obtuvo la representación de los TAs en el Consejo Interno del IB.

Para conseguir una evaluación objetiva y justa es importante que cada Institución establezca de manera oficial sus propios criterios.

Por su parte, el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), también tiene sus propios criterios de evaluación para los TA. Sería importante más adelante revisarlos al igual que el EPA.

Referencias Bibliográficas:

1. Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico. (2010). Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México.
2. Criterios generales para la evaluación del personal académico del Subsistema de la Investigación Científica. (2003). Coordinación de la Investigación Científica, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México.
3. Estatuto del Personal Académico (EPA). (1988). Gaceta Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Monitorización Y Control De Temperatura De Un Sensor Ccd De Tipo Skipper En Banco De Pruebas Desarrollado En Python.

Martínez Montero Mauricio¹, Jaime Octavio Guerra Pulido²

1 ORCID: N/A

2 ORCID: 0000-0002-1994-3573

1 UNAM, Instituto de Ciencias Nucleares

2 UNAM, Instituto de Ciencias Nucleares

* mauricio.martinez@nucleares.unam.mx

Palabras clave: Programación en python, Operación de detectores de partículas, Supervisión de experimentos, Caracterización de instrumentos, herramientas de cómputo

Introducción:

Los Dispositivos de Carga Acoplada de grado científico o CCDs por sus siglas en inglés son dispositivos semiconductores empleados típicamente en imagenología digital. Destaca su uso en planos focales de cámaras astronómicas modernas.

Uno de los objetivos del Banco de Pruebas de CCD (BP-CCD) del Laboratorio de Detectores del Instituto de Ciencias Nucleares es realizar la caracterización de estos sensores. El BP-CCD cuenta con un dispositivo llamado Skipper-CCDs, que es utilizado como detector de partículas.

Las condiciones de operación de estos dispositivos para ser utilizados como detectores de partículas son: el sensor debe encontrarse al alto vacío y en un rango de temperaturas entre los 110 K y 170 K. Estas temperaturas se logran utilizando un frío-refrigerador cryomech PT90 y una bomba de vacío hi-cube, sin embargo, la temperatura mínima y la capacidad de enfriamiento del equipo cryomech superan los límites de los sensores CCD.

El BP-CCD cuenta con un equipo monitor y de control de temperatura con la capacidad de ser operado vía panel de control y USB.

Dado que el sensor CCD debe ser enfriado a una tasa menor a los 5 [K/min] para minimizar los esfuerzos mecánicos debido a las variaciones de la temperatura es necesario llevar un control adecuado de dicha razón de cambio y además asegurar la estabilidad de la temperatura de operación del experimento.

En el BP-CCD se ha desarrollado un código escrito en Python que permite al usuario a través de archivos de configuración establecer la comunicación con el equipo para determinar la razón de enfriamiento, potencia del calefactor y punto de operación del sistema. Adicionalmente se ha integrado en el código opciones como el despliegue de

la temperatura actual del sistema y almacenamiento de las lecturas, generando un archivo histórico permitiendo rastrear variaciones en la temperatura del experimento debidas a problemas con algunos de los elementos que integran el BP-CCD.

Objetivo:

Desarrollar una herramienta computacional que permita controlar y verificar de manera remota el estado actual de la temperatura del sistema. Esta herramienta debe ser capaz de adquirir los datos actuales de los sensores usando la librería Pyserial, ser desplegados en pantalla, permitir al usuario configurar el punto de operación del sistema y lograr la estabilidad térmica del sensor Skipper-CCD de manera controlada dentro de sus límites seguros de operación

Material(es):

Cápsula y bomba de vacío hi-cube, cryorefrigerador cryomech, Lakeshore modelo 350 y modelo 218, equipo de cómputo, Python3, librerías de sistema, Pyserial, Argparse y herramientas manuales.

Metodología:

- Se identificó que el tipo de comunicación para envío y recepción de información con el equipo Lakeshore modelo 335 y 218 es de tipo serial y a su vez vía USB.
- Se estableció el formato y tipo de datos podían ser enviados y recibidos de parte de los equipos Lakesore.
- Utilizando el manual de usuario del equipo se establece el formato de las cadenas de texto que deben ser enviadas para enviar comandos de acción o solicitud de información hacia los equipos Lakeshore.
- Se generaron rutinas en lenguaje de programación Python3 para envío y recepción de datos hacia los equipos Lakeshore
- Se identificó la información que se desea desplegar y almacenar en los archivos de salida.
- Se diseño la estructura de un archivo de texto plano que sirva como configuración de los dispositivos. La configuración del equipo consta de puertos de comunicación, tipo de sensores y sus respectivas curvas de calibración.
- Se integraron las rutinas de configuración, envió, solicitud y recepción de datos, almacenamiento y despliegue de información en pantalla.
- Se realizaron pruebas de comunicación, operación, análisis de resultados obtenidos y ajustes en los parámetros de configuración.
- Se analizaron los datos a través de gráficas que muestran el comportamiento de los sensores.
- Se analizaron nuevas opciones de configuración para integrar en el código.

Encuentro de Técnicos Académicos

- Se estableció una comunicación remota para la visualización de los datos y operación del programa

Resultados:

- Se desarrollaron rutinas base para establecer la comunicación, solicitud de datos y envío de comandos. Dado que el fabricante de ambos equipos es el mismo y comparten protocolos de comunicación, es posible hacer una sola rutina para cada acción.
- La organización de las funciones dentro del código es ordenada y con nombres de las variables claros, lo que permite entender el flujo del código y hacerlo fácil de interpretar.
- Las rutinas han sido probadas individualmente, de manera que la integración de todas en el programa principal ha sido transparente y la estructura del código permite integrar nuevas rutinas en el futuro
- Se comenzó a utilizar la librería Argparse para el manejo de opciones y es posible que el mismo código pueda ejecutar diferentes acciones adicionales, tales como establecer o cambiar los puntos de operación.
- Se diseñó la estructura de un archivo de texto plano que sirva como configuración de los dispositivos. La configuración del equipo consta de puertos de comunicación, tipo de sensor y curvas de calibración. Esta estructura permite la fácil lectura e integración de nueva información que puede alimentar nuevas funciones del código.
- Se llevaron a cabo pruebas de comunicación, pruebas de operación, análisis de resultados obtenidos y ajustes en los parámetros de configuración. De estas acciones fue posible establecer el diseño del flujo del código e incluir más acciones en los equipos, sin tener que hacer uso de más programas para la operación de los equipos modelo 335 y modelo 218.
- El formato de los archivos de datos generados permite desplegar de manera sencilla gráficas que muestran el comportamiento de los sensores. Esto permite un mejor análisis del comportamiento del experimento.
- Se estableció una comunicación remota para la visualización de los datos y operación del programa. De esta manera el programa se ejecuta en un proceso dentro de una computadora local y podemos ver los resultados desde otros dispositivos.

Conclusiones:

- El programa TempTest.py ha estado en operación en el BP-CCD para el control del sistema en periodos que van desde semanas hasta meses y en constante desarrollo desde el año 2020.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

- Los datos mostrados en pantalla son los necesarios para conocer el estado actual del sistema.
- El tiempo de respuesta o latencia aún no ha sido cuantificado, sin embargo la estampa de tiempo de los datos en pantalla muestran la hora en la que fue adquirido el dato. En ninguna ocasión la diferencia de tiempo entre la adquisición de los datos y la hora del sistema supera el minuto de diferencia.
- El código requiere Python3 y la librería Pyserial para establecer la comunicación, ambos son código abierto y la documentación es bastante clara por lo que el mantenimiento en el futuro se vuelve una tarea simple.
- Los datos son almacenados en archivos de texto separados por comas, lo que hace accesible para procesarlos en caso de querer observar la evolución de los ciclos de enfriamiento-calentamiento.
- La integración de otros monitores de temperatura como el Lakeshore modelo 218 es bastante simple. La documentación para enviar y recibir comandos hacia equipos del mismo fabricante es muy similar por lo que es posible tener desde uno hasta diez sensores de temperatura si se utilizan los equipos modelo 335 y 218 de manera simultánea. En el laboratorio no contamos con más equipos de este tipo pero en caso de contar con ellos sería posible integrarlos en la misma solución.
- El código descrito en este trabajo es una herramienta de bajo costo que aun cuando no incluye las opciones que ofrece el software de pago desarrollado por Lakeshore Cryotonics comenzó como una necesidad por supervisar el estado de salud del BP-CCD. Desde el inicio de su desarrollo ha servido también como herramienta didáctica para estudiantes interesados en la instrumentación, en la programación de aplicaciones en Python3, en la adquisición y almacenamiento de datos de instrumentos científicos.

Agradecimientos. Este trabajo contó con el apoyo de CONAHCYT a través del proyecto CF-2023-I-1169, “Búsqueda de nueva física con CCD de última generación”.

Referencias Bibliográficas:

1. Python 3 documentation, <https://docs.python.org/3>.
2. Pyserial documentation, <https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/pyserial.html>
3. Lakeshore model 218 Users Manual, https://www.lakeshore.com/docs/default-source/product-downloads/manuals/218_manual.pdf?sfvrsn=6a03068_3.
4. Lakeshore model 335 Users Manual, https://www.lakeshore.com/docs/default-source/product-downloads/335_manual.pdf?sfvrsn=9f5c5b7f_7.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Reflexiones sobre el desarrollo tecnológico de la plataforma “Cuentos Chinos: Los Proverbios Chinos y sus Historias”

Ortiz Berrocal Alejandro*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción

* alex@enallt.unam.mx

Palabras clave: TIC, Plataformas, Educación, Desarrollo, Multidisciplinario

Introducción:

Con el propósito de satisfacer las necesidades de enseñanza del chino y de la traducción chino-español en la licenciatura en Traducción de la ENALLT-UNAM, un grupo de académicos de esta institución propuso la creación de una plataforma digital para aprender de los chengyu, proverbios tetrasílabos provenientes de los antiguos clásicos chinos.

Para realizar este trabajo se tuvo que combinar las habilidades y conocimientos tanto de los profesores de traducción como de las personas técnicas académicas especialistas en diseño, ingeniería y programación de la plataforma. Esta propuesta contó con el apoyo PAPIIME número PE 400223.

El presente trabajo tiene el propósito de compartir, desde la perspectiva del área de ingeniería y programación, algunas reflexiones surgidas a partir del desarrollo tecnológico de dicho proyecto, resaltando cómo el trabajo y diálogo multidisciplinarios son esenciales para la toma de decisiones y como los momentos de interacción e intercambios entre encargados tecnológicos y expertos en contenido enriquecen la visión del proyecto incluyendo múltiples dimensiones a considerar durante el desarrollo y determinan los alcances y expectativas del producto final.

También se describe cómo, a partir de este diálogo multidisciplinario, el responsable del desarrollo tecnológico toma decisiones que le concierne, como son la elección de las tecnologías a utilizar, la metodología de desarrollo a seguir y la estimación de los tiempos de implementación, todo ello buscando obtener un producto digital de calidad.

Finalmente, se abordarán los retos tecnológicos que el proyecto imponía, dado el tratamiento didáctico que se necesitaba asegurar y la naturaleza del contenido, en este caso, textos en idioma chino.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Reflexionar, a través de un caso de éxito, sobre la manera en la que los técnicos académicos del área de ingeniería y programación, adscritos a la Coordinación de Educación a Distancia (CED) de la ENALLT, participan en el desarrollo de proyectos mediados por TIC, resaltando las aportaciones de valor que desde su especialidad realizan, surgidas a partir de la interacción y el intercambio multidisciplinario que es inherente a este tipo de proyectos.

Metodología:

La intervención de los técnicos académicos de la CED-ENALLT en el desarrollo tecnológico de proyectos mediados por TIC está determinada por el modelo de desarrollo de la CED, que se conforma por tres etapas: pre-desarrollo, desarrollo y post-desarrollo. En cada etapa se contempla interacción y comunicación entre todos los involucrados en el proyecto.

Se ha identificado que cuanto mayor sea el diálogo y el intercambio, mayores serán las posibilidades de alcanzar una comunicación efectiva, lo que conlleva mayores posibilidades de desarrollar un proyecto exitoso y obtener un producto que cumpla con los objetivos y la calidad deseados.

Dependiendo de la naturaleza del proyecto y de los especialistas involucrados, el entendimiento mutuo puede ser más o menos desafiante. En el caso del proyecto “Los Proverbios Chinos y sus Historias”, fueron necesarias múltiples reuniones de trabajo multidisciplinario en las que participaron Traductores, Diseñadores Gráficos e Ingenieros, y expusieron distintas visiones de los alcances del proyecto para llegar a acuerdos que permitieran avanzar en el desarrollo.

Desde el punto de vista de la ingeniería computacional, aspectos como: la metodología de desarrollo ágil SCRUM, el diseño modular de la aplicación y la interactividad de la plataforma debieron explicarse con claridad para asegurar su entendimiento por parte del resto del equipo y a partir de ello definir aspectos desafiantes de la forma de trabajo como el intercambio de contenidos buscando evitar pérdidas de información por tratarse en su mayoría de caracteres chinos.

Resultados:

Tras un año y medio de desarrollo del proyecto, se concluyó y liberó la plataforma “Cuentos Chinos: Los Proverbios Chinos y sus Historias” para el público en general.

Desde el punto de vista de la implementación tecnológica, se tomaron decisiones enfocadas en contribuir al logro de los objetivos formativos del proyecto. Desde el inicio, se determinó que la plataforma debía ser dinámica y flexible, con un enfoque modular, ya que se proyecta agregar nuevas y diferentes secciones con estructuras diversas simplificando las posibilidades de crecimiento y cambio.

Encuentro de Técnicos Académicos

Derivado del diálogo y entendimiento entre los involucrados en el desarrollo, se logró captar y reflejar las demandas de tratamiento didáctico que la información requería, por lo cual pasamos de tener la información en solo texto a tener una interfaz accesible y usable, que asegura interacciones significativas y acceso a contenido resaltado y jerarquizado para los usuarios. Un ejemplo de ello es la función tipo glosario que resalta las palabras principales en chino junto a su correspondencia en la traducción al español.

Respecto a características tecnológicas, siguiendo tendencias actuales en el desarrollo de productos digitales, se garantizó que la plataforma cumpliera con estándares de responsividad, es decir, que la plataforma contempla desde su diseño las adaptaciones que hacen posible que los usuarios puedan acceder a la misma desde distintos dispositivos, como computadoras personales o de escritorio, tabletas y Smartphones.

Finalmente, mencionar que desde la liberación de la plataforma en abril del 2024 se han registrado 1911 visitas provenientes de países como Argentina, España, China y Estados Unidos, además de México.

La página de la plataforma es: <https://ced.enallt.unam.mx/cuentoschinos/proverbios/>.

Conclusiones:

La experiencia de los técnicos académicos de la CED, quienes han participado durante años en el desarrollo de proyectos de enseñanza mediados por TIC, demuestra que la intervención de los diferentes profesionales involucrados en este tipo de proyectos debe ser constante. El intercambio de saberes, experiencia y visiones no hace más que enriquecer a cada participante en lo individual, pero además al proyecto en su conjunto, ofreciendo mayores posibilidades de obtener productos digitales que realmente contribuyan al logro de los objetivos, contemplando las pautas de calidad que cada profesional aporta desde su área de especialidad.

Desde la perspectiva de los profesionales de cómputo, en el contexto de una institución de enseñanza de lenguas, lingüística y traducción como lo es la ENALLT, resulta un desafío comunicar con claridad y solvencia las particularidades y dilemas técnicos que cada proyecto conlleva. Al tratarse de áreas de conocimiento poco relacionadas en lo general, asegurar una comunicación efectiva es indispensable y, para lograrla, cada uno de los profesionales debe empaparse, al menos de los saberes esenciales, del resto de las disciplinas. El éxito del proyecto dependerá del nivel de calidad que alcance dicha comunicación.

Los técnicos académicos encargados de la implementación tecnológica en los proyectos de la CED–ENALLT tenemos muy claro que las decisiones tecnológicas que se tomen para el desarrollo de proyectos están supeditadas a los objetivos formativos y al tratamiento didáctico que es necesario aplicar a los contenidos. Sin embargo, este

3 Encuentro de Técnicos Académicos

tratamiento didáctico no necesariamente debe ser definido únicamente por los expertos en contenido, el equipo en conjunto, incluyendo profesionales del cómputo, con su experiencia, pueden aportar ideas y conceptos que enriquezcan la propuesta didáctica.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Memoria digital en riesgo: la importancia de preservar los sitios web como patrimonio nacional

Silva Bretón Carolina*¹, Castro Thompson Alberto²

1 ORCID: 0009-0004-3029-2240

2 ORCID: 0000-0001-7298-2742

¹ UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

² UNAM, Facultad de Filosofía y Letras.

* *carolinasb@unam.mx*

Palabras clave: web archiving, archivo web, vulnerabilidad web, patrimonio bibliográfico, patrimonio digital

Introducción:

En una sociedad cada vez más hiperconectada, los sitios web son testigos dinámicos de nuestra era digital, reflejan la evolución del conocimiento, la cultura, la política y la sociedad. Sin embargo, la naturaleza efímera y temporal de la web plantea un desafío crítico para la preservación de este importante patrimonio digital. Nos referimos a la memoria digital cuando se recopila y preserva información en entornos digitales (Mayer-Schönberger, 2011), incluidos los sitios web, los cuales contienen información única e irrepetible que refleja la historia y cultura de nuestra época y, desafortunadamente, están en constante riesgo de desaparición debido a diversos factores.

El acto de conservar un sitio web va más allá de capturar su apariencia superficial; en realidad, implica preservar la funcionalidad, el contexto y la experiencia de usuario asociada. En México, no existe una conciencia sólida sobre la importancia del tema; los esfuerzos para desarrollar preservación web aún son limitados, fragmentados e insuficientes para abordar la magnitud del problema. Es por eso que la Biblioteca Nacional está marcando el camino generando estrategias sostenibles para concientizar y salvaguardar la memoria digital web que se produce en el país, como parte fundamental del patrimonio bibliográfico nacional, fomentando un sentido de pertenencia y conexión que refleje la diversidad de experiencias humanas, adaptándose a los cambios tecnológicos y garantizando que el legado cultural se mantenga vivo para futuras generaciones.

La ponencia busca hacer un llamado urgente para preservar los sitios web como parte esencial del patrimonio cultural, explorando las complejidades inherentes al proceso y evaluando los esfuerzos a nivel nacional e internacional en el área.

Asimismo, a través de un análisis, se discutirán las barreras que dificultan la preservación, al tiempo que se proponen algunas estrategias para garantizar su preservación y acceso para generaciones futuras.

Objetivo:

Exponer la importancia de preservar los sitios web como parte del patrimonio digital de México, considerando sitios desarrollados por mexicanos o cuyo contenido sea de interés nacional que aporten valor histórico, cultural, artístico, testimonial o que por su temporalidad tengan riesgo a perderse, incluyendo sitios gubernamentales, académicos, de museos, bibliotecas y otros, identificando los desafíos asociados a su conservación. Se busca visibilizar la fragilidad de este recurso y proponer estrategias colaborativas que garanticen la accesibilidad de estos contenidos para futuras generaciones.

Material(es):

Para el estudio del proyecto se realizó un análisis de los datos, estructuración de una bitácora para organizar las fuentes, un guión para las entrevistas y un cuaderno de notas para la transcripción.

Metodología:

Para el desarrollo del proyecto, se propuso una metodología cualitativa basada en enfoque histórico-documental, el cual ofrece una experiencia de enriquecimiento logrando acceder a valiosos recursos con el objetivo de desarrollar una base de conocimiento (Tranfield et al., 2003). Se integró la búsqueda y revisión analítica de la literatura especializada en la temática, a fin de identificar las principales variables de la preservación web.

La revisión bibliográfica se llevó a cabo siguiendo el método de Kitchenham (2004), donde se desarrollaron tres grandes pasos:

1.- Planificación de una revisión sistemática:

- a) Definir las palabras clave tales como: web archiving, archivado web, preservación de sitios web y archivo web.
- b) Identificar las bases de datos internacionales, bibliotecas digitales, sitios web temáticos, índices y repositorios.
- c) Se focalizó en incluir estudio de casos de países con más antigüedad en esta práctica.

2.- Desarrollo de la revisión. Se extrajo la información fundamental de cada fuente, acotando autores, países, citas bibliográficas.

3.- Escribir el tema revisado. Se desarrolló una escritura meticulosa con el propósito de actualizar el tema y abordarlo en México, así como identificar las principales

variables.

Adicionalmente, se realizaron video entrevistas semiestructuradas a un grupo focal conformado por 6 expertos entre los que destacan desarrolladores, diseñadores web y administradores de servidores, para estudiar el fenómeno histórico bajo la experiencia de usuario.

Resultados:

Como resultado de la indagación histórico-documental de las fuentes, se rescatan las siguientes variables más comunes del tema de preservación web:

- La evolución de las prácticas de preservación.
- Herramientas y estándares actuales, como el formato WARC, metadatos, y técnicas de captura de sitios.
- Estudio de casos entre los que destacan países anglosajones y europeos, mientras que en América Latina, mínimos proyectos aislados.
- Aspectos legales referentes a derechos de autor.
- Vulnerabilidad de la Web.

También se identificaron desafíos a lo largo de la historia, como:

- Costos elevados en el almacenamiento masivo.
- Establecer políticas y criterios que permitan planear e identificar lo que se va a preservar..
- Se requiere de migraciones constantes y actualizaciones de sistemas de archivo, aunque existan estándares web.

A partir de los datos organizados en la bitácora, se decidió generar una línea de tiempo interactiva, destacando los datos relevantes históricos para facilitar la revisión documental.

La información de las entrevistas, enfatizaron los casos emblemáticos de pérdida de memoria digital, como la desaparición de sitios web por actualizaciones sin respaldo de información, la obsolescencia tecnológica, cambios en las estructuras del lenguaje de marcado y la falta de soporte en servidores web.

Las estrategias colaborativas que se proponen son:

- Creación y participación de grupos interdisciplinarios e interinstitucionales que trabajen a favor de esta práctica.
- Fomentar que los productores de sitios web capturen sus propias páginas con fines de preservación.
- Generar campañas de sensibilización del tema.
- Creación de políticas nacionales de preservación web en torno a un marco legal, que obliguen a entidades a preservar sus contenidos digitales.
- Promover el uso de herramientas accesibles de archivo web.
- Apoyo y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

Conclusiones:

Las conclusiones de este estudio evidencian que la preservación de sitios web es un aspecto necesario y urgente para la conservación del patrimonio digital de México. A medida que la digitalización avanza, los sitios web se han convertido en una fuente valiosa de memoria histórica, cultural y social, cuya fragilidad es alarmante debido a la rápida obsolescencia tecnológica, la falta de respaldo adecuado y la ausencia de políticas claras que promuevan su conservación. En este sentido, se hace evidente que la preservación web no solo enfrenta desafíos técnicos, sino también éticos y políticos que complican su implementación a gran escala (Lyman P., 2002).

Los resultados obtenidos a través de la bibliografía consultada, destacan la evolución de las prácticas de preservación, el uso de herramientas cada vez más eficientes y el formato WARC como el estándar en archivos web. Algunas causas del avance lento en países latinoamericanos son las limitaciones de falta de especialistas, los recursos financieros y el alto costo del ecosistema tecnológico.

Asimismo, los expertos consultados señalaron casos emblemáticos de pérdida de memoria digital, lo que refleja la urgente necesidad de adoptar soluciones colaborativas y enfoques interinstitucionales para que la preservación de sitios web deba ser vista como una prioridad nacional con fines de proteger el patrimonio digital, asegurando que las generaciones futuras puedan acceder a esta parte fundamental de la memoria colectiva en la era digital. Cabe señalar que la Biblioteca Nacional, está generando políticas nacionales de preservación web que incluyen un marco legal sólido que promueve la inclusión de prácticas para que las entidades gubernamentales e instituciones preserven sus contenidos digitales y se fomente la participación activa de los productores de sitios web en la captura de sus propios contenidos, para garantizar la sostenibilidad de dichos esfuerzos.

Referencias Bibliográficas:

1. Kitchenham, B. (2004). *Procedures for performing systematic reviews* (Technical Report TR/SE-0401). Keele University. 33(2004), 1-26. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/228756057_Procedures_for_Performing_Systematic_Reviews.
2. Lyman, P. (2002). *Archivar la World Wide Web: crear una estrategia nacional para la preservación digital: problemas en la publicación de medios digitales*. Council on Library and Information Resources y la Biblioteca del Congreso. Recuperado de: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub106/web.html>.
3. Tranfield, D. R., Denyer, D. y Smart, P. (2003). *Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review*. *British Journal of Management*, 14. 207.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

La inteligencia artificial como herramienta para la edición

Ramos Amézquita Sandra*¹, Fabre Casillas Natalia²

1 ORCID: 0000-0001-9211-5769

2 ORCID: 0009-0007-5576-9182

¹ UNAM, Instituto de Geología

² UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

* *editorial@geologia.unam.mx, sandraram@geologia.unam.mx*

Palabras clave: Inteligencia Artificial, IA, edición académica, ChatGPT, corrección de estilo.

Introducción:

La inteligencia artificial (IA) ha surgido como una herramienta en la edición debido a su capacidad para agilizar procesos, la cual se ha hecho evidente en su implementación en grandes editoriales como Taylor & Francis y Springer (Rogel-Salazar, 2024). La IA ha ganado relevancia ya que puede optimizar procesos editoriales que no tienen ingreso económico, como la revisión por pares (Smith, 2023), permite la economización de procesos por la rapidez de los mismos y la eliminación del trabajo rutinario (de la Concha, 2024), puede ser auxiliar en la resolución de problemas complejos por sectores (Varsky, 2024) y, dada su evolución, es evidente que dentro de unos años será implementada en otros campos (Cúneo, 2024). Por consiguiente, es importante informarse, experimentar e implementar herramientas de IA dentro de los procesos de edición. Estas herramientas son utilizadas en diferentes momentos del proceso editorial como en el análisis preliminar de los manuscritos, la corrección de estilo, la detección de plagio y la revisión de citas y bibliografía (Rogel-Salazar, 2024), cuya automatización permite disminuir el tiempo dedicado a estos procesos así como suplir la falta de personal y recursos.

Objetivo:

El objetivo es investigar cómo puede funcionar la IA en la edición de un manuscrito. Para ello utilizamos el software con herramientas de IA Quillbot (versión no especificada), y las IA Linguix (potenciado por GPT-4), Jenni (versión no especificada), ChatGPT (versiones GPT-3.5 y GPT-4) y Gemini 1.0. Aunque existen más herramientas de IA que se pueden utilizar en la edición, como en la revisión por pares y la verificación de datos, éstos son programas más especializados que requieren conocimientos de programación (Smith, 2023) y cuyo costo es mayor.

Encuentro de Técnicos Académicos

Material(es):

Por sus funciones para la corrección y edición de textos, utilizamos las IA ChatGPT, Gemini, Linguix y el software Quillbot. Utilizamos el modelo de negocio gratuito.

Metodología:

Introdujimos un texto de nuestra autoría titulado *Proyecto Unidad Editorial del Instituto de Geología* en cada una de las IA, Quillbot, Linguix, Jenni, ChatGPT y Gemini. En las IA Quillbot y Linguix se introdujo el texto sin necesidad de un *prompt* para realizar una corrección de estilo automática, después se verificaron los cambios proporcionados. En Linguix aplicamos las herramientas de “cambio de tono” y de “continuar con la escritura”.

En Jenni se busco ampliar el texto mediante las herramientas de “continuar la escritura”, de “generación de citas” y establecimos *prompts* para unificar el tono. Algunos de los *prompts* que utilizamos fueron: “unifica el tono, tiene que ser formal y conciso”, “explaya el argumento anterior” y “escribe un párrafo que conecte las propuestas de actualización con las propuestas de modernización”.

En ChatGPT y Gemini se introdujo el texto acompañado de *prompts* para definir las tareas. Ejemplos de los *prompts* que introdujimos son: “Realiza una corrección gramatical, ortográfica y de puntuación de este texto. El tono del texto es formal y conciso. El contexto es una propuesta de modernización de la unidad editorial. La audiencia es la administración del Instituto de Geología” y “Realiza una corrección ortográfica del texto marcando las secciones donde se encuentran los errores y proporciona la versión sin errores. Sigue las normas gramaticales propuestas por la RAE. También marca los usos idiomáticos de la lengua y sus posibles cambios. El contexto del texto es una propuesta de modernización de la Unidad Editorial”.

Resultados:

Quillbot realizó una buena corrección ortográfica, gramatical y de puntuación, al igual que fue capaz de comprender el campo semántico sin marcar la terminología como errores ortográficos. Sin embargo, algunas recomendaciones de estilo las resaltó como errores ortográficos, no explica la naturaleza de los errores y su funcionamiento se limita a la corrección de estilo.

Linguix realizó una corrección de estilo marcando los errores de ortografía y gramática. Asimismo, las funciones de “cambio de tono” y de “continuar con la escritura” se aplicaron en pequeñas secciones, lo que permitió unificar el tono del texto, que era de múltiple autoría, y añadir información para la transición entre temáticas.

Jenni no realizó una corrección gramatical ni ortográfica, pero las funciones de cambio de tono permitieron unificar el texto. Del mismo modo, el uso de los *prompts* permitió modificar el texto para añadir información faltante y para conectar ideas

sueltas.

ChatGPT realizó una corrección ortográfica, gramatical y de puntuación al igual que una corrección de estilo y generó documentos con los cambios. Esta IA también hizo un análisis de los errores que marcó explicando la naturaleza de los mismos.

Gemini realizó una corrección de estilo, sin embargo, no pudo trabajar con el texto completo, por lo que se tuvo que introducir por partes. También se utilizaron las funciones de edición de contenido a lo que esta IA proporcionó variaciones del texto.

Conclusiones:

De las IA utilizadas, Quillbot y Linguix demostraron ser útiles para una corrección de estilo rápida ya que lo hacen automáticamente sin necesidad de *prompts*. Jenni se posicionó como la más útil en cuestiones de uniformización de tono y de cambios para mejorar la fluidez y calidad porque permite una escritura intuitiva. ChatGPT fue la que mostró abarcar con más funciones ya que tiene la capacidad de realizar corrección de estilo, edición de contenido y verificación de formato. Gemini fue la menos apta para las tareas principalmente por su memoria corta y por la generación de alucinaciones aún con los mismos *prompts* usados para ChatGPT. Por lo tanto, el uso de herramientas de IA para la edición puede agilizar procesos por la rapidez de los mismos, sin embargo, nuestra investigación comprobó la necesidad de supervisión de las mismas.

Por un lado, la IA en los procesos de edición necesita de un revisor humano que verifique las tareas y los resultados proporcionados. Asimismo, es importante tener en cuenta los posibles errores de funcionamiento y sus limitaciones visuoespaciales (Dayan *et al.*, 2024). Por otro lado, se tienen que tener en cuenta las cuestiones éticas en el uso de la IA y es necesario informar y divulgar las políticas que se están creando sobre los usos responsables. Estas políticas buscan la transparencia del uso de la IA, como es el caso de la declaración de Heredia (Penabad-Camacho *et al.*, 2024).

Por último, la IA en los procesos de edición puede ser de utilidad por la rapidez de los mismos. Sin embargo, es necesario utilizar la IA como una herramienta, no sustituye el trabajo humano y su uso debe de situarse dentro de prácticas éticas y transparentes.

Referencias Bibliográficas:

1. Cúneo, Valentina, Laura Varsky, Dujovne, Alejandro y Pascual, Fernando (2024, 8 de octubre). *Del diagnóstico a la Acción: Usos de la IA y Colaboración en el Mundo del Libro Iberoamericano* [Plática]. Foro de Innovación Editorial. México.
2. Dayan, R., Uliel, B. & Koplewitz, G. (2024). Age against the machine susceptibility of large language models to cognitive impairment: cross sectional analysis. *BMJ*, 387, 1-7. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2024-081948>.
3. Hosseini, Mohamed, y Smith, Dustin (2023, 3 de octubre). *Artificial Intelligence (AI) and Peer Review* [Discusión]. Publication Integrity Week. E.U.A.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

<https://www.youtube.com/watch?v=HJYB1laS598>.

4. Mendoza, Fernanda & de la Concha, Quetzalli (2024, 2 de octubre). *Todo lo que quisiste saber sobre derechos de autor e IA* [Plática]. Foro de Innovación Editorial, México.

5. Penabad-Camacho, L., Penabad-Camacho, M. A., Mora-Campos, A., Cerdas-Vega, G., Morales-López, Y., Ulate-Segura, M., Méndez-Solano, A., Nova-Bustos, N., Vega-Solano, M. F., & Castro-Solano, M. M. (2024). Declaración de Heredia: Principios sobre el uso de inteligencia artificial en la edición científica. *Revista Electrónica Educare*, 28, 1-10. <https://doi.org/10.15359/ree.28-S.19967>.

6. Rogel-Salazar, Rosario. (2024, 19 de septiembre). *Inteligencia Artificial y Ética en las publicaciones científicas: desafíos y oportunidades* [Charla], Ciudad Universitaria, México. https://www.facebook.com/events/3792905714290385/?rdid=S3jfq5LxCd9dWPH6&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FtdQum2RQ6fMfcDcA%2F.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Estudio del resistoma de bacterias del grupo ESKAPE en hemocultivos asociados a bacteriemias en cuatro hospitales de México

Fernández Vázquez José Luis^{*1}, Jarillo Quijada Ma Dolores², Alcántar Curiel María Dolores³

1 ORCID: 0000-0001-6702-0899

2 ORCID: 0000-0003-4510-9707

3 ORCID: 0000-0002-0761-1045

1 UNAM, Facultad de Medicina, Departamento de Medicina Experimental

2 UNAM, Facultad de Medicina, Departamento de Medicina Experimental

3 UNAM, Facultad de Medicina, Departamento de Medicina Experimental

* joseluisfev@gmail.com

Palabras clave: Genes, resistencia, antibióticos, infecciones, epidemiología.

Introducción:

El uso de los antibióticos ha transformado la historia de la medicina, permitiendo avances significativos en áreas como la cirugía, los trasplantes de órganos y la quimioterapia contra el cáncer entre otros campos (Miller, W. R., & Arias, C. A., 2024). Sin embargo, la aparición de la resistencia antimicrobiana ha emergido como un problema crítico de salud pública a nivel mundial (Aminov, R. I., 2010). En el ámbito público, una gran proporción de las infecciones causadas por microorganismos resistentes se atribuye a un grupo específico de patógenos conocidos como ESKAPE que incluyen a *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Enterobacter spp.* (Rice, L. B., 2008). Estos patógenos no solo tienen factores de virulencia que les permiten prosperar en entornos clínicos, también poseen un repertorio de determinantes genéticos de resistencia intrínsecos o adquiridos que les han permitido presentar altos niveles de resistencia (Miller, W. R., & Arias, C. A., 2024). El uso de tecnologías como la secuenciación del genoma completo (SGC), junto con herramientas bioinformáticas cada vez más accesibles han permitido analizar en detalle los genes de resistencia -el resistoma- presentes en el genoma bacteriano. Estos genes no solo confieren la capacidad de las bacterias para sobrevivir a la terapia antibiótica, sino también persistir por largos periodos en entornos hospitalarios. Además, la SGC nos permite la agrupación de aislamientos bacterianos basándose en la identificación de secuencias relacionadas (Secuencia Tipos (ST), Complejos Clonales (CC), Clonas Internacionales (CI), Grupos Clonales GC). Estas agrupaciones evaluadas a lo largo del tiempo ofrecen

Encuentro de Técnicos Académicos

valiosa información sobre la diseminación de los linajes de patógenos relevantes, tanto a nivel intrahospitalario como global. En este contexto, el análisis del resistoma de bacterias Gram negativas pertenecientes al grupo ESKAPE en cuatro hospitales de la república mexicana representa un esfuerzo crucial para entender la diseminación de patógenos prioritarios.

Objetivo:

Determinar el resistoma de bacterias Gram negativas pertenecientes al grupo ESKAPE en cuatro hospitales de la república mexicana e identificar los linajes genéticos asociados para caracterizar su epidemiología molecular.

Metodología:

Se seleccionaron 21 aislamientos clínicos de las bacterias Gram negativas pertenecientes al grupo ESKAPE: *Klebsiella pneumoniae* (n = 7), *Acinetobacter baumannii* (n = 9), *Pseudomonas aeruginosa* (n = 4), *Enterobacter spp.* (n = 1). Estos aislamientos se obtuvieron de hemocultivos recolectados entre enero y diciembre de 2021, provenientes de pacientes con bacteriemias en cuatro hospitales de México: Hospital General de México (HGM), Hospital Civil de Guadalajara (HCG), Hospital General de León, Guanajuato (LON) y Hospital General de San Luis Potosí (SLP).

La concentración mínima inhibitoria (CMI) frente a diferentes antimicrobianos se determinó mediante el método de dilución en placa. Los aislamientos fueron caracterizados mediante pulsotipos (PT) utilizando electroforesis en gel de campos pulsados (PFGE). Posteriormente, se realizó a cada cepa la secuenciación del genoma completo con la plataforma Illumina MiSeq empleando lecturas de 2 x 250 pares de bases.

Los datos de secuenciación fueron ensamblados utilizando el programa SPAdes v3.13.1 y la anotación del genoma se realizó con el programa Prokka v.1.14.6. La tipificación de secuencias multi locus (MLST) se realizó de acuerdo con el esquema Oxford MLST o el esquema Pasteur MLST dependiendo del microorganismo. Los secuenciotipos ST se designaron de acuerdo con los perfiles alélicos de la base de datos PubMLST (<http://pubmlst.org>). Finalmente, los genes de resistencia a los antibióticos (ARGs) se identificaron mediante el programa ResFinder 4.1 (Fernández-Vázquez et al., 2023).

Resultados:

Las nueve cepas de *A. baumannii* mostraron resistencia a la mayoría de los antibióticos, incluyendo carbapenémicos y cefalosporinas de 3ra. generación, así como resistencia intermedia a colistina y polimixina B. Destacó una cepa aislada en León, clasificada como PDR por su resistencia a colistina. Las cuatro cepas de *P. aeruginosa*

fueron PDR con resistencia a carbapenémicos, colistina y polimixina B. En *K. pneumoniae* y *Enterobacter spp* se observaron niveles variables de susceptibilidad, con resistencia a carbapenémicos y cefalosporinas de 3ra. generación.

El análisis de ST reveló que cinco cepas de *A. baumannii* pertenecían a los ST208, ST369 y ST473, asociados al CC92 y CI2. Este clon se ha descrito en el mundo como de alto riesgo, portador de genes de resistencia, diseminado y asociado a brotes nosocomiales. Las dos cepas restantes son ST758 (CC636, CI5) otro linaje emergente con potencial epidémico. Tres cepas de *K. pneumoniae* se agruparon en el ST307, dos en el ST25 y dos en el ST37. Tres cepas de *P. aeruginosa* correspondieron al ST309 y una al ST233, mientras que la cepa de *Enterobacter spp* perteneció al ST2550.

El análisis genómico evidenció una amplia diversidad de genes de resistencia, las cepas de *A. baumannii* contenían entre 13 y 16 genes de resistencia. Todas las cepas portaban carbapenemasas del tipo OXA-51 en combinación con OXA-66, OXA-398, OXA-239 u OXA-72. La beta-lactamasa de espectro extendido (BLEE) más frecuente fue TEM-1. Seis cepas de *K. pneumoniae* presentaron 16 genes de resistencia, mientras que una contenía 9 genes adicionales, incluyendo las carbapenemasas NDM-1, OXA-72 y OXA-65. Las cepas de *P. aeruginosa* mostraron altos niveles de resistencia, sin embargo, el número de genes de resistencia varió entre las cepas: dos presentaron 11 genes, una tuvo 12 genes y una 16 genes, incluyendo las carbapenemasas OXA-4, OXA-486 y la BLEE VIM-2. *Enterobacter spp* tuvo 15 genes de resistencia, entre ellos la carbapenemasa OXA-1 y las BLEE CTX-M-15 y TEM-1.

Conclusiones:

El análisis genético y molecular de aislamientos de *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Enterobacter spp*. evidenció la circulación de clones de alto riesgo en hospitales de México. La identificación de pulsotipos compartidos entre hospitales y la presencia de secuenciotipos previamente asociados con brotes nosocomiales sugieren la persistencia y diseminación de estos microorganismos en el entorno hospitalario.

En particular, la presencia de cepas de *Acinetobacter baumannii* ST208 pertenecientes al complejo clonal CI2, con perfiles de resistencia extrema y asociación con brotes previos en el HGM (Alcántar-Curiel et al., 2019 y 2023) resalta la capacidad de este patógeno para mantenerse en el ambiente hospitalario y adquirir nuevos determinantes genéticos de resistencia. Asimismo, la detección de *Klebsiella pneumoniae* ST307 con altos niveles de resistencia en distintos hospitales confirma su relevancia en la diseminación de genes de resistencia (Bocanegra-Ibarias et al., 2017, Córdova-Espinoza et al. 2023), incluyendo los codificantes de carbapenemasas. En las cepas de *Pseudomonas aeruginosa* que fueron PDR, se observó que tres cepas pertenecían al ST309, el cual se describió en México en 2017 y fue considerado de alto

riesgo (Morales-Espinosa et al., 2017, Aguilar-Rodea et al., 2022), lo que demuestra su circulación sostenida y su presencia endémica en el hospital analizado.

Estos hallazgos enfatizan la importancia de la vigilancia epidemiológica molecular como herramienta clave para comprender la dinámica de transmisión de bacterias multirresistentes en el hospital. La persistencia de clones resistentes y la acumulación de genes de resistencia refuerzan la necesidad de fortalecer las estrategias de control de infecciones, optimizar los protocolos de uso de antimicrobianos y la implementación de medidas para prevenir la diseminación de estos patógenos. Estudios como este proporcionan información valiosa para el diseño de estrategias terapéuticas más efectivas, contribuyendo a la reducción de la morbilidad y mortalidad asociadas a infecciones por bacterias resistentes en hospitales.

Referencias Bibliográficas:

1. Aguilar-Rodea, P., Estrada-Javier, E. L., Jiménez-Rojas, V., Gomez-Ramirez, U., Nolasco-Romero, C. G., Rodea, G. E., Rodríguez-Espino, B. A., Mendoza-Elizalde, S., Arellano, C., López-Marcelino, B., de la Rosa Zamboni, D., Gamiño-Arroyo, A. E., Mora-Suárez, R., Torres García, M., Franco Hernández, I., Parra-Ortega, I., Campos-Valdez, G., Velázquez-Guadarrama, N., & Rosas-Pérez, I. (2022). New variants of *Pseudomonas aeruginosa* high-risk clone ST233 associated with an outbreak in a Mexican pediatric hospital. *Microorganisms*, 10(8), 1533. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10081533>.
2. Alcántar-Curiel, M. D., Rosales-Reyes, R., Jarillo-Quijada, M. D., Gayosso-Vázquez, C., Fernández-Vázquez, J. L., Toledano-Tableros, J. E., Giono-Cerezo, S., Garza-Villafuerte, P., López-Huerta, A., Vences-Vences, D., Morfín-Otero, R., Rodríguez-Noriega, E., López-Álvarez, M. del R., Espinosa-Sotero, M. del C., & Santos-Preciado, J. I. (2019). Carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* in three tertiary care hospitals in Mexico: Virulence profiles, innate immune response and clonal dissemination. *Frontiers in microbiology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02116>.
3. Alcántar-Curiel, M. D., Huerta-Cedeño, M., Jarillo-Quijada, M. D., Gayosso-Vázquez, C., Fernández-Vázquez, J. L., Hernández-Medel, M. L., Zavala-Pineda, M., Morales-Gil, M. Á., Hernández-Guzmán, V. A., Bolaños-Hernández, M. I., Giono-Cerezo, S., & Santos-Preciado, J. I. (2023). Gram-negative ESKAPE bacteria bloodstream infections in patients during the COVID-19 pandemic. *PeerJ*, 11, e15007. <https://doi.org/10.7717/peerj.15007>.
4. Aminov, R. I. (2010). A brief history of the antibiotic era: lessons learned and challenges for the future. *Frontiers in Microbiology*, 1, 134. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2010.00134>.
5. Bocanegra-Ibarias, P., Garza-González, E., Morfín-Otero, R., Barrios, H.,

Villarreal-Treviño, L., Rodríguez-Noriega, E., Garza-Ramos, U., Petersen-Morfin, S., & Silva-Sanchez, J. (2017). Molecular and microbiological report of a hospital outbreak of NDM-1-carrying *Enterobacteriaceae* in Mexico. *PloS One*, 12(6), e0179651. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179651>.

6. Córdova-Espinoza, M. G., Giono-Cerezo, S., Sierra-Atanacio, E. G., Escamilla-Gutiérrez, A., Carrillo-Tapia, E., Carrillo-Vázquez, L. I., Mendoza-Pérez, F., Leyte-Lugo, M., González-Vázquez, R., Mayorga-Reyes, L., & González-Vázquez, R. (2023). Isolation and identification of multidrug-resistant *Klebsiella pneumoniae* clones from the hospital environment. *Pathogens*, 12(5), 634. <https://doi.org/10.3390/pathogens12050634>.

7. Fernández-Vázquez, J. L., Hernández-González, I. L., Castillo-Ramírez, S., Jarillo-Quijada, M. D., Gayosso-Vázquez, C., Mateo-Estrada, V. E., Morfín-Otero, R., Rodríguez-Noriega, E., Santos-Preciado, J. I., & Alcántar-Curiel, M. D. (2023). Pandrug-resistant *Acinetobacter baumannii* from different clones and regions in Mexico have a similar plasmid carrying the blaOXA-72 gene. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 13, 1278819. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1278819>.

8. Miller, W. R., & Arias, C. A. (2024). ESKAPE pathogens: antimicrobial resistance, epidemiology, clinical impact and therapeutics. *Nature Reviews. Microbiology*, 22(10), 598–616. <https://doi.org/10.1038/s41579-024-01054-w>.

9. Morales-Espinosa, R., Delgado, G., Espinosa, L. F., Isselo, D., Méndez, J. L., Rodríguez, C., Miranda, G., & Cravioto, A. (2017). Fingerprint analysis and identification of strains ST309 as a potential high risk clone in a *Pseudomonas aeruginosa* population isolated from children with bacteremia in Mexico city. *Frontiers in Microbiology*, 8, 313. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00313>.

10. Rice, L. B. (2008). Federal funding for the study of antimicrobial resistance in nosocomial pathogens: No ESKAPE. *The Journal of Infectious Diseases*, 197(8), 1079–1081. <https://doi.org/10.1086/533452>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Cambios en marcadores neuroinflamatorios y densidad microglial en el hipocampo y la corteza prefrontal en el modelo de autismo C58/J

De La Fuente-Granada Marisol¹, Duarte-Campos Juan Francisco², González-Arenas Aliesha.³

1 ORCID: 0000-0002-6878-4265

2 ORCID: 0009-0003-0658-0982

3 ORCID: 0000-0002-9506-3180

1 UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas

2 UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas

3 UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas.

* mdelafuente@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Modelos animales, microglía, citocinas, neuroinflamación, trastorno del espectro autista (TEA).

Introducción:

El trastorno del espectro autista (TEA) es un grupo heterogéneo de trastornos del neurodesarrollo que se caracteriza por déficits en la comunicación e interacción social, así como por comportamientos repetitivos o intereses y actividades restringidos (American Psychiatric Association, 2013). A pesar de que la etiología del TEA es compleja y multifactorial, se han identificado diversas alteraciones en el sistema inmunológico en estos individuos (Hughes et al., 2018). Por ejemplo, individuos con TEA muestran una morfología de la microglía hipertrófica; además de un elevado contenido de citocinas proinflamatorias (IFN- γ , TNF- α) y quimiocinas (MCP-1) en diversas áreas del sistema nervioso central (Vargas et al., 2005). Sin embargo, la relación entre la neuroinflamación y las características neuronales y de comportamiento presentes en los individuos con TEA no se ha estudiado a detalle.

Diversas regiones del cerebro están a cargo de los procesos cognitivos asociados al autismo, tales como la corteza prefrontal (PFC), responsable en gran medida de modular la preferencia social y la respuesta a los estímulos sociales, y la formación hipocampal, con un papel en la memoria, el razonamiento espacial, y las interacciones sociales (Fortier et al 2022, Banker et al 2021).

La cepa endogámica C58/J es considerada un modelo de autismo idiopático debido a su reducida preferencia social y comportamientos repetitivos (Ryan et al., 2010). De manera interesante, los ratones de la cepa C58/J muestran alteraciones en la complejidad del árbol dendrítico, así como en la maduración y la densidad de espinas dendríticas en el hipocampo y la PFC (Barón-Mendoza et al., 2019, 2021). Sin embargo,

en esta cepa (C58/J) no se han evaluado cambios relacionados a la neuroinflamación.

Objetivo:

El objetivo de este trabajo fue investigar los cambios en marcadores inflamatorios y células de la microglía en el hipocampo y la corteza prefrontal de ratones de la cepa con fenotipo autista C58/J.

Material(es):

Ratones macho de 10 semanas de edad de las cepas C57BL/6 y C58/J (n=16 por cepa) se mantuvieron en la UMB del IIBO (UNAM) bajo las especificaciones de la NOM-062-ZOO-1999, con aprobación del CICUAL.

Metodología:

Se usó la técnica de ELISA para determinar la concentración de TNF- α , IFN- γ , y MCP-1 en muestras de PFC e hipocampo. A través de la técnica de western-blot se determinó el contenido relativo de iNOS, Arginasa-1 (ARG-1), TMEM119, Iba-1, CD68 y CX3CR1. Adicionalmente, a través de inmunofluorescencia se determinó la densidad de la microglía (células Iba-1+), así como su distribución y morfología en cortes histológicos de estas regiones cerebrales.

Resultados:

Los ratones de la cepa con fenotipo autista C58/J muestran una disminución de la masa cerebral comparado a la cepa neurotípica C57BL/6, esto correlaciona con datos previamente reportados, en los que se ha observado que los individuos con TEA tienen cambios en el volumen cerebral a diferentes edades, sugiriendo que en el cerebro de los ratones de la cepa C58/J podría estar ocurriendo apoptosis u otro proceso.

De manera interesante, observamos un incremento en el contenido hipocampal de IFN- γ , y MCP-1, sugiriendo un incremento en la inflamación en esta área. De la misma manera, se observa una disminución de la enzima ARG-1, la cual está relacionada a fenotipos anti-inflamatorios de las células de origen mieloide como la microglía.

Por otro lado, a diferencia de lo observado en hipocampo, en la PFC se observa una disminución en el contenido de TNF- α y MCP-1, indicando que los hallazgos encontrados son específicos de cada región.

Adicionalmente, se observó un aumento en el contenido de TMEM119 (proteína expresada de manera específica en la microglía) y un incremento en la densidad de la microglía tanto en la PFC como en la región CA1 del hipocampo; al mismo tiempo, la distribución de dichas células se encuentra alterada en capas específicas de estas regiones. Sin embargo, estas células (Iba-1+) no muestran alteraciones evidentes en su morfología.

Encuentro de Técnicos Académicos

Por último, observamos un aumento en el contenido del receptor a fractalquina (CX3CR1), importante para la poda sináptica llevada a cabo por las células de la microglía durante el desarrollo, tanto en el hipocampo como en la corteza de los ratones C58/J (Duarte-Campos et al, 2024).

Conclusiones:

Nuestros hallazgos muestran que el modelo de ratón de autismo idiopático, C58/J, presenta cambios en citocinas inflamatorias, quimiocinas y densidad de la microglía. Estos cambios son específicos para cada región (PFC e hipocampo), sugiriendo que la activación de la microglía se encuentra en un estado diferente en cada región, o bien que puede tratarse de subpoblaciones diferentes. Las diferencias en la población de células de la microglía pueden contribuir a la alteración de la respuesta inmunológica (llevando a inflamación) y de la poda sináptica en diversas regiones cerebrales. Sin embargo, es necesario identificar el fenotipo de la microglía y estudiar su interacción con las neuronas en cada región del cerebro.

Referencias Bibliográficas:

1. American Psychiatric Association. (2013). In A. P. Association & A. P. A. D.-5 T. Force. (Ed.), Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. American Psychiatric Association. doi: <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>.
2. Banker, S. M., Gu, X., Schiller, D., & Foss-Feig, J. H. (2021). Hippocampal contributions to social and cognitive deficits in autism spectrum disorder. *Trends in Neurosciences*, 44(10), 793–807. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tins.2021.08.005>.
3. Barón-Mendoza, I., Del Moral-Sánchez, I., Martínez-Marcial, M., García, O., Garzón-Cortés, D., & González-Arenas, A. (2019). Dendritic complexity in prefrontal cortex and hippocampus of the autistic-like mice C58/J. *Neuroscience Letters*, 703, 149–155. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2019.03.018>.
4. Barón-Mendoza, I., Maqueda-Martínez, E., Martínez-Marcial, M., De la Fuente-Granada, M., Gómez-Chavarín, M., & González-Arenas, A. (2021). Changes in the Number and Morphology of Dendritic Spines in the Hippocampus and Prefrontal Cortex of the C58/J Mouse Model of Autism. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 15, 726501. doi: <https://doi.org/10.3389/fncel.2021.726501>.
5. Duarte-Campos, J. F., Vázquez-Moreno, C. N., Martínez-Marcial, M., Chavarría, A., Ramírez-Carreto, R. J., Velasco Velázquez, M. A., De La Fuente-Granada, M., & González-Arenas, A. (2024). Changes in neuroinflammatory markers and microglial density in the hippocampus and prefrontal cortex of the C58/J mouse model of autism. *The European Journal of Neuroscience*, 59(1), 154–173. doi: <https://doi.org/10.1111/ejn.16204>.
6. Hughes, H. K., Mills Ko, E., Rose, D., & Ashwood, P. (2018). Immune Dysfunction

and Autoimmunity as Pathological Mechanisms in Autism Spectrum Disorders. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 12, 405. doi: <https://doi.org/10.3389/fncel.2018.00405>.

7. Fortier, A. V., Meisner, O. C., Nair, A. R., & Chang, S. W. C. (2022). Prefrontal circuits guiding social preference: Implications in autism spectrum disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 141, 104803. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104803>.

8. Ryan, B. C., Young, N. B., Crawley, J. N., Bodfish, J. W., & Moy, S. S. (2010). Social deficits, stereotypy and early emergence of repetitive behavior in the C58/J inbred mouse strain. *Behavioural Brain Research*, 208(1), 178–188. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2009.11.031>.

9. Vargas, D. L., Nascimbene, C., Krishnan, C., Zimmerman, A. W., & Pardo, C. A. (2005). Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism. *Annals of Neurology*, 57(1), 67–81. doi: <https://doi.org/10.1002/ana.20315>.

Abreviaturas

ARG-1: Arginasa 1

CA: Cornu Ammonis

CICUAL: Comité Interno para el Cuidado y Uso de naimales de Laboratorio

CX3CR1: Receptor 1 a quimiocina CX3C

Iba-1: molécula adaptadora de unión a calcio ionizado 1

IFN-g: Interferon gamma

iNOS: Óxido nítrico sintasa inducible

MCP-1: Proteína quimioatrayente de monocitos 1

PFC: Corteza prefrontal

TEA: Trastorno del espectro autista

TMEM119: Proteína transmembranal 119

TNF-a: Factor de necrosis tumoral alfa

UMB: Unidad de Modelos Biológicos

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el laboratorio de investigación

de la Torre Patricia¹, Díaz-Godínez César*²

1 ORCID: N/A

2 ORCID: 0009-0001-9628-9632

1 UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas

2 UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas

* cesardigo@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: ChatGPT, consulta, análisis, búsqueda, estadística

Introducción:

El avance de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial (IA) ha transformado diversas áreas de la ciencia, incluyendo la investigación. En este ámbito, donde las tareas en general son demandantes, herramientas como ChatGPT, ofrecen apoyo en procesos clave como la búsqueda de información, el diseño de protocolos experimentales, el análisis estadístico, además, de la planeación de actividades. Un elemento fundamental para optimizar el uso de ChatGPT es el prompt, que se refiere a la instrucción o pregunta que se le proporciona a la IA para obtener una respuesta precisa y útil. Un buen prompt debe ser específico, proporcionar contexto adecuado y, cuando sea necesario, incluir detalles clave como términos científicos, parámetros experimentales o el propósito de la consulta. La redacción efectiva de prompts permite aprovechar al máximo la IA, facilitando la generación de información estructurada y relevante para la investigación científica.

Objetivo:

El presente trabajo explora cómo ChatGPT puede integrarse eficazmente en el trabajo de laboratorio para optimizar procesos y mejorar la productividad.

Metodología:

Se analizó la rapidez y precisión con la que ChatGPT proporciona información en comparación con bases de datos tradicionales como PubMed observando la calidad de las referencias y la actualización de los datos obtenidos. Además, se evaluó su capacidad para optimizar el diseño de experimentos, proponiendo protocolos y alternativas ante limitaciones de recursos. También se exploró su utilidad en la interpretación de resultados experimentales.

Finalmente, se analizó su contribución al análisis estadístico, determinando su eficacia en la selección de pruebas adecuadas y la interpretación de resultados.

Resultados:

La investigación requiere acceso rápido a información actualizada. Consensus, basado en GPT, facilita la búsqueda científica y reduce el tiempo de integración de datos en comparación con PubMed. Se le pidió revisar artículos sobre *Taenia crassiceps*, generando un resumen categorizado en proliferación, metabolismo, genómica, inmunorregulación y epidemiología. También incluyó enlaces a artículos y posibles preguntas de investigación. En contraste, PubMed no organizó los resultados por tema, requiriendo mayor esfuerzo para seleccionar estudios relevantes.

ChatGPT ayuda a optimizar protocolos experimentales. Se le solicitó ajustar un protocolo de SuperScript IV One Step RT-PCR System (Cat. 12594100) para 35 muestras en lugar de 25. La IA ajustó los volúmenes, creó una tabla de reactivos y añadió un programa para el termociclador. Otro prompt fue: “Sugiere un reactivo para medir viabilidad celular por ELISA en el equipo Multiskan FC, que tiene los filtros 405 nm, 450 nm, 620 nm, 492 nm y 595 nm.”

ChatGPT propuso cuatro reactivos con su fundamento y recomendaciones, optimizando el diseño experimental.

Por otro lado, se le pidió analizar un fenómeno con el siguiente prompt: “¿Por qué la administración intraperitoneal de lipopolisacárido causó una disminución en las especies reactivas de oxígeno (ROS) detectadas en sangre en lugar de un aumento, como se esperaba?” Generó cinco explicaciones y tres estrategias para evaluar el efecto. Otro caso: “¿Por qué mis desviaciones estándar son muy altas después de medir la viabilidad de mis células con MTT?” ChatGPT propuso cuatro explicaciones y seis recomendaciones para reducir la variabilidad.

Para evaluar su capacidad en estadística, se usó el prompt: “Realiza una guía estructurada para seleccionar la mejor prueba estadística en función del tipo de datos y el diseño del experimento.” ChatGPT generó una guía con los pasos clave y una tabla con 14 pruebas estadísticas y sus aplicaciones.

Conclusiones:

En conclusión, ChatGPT representa una innovación significativa en todas las disciplinas de investigación y docencia.

Su capacidad para integrarse en diferentes etapas del proceso de aprendizaje y/o investigación, incluyendo la búsqueda de información, dinámicas de aprendizaje para los estudiantes y la elaboración de guías de estudio, lo convierte en un aliado valioso para los académicos. Esta herramienta no reemplaza el juicio crítico ni la experiencia humana, ChatGPT complementa estas capacidades al ofrecer soluciones prácticas y

eficientes en un entorno científico en constante evolución.

Referencias Bibliográficas:

1. Fawaz, M., El-Malti, W., Alreshidi, S. M., & Kavuran, E. (2025). Exploring Health Sciences Students' Perspectives on Using Generative Artificial Intelligence in Higher Education: A Qualitative Study. *Nursing & health sciences*, 27(1), e70030. <https://doi.org/10.1111/nhs.70030>.
2. Mondal H. (2025). Ethical engagement with artificial intelligence in medical education. *Advances in physiology education*, 49(1), 163–165. <https://doi.org/10.1152/advan.00188.2024>.
3. Occhipinti, J. A., Prodan, A., Hynes, W., Buchanan, J., Green, R., Burrow, S., Eyre, H. A., Skinner, A., Hickie, I. B., Heffernan, M., Song, Y. J. C., Ujdur, G., & Tanner, M. (2025). Artificial intelligence, recessionary pressures and population health. *Bulletin of the World Health Organization*, 103(2), 155–163. <https://doi.org/10.2471/BLT.24.291950>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Caracterización de las cámaras CCD del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir de la UNAM.

Plauchu Frayn Ilse*¹

1 ORCID: 0000-0002-4166-6349

¹ UNAM, Instituto de Astronomía, Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir.

* ilse@astro.unam.mx

Palabras clave: CCD, linealidad, ruido de lectura, corriente oscura, observaciones astronómicas

Introducción:

En el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir (OAN-SPM) [1], las cámaras de tipo dispositivo de carga acoplada (Charge-Coupled Device o CCD, por sus siglas en inglés) son esenciales para la obtención de datos científicos de alta precisión. Estas cámaras convierten la luz captada por los telescopios en señales digitales, analizadas para generar conocimiento en diversas áreas de la astronomía, como el estudio de estrellas, galaxias y fenómenos transitorios.

El proceso de caracterización de las cámaras CCD es fundamental para asegurar la calidad de las observaciones astronómicas. Involucra evaluar parámetros como el nivel cero, la corriente oscura, el ruido de lectura, la ganancia, la linealidad y la eficiencia cuántica. Estos parámetros permiten determinar el estado operativo de cada dispositivo y detectar defectos que puedan afectar la reducción y el análisis de los datos astronómicos.

Como técnica académica del OAN-SPM, mi labor permite garantizar que cada cámara CCD opere dentro de los estándares requeridos para observaciones de calidad. La caracterización periódica permite identificar variaciones en el desempeño de las cámaras a lo largo del tiempo, especialmente tras reparaciones, pruebas o limpiezas, y permite implementar mejoras continuas en el rendimiento de estos dispositivos de alto costo.

Este documento describe los procedimientos, resultados y conclusiones de la caracterización de cámaras CCD realizadas en el observatorio. Presenta una metodología estandarizada que busca mantener la operatividad de los equipos y contribuir al desarrollo tecnológico necesario para respaldar observaciones científicas de alta calidad.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Garantizar la calidad y confiabilidad de las observaciones astronómicas realizadas en el OAN-SPM mediante la caracterización periódica de las cámaras CCD, evaluando sus parámetros técnicos clave para detectar y corregir posibles defectos, así como para implementar mejoras en su desempeño operativo y contribuir al avance tecnológico en la adquisición de datos astronómicos.

Material(es):

1. Cámara CCD.
2. Telescopio y rueda de filtros.
3. Filtros fotométricos.
4. Computadora y software.
5. Lámpara de tungsteno.
6. Nitrógeno líquido (si aplica).

Metodología:

La caracterización de las cámaras CCD se llevó a cabo siguiendo un protocolo estandarizado que incluye las siguientes etapas:

1. Preparación del equipo: Verificación del estado del telescopio, la rueda de filtros y la temperatura de la cámara CCD para asegurar su correcto funcionamiento antes de iniciar las pruebas.
2. Adquisición de datos: Obtención de secuencias de imágenes tipo bias, darks y campos planos en diferentes binnings y filtros fotométricos.
3. Reducción de los datos: Creación de imágenes promedio a partir de las secuencias obtenidas para minimizar ruidos y artefactos.
4. Análisis técnico: Evaluación de parámetros clave como el nivel cero, la ganancia, el ruido de lectura y la eficiencia cuántica utilizando herramientas de software como IRAF.
5. Generación de reportes: Documentación de los resultados obtenidos, incluyendo gráficos y tablas con el paquete R, que faciliten la interpretación de los datos para futuros usuarios y observadores [2].

Este enfoque sistemático garantiza que las cámaras CCD estén en condiciones óptimas para realizar observaciones astronómicas precisas y confiables.

Resultados:

Los resultados de la caracterización confirmaron que las cámaras CCD utilizadas en el OAN-SPM operan dentro de los parámetros esperados para su desempeño óptimo. Entre los hallazgos más relevantes se incluyen:

1. Ruido de lectura: Se registraron valores consistentes y acordes a las

Encuentro de Técnicos Académicos

especificaciones de fábrica, con variaciones menores en binnings altos. Este parámetro fue evaluado utilizando secuencias de bias obtenidas a diferentes velocidades de lectura.

2. Corriente oscura: Los valores medidos permanecen bajos y uniformes, demostrando una excelente capacidad de enfriamiento. Se logró determinar que la corriente oscura es mínima cuando la cámara está a su temperatura óptima.

3. Linealidad: La respuesta de las cámaras fue lineal hasta niveles de saturación, con desviaciones menores al 1%. Este comportamiento asegura la fidelidad en la interpretación de señales astronómicas de baja y alta intensidad.

4. Calidad de imágenes: Las imágenes tipo bias y campos planos fueron homogéneas, sin defectos significativos ni artefactos estructurales. Se observaron mejoras significativas tras ajustes en los sistemas de enfriamiento y limpieza de los sensores.

5. Estabilidad térmica: Las pruebas demostraron que las cámaras mantienen una temperatura constante durante largos periodos de operación, lo que contribuye a la minimización de fluctuaciones en los datos obtenidos.

Estos resultados no solo corroboran la funcionalidad de los equipos, sino que también proporcionan una base confiable para las observaciones astronómicas futuras y permiten planificar estrategias de mantenimiento preventivo para preservar el rendimiento a largo plazo.

Conclusiones:

La caracterización periódica de las cámaras CCD del OAN-SPM reafirma su importancia como una herramienta fundamental para garantizar observaciones astronómicas de alta calidad. Los resultados obtenidos destacan la consistencia en el desempeño de los equipos, incluso tras varios años de operación y ajustes menores en sus sistemas.

Los bajos niveles de corriente oscura y ruido de lectura aseguran que las imágenes captadas sean de alta calidad, mientras que la estabilidad térmica refuerza la confiabilidad de los datos en sesiones prolongadas. Estos resultados también subrayan la importancia de realizar mantenimientos preventivos y correctivos para prolongar la vida útil de los equipos.

No obstante, es crucial continuar monitoreando el desempeño de los CCDs y ajustando los procedimientos de calibración para adaptarse a los requerimientos de nuevos proyectos científicos. Además, la documentación exhaustiva de cada caracterización facilita la formación de técnicos y astrónomos en el uso óptimo de los recursos disponibles.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

En conclusión, este trabajo demuestra que la caracterización es esencial para mantener el estándar de excelencia del OAN-SPM y la UNAM para continuar contribuyendo al desarrollo de la astronomía a nivel global.

Referencias Bibliográficas:

1. Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir de la UNAM. <https://www.astrossp.unam.mx/>.
2. Cámaras CCDs del OAN-SPM. <https://www.astrossp.unam.mx/es/usuarios/ccds>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Propuesta de criterios de evaluación y revisión de las guías para promoción y productividad anual de los Técnicos Académicos del ICAT

Comisión Ad hoc designada por el Consejo Interno del ICAT*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT)

* *gerardo.ruiz@icat.unam.mx*

Palabras clave: Técnicos académicos, evaluación, promoción, normativa, desarrollo profesional

Introducción:

Como antecedentes de este análisis de criterios de evaluación para técnicos académicos del Instituto de Ciencia Aplicadas y Tecnología (ICAT) se encuentran aquellos de la UNAM por establecer nuevos criterios que permitan una evaluación más adecuada de esta figura académica, entre las que se encuentran los lineamientos y requisitos generales de evaluación para técnicos académicos (TA) para el PRIDE de 2019 y las Recomendaciones para los criterios de promoción al nivel de personal Técnico Académico Titular C del CTIC de 2023. El perfil de TA en el ICAT es representativo dentro del Subsistema de Investigación Científica (SIC) y la UNAM, ya que el Centro de Instrumentos (CI, 1971-2004), origen del ICAT, estuvo compuesto solo por TAs. Durante 53 años, esta figura académica ha contribuido al avance en instrumentación, desarrollo tecnológico, investigación, docencia, difusión, vinculación, innovación y creación de infraestructura, demostrando altos niveles de desempeño. Por lo anterior la comunidad de TA ha sido y es una componente fundamental para que el ICAT sea hoy un referente en su quehacer institucional. Esta condición se ha reflejado en los criterios de evaluación y promoción de los técnicos que se han llevado a cabo de forma adecuada y sin quejas durante la historia de la entidad. Sin embargo, los criterios de evaluación y promoción de TA considerados por el ICAT se encuentran en diferentes documentos y acuerdos del Consejo Interno, lo que algunas veces complica su búsqueda y aplicación. Por ello, el Consejo Interno del ICAT designó una comisión Ad hoc para revisar y proponer un documento de criterios de evaluación y promoción de las guías para promoción y productividad anual de los Técnicos Académicos de ICAT. En este trabajo se plasman las actividades de la comisión Ad hoc para la elaboración del documento de criterios de evaluación y promoción de TA del ICAT.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Generar una propuesta de criterios de evaluación y promoción para la comunidad de Técnicos Académicos del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología

Metodología:

Para el desarrollo de la propuesta se realizó una revisión documental de los estatutos de la UNAM, de los lineamientos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), de los Criterios de Evaluación para la promoción y contratación de Técnicos Académicos en el ICAT vigentes; Criterios generales para la evaluación del personal académico del Subsistema de la Investigación Científica, CIC-UNAM, 2001 y de las Recomendaciones para los criterios de promoción al nivel de personal Técnico Académico Titular C. Así mismo, con el fin de considerar todos los tipos de actividades que realizan los Técnicos Académicos del ICAT, se realizó un análisis de su producción a partir de los informes anuales correspondientes al periodo 2020 – 2023. Se tomó como base para este análisis, el trabajo realizado por la Secretaría Académica durante la administración 2014 – 2022 y se incorporó un indicador que permite ponderar los productos de los TAs con respecto al tiempo estimado para su realización. De esta manera, fue posible llevar a cabo un análisis más detallado de la calidad, tiempo e impacto de la producción reportada.

Resultados:

Como parte importante de este trabajo se definió el perfil de la figura del Técnico Académico ICAT: Es un profesional altamente especializado en una o más líneas de trabajo, con sólida formación académica, que participa, apoya o coadyuva en las actividades de investigación, docencia y formación de recursos humanos de la universidad; realiza y encabeza actividades de desarrollo tecnológico, vinculación, gestión tecnológica, difusión, divulgación y extensión, servicios tecnológicos, servicios bibliotecarios, gestión y desarrollo de sistemas de cómputo, creación y mantenimiento de infraestructura, contribuyendo, además, al desarrollo institucional.

Se identificaron cuatro orientaciones principales: aquellos orientados a la investigación, al desarrollo tecnológico, a los servicios tecnológicos y a las actividades de apoyo institucional.

Las actividades y productos a evaluar están basados en los lineamientos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

Los perfiles de cada categoría y nivel, así como los aspectos incluidos para cada promoción se redactaron a partir de los criterios existentes en concordancia con los estatutos de la UNAM y las características de los Técnicos Académicos del ICAT

Finalmente, se establecieron métricas de producción para cada categoría y nivel que consideran la calidad, tiempo e impacto de la actividad realizada.

Conclusiones:

Como resultado del trabajo realizado se determinó que los criterios de evaluación y promoción para TA del ICAT son adecuados, por lo que la propuesta resultante no introdujo elementos nuevos o modificación alguna a los criterios de evaluación de los TA vigentes en el ICAT a la fecha de su realización. El documento resultante únicamente amplía y estructura la información con que se cuenta para mejorar su comprensión, con el fin de facilitar la evaluación de los TA del ICAT en los procesos de ingreso, permanencia y promoción por parte de los diversos cuerpos colegiados que participan en ella.

Referencias Bibliográficas:

1. Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 2018-09-06.
2. Criterios Generales para la evaluación del personal académico del Subsistema de la Investigación Científica. CIC-UNAM. 2001. (Libro Amarillo).
3. Secretaría General. Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE). Lineamientos y requisitos generales de evaluación para técnicos académicos. Gaceta UNAM. 7 de enero de 2019.
4. Criterios de Evaluación para la promoción y contratación de Técnicos Académicos en el ICAT. Aprobado por el Consejo Interno del ICAT, con ajustes menores de formato, en su reunión ordinaria del día 6 de abril de 2022.
5. Reglamento Interno del ICAT. Aprobado en su primera versión por el Consejo Interno del ICAT en su sesión del 9 de enero de 2019.

Integrantes de la comisión Ad hoc:

M.I. Gerardo Antonio Ruiz Botello, Dr. José Ocotlán Flores Flores, Dra. Leticia Gallegos Cázares, Dr. Alberto Caballero Ruiz, Dr. Alejandro Padrón Godínez, M.I. Luis Roberto Vega González, Dra. María Soledad Córdova Aguilar, Dra. Josefina Bárcenas López.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Extracción de veneno de tarántulas, separación y obtención de masas moleculares de sus componentes.

Clement Carretero Herlinda Catalina*¹, Arenas Sosa Iván², Hernandez Orihuela Lorena³

1 ORCID: 0000-0001-7671-813X

2 ORCID: 0000-0003-0384-7437

3 ORCID: 0009-0009-8634-5678

1 UNAM, Instituto de Biotecnología.

2 UNAM, Instituto de Biotecnología.

3 UNAM, Instituto de Biotecnología.

* herlinda.clement@ibt.unam.mx

Palabras clave: HPLC, péptidos, Proteínas, Proteómica

Introducción:

Los venenos de las tarántulas son mezclas complejas de componentes bioactivos con diferentes actividades biológicas, entre los que se encuentran: proteínas con actividad neurotóxica (neurotoxinas), péptidos de defensa, enzimas, poliaminas, sales entre otros (Savel-Niemann, 1989). Las tarántulas usan su veneno para generar parálisis en sus presas a través de la modulación de canales iónicos de células excitables, posteriormente, las enzimas presentes en el veneno comienzan una predigestión de sus presas para finalmente poder alimentarse de ellas (Kong y Hart, 2023). Los análisis de venenos han demostrado que pueden contener más de 200 componentes diferentes, los cuales se han descrito sus propiedades farmacológicas como son: toxinas moduladoras de canales iónicos específicos, enzimas del tipo hialuronidasa, así como péptidos con actividad antimicrobiana contra bacterias multirresistentes a antibióticos (Rash y Hodgson, 2002). Por lo tanto, el veneno de tarántulas representa una reserva atractiva y diversa de péptidos con un gran potencial para el descubrimiento de compuestos con distintas actividades farmacológicas y biotecnológicas funcionales (Guo, et al., 2023).

Objetivo:

Estudiar la estructura y función de moléculas provenientes del veneno de tarántulas.

Material(es):

HPLC 1260 Infinity II (Agilent)
Savant SPD1010 SpeedVac Concentrator (Thermo scientific)
LC-MS Ultimate 3000 Dionex - LTQ orbitrap velos

Metodología:

- Extracción del veneno de Tarántula: las arañas se anestesian con CO₂, después son puestas sobre una esponja. Los colmillos de la tarántula muerden la mitad de un tubo de plástico. Se estimula eléctricamente cada colmillo con 4 volts. El veneno se recupera con un capilar y se transfiere a un tubo, el cual será etiquetado, liofilizado y almacenado a -20 °C hasta su uso. (Kaiser, et al., 1994).
- Separación de componentes de veneno por fase reversa: para la separación, se toman 2 mg del veneno liofilizado y se resuspenden en 1 mL de agua mili Q. Después, se separa en una columna de fase reversa, utilizando un gradiente de 0-60 % ACT + 0.1% TFA en 60 min. (Padilla-Villavicencio, et al., 2024). Las proteínas se monitorean a 230 nm. Las fracciones se secan en un savant y se cuantifican en nanodrop y se almacenan a -20°C.
- Análisis por espectrometría de masas (LC-MS/MS):
 - Determinación de masa molecular intacta: las fracciones provenientes de HPLC se reconstituyen con 15 µl de agua Milli-Q con ácido fórmico al 0.1% se inyecta para identificar masas moleculares mediante un sistema LC-MS (Ultimate 3000 Dionex - LTQ orbitrap velos).
 - Análisis LC-MS/MS: para la digestión químico-enzimática se toman 30 µg de la muestra. La muestra es reducida usando 10 mM de ditiotreitól, por 30 min a 56 °C, alquilada con 55 mM de iodoacetamida y digerida enzimáticamente con tripsina, para la obtención de péptidos. Los péptidos son separados en una columna C18 y un gradiente de 4-85% de acetonitrilo, en 120 min.

Resultados:

La composición química de venenos de tarántulas es muy diversa, contiene compuestos orgánicos de un amplio rango de pesos moleculares como las acilpoliaminas con un tamaño aproximado de <1,000 Da que son agonistas de canales iónicos y representan una gran parte del veneno. Por otro lado, existen péptidos pequeños (<10,000 Da) que pueden regular canales de Ca²⁺, Na⁺ y K⁺. Adicionalmente, existen proteínas de >10,000 Da como las hialuronidasas que funcionan como factores de dispersión del veneno y finalmente, existen péptidos formadores de poro (1,000 a 3,000 Da) que pueden tener actividad contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Cuando se realiza una separación por fase reversa

en HPLC en un gradiente de 0-60% acetonitrilo (ACT) estos componentes pueden ser separados de manera específica, comenzando con las moléculas más hidrofílicas como las acilpoliaminas que eluyen en el 15 y 30% de ACT. Posteriormente, los péptidos que eluyen entre el 30 y 40 % de ACT son aquellos que pueden modificar los canales iónicos. Finalmente, los péptidos formadores de poros eluyen entre el 40-50% de ACT y las enzimas eluyen entre el 50-60% ACT. Cuando se separan venenos que no se conoce su composición, es necesario separar estos componentes para determinar su función biológica. Esto analiza utilizando modelos como son líneas celulares que expresan ciertos tipos de canales iónicos, modelos animales como son insectos (*Acheta domestica*) y ratones (CD-1) para determinar toxicidad, también se realizan experimentos con bacterias para determinar actividad antimicrobiana y se hace uso de técnicas bioquímicas como los zimogramas para determinar actividades enzimáticas. Una vez que se conoce esto, es necesario realizar un análisis de espectrometría de masas para determinar la masa molecular y la secuencia de aminoácidos de los péptidos o proteínas.

Conclusiones:

El veneno de arácnidos tales como tarántulas y alacranes son una rica fuente de componentes activos aún desconocidos. Las toxinas presentes en los arácnidos tienen como principal función paralizar y causar la muerte de sus presas como los insectos su principal fuente de alimento (Escoubas et al., 2000).

La importancia de conocer los venenos de arácnidos, así como de otros grupos animales, es poder descifrar su composición bioquímica, para comprender los mecanismos de acción y por tanto el potencial de sus usos. Debido a que, se han encontrado propiedades farmacológicas y biotecnológicas en algunos de sus componentes, tales como actividades, analgésicas, antimicrobianas, insecticidas entre otras. Por otro lado, pueden servir como herramientas moleculares de estudio en sistemas fisiológicos, ya que sus mecanismos de acción sirven para conocer la función de canales iónicos y otros receptores celulares.

Referencias Bibliográficas:

1. Escoubas P, Diochot S, Corzo G. (2000) Structure and pharmacology of spider venom neurotoxins. *Biochimie*. 82(9-10):893-907.
2. Guo R, Guo G, Wang A, Xu G, Lai R, Jin H. (2023). Spider-Venom Peptides: Structure, Bioactivity, Strategy, and Research Applications. *Molecules*. 20;29(1):35.
3. Kaiser II, Griffin PR, Aird SD, Hudiburg S, Shabanowitz J, Francis B, John TR, Hunt DF, Odell GV. (1994). Primary structures of two proteins from the venom of the Mexican red knee tarantula (*Brachypelma smithii*). *Toxicon*, 32(9):1083-93.
4. Kong EL, Hart KK. (2023). Tarantula Spider Toxicity. In: StatPearls [Internet].

Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

5. Padilla-Villavicencio, M., Corzo, G., Guillén-Navarro, K., Ibarra-Núñez, G., Arenas, I., Zamudio, F, Diego-García, E (2024). Cupiennius spiders (Trechaleidae) from southern Mexico: DNA barcoding, venomics, and biological effect. *Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases*, 30: 1-17.

6. Rash, L.D., Hodgson, W.C. (2002). Pharmacology and biochemistry of spider venoms. *Toxicon* 40, 225–254.

7. Savel-Niemann, A. (1989). Tarántula (*Eurypelma californicum*) venom, a multicomponent system. *Biol. Chem Hope Seyler* 370:485-498.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Caracterización de la proteína transmembranal de eflujo Fsr de *Sinorhizobium meliloti*.

Reyes González Alma Ruth¹, Dunn Michael², Chávez Jacobo Víctor Manuel³

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

3 ORCID: N/A

1 UNAM, Centro de Ciencias Genómicas

2 UNAM, Centro de Ciencias Genómicas

3 Instituto de Biotecnología

* argonzal@ccg.unam.mx

Palabras clave: Transportador de membrana, biopelículas, fosmidomicina, simbiosis

Introducción:

Proteínas transmembranales de eflujo de bacterias pertenecientes a los transportadores de la Superfamilia de Facilitadores Mayores (MFS) participan tanto en la absorción como en la exportación de iones, metabolitos o antibióticos.

Se han descrito variados mecanismos de resistencia, entre los cuales se encuentran las bombas de eflujo. Estas son proteínas transportadoras de membrana, organizadas en superfamilias y distribuidas ubicuamente entre organismos procariontes y eucariotas.

Los genes que codifican para las bombas de eflujo pueden estar localizados en el cromosoma bacteriano o bien en elementos genéticos transmisibles como los plásmidos. En rizobios, la inactivación de estos transportadores disminuye la resistencia a los compuestos producidos por las plantas y también pueden afectar la motilidad, la formación de biopelículas y la eficiencia de su interacción simbiótica con plantas hospederas de leguminosas.

En nuestro grupo de investigación se caracterizó el sistema transductor NspS-MbaA de *Sinorhizobium meliloti*, el cual afecta la motilidad y la formación de biopelículas en respuesta a poliaminas específicas (Chávez-Jacobo et al., 2023). En la sintenia de los genes cercanos al operón NspS-MbaA se localizó al gen *fsr*, que codifica para una proteína de la familia MFS la cual se predice que participa en la bomba de eflujo de fosmidomicina de *S. meliloti* 1021.

Los datos obtenidos sugieren que *S. meliloti* es incapaz de transportar a fosmidomicina. Sin embargo, una mutante en *fsr* fue más sensible a otro antibiótico (fosfomicina) y a otros compuestos tóxicos (SDS, deoxicolato y H₂O₂). Además, la eficiencia simbiótica con alfalfa disminuyó cuando se encuentra mutado el transportador

Fsr. En conclusión, Fsr es un transportador MFS de fosfomicina que es importante para una buena eficiencia simbiótica.

Objetivo:

Analizar el papel que desempeña la proteína Fsr en el transporte de fosmidomicina, compuestos antimicrobianos y su papel en la interacción con plantas.

Metodología:

Se utilizó a la bacteria simbiote de alfalfa, *S. meliloti* 1021 como especie modelo. Las cepas transconjugantes se cultivaron en medio PY (sólido y/o líquido) con y sin antibióticos.

Para la mutación del gen *fsr* de *S. meliloti* 1021, se amplificó el ORF utilizando los oligonucleótidos SMC00990-F y SMC00990-R. El inserto de pTOPO-Fsr fue cortado con *Sma*I y *Eco*RI y ligado al vector suicida pK18mobSacB generando el plásmido pK-Fsr. El casete *lox*Sp del plásmido pMS102*lox*Sp fue insertado con los sitios *Bam*HI/*Sal*I al gen *fsr* en pK-Fsr para generar el plásmido pK-Fsr::*lox*Sp. Este plásmido fue conjugado a *S. meliloti* 1021 y las dobles recombinantes fueron seleccionadas con sacarosa (Becerra-Rivera et al., 2018).

Los ensayos de susceptibilidad a antibióticos y a compuestos tóxicos (fosmidomicina, fosfomicina, SDS, deoxicolato, H₂O₂ entre otros) se realizaron en medio PY sólido colocando discos de papel estériles de 6 mm y añadiendo la concentración deseada del compuesto en un volumen de 10µl. Las placas fueron incubadas por 48 horas y fueron medidos los diámetros de las zonas de inhibición.

Para los ensayos de simbiosis, semillas de *M. sativa* (var. Cuf101) fueron desinfectadas y geminadas como describen Becerra-Rivera et al. (2020). Después de 2 días de germinación fueron transferidas a macetas estériles con vermiculita e inoculadas con 200 µl de cultivo de *S. meliloti* silvestre y mutante. La actividad de nitrogenasa y el peso seco de planta y nódulo fueron determinados después de 45 días como describe Becerra-Rivera et al. (2020).

Resultados:

Se generó la mutante Fsr de *S. meliloti* 1021, y se examinó su sensibilidad a una variedad de componentes tóxicos relacionados a la cepa silvestre 1021. Contrariamente a nuestras expectativas basadas en la anotación del gen *fsr* como implicado en el flujo de fosmidomicina, tanto la mutante como la cepa silvestre fueron altamente resistentes a la acción del antibiótico.

Entre los compuestos antimicrobianos incluidos en nuestro tamizaje, la mutante Fsr mostró mayor aumento en la sensibilidad a fosfomicina en relación con la cepa silvestre. En los ensayos de inhibición, la mutante Fsr mostró una inhibición 5 veces mayor que la cepa silvestre. La susceptibilidad a fosfomicina de la mutante Fsr complementada,

Encuentro de Técnicos Académicos

indicó una complementación parcial.

La gran diferencia en la sensibilidad a fosfomicina entre la cepa silvestre y la mutante Fsr se confirmó en un ensayo en placas de cultivo expuestas a diferentes concentraciones de fosfomicina en diferentes períodos de tiempo. Después de 48 h de incubación, el crecimiento de la cepa silvestre se inhibió a una alta concentración de fosfomicina (200 µg/ml) y expuestas durante 90 minutos. En contraste, la cepa mutante Fsr fue drásticamente reducida a una concentración baja de fosfomicina (50 µg/ml) durante 60 o 90 minutos.

Para determinar el papel de Fsr en la simbiosis, la cepa silvestre y mutante fueron inoculadas en alfalfa. Después de 45 días de inoculación, el peso seco de plantas y el número de nódulos fueron 38% y 42% menores en las plantas inoculadas con la cepa mutante Fsr, respectivamente. La actividad específica de la nitrogenasa y el peso seco de plantas en la mutante Fsr no fue estadísticamente significativa con respecto a la cepa silvestre.

Conclusiones:

Fsr de *S. meliloti* 1021 está anotado como una proteína hipotética transmembranal relacionada con la resistencia a fosmidomicina (GenBank CAC45433.1). Sin embargo, los resultados mostraron que *S. meliloti* 1021 es incapaz de transportar fosmidomicina. Adicionalmente, el aumento de la sensibilidad en la mutante Fsr de *S. meliloti* a la fosfomicina muestra que Fsr es importante para la resistencia a este antibiótico. Fsr también incrementa su resistencia al detergente deoxicolato (DOC) y a peróxido de hidrógeno (H₂O₂).

Los ensayos de simbiosis mostraron que la mutante Fsr se formaron nódulos que tuvieron actividad de nitrogenasa al igual que la cepa silvestre, sin embargo, el número de nódulos y peso seco de plantas fue significativamente menor en la mutante. En conclusión, Fsr de *S. meliloti* es un transportador MFS de fosfomicina y es necesario para una eficiente fijación simbiótica.

Referencias Bibliográficas:

1. Becerra-Rivera VA, Bergström E, Thomas-Oates J, Dunn MF. (2018). Polyamines are required for normal growth in *Sinorhizobium meliloti*. *Microbiology* 164(4), 600–613. <https://doi.org/10.1099/mic.0.000615>.
2. Becerra-Rivera VA, Arteaga A, Leija A, Hernández G, Dunn MF. (2020). Polyamines produced by *Sinorhizobium meliloti* Rm8530 contribute to symbiotically relevant phenotypes ex planta and to nodulation efficiency on alfalfa. *Microbiology* 166(3), 278–287. <https://doi.org/10.1099/mic.0.000886>.
3. Chávez-Jacobo VM, Becerra-Rivera VA, Guerrero G, Dunn MF. (2023). The *Sinorhizobium meliloti* NspS-MbaA system affects biofilm formation, exopolysaccharide

3 Encuentro de Técnicos Académicos

production and motility in response to specific polyamines. *Microbiology* 169(1).
<https://doi.org/10.1099/mic.0.001293>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Gestión para el desarrollo de un prototipo de sistema de inteligencia artificial para la evaluación de actividades de aprendizaje con lenguaje natural escrito

Carrillo Velázquez Lucia Patricia*¹

1 ORCID: 0000-0001-6646-8480

¹ UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

* *carrillopatricia4@gmail.com*

Palabras clave: Diseño instruccional, Sistemas expertos, Análisis de lenguaje natural, Gestión del conocimiento, Administración en salud

Introducción:

La tecnología para la educación en línea plantea a la inteligencia artificial (IA) para el reconocimiento de lenguaje natural como un recurso para la evaluación automatizada de las actividades formativas. En este trabajo nos ubicamos en el ámbito de la educación superior, en particular para la formación en la administración en salud en la cual se le solicita a los alumnos solventar problemas virtuales en las actividades formativas que el alumno resuelve con lenguaje natural escrito (Carrillo V, 2023a).

Con este tipo de actividades se desarrollan los objetivos declarados en el currículo y son apreciadas en el ámbito educativo, porque propician la formación integral al desarrollar capacidades blandas, profesionales y directivas (Carrillo V, 2023a).

No obstante, las actividades que se basan en lenguaje natural escrito ubican a los profesores ante dos retos fundamentales: a) desarrollar y fundamentar el diseño instruccional para un aprendizaje basado en problemas (ABP) y, b) emitir una evaluación, debido a la subjetividad implícita en el lenguaje natural, propia de la redacción libre durante la participación en foros de disertación o la elaboración de textos (Carrillo V, 2023b).

En este trabajo se expone la experiencia del proceso de gestión de un grupo académico que incursiona en el diseño de un prototipo de inteligencia artificial que integra un sistema experto y el procesamiento de lenguaje natural para la evaluación de estas actividades en el marco de una institución de educación superior en modalidad online.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Crear el diseño instruccional de actividades de aprendizaje basado en problemas y desarrollar el diseño de un prototipo de inteligencia artificial para la evaluación automatizada de estas actividades formativas para la administración en salud.

Material(es):

Laboratorio TIDI, de tecnología para la investigación-docencia interdisciplinaria (PAPIME)

Metodología:

La metodología consiste en un estudio de caso piloto, de la asignatura en administración en salud, con perspectiva multidisciplinaria. Se sustenta en un proceso de análisis y las interpretaciones que aquí se vierten establecen un marco de referencia que integra el área administrativa y gerencial, el área informática y computacional, así como el área pedagógica, que a continuación se describen (Carrillo V, 2023a y Carrillo V, 2023b) .

a) Administración y gerencia, los enfoques de la administración por procesos establecen un ciclo reiterado de evaluación, planeación, acción y monitoreo para la mejora continua de la calidad. La gestión del conocimiento consiste en la construcción de estrategias para recurrir y crear conocimiento individual y grupal, porque el conjunto de estos conocimientos puede convertirse en un valor contable y propiedad de la organización denominado Capital Intelectual.

b) Informática y computación, en la primera fase del proceso de ingeniería de software se definen los requerimientos de los usuarios así como el diseño mismo. La fase de inteligencia artificial, para el caso que nos ocupa, esta fase está dedicada a la ingeniería del conocimiento en el terreno especializado de los sistemas expertos.

c) Pedagogía, en el ámbito del diseño instruccional, desde una postura constructivista, que consiste en determinar las necesidades del proceso de aprendizaje, definir objetivos de conocimiento, diseñar y planear el contenido de la asignatura, así como las guías, criterios y métodos de evaluación para asegurar la calidad de la formación.

Resultados:

El resultado preliminar consiste en el diseño instruccional de una asignatura para la administración de la atención a la salud a mujeres víctimas de violencia; de ocho actividades de aprendizaje, y, del diseño del prototipo de inteligencia artificial (Carrillo V et al., 2025). En adición, se demuestra la trascendencia del trabajo colaborativo y multidisciplinario entre los desarrolladores de tecnología educativa y otros especialistas poseedores del conocimiento experto. La interacción, además de la tecnología

educativa, incide en la transformación organizacional, en lo que se refiere a la adopción de un modelo (normalizado) del diseño instruccional, y en el establecimiento de un gobierno informático básico que facilitan la representación formal del conocimiento explícito, como recurso para desarrollar la capacidad multidisciplinaria de interacción significativa entre todos los involucrados en el proyecto (Carrillo V., 2023b).

Al incorporar en el sistema experto las actividades de diversas especialidades disciplinarias, el proceso de ingeniería de software demanda la implementación de procesos más amplios en la organización, y a su vez, propicia la gestión del conocimiento en el grupo multidisciplinario (Carrillo V., 2023b). Ello implica una estructura y un funcionamiento que asegure el contexto de caos creativo para la producción de recursos basados en el conocimiento y la información, los cuales se constituyen en capital intelectual de la organización (Carrillo V, 2008).

Conclusiones:

El resultado de este caso de estudio piloto nos ha mostrado la utilidad de la metodología propuesta. Nos dirige a solventar las necesidades de transformación organizacional, como el primer paso esencial para proceder con el desarrollo de la tecnología para la educación en línea, objetivo final planteado dentro del proyecto amplio de investigación.

De acuerdo con los hallazgos complementarios y aprendizajes, podemos ubicar tres aspectos fundamentales que nos dirigen a incorporar las perspectivas interdisciplinarias y de la complejidad de los sistemas organizacionales en la continuidad investigativa.

1. La Tecnología para la Educación en línea, como lo es un Sistema Experto, es un vector de la complejidad organizacional [IES], que se integra a los vectores Organización [estructura y funcionamiento para la enseñanza] y objetivos de satisfacción al Usuario Final [aprendizaje].

2. Los especialistas del desarrollo de Tecnología para la Educación en línea forman parte del equipo multidisciplinario de la IES y deberán conocer los objetivos organizacionales y participar en el trabajo colaborativo.

3. El proceso y los productos resultantes, basados en el conocimiento y la información del trabajo colaborativo multidisciplinario se traducen en gestión del conocimiento y capital intelectual para la IES.

4. Este trabajo trata la GESTIÓN (no se trata del sistema experto y por ello no se detalla), no obstante, es útil mencionar para comprensión de los lectores que el prototipo del sistema experto que se desarrolló, es un software propietario y que cuenta con la funcionalidad para que los alumnos suban sus tareas que elaboran en textos y que el sistema los evalúe de forma automática, entre otras. Así mismo, se encuentra en proceso de registro de propiedad intelectual. (Carrillo V. y López M , 2025).

Referencias Bibliográficas:

1. Carrillo V. L. P. (2008). Sociedad del conocimiento. Academia complejidad, administración y tecnología. Gedisa-UNAM. ISBN 0312181445628-14.
2. Carrillo V. LP. (2023a). Diseño instruccional y prototipo de sistema experto para la evaluación de actividades formativas con lenguaje natural escrito en la dirección en salud. Proyecto PAPIME 300423. Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Carrillo V. L. P. (2023b). Prototipo de sistema experto, evaluación de actividades de aprendizaje con lenguaje natural escrito. Vol. 11. Número 1. 49. EDU REVIEW. International Education and Learning Review / Revista Internacional de Educación y Aprendizaje (pp. 49-64): GKA Editions. doi: <http://dx.doi.org/10.37467/revedu.v11.3958>.
4. Carrillo V. LP. Coord. (2025). Diseño instruccional para la administración en salud. Registro de Propiedad Intelectual en trámite. Informe Final del Proyecto PAPIME 300423. Universidad Nacional Autónoma de México.
5. Carrillo V. LP. y López M. Gail K. (2025). TIDI-IA Software propietario de un prototipo de sistema experto para la evaluación de actividades formativas con lenguaje natural escrito en la dirección en salud. Registro de Propiedad Intelectual en trámite. Informe Final del Proyecto PAPIME 300423. Universidad Nacional Autónoma de México.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

DETECCIÓN DE LA SEVERIDAD DE LAS DISCINESIAS INDUCIDAS POR L-DOPA EN RATÓN MEDIANTE VIDEO

Calderón Ortiz Vladimir Melecio*¹, Carrillo Reid Luis Alberto²

1 ORCID: 0000-0002-4376-6677

2 ORCID: 0000-0002-0511-2533

1 UNAM, Instituto de Neurobiología

2 UNAM, Instituto de Neurobiología

* vladimir@comunidad.unam.mx

Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, Modelo animal, Detección automática, Discinesias

Introducción:

La L-DOPA o levodopa, es el tratamiento farmacológico estándar para la Enfermedad de Parkinson (EP) cuyo uso crónico induce movimientos anormales involuntarios llamados discinesias. En el modelo animal de la EP inducido por la inyección unilateral de la toxina 6-OHDA o modelo hemiparkinsoniano permite el estudio de las discinesias inducidas por L-DOPA, cuya evaluación requiere inspección y experiencia visual para asignar una puntaje de acuerdo con una escala estandarizada de discinesias.

Objetivo:

Obtener medidas cuantitativas a partir de las coordenadas correspondientes al rastreo automático de partes del cuerpo del ratón en vídeo relacionadas a la severidad de las discinesias inducidas por L-DOPA evaluadas visualmente.

Metodología:

Se lesionaron ratones machos C57BL/6 inyectando la toxina 6-OHDA (6-hidroxidopamina) en la Sustancia Nigra pars Compacta como modelo hemiparkinsoniano. Posteriormente, se indujeron discinesias administrando diariamente tres diferentes dosis de L-DOPA, cada dosis por periodos semanales, junto con benserazida.

La evaluación de las discinesias se realizó visualmente mediante una escala estandarizada (Sebastianutto et al., 2016). La discinesia axial consiste en una flexión del eje que forma la cabeza, el tronco y la base de la cola del ratón hacia el lado contralateral de la lesión, la correspondiente a la extremidad delantera contralateral a la lesión consiste en desplazamientos involuntarios de la misma y la orolingual consiste en

movimientos masticatorios y/o de la lengua hacia afuera. Después una administración de L-DOPA se colocó al ratón dentro de un cilindro de acrílico durante un minuto para obtener un puntaje. Esto se repite cada 20 minutos hasta 180 minutos después de la inyección, obteniendo un valor numérico asociado a la severidad de las discinesias y la dosis de L-DOPA.

Durante las evaluaciones se obtuvieron videos con webcams, con los cuales se entrenaron algoritmos (DeepLabCut, Mathis A., et al., 2018) que identifican y rastrean partes del cuerpo del ratón en cada imagen del video. Finalmente, estas coordenadas se analizaron con programas hechos en MATLAB.

Resultados:

A partir de coordenadas numéricas obtenidas por software DeepLabCut fue posible inferir cuánta movilidad tenían los ratones durante en cada minuto de evaluación. Esta movilidad está relacionada con la variabilidad numérica de las coordenadas. Por ejemplo, un ratón quieto tendrá la cabeza estable en una región del video, mientras que un ratón discínético estará moviéndose involuntariamente por el espacio circunscrito por el cilindro.

Por ejemplo, dada la vista frontal del cilindro, se pueden identificar al menos tres partes como la nariz (A), un punto como referencia del centro del ratón (B) como pueden ser la espalda o el abdomen y la base de la cola (C). El ángulo θ , formado por la línea que une los puntos A y B y la línea que une los puntos B y C tiene una correlación significativa con el puntaje medido visualmente. Así como se puede medir la dirección haciendo dónde se está flexionando el ratón. Mientras mayor sea la discinesia axial, el ratón reduce este ángulo y la dirección es contralateral a la lesión.

Dada esta capacidad, obtuvimos adicionalmente múltiples medidas estadísticas y características que mejoran la correlación en tres escenarios de severidad de acuerdo a las dosis 6, 12 y 24 mg/kg de L-DOPA.

Conclusiones:

Se obtuvo evidencia de indicadores extraídos automáticamente que correlaciona con la severidad de las discinesias inducidas por L-DOPA en ratón. Esta metodología será una herramienta que al ser validada y robustecida servirá como complemento para estudiar este trastorno motor, por ejemplo, el uso de la liberación controlada de dopamina directamente en el núcleo estriado o con distintas estrategias terapéuticas. La descripción de la metodología será incluida en posteriores publicaciones del laboratorio B-06 del INB, UNAM.

Referencias Bibliográficas:

1. Mathis, A., Mamidanna, P., Cury, K. M., Abe, T., Murthy, V. N., Mathis, M. W., &

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Bethge, M. (2018). DeepLabCut: markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning. *Nature Neuroscience*, 21(9), 1281–1289. <https://doi.org/10.1038/s41593-018-0209-y>.

2. Sebastianutto, I., Maslava, N., Hopkins, C. R., & Cenci, M. A. (2016). Validation of an improved scale for rating L-DOPA-induced dyskinesia in the mouse and effects of specific dopamine receptor antagonists. *Neurobiology of Disease*, 96, 156–170. <https://doi.org/10.1016/j.nbd.2016.09.001>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Campo de esfuerzo del Valle de México

Bello Segura Delia Iresine*¹, Quintanar Robles Luis², Shri Krishna Singh³

1 ORCID: 0000-0002-0295-5754

2 ORCID: 0000-0002-8457-2852

3 ORCID: 0000-0002-0219-9813

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

3 UNAM, Instituto de Geofísica

* delia@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: mecanismos focales, campo de esfuerzos, sismos, valle, Ciudad de México

Introducción:

México pertenece a la placa Norteamericana, bajo la cual subduce la placa de Cocos. Esta zona de subducción se extiende 1300 km a lo largo de la costa del Océano Pacífico. La mayoría de los terremotos destructivos se deben a la subducción de estas dos grandes placas, pueden ser intraplaca o interplaca; los primeros se producen dentro de la placa lejos de las zonas limítrofes. Los terremotos interplaca se generan en el contacto entre la placa que subduce y la placa superior.

La Cuenca de México, la región más poblada de México, se encuentra en la parte central del Cinturón Volcánico Transmexicano (TMVB). Esta región es un arco continental resultante de la subducción de las placas Rivera y Cocos bajo la placa Norteamericana. La principal actividad volcánica ocurrió durante los periodos Plioceno y Cuaternario (Arce et al., 2019).

El Valle de México se encuentra en la parte sur de la cuenca de México y corresponde aproximadamente a la zona limitada por 19°00'-19°45' N y 98°45'-99°20' W. Limita al norte con el pueblo de Otumba y las ruinas del antiguo asentamiento de Teotihuacán, al sur con la Sierra Chichinautzin, al oeste con la Sierra de las Cruces, y al este con la Sierra Nevada y el antiguo lago de Texcoco. Tiene una superficie de casi 3700 km².

La cuenca de México se encuentra en el TMVB Central. Está rodeada por cordilleras volcánicas de composición andesítica y dacítica (Arce et al., 2019). En la región se han cartografiado fallas normales con tendencia este-oeste y noreste-suroeste. Desde hace años se realizan estudios geológicos y tectónicos para estudiar las fallas dentro de la cuenca de México, algunas de ellas activas, que pueden causar sismicidad local.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Analizar el campo de esfuerzos en diferentes áreas de la Ciudad de México a través del cálculo previo de mecanismos focales.

Material(es):

Señales sísmicas de la Red de Estaciones Sismológicas del Valle de México (RSVM)

Software: ISOLA, MATLAB, WINTENSOR

Metodología:

En este estudio se hace un análisis de la actividad sísmica en el Valle de México utilizando los registros de las estaciones sísmicas cercanas. Se determinaron los mecanismos focales de los sismos ($M > 2$) en la Cuenca de México desde 2010 hasta 2024. Se seleccionaron eventos con una buena relación señal-ruido, es decir, llegadas de ondas P y S lo suficientemente claras. Los mecanismos focales se invirtieron utilizando los métodos ISOLA e Invers2, encontrando que la mayoría de la sismicidad del Valle de México presenta fallas de tipo normal. Los eventos resultantes fueron agrupados según su ubicación epicentral en cinco familias que llamaremos. Con estos cinco grupos de eventos, se realizó un análisis del campo de esfuerzos local para detectar variaciones que nos permitan inferir cómo estos esfuerzos afectan la activación de fallas previamente cartografiadas.

La técnico académico se ha desempeñado como analista del Servicio Sismológico Nacional cuyas tareas son la determinación de parámetros de fuente de la sismicidad regional, pero además ha perfeccionado técnicas en el análisis de la sismicidad de la Ciudad de México, una de sus tareas principales es el mantener actualizado el catálogo de sismos del Valle de México, pero ha ganado experiencia y ha mejorado la técnica para el cálculo de mecanismos focales de magnitudes "bajas". Por otro lado, la interpretación y correlación con las fallas del lugar se llevó a cabo con el visto bueno de los investigadores.

Resultados:

La mayor parte de la actividad se concentra principalmente en las zonas occidentales, a lo largo de la Sierra de las Cruces y al sureste del Valle de México, en las zonas de Milpa Alta y Juchitepec. Este resultado es significativo porque la sismicidad de mayor magnitud se concentra en áreas poco urbanizadas al sureste de la Ciudad de México, la actividad en la parte centro-oeste representa un peligro debido a su profundidad somera en áreas altamente pobladas. La sismicidad, así como la subsidencia y las fallas en la región, son factores que contribuyen significativamente al aumento del riesgo sísmico en el área y deben ser considerados por las autoridades

civiles como un asunto de máxima importancia

Conclusiones:

Obtuvimos tensores de momento para 24 sismos en diferentes lugares del Valle de México. En la mayoría de los casos, encontramos una concordancia entre los ejes y el tipo de fallas reportadas en la zona epicentral, y los resultados de las soluciones del mecanismo focal obtenidas. Esta sismicidad se ha desarrollado principalmente en la zona central del sistema de fallas de la Sierra de las Cruces, donde García-Palomo et al., 2008 reportaron un hundimiento regional de este rasgo geológico. También destacamos aquí un fallamiento por desplazamiento de rumbo en la parte central de la Ciudad de México que no corresponde a ninguna falla identificada. También identificamos cinco zonas donde se concentra la sismicidad: Sierra de las Cruces, zona central, zona sureste, zona del lecho del lago y Sierra Chichinautzin; las cinco regiones se correlacionan con fallas tectónicas locales o por tipo de suelo. Los resultados de la inversión del campo de esfuerzos muestran que el régimen tectónico dominante es normal y normal con una pequeña componente de deslizamiento de rumbo. En la Sierra de las Cruces, la falla normal (NF) es el régimen tectónico dominante, con una tendencia aproximada NO-SE, mientras que el régimen tectónico dominante en la zona central es el de deslizamiento de rumbo (SS). En el sureste y en las regiones lacustres, la inversión del campo de esfuerzos revela un fallamiento normal con un régimen de esfuerzos extensivo en dirección NE-SO. Aunque la zona de la Sierra Chichinautzin no pudo ser analizada en su totalidad debido a la falta de datos y de actividad sísmica, el análisis del mecanismo focal revela la existencia de fallas de deslizamiento de rumbo. La necesidad de más datos en esta zona es urgente y crucial para nuestra comprensión de la sismicidad. Recomendamos que los trabajos futuros den prioridad al aumento de sensores de banda ancha y del número de instrumentos en la zona noreste de la Ciudad de México.

Referencias Bibliográficas:

1. Arce, J. L., Layer, P. W., Macías, J. L., Morales-Casique, E., García-Palomo, A., Jiménez-Domínguez, F. J., Benowitz, J., and Vásquez-Serrano, A. (2019). Geology and stratigraphy of the Mexico Basin (Mexico City), central Trans-Mexican Volcanic Belt. *Journal of Maps*, 15(2), 320–332. doi: <https://doi.org/10.1080/17445647.2019.1593251>.
2. García-Palomo, Armando, Zamorano, José Juan, López-Miguel, Celia, Galván-García, Adriana, Carlos-Valerio, Víctor, Ortega, Roberto, & Macías, José Luis. (2008). El arreglo morfoestructural de la Sierra de Las Cruces, México central. *Revista mexicana de ciencias geológicas*, 25(1), 158-178. <https://rmcg.geociencias.unam.mx/index.php/rmcg/article/view/679/534>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Contribuciones de técnicxs académicxs para una comunidad universitaria igualitaria y sin violencia por razones de género

Ávila Luna Edgar Galileo^{*1}, García Méndez Georgina², Rey Loaiza Rosa Jimena³

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

3 ORCID: 0000-0003-4146-4197

1 UNAM, Instituto de Ecología.

2 UNAM, Instituto de Ecología.

3 UNAM, Instituto de Ecología.

* eavila@ecologia.unam.mx

Palabras clave: Igualdad sustantiva, prevención de la violencia por razones de género, erradicación de la violencia por razones de género, comunidad, ética universitaria

Introducción:

La Universidad Nacional Autónoma de México busca ser una comunidad en la que haya igualdad sustantiva y cero violencias por razones de género. Desde el 2020 se apoya en la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), que se extiende por las dependencias en forma de Comisiones Internas para la Igualdad de Género (CInIG), pequeños órganos locales que articulan iniciativas favorables a la igualdad, la libertad, la tolerancia, la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad cultural e individual. Su función es preventiva, de educación y reeducación.

Las tareas de la CInIG se organizan en los siguientes ejes: 1) implementar la política institucional en materia de igualdad de género (en coordinación y colaboración con la dirección de cada dependencia y la CIGU); 2) orientar a las personas agraviadas hacia la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género; 3) diagnosticar las problemáticas locales; 4) difundir la normativa universitaria, y 5) dar seguimiento a la implementación de la política institucional en materia de igualdad de género por medio del Sistema de Seguimiento y Transversalización de la Política Institucional en materia de Igualdad de Género de la UNAM a cargo de la CIGU.

Los conocimientos, habilidades y experiencia de los TA están plasmados en los mecanismos y manuales que integran la CInIG, en los canales de comunicación establecidos con la comunidad, en todos los proyectos y en cada una de las acciones realizadas. La CInIG del Instituto de Ecología es una pequeña muestra del compromiso de los técnicxs académicxs (TA) con la institución, la comunidad universitaria y la imperiosa transformación social que hay que continuar.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Mostrar el trabajo realizado por las personas TA en la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Ecología, resaltar la diversidad de sus tareas y reflexionar sobre su contribución a la política institucional para la igualdad y la erradicación de la violencia por razones de género.

Metodología:

Las experiencias y resultados del trabajo de las personas TA en su integración con la CInIG aquí presentados se basan en los informes de la comisión entregados trimestralmente a la Coordinación para la Igualdad de Género y anualmente a la dirección del Instituto de Ecología. Se compara la proporción de miembros de la comunidad del IE que ha formado parte de la CInIG desde su integración hasta la fecha. Por último, los datos cuantitativos mostrados en los informes se complementan con opiniones y reflexiones personales de los TA involucrados.

Resultados:

Los TA del Instituto de Ecología participan en la CInIG desde sus inicios (marzo del 2020) al lado de estudiantes, investigadores, personal de base y personal de confianza, pero desde entonces hasta hoy constituyen el sector con mayor representación. Ya sea porque el trabajo administrativo de los TA los acerca al personal de base y funcionarios, porque interactúan con los estudiantes en el laboratorio y en el campo, o porque tienen una vocación de servicio firme, su trabajo resulta útil para el cumplimiento de la política institucional de igualdad, prevención y erradicación de la violencia por razones de género. Quizá esa interacción continua con integrantes de toda la comunidad sirva para explicar en los TA una inclinación hacia las necesidades de las personas más vulneradas.

Entre las acciones de la CInIG del Instituto de Ecología se encuentran: la creación de una página web, un reglamento y un correo electrónico que dieron identidad a la comisión; el seguimiento estadístico de quejas y denuncias por violencia por razones de género; la conformación de una Biblioteca Morada (un pequeño acervo sobre estudios de género, ecofeminismos, diversidades y disidencias sexogenéricas, literatura); la incorporación del lenguaje incluyente en el Reglamento interno del instituto y del PRIDE, y la asignación de un espacio para una pequeña sala de lactancia responsable al servicio de nuestra comunidad. Junto con las estudiantes, algunas de ellas también parte de la CInIG, en 2024 se respaldó la lucha feminista con pancartas y consignas que resonaron en las calles del Centro Histórico. Se han impulsado espacios de interacción y discusión entre los integrantes de nuestra comunidad mediante círculos de lectura, charlas sobre igualdad sustantiva, conmemoraciones del orgullo LGBTQ+ y proyecciones de películas. En 2024 los TA encabezamos la organización del Coloquio

Encuentro de Técnicos Académicos

de otoño “Imaginando un futuro sostenible con perspectiva de género”, que contó con 7 sesiones y 27 invitadas.

Conclusiones:

Los TA apuntalan la política de igualdad sustantiva y erradicación de la violencia por razones de género de la UNAM. Para ello despliegan habilidades de diverso tipo, como organizar actividades académicas o diseñar infografías, administrar una página web, ordenar la Biblioteca Morada o animar una actividad de integración para el 8M.

Los TA participaron en la CInIG del Instituto de Ecología desde sus inicios desempeñando un papel muy activo para su consolidación y la consecución de objetivos. Hoy constituyen el sector de la comunidad que más participa en ella (43%).

A casi 5 años de existencia de esta comisión, los acercamientos espontáneos y la participación de la comunidad en las actividades por ella organizadas parecen indicar que la comisión ha comenzado a habitar ya en el imaginario comunitario. En particular resulta muy estimulante la respuesta del sector estudiantil. La CInIG ha encontrado en los representantes de estudiantes un aliado para la difusión de información y la realización de actividades. Sin embargo, aún falta integrar más a los demás sectores.

El trabajo en esta comisión demanda flexibilidad para adquirir conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, muchas de ellas relacionadas al diseño y la comunicación. Implica también conocer la legislación universitaria para comprender el lugar que tiene la CInIG en el mecanismo general de atención y prevención de la violencia por razones de género de la Universidad. Habrá que continuar reforzando el contacto con la comunidad, por ejemplo, en espacios de diálogo abiertos, horizontales, espontáneos, informales o no académicos. También hay que intensificar los esfuerzos para transmitir confianza y seguridad en los canales institucionales de denuncia. Consideramos que la naturaleza del trabajo que realizan las y los técnicos en el Instituto, que los hace sostener interacciones frecuentes con todos los sectores de la comunidad, le da a su perfil cualidades favorables para la intervención comunitaria.

Referencias Bibliográficas:

A continuación, algunas referencias y ligas a los documentos en los que se basa la política de género de la UNAM y que podrían ser de utilidad para su consulta:

1. Cerva Derna, Daniela. 2020. “Activismo feminista en las universidades mexicanas: La impronta política de las colectivas de estudiantes ante la violencia contra las mujeres”, en Revista de la Educación Superior 49; 194: 137-157. Recuperado el 13 de febrero de 2025 de: <https://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v49n194/0185-2760-resu-49-194-137.pdf>.

2. Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario (UNAM). 2021. “Glosario para la igualdad de género en la UNAM”. Consultado el 13 de febrero

3 Encuentro de Técnicos Académicos

de 2025 de:

https://consejo.unam.mx/comisiones/CEIG/docs/Glosario_igualdad_genero_UNAM.pdf.

3. Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU-UNAM). “Normativa universitaria sobre igualdad de género en la UNAM”, en <https://coordinaciongenero.unam.mx/informacion-institucional-genero/>.

4. Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU-UNAM). Sitio oficial: <https://coordinaciongenero.unam.mx/quienes-somos/>.

5. Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. 2021. “Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias”. Consultado el 24 de enero de: <https://coordinaciongenero.unam.mx/wp-content/uploads/2024/02/CIGU-Herramientas-docentes-Version-2024.pdf>.

6. Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU-UNAM). “¿Qué son las Comisiones Internas para la Igualdad de Género?”, en <https://coordinaciongenero.unam.mx/cinigs/>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Biosensores PoC para diagnóstico Clínico: Desarrollo de MyBio FasTest en el LANSBIODYT

del Río Valdés Diana Cecilia¹, Ríos López Diana Grisel², Zamarrón Hernández Diego*³

1 ORCID: 0000-0002-7587-0866

2 ORCID: 0000-0001-5533-4399

3 ORCID: 0000-0002-8315-5504

1 UNAM, Facultad de Ciencias.

2 UNAM, Facultad de Ciencias.

3 UNAM, Facultad de Ciencias.

* diego.zamarron@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Dispositivo médico, Lab-on-Chip, Innovación, Desarrollo tecnológico, Análisis clínicos

Introducción:

Realizar análisis clínicos es clave para el diagnóstico, monitoreo y tratamiento de enfermedades. En México, el sistema de salud pública atiende a casi 100 millones de personas, lo que provoca una alta demanda que satura los laboratorios y retrasa los diagnósticos, comprometiendo la oportunidad en la atención médica.

Esta situación se agrava en emergencias sanitarias, como la pandemia de COVID-19, donde la detección rápida y masiva de casos es fundamental para la contención epidemiológica. Además, las enfermedades crónicas requieren análisis frecuentes para garantizar un monitoreo adecuado y una atención oportuna.

Sin embargo, el acceso a los análisis clínicos sigue siendo limitado debido a su alto costo, a la necesidad de infraestructura especializada y a la dependencia de personal capacitado. Asimismo, los métodos tradicionales suelen ser invasivos, lo que desmotiva su realización y dificulta un diagnóstico oportuno.

Los dispositivos de diagnóstico en el punto de atención (PoCs, por sus siglas en inglés) han surgido como una solución innovadora. Estos dispositivos portátiles permiten realizar pruebas directamente donde se requiere el diagnóstico, sin depender de laboratorios centralizados.

Entre las tecnologías más prometedoras están los biosensores, que integran reconocimiento biológico con transductores capaces de convertir señales en respuestas medibles ((Kaushik & Mujawar, 2018; Fiordelisio et al.,2023). Además, facilita pruebas clínicas rápidas, poco invasivas, confiables y de bajo costo, ampliando su aplicación en hospitales, clínicas y comunidades con recursos limitados (Fiordelisio et al., 2021;

Nelson-Mora et al., 2023). Este avance impulsa la autonomía tecnológica en el diagnóstico médico, con un impacto significativo en la salud pública.

Objetivo:

Desarrollar un dispositivo biosensor tipo PoC versátil basado en la manipulación de microesferas magnéticas funcionalizadas para la detección de biomoléculas mediante marcaje fluorescente.

Material(es):

Dynabeads, biomoléculas de interés para funcionalización y de marcaje fluorescente, dispositivos microfluídicos, cartuchos de reconstitución, y analizador automatizado ad hoc.

Metodología:

El desarrollo del biosensor tipo PoC se basa en el uso de perlas magnéticas como superficie de reacción y consta de tres etapas principales: i) funcionalización de las perlas con biomoléculas específicas (antígenos, anticuerpos u oligonucleótidos) para la detección del analito de interés; ii) reacciones de hibridación con la muestra biológica (una gota de sangre, orina, exudados) y moléculas de marcaje fluorescente; y, iii) detección de la señal de fluorescencia.

Tras la estandarización de cada paso, se diseñó y validó un biosensor a modo de plataforma PoC, denominada MyBio FasTest, que integra elementos de detección para el análisis simultáneo de múltiples bioanalitos en pequeñas cantidades de muestra.

Esta plataforma consta de un chip microfluídico de plástico con pozos interconectados mediante canales, donde se llevan a cabo las reacciones, y de una unidad automatizada para la manipulación y lectura de las muestras. Mediante un sistema automatizado basado en imanes, lo que permite el control preciso de los analitos en cada etapa del proceso, las perlas funcionalizadas son transportadas entre los pozos que contienen la muestra y los reactivos de marcaje. Una vez que las perlas han hibridado con los elementos fluorescentes, se procede a la lectura de la señal en el mismo analizador.

El trabajo se realizó en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LANSBIODYT) de la Facultad de Ciencias, UNAM, bajo un enfoque interdisciplinario que integra la colaboración de físicos, biólogos, químicos, matemáticos, ingenieros y diseñadores.

Resultados:

Se establecieron tres líneas del biosensor point-of-care (PoC) MyBio FasTest: bioquímico (metabolitos, lípidos y proteínas), inmunológico (anticuerpos y antígenos) y

molecular (detección de ácidos nucleicos). Su integración en dispositivos miniaturizados permitió realizar detecciones rápidas, sensibles y asequibles.

El desarrollo del biosensor se encuentra en distintos niveles de maduración tecnológica (TRL):

1. Bioquímica: Se ha probado la detección de diversas hormonas, alcanzando diferentes niveles de validación: tirotrópina (TRL 2), hormona de crecimiento (TRL 3), prolactina e insulina (TRL 4).
2. Inmunológica: Se implementó con éxito en la detección de anticuerpos de neumonitis por hipersensibilidad (TRL 4) y en la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 (TRL 5), además de exploraciones para la detección de marcadores de cáncer (TRL 2).
3. Molecular: El biosensor ha sido validado para la detección de RNA del virus SARS-CoV-2 (TRL 5), mientras que la detección de DNA del Virus del Papiloma Humano (VPH) se encuentra en una etapa inicial (TRL 2).

Las validaciones incluyeron comparaciones con plataformas tradicionales como ELISA y PCR, demostrando su compatibilidad tanto con microchips y el analizador automático como con otros detectores ópticos. Gracias a su interfaz simple y automatizada, el lector entregó resultados confiables en menor tiempo y costo.

Estos desarrollos dieron lugar a la otorgación de una patente y su divisional (MX 369940), una patente en solicitud (MX/a/2020/006374) y otra más en trámite.

Por otra parte, a través de estrategias de vinculación, licenciamiento buscamos transformar nuestros avances en innovaciones accesibles y sostenibles. Se realizó el licenciamiento del del MyBio FasTest a BioWit, una startup derivada de la Facultad de Ciencias, para con ello atraer inversión que permita escalar en los niveles de maduración tecnológica.

Conclusiones:

En este trabajo se desarrolló y validó la viabilidad del MyBio FasTest, un biosensor PoC basado en perlas magnéticas funcionalizadas para la detección rápida de biomoléculas mediante marcaje fluorescente (Fiordelisio et al., 2021; Nelson-Mora et al., 2023). Su capacidad para detectar hormonas, anticuerpos y ácidos nucleicos con muestras mínimas y sin requerir personal altamente capacitado lo posiciona como una herramienta accesible para el diagnóstico clínico.

Uno de los principales retos en el diagnóstico es la dependencia de equipos especializados y procesos costosos. En el LANSBIODYT, la optimización del manejo de las perlas magnéticas y la miniaturización del chip permitieron reducir tiempos y costos operativos, facilitando su uso en entornos descentralizados.

Además, se promovió la transferencia tecnológica mediante el licenciamiento y vinculación con la industria. La transferencia del biosensor a BioWit, una startup de la

Facultad de Ciencias, refuerza su potencial de impacto más allá del laboratorio.

Este trabajo destaca la importancia de la interdisciplina y la vinculación academia-industria en la innovación biomédica. Además, visibiliza el papel clave del personal técnico académico en el desarrollo de soluciones con impacto en la salud pública y la transferencia tecnológica.

Referencias Bibliográficas:

1. Fiordeliso, T., Buendia-Roldan, I., Hautefeuille, M., Del-Rio, D., Ríos-López, D. G., Zamarrón-Hernández, D., Amat-Shapiro, S., Campa-Higareda, A., Jiménez-Díaz, E., González-Villa, E., Nelson-Mora, J., García-Carreño, N., López-Aparicio, J., Montes, E., Santiago-Ruiz, A., Pardo, A. & Selman, M. (2021). Development of a Diagnostic Biosensor Method of Hypersensitivity Pneumonitis towards a Point-of-Care Biosensor. *Biosensors (Basel)*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/bios11060196>.
2. Fiordeliso, T. (2023). Editorial: Methods in biosensors and biomolecular electronics. *Front Bioeng Biotechnol*, 11, 1294221. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1294221>.
3. Kaushik, A., & Mujawar, M. A. (2018). Point of Care Sensing Devices: Better Care for Everyone. *Sensors (Basel)*, 18(12). <https://doi.org/10.3390/s18124303>.
4. Nelson-Mora, J., Rubio, D., Ventura-Martínez, A., González, L. A., Del-Rio, D., Aranda-López, Y., Jiménez-Díaz, E., Zamarrón-Hernández, D., Ríos-López, D. G., Aguirre, S., Ruiz-Hernandez, Y., Cruz-Ramírez, A., Barjau, J. S., Jáurez, M. A., Lopez-Aparicio, J., Campa-Higareda, A. & Fiordeliso, T. (2023). New detection method of SARS-CoV-2 antibodies toward a point-of-care biosensor. *Front Bioeng Biotechnol*, 11, 1202126. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1202126>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Mantenimiento de organismos vivos en cultivo o conservados para investigación, docencia, extensión y difusión como parte de la actividad del Técnico Académico.

Valenzuela Jiménez Manuel¹, Gallardo Torres Alfredo², Durruty Lagunes Claudia.³

1 ORCID: 0000-0002-1738-2282

2 ORCID: 0000-0003-4240-0304

3 ORCID: 0000-0002-1112-5939

1 UNAM, Facultad de Ciencias UMDI Sisal

2 UNAM, Facultad de Ciencias Parque Científico

3 UNAM, Facultad de Ciencias UMDI Sisal

* mvalenzuela@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Organismos acuáticos, conservación de especies, colecciones científicas, otolitos.

Introducción:

La UMDI-Sisal del campus Yucatán cuenta con un área de estanquería para cultivo experimental de peces y crustáceos, permitiendo mantener de forma casi permanente bancos de animales vivos de especies nativas. Por otro lado, las colecciones científicas del Laboratorio de Biología de la Conservación han resultado ser herramientas útiles para el entrenamiento básico en la identificación de peces particularmente. Estas dos áreas brindan apoyo a las labores de investigación, docencia y difusión, además ayudan a alumnos de licenciatura y posgrado, investigadores e incluso productores para la toma de decisiones científicamente verosímiles.

Ambas áreas presentan un potencial enorme de desarrollo para los Técnicos Académicos ya que permiten, no solo cumplir con las labores asignadas por el EPA, sino también el desarrollo de proyectos propios y la creación de muchas alianzas positivas para nuestra labor.

Objetivo:

Utilizar animales vivos en cultivo y especímenes en conservación, para coadyuvar en investigaciones a corto, mediano y largo plazo, colaborando con la investigación, la docencia y la extensión a través de los materiales y/o actividades desarrolladas por los técnicos académicos en el Campus Yucatán de la UNAM.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Material(es):

Se cuenta con áreas para la conservación de colecciones biológicas, de microscopía y rayos X. 24 estanques de 20 m³ abastecidos de agua marina o dulce y aireación para cultivo de especies acuícolas.

Metodología:

Se cuenta con equipos y redes adecuados para el manejo de animales vivos que se mantienen con alimentos experimentales y comerciales, monitoreando peso y sobrevivencia semanalmente. Se colabora con otros colegas y laboratorios para diversos análisis de los sujetos en cultivo. Cuenta con equipos de video y fotografía para la documentación de las actividades.

Para el trabajo con las colecciones científicas se realizan salidas a campo para la captura de organismos con diferentes artes de pesca, entre las que se incluyen redes, anzuelos y trampas, dependiendo del ambiente y especies objetivo. De igual manera se realizan visitas a mercados y zonas de desembarque pesquero en búsqueda de especies que sean de interés para la colección. Una vez que se han obtenido los ejemplares, estos son identificados usando claves especializadas (McEachran&Fechhelm, 1998, 2006). Posteriormente son fotografiados y radiografiados.

Los ejemplares que ingresarán a la colección ictiológica de referencia son fijados en formol al 10% y conservados en alcohol al 70%, mientras que los organismos que serán utilizados para la colección de otolitos son congelados en lo que se realiza la obtención de los otolitos. Cuando se han obtenido los otolitos estos son fotografiados y medidos de acuerdo a la metodología de Martínez-Pérez et al. 2018.

Finalmente, los datos de los organismos de ambas colecciones son incluidos en sus respectivas bases de datos.

Resultados:

El área de estanquería experimental para el cultivo de peces y crustáceos abastece de animales experimentales para fines diversos:

1. Aplicación a la investigación: Se desarrollan experimentos que han sido publicados en innumerables artículos científicos, tesis de grado y posgrado.
2. En la docencia: Se ofrece capacitación y entrenamiento a estudiantes y productores. El área se convierte en el salón de clases para asignaturas de producción acuícola.
3. En el área de divulgación y difusión: Damos a conocer nuestro trabajo a través de redes sociales con #acuaculturasisa. Además, ponemos a disposición del público diversos manuales y videos didácticos sobre el tema Acuicultura.

Encuentro de Técnicos Académicos

Además de los productos que ya mencionamos con una relación directa con las funciones sustantivas de la universidad, la producción primaria de las personas técnicas académicas se centra en:

1. Colección ictiológica de referencia de BIOCON, cuenta con 354 lotes de 191 especies pertenecientes a 145 géneros de 68 familias de peces, y la Colección de otolitos de peces del golfo de México y el mar Caribe. Ambas colecciones se encuentran registradas ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2. Aplicación móvil gratuita BioConAp: Contiene recursos audiovisuales como apoyo a la práctica docente.
3. Todo el material científico técnico que respalda tanto las colecciones como la aplicación móvil.
4. Banco de imágenes con sus metadatos de las especies que se tienen en las colecciones el cual estará disponible vía internet.

Conclusiones:

La infraestructura con la que cuenta el Laboratorio BIOCON y la UMDI Sisal ayudan al desarrollo de actividades encaminadas a la investigación, docencia y difusión, permitiendo a los Técnicos Académicos (Tas) adscritos a dichas secciones del Campus Yucatán coadyuvar en estas actividades. Además, trabajamos en el desarrollo de iniciativas propias en cada rubro. Esto nos permite tener publicaciones, impartir asignaturas relacionadas con nuestras áreas de especialización, participar en la formación de estudiantes de todos los grados académicos y ser responsable o participar en proyectos, p. ej. PAPIME.

Todo nuestro trabajo queda plasmado en producción primaria que comprende la elaboración de gran cantidad de material de difusión como manuales, videos, guías especializadas y podcast.

Nuestro trabajo se vincula con múltiples instituciones públicas y estatales, con grupos de pescadores y acuacultores de la región, además del sector educativo.

Fomentar el desarrollo de los Técnicos Académicos es una estupenda herramienta para los investigadores, ya que, a su vez consiguen mejores resultados en sus proyectos de investigación y con sus estudiantes. La mejor preparación de los TA redundan en mayor eficiencia en sus labores y en otra fuente de conocimiento para estudiantes de grado y posgrado, al ofrecer una mayor variedad de temas durante su formación o procesos de titulación. Los TA podemos publicar artículos científicos como primer autor, dirigir tesis o trabajos de titulación, además de colaborar con la impartición de asignaturas obligatorias de los planes de estudio o asignaturas optativas en diferentes carreras. Es de resaltar que al tener esa libertad de acción académica podemos estar mejor calificados para el PRIDE o para el SNII.

Referencias Bibliográficas:

1. Martínez-Pérez, J., Morquecho-León, M., Farías-Tafolla, B. ,Badillo, M. Gallardo-Torres, A., Chiappa-Carrara, X. (2018). Catálogo de otolitos sagitta de peces del Golfo de México.UNAM, México, p.199.
2. McEachran, J.D. and Felchhelm, J.D. (1998) Fishes of the Gulf of Mexico. Volume 1, University of Texas Press, Austin, Texas, p.1120.
3. McEachran, J.D. and Felchhelm, J.D. (2006) Fishes of the Gulf of Mexico. Volume 2, University of Texas Press, Austin, Texas, p. 1014.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Diseño y construcción de electrocardiógrafos para la docencia y la investigación. Obtención de parámetros de la variabilidad de frecuencia cardíaca.

Torres Pérez Araceli*¹, Del Río Valdes José Luis², Arce Rincón Jorge Humberto³

1 UNAM, Facultad de Ciencias.

2 UNAM, Facultad de Ciencias.

3 UNAM, Facultad de Ciencias.

* torrespa@ciencias.unam.mx

Palabras clave: electrocardiograma, arduino, corazón, frecuencia cardíaca,

Introducción:

En México, cerca de 220 mil personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares en 2021, de las cuales 177 mil fueron por infarto al miocardio. Muchas de estas muertes podrían prevenirse mediante el control de factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la diabetes no controlada. Es fundamental contar con parámetros de salud que sean fáciles de medir e interpretar para evaluar la condición física de las personas.

Una forma de evaluar la actividad cardíaca es midiendo la variación de los intervalos entre latidos en un electrocardiograma (ECG). Los latidos presentan una variabilidad conocida como variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). A partir del ECG, se detectan las ondas R y se calcula el tiempo entre las ondas R consecutivas. Este tiempo se denomina intervalo RR, y la serie de estos intervalos presenta la VFC. Para esto requerimos de electrocardiógrafos que nos arrojen un buen registro de ECG, tanto en reposo como realizando ejercicio.

En nuestro laboratorio hemos estudiado los métodos del dominio del tiempo, como el promedio del intervalo RR (RR) y la desviación estándar del intervalo RR (SDRR), así como el diagrama de Poincaré.

Nuestro objetivo es diseñar equipos y construir electrocardiógrafos en la UNAM para reducir costos y desarrollar este proyecto que permiten dar a los pacientes valores de los parámetros que les indican su estado de salud.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Diseñar y construir electrocardiógrafos para estudiar los parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, como el promedio y la desviación estándar del intervalo RR. Estos dispositivos se utilizarán para estudios estadísticos de la población mexicana, proyectos de servicio social y actividades en clases.

Material(es):

- Electrocardiógrafo portátil.
- Electrocardiógrafo con placa arduino.
- Electrodos para electrocardiograma

Metodología:

Electrocardiógrafo portátil: Se basó en el módulo AD8232 ECG, con el objetivo de hacerlo portátil. Se alimenta mediante una batería recargable de ion de litio de 3.7 V. Se diseñó y fabricó una placa de circuito impreso (PCB) de 5 cm por lado y se utilizó una placa Arduino Pro Mini por su bajo consumo de energía y tamaño reducido (3.3 V, 8 MHz). Se integró un módulo de almacenamiento en tarjeta micro SD para guardar los datos en formato CSV y un módulo de reloj en tiempo real (RTC) para registrar la fecha y hora de la toma de datos. Cuenta con un módulo Bluetooth para enviar datos a dispositivos Android en tiempo real. La carcasa del electrocardiógrafo se fabricó mediante impresión 3D y se fijó a un cinturón, permitiendo realizar mediciones con actividad física.

Electrocardiógrafo con placa Arduino: Se diseñó un escudo (shield) compatible con la placa de desarrollo Arduino UNO, debido a su bajo costo y la abundante documentación disponible. Este diseño minimiza el ruido entre la placa Arduino y el módulo AD8232 ECG. Además, incorpora un módulo de memoria micro SD para almacenar datos en formato CSV y un módulo RTC para registrar la fecha y hora. Este electrocardiógrafo requiere conexión a una computadora para su funcionamiento, alimentación y transmisión de datos.

La toma del ECG colocando tres electrodos: dos en el pecho y uno en el abdomen. Realizamos protocolos de esfuerzo, fatiga y peso sostenido, que incluyen tres fases: reposo (sentado), ejercicio y recuperación. Después los datos se analizaron en programas elaborados por el Dr. Arce.

Resultados:

Los dos electrocardiógrafos desarrollados, por el M. en C. José Luis del Río, permitieron obtener registros de alta calidad para el análisis de intervalos RR en las y los voluntarios, con los diferentes protocolos. El ruido eléctrico, que es el problema más común en el registro de ECG logró reducirse, permitiendo detectar las ondas R y así

obtener los intervalos RR. Los registros fueron tomados por la Q.F.B. Araceli Torres Pérez, en diferentes situaciones. Asistiendo a las casas, a lugares de trabajo y en el salón de clases. Los registros de ECG fueron de diferentes duraciones dependiendo del protocolo, que van desde los 5 hasta 26 minutos.

El electrocardiógrafo portátil permitió realizar mediciones durante la actividad física, como pedalear una bicicleta fija, sin afectar el registro del ECG. Además, reemplaza el electrocardiógrafo de la marca Zephyr, que tiene un costo 20 veces mayor. Por otro lado, el electrocardiógrafo basado en Arduino facilita su uso en domicilios y empresas, además de permitir modificaciones en su programación según el tipo de medición requerida.

Los resultados de este proyecto se presentaron en los Congresos Nacionales de Física en 2023 y 2024.

Conclusiones:

Este proyecto comenzó con el objetivo de medir los parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardíaca utilizando equipos costosos. Sin embargo esto limitaba el número de equipos que se podían utilizar en los estudios, y en el caso de avería del equipo, era costosa la reparación, con los dispositivos que logramos desarrollar, pudimos obtener resultados equivalentes con un costo 20 veces menor por equipo y la ventaja de poder repararlo y modificarlo fácilmente.

Los protocolos desarrollados permiten evaluar la salud cardíaca en la población general. Cada persona que participa en el estudio recibe un informe de su condición física, lo que en algunos casos los motiva a realizar actividad física y regresar posteriormente para evaluar su progreso. Además, hemos implementado actividades en el salón de clases, donde los alumnos aprenden a tomar los registros de ECG en diferentes condiciones (reposo, ejercicio y recuperación) y analizan sus resultados. Tenemos proyectos para servicios sociales, donde los estudiantes han aportado mejoras a la adquisición y análisis de los registros de ECG.

Disponer de parámetros de salud fáciles de obtener e interpretar contribuye a la concienciación sobre la importancia del ejercicio y el estado de salud cardiovascular.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Seminario de antropología y ciencias aplicadas

Seminario de antropología y ciencias aplicadas (ACA) del Instituto de Investigaciones

Antropológicas*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Antropología, Seminario de antropología y ciencias aplicadas

* ortizbutron@gmail.com

Palabras clave: Interdisciplina, metodologías, investigación, patrimonio cultural, divulgación

Introducción:

El Origen del seminario es consecuencia de la experiencia acumulada por los Laboratorios del Instituto de Investigaciones Antropológicas-IIA de la UNAM para resolver problemas antropológicos desde la perspectiva de las ciencias experimentales y naturales (botánica, química, geofísica, zoología, física, etc.).

Su antecedente inmediato fue el Seminario de Arqueometría que funcionó de manera informal durante 1999, pero que se presentó formalmente a finales de 2001 y funcionó hasta 2002 con la participación de académicos de diversos institutos. En esta segunda etapa se realizó un ciclo de conferencias que sentó las bases para la organización de un Diplomado en Arqueometría.

El Seminario de Antropología y Ciencias Aplicadas (ACA), se ha realizado ininterrumpidamente desde el 2010 con la participación de varios de los Laboratorios del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Durante estos 15 años las actividades del seminario han redituado en productos tangibles como cursos, publicaciones, conferencias, visitas guiadas, así como participación en eventos de difusión y divulgación organizados por distintas dependencias tanto externas como de la UNAM.

Es importante mencionar que la mayoría de los laboratorios están conformados por técnicos académicos de diferentes áreas de las ciencias, quienes han aportado desde cada una de sus disciplinas una riqueza a la interpretación antropológica desde una perspectiva interdisciplinaria y los resultados son evidentes en los productos obtenidos.

Las temáticas principales del ACA se relacionan con el uso de recursos naturales, sistemas agrícolas, domesticación, subsistencia y dieta, definición de los espacios, salud y enfermedad, parentesco y simbolismos socioculturales, movimientos interregionales, temporalidad y áreas de actividad, entre otras.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Crear un espacio propicio para el intercambio de experiencias que permitan establecer nuevas metodologías y desarrollar técnicas analíticas que contribuyan al análisis y solución de problemas antropológicos desde el ámbito de la aplicación de ciencias experimentales y naturales. El estudio de varios y nuevos casos impedirá por otro lado la obsolescencia de las técnicas obteniendo nuevos datos para la comprensión de los problemas antropológicos del pasado y actuales.

Metodología:

Cada uno de los laboratorios involucrados en el seminario posee metodologías propias que se han ido perfeccionando a través del tiempo a partir de la experiencia de diversos casos de estudios, que han redituado en una mejor interpretación y conservación del patrimonio cultural, las cuales se potencian cuando se manejan interdisciplinariamente.

Resultados:

El ACA sesiona una vez al mes (12 sesiones anuales) con un coordinador cambiante cada dos años. Durante su gestión se realizan y planean cursos tanto de licenciatura como de posgrado en la UNAM, así como cursos-seminarios con otras universidades nacionales y extranjeras. También se plantean temáticas para la publicación de cuadernillos y libros. Hasta la fecha se han publicado cinco cuadernillos, tres libros y un volumen especial sobre alimentación en la revista de Anales de Antropología del IIA, UNAM.

Desde el 2013 se organizan eventos de divulgación para la Fiesta de las Ciencias y Humanidades de la UNAM y la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia; el Encuentro con la Tierra del Instituto de Geología de la UNAM; el Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y se participa en exposiciones y charlas en Instituciones Universitarias tales como el Museo Universum, Museo de Geofísica y Museo UNAM Hoy; así como en las escuelas: El Colegio Madrid y el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas.

Además, se realizan charlas y visitas guiadas a los laboratorios del Instituto a profesores y estudiantes de diferentes planteles de la UNAM (CCH Naucalpan, CCH Oriente y la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1), al personal administrativo y de base del IIA, UNAM; así como al programa para niños de la Alcaldía de Tlalpan Rally para las infancias “Un día con la antropología”. También se ha participado en el programa de la CUAED televisión UNAM con la temática Alimentación y Cultura en México. Arqueología y Alimentación.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Conclusiones:

La experiencia y conocimiento adquirido en el ámbito de la investigación tanto en metodologías como en técnicas, ha permitido aportar desde cada una de nuestras disciplinas, una mejor comprensión e interpretación de la antropología, siendo la Arqueología y la Antropología Física quienes se han beneficiado más con los estudios de laboratorio.

La mayor parte de los técnicos académicos de los laboratorios que integran el seminario, cuentan con estudios de posgrado, son personal académico titular de tiempo completo y forman parte del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y del Sistema Nacional de Investigadores.

Integrantes del Seminario de Antropología y Ciencias Aplicadas (ACA):

Laboratorio de Análisis Espacial y Digital (Arqlgo. Gerardo Jiménez Delgado, Mtro. Javier López Mejía).

Laboratorio de Antropología Forense (Dra. Lilia Escorcía Hernández, Lic. Claudia Lara Alonso).

Laboratorio de Antropología Genética (Dra. Blanca Zoila González Sobrino, Dra. Ana Julia Aguirre Samudio).

Laboratorio de Antropología Visual (Mtro. Alejandro López).

Laboratorio de Fitolitos (Mtra. Judith Zurita Noguera, TAC Rogelio Santiago Salud).

Laboratorio de Paleobotánica y Paleoambiente (Dra. Emily McClung de Tapia, Mtro. Emilio Ibarra Morales, Mtra. Diana Martínez Yrizar, Mtra. Cristina Adriano Morán).

Laboratorio de Paleozoología (Dr. Bernardo Rodríguez Galicia, Dr. Raúl Valadez Azúa).

Laboratorio de Prospección Arqueológica (Dr. Luis Alberto Barba Pingarrón, Dr. Agustín Ortiz Butrón, Dr. Jorge Estanislao Blancas Vázquez).

Laboratorio Universitario de Radiocarbono (Dra. Laura Beramendi Orosco, M. en C. Galia González Hernández).

Representaciones Graficas (Lic. César Augusto Fernández Amaro).

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Construcción de una batería psicométrica en línea para la detección de problemas de salud mental en jóvenes universitarios

Rojas Salazar Aldo Azael*¹, Ortega Luyando Mayaro²

1 ORCID: 0000-0002-4500-7420

2 ORCID: 0000-0003-4665-3894

1 UNAM, Facultad de Estudios Superiores Iztacala

2 UNAM, Facultad de Estudios Superiores Iztacala

* aldo.rojas@iztacala.unam.mx

Palabras clave: psicometría, evaluación, prevención, tecnología

Introducción:

La salud mental de los estudiantes universitarios impacta directamente en su rendimiento académico y en su permanencia escolar (Borges et al., 2011; Hjort et al., 2016; Caballero-Dominguez et al., 2018). En efecto, esta población juvenil es particularmente vulnerable a desarrollar problemas psicológicos y emocionales, como depresión, ansiedad, adicciones, conductas suicidas, entre otros (OMS, 2021; OMS, 2022).

Se sabe que estas problemáticas contribuyen significativamente a los años de vida perdidos por discapacidad, representando hasta un 15% de la carga global de enfermedad (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2021). Además, estudios rigurosos han señalado que la pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después, intensificando la prevalencia y gravedad de estas condiciones, las cuales ahora se manifiestan con mayor frecuencia incluso dentro de las aulas universitarias (Cuijpers et al, 2020).

La prevención primaria y la detección oportuna de estos problemas se ha consolidado como pilares fundamentales para reducir la brecha en este ámbito. Abordar estos aspectos de manera precoz no solo mejora el pronóstico de los estudiantes, sino que también permite la reducción de costos en la atención sanitaria, previene complicaciones clínicas, facilita la referencia a otros niveles de atención en salud y, en consecuencia, promueve la permanencia escolar y el éxito académico.

Es indispensable desarrollar herramientas tecnológicas y científicas que permitan la evaluación y tamizaje masivo de estos problemas. Dichas herramientas, pueden ser digitalizadas para mejorar la eficiencia y cobertura de la población objetivo, contemplando que deben incluir instrumentos psicométricos con propiedades de

Encuentro de Técnicos Académicos

confiabilidad y validez que aseguren una medición precisa, esto permitirá detectar a tiempo grupos de riesgo y tomar decisiones a favor de la salud mental de la comunidad estudiantil.

Objetivo:

Construir una batería psicométrica en línea para la detección de problemas de salud mental en estudiantes universitarios.

Material(es):

Computadora, internet, instrumentos psicométricos.

Metodología:

El estudio tiene un enfoque documental y comparativo en el cual se seleccionó y digitalizó las pruebas psicométricas más confiables y válidas para medir los principales problemas de salud mental en jóvenes universitarios mexicanos desde una perspectiva cognitivo-conductual.

Se trabajó en cinco fases:

1. Revisión de la literatura: en esta fase se hizo una revisión general de la literatura científica sobre los principales problemas de salud mental de los universitarios y los instrumentos psicológicos asociados a su medición.
2. Análisis comparativo: se examinaron a detalle las propiedades psicométricas de las pruebas identificadas en la fase anterior tomando en cuenta los siguientes criterios: validez con resultados favorables según método de jueceo o por análisis factorial exploratorio y/o confirmatorio y confiabilidad con al menos un alfa de Cronbach de 0.70.
3. Selección: con base en los resultados de la comparación, se seleccionaron las pruebas con mejores características para medir riesgos a la salud mental en estudiantes universitarios.
4. Maquetación digital de la batería psicométrica: todas las pruebas fueron digitalizadas en un formato de Microsoft Forms® en conjunto con un aviso de privacidad y formato de consentimiento informado avalado por la Unidad Jurídica de la FES Iztacala así como una cédula de datos generales y sociodemográficos.
5. Aplicación piloto: se aplicó la batería a 5 estudiantes universitarios que, de manera voluntaria, participaron en responder la batería y posteriormente contestar un formato de retroalimentación cualitativa diseñado ex profeso.

Resultados:

De acuerdo con la revisión de la literatura, se identificaron 8 problemas de salud mental comunes en jóvenes universitarios: depresión, ansiedad, ideación suicida,

adiciones, trastornos de la conducta alimentaria, violencia ejercida y experimentada así como impulsividad y trastornos psicóticos.

Con base en lo anterior, se detectaron alrededor de 18 pruebas psicométricas que cumplieran de manera general los criterios psicométricos mínimos e indispensables para su aplicación en la población objetivo, sin embargo después de un análisis exhaustivo fueron solo 6 de ellas las que finalmente conformaron la batería psicométrica debido a que cumplieron de una manera más precisa los criterios psicométricos evaluados así como por el número de reactivos disponibles a fin de desarrollar una batería lo más breve posible.

Finalmente, respecto a la retroalimentación de la aplicación piloto, se identificó un promedio de tiempo de aplicación considerable. Asimismo, se detectaron algunos errores de ortografía, redacción y de visualización de las pruebas en el formulario que permitieron su corrección para el formato final.

Conclusiones:

La detección oportuna de problemas de salud mental contribuye de manera significativa a las actividades de prevención primaria en la comunidad estudiantil en las diferentes comunidades (OMS/OPS, 2018). En este sentido, el desarrollo tecnológico digital puede ser utilizado para eficientar estas actividades, sobre todo cuando se trata de trabajar con poblaciones numerosas, como es el caso de la FES Iztacala (UNAM, 2020).

De acuerdo con Aiken (2003), las pruebas psicométricas, al ser estandarizadas y validadas, ofrecen una opción robusta para medir constructos psicológicos. Aunque no son una herramienta diagnóstica, pueden ser un referente confiable para detectar riesgos potenciales de problemas de salud mental.

La batería construida en este trabajo cumple con todos los requisitos psicométricos necesarios para su aplicación en población mexicana de jóvenes universitarios. Además, cuenta con instrucciones claras y específicas, lo que facilita su uso. Esta herramienta mide seis constructos psicológicos comunes en las problemáticas de salud mental de los universitarios y puede ser contestada en un tiempo breve.

Con base en el trabajo de Kim, et al (2020), son diversos los beneficios que puede traer la aplicación de esta batería tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, permite identificar de manera prácticamente inmediata a personas que presenten riesgo leve, moderado o grave, así como brindar atención oportuna a nivel preventivo, de orientación breve o de referencia a servicios de salud mental especializados. A largo plazo, la UNAM puede realizar estudios epidemiológicos que permitan identificar la prevalencia y distribución de los problemas de salud mental en sus estudiantes, esto facilitará el diseño de estrategias de intervención clínico-comunitarias para trabajar con el alumnado y al mismo tiempo promover el desarrollo de la investigación y la

permanencia escolar.

Referencias Bibliográficas:

1. Aiken, L. R. (2003). Psychological Testing and Assessment. Allyn & Bacon.
2. Borges, G., Mora-Icaza, M., Benjet, C., Lee, S., Lane, M., & ; Breslau, J. (2011). Influence of mental disorders on school dropout in Mexico. *Revista panamericana de salud pública*, 30, 477-483. <https://www.scielosp.org/article/rpsp/2011.v30n5/477-483/>.
3. Caballero-Dominguez, C., Gallo-Barrera, Y., & Suárez-Colorado, Y. (2018). Algunas variables de salud mental asociadas con la propensión al abandono de los estudios universitarios. *Psychologia. Avances de la Disciplina*, 12(2), 37-46. http://www.scielo.org.co/scielo.php?id=S190023862018000200037&script=sci_art_ext.
4. Cuijpers, P., Stringaris, A., & Wolpert, M. (2020). Treatment outcomes for depression: challenges and opportunities. *The Lancet Psychiatry*, 7(11), 925-927. [https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(20\)30036-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30036-5/fulltext).
5. Hjorth, C., Bilgrav, L., Frandsen, L., Overgaard, C., Torp-Pedersen, C., Nielsen, B., & Bøggild, H. (2016). Mental health and school dropout across educational levels and genders: a 4.8-year follow-up study. *BMC public health*, 16(1), 1-12. <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3622-8>.
6. Institute for Health Metrics and Evaluation. (2021). Global Burden of Disease Study 2020 (GBD 2020) results. Seattle, WA: IHME. <http://ghdx.healthdata.org/gbd-2020>.
7. Kim, J., Kim, D. G., & Kamphaus, R. (2022). Early detection of mental health through universal screening at schools. *Georgia Educational Researcher*, 19(1), 62.
8. Organización Mundial de la Salud. (2021). Adolescent mental health. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>.
9. OPS/OMS. (2018). Salud mental en el ámbito comunitario: Respuesta de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. <https://www.paho.org>.
10. Organización Mundial de la Salud. (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>.
11. UNAM. (2020). Estrategias digitales para la atención de la salud mental en estudiantes universitarios. Coordinación de Difusión Cultural. <https://coordinaciongenero.unam.mx/2024/10/la-investigacion-en-salud-mental-y-su-aplicacion-en-estudiantes-universitarios/>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Diseño e implementación de interfaz web del sistema de pronóstico de trayectoria de derrames de petróleo Quetzal-UNAM

Robles Roldán Miguel Ángel*¹

1 ORCID: 0000-0003-1193-5576

¹ UNAM, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.

* miguel.robles@atmosfera.unam.mx

Palabras clave: Modelación, CIGom, HYCOM, interfaz web, javascript

Introducción:

El petróleo es un recurso económico muy importante para México, sin embargo, un derrame de petróleo en el océano puede causar serias afectaciones ambientales, de salud y económicas. En este contexto, la simulación de la trayectoria de un derrame de petróleo, proporciona información vital para tomar las acciones que permitan reducir el efecto negativo de este tipo de eventos. Actualmente existen varias plataformas que permiten esta simulación, una de las más usadas es webGnome, desarrollada por la NOAA. Esta es una plataforma web gratuita y de acceso abierto, pero tiene algunos inconvenientes: principalmente inestabilidad y que requiere la carga de archivos de datos preprocesados, lo cual complica su uso y ralentiza la generación de resultados.

En el Grupo Interacción Océano-Atmósfera (IOA) del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM (ICAYCC), y como parte del Consorcio de Investigación del Golfo de México (CIGoM), se desarrolló una plataforma interactiva para el pronóstico de la trayectoria de derrames de petróleo pensada en un fácil uso y una respuesta pronta.

Objetivo:

Desarrollar una interfaz de un sistema de pronóstico de trayectoria de derrames de petróleo que simplifique la generación de simulaciones, así como la presentación de las salidas.

Metodología:

La plataforma desarrollada, denominada Quetzal-UNAM, consta de 2 partes principales, una se encarga de la simulación en sí, la otra es la interfaz que permite configurar los parámetros de la simulación (que generará el pronóstico) para después mostrar los resultados al usuario. Está basada en Javascript y los parámetros que se

3 Encuentro de Técnicos Académicos

pueden configurar son: el tipo de hidrocarburo, la fecha y la ubicación del derrame, así como la cantidad de hidrocarburo involucrado. Una vez realizada la simulación, la interfaz muestra una animación con el pronóstico y entrega los resultados al usuario en los formatos: netCDF, CSV y video.

Resultados:

La interfaz permite ejecutar un pronóstico de la trayectoria superficial de posibles derrames de petróleo sobre cualquier punto de la zona marítima del Golfo de México. Para esto, se utilizan datos de pronósticos de corrientes oceánicas del modelo HYbrid Coordinate Ocean Model (HYCOM) configurado por el Grupo IOA (HYCOM-UNAM), o del modelo Navy Coastal Ocean Model (NCOM); así como de vientos en la superficie del modelo Weather Research and Forecasting Model (WRF) configurado por el grupo IOA (WRF-UNAM). El tiempo de generación de un pronóstico dependerá de los parámetros configurados, sin embargo es posible tener un pronóstico en 5 minutos.

Conclusiones:

Dadas las características se tiene una interfaz que, al ser web, es accesible desde cualquier lugar con internet, además por su facilidad de uso no requiere un personal altamente especializado para su operación. Por otro lado, tiene una respuesta rápida y en un formato directamente presentable. Por lo cual, esta iniciativa genera un recurso altamente valioso para los equipos de respuesta ante derrames de petróleo, contribuyendo de manera significativa a la reducción del impacto ambiental, social y económico que dichos eventos puedan ocasionar.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Una mirada al laboratorio de estudios isotópicos: aplicaciones en vía húmeda

Pérez Arvizu Ofelia*¹

1 ORCID: N/A

¹ UNAM, Instituto de Geociencias

* operez@geociencias.unam.mx

Palabras clave: Isótopos, Espectrometría de masas (ICP-MS), elementos traza.

Introducción:

El laboratorio de estudios isotópicos fue creado con el objetivo de apoyar tanto la investigación como al sector privado en la medición de elementos traza en diversas matrices, como agua, suelo, sedimentos, rocas, productos farmacéuticos, entre otros. En este laboratorio, se desarrollan metodologías personalizadas para cada cliente, así como métodos rutinarios que aplicamos de manera diaria en nuestras actividades.

Las preparaciones químicas se realizan en un cuarto ultralimpio de clase 1000, lo que asegura la ausencia de contaminación ambiental. Contamos con un espectrómetro de masas de cuadrupolo con plasma acoplado inductivamente, donde se llevan a cabo las mediciones de la mayoría de los elementos traza presentes en la tabla periódica en una sola muestra. Esta técnica se basa en la medición de todos o algunos de los isótopos que componen un elemento, siendo una de las técnicas más precisas y exactas, además de contar con límites de detección extremadamente bajos (partes por trillón, partes por cuatrillón) en la mayoría de los elementos medibles.

Objetivo:

El objetivo del laboratorio de estudios isotópicos es proporcionar apoyo técnico y científico a la industria privada y a las instituciones educativas mediante el desarrollo de metodologías innovadoras para la medición precisa de elementos traza. Buscamos resolver desafíos específicos en diversas matrices, a través de técnicas avanzadas que permitan un análisis multielemental preciso y eficiente, con el fin de contribuir al avance de la investigación y la mejora de procesos en la industria.

Material(es):

Espectrómetro de masas de cuadrupolo con plasma acoplado inductivamente.
Sistema de destilación de ácidos.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Metodología:

Las metodologías que aplicamos en la medición de elementos traza en matrices inorgánicas se basan en el uso de ácidos de alta pureza para digerir la mayor cantidad posible de la matriz. Los ácidos utilizados incluyen ácido nítrico, ácido fluorhídrico y ácido clorhídrico, en combinación con temperatura, hasta lograr una digestión total.

La medición en el espectrómetro de masas de cuádrupolo con plasma acoplado inductivamente se realiza utilizando la curva de calibración con adición de estándar interno, lo que nos permite controlar la deriva asociada a la disminución o incremento de la señal conocida como drift instrumental.

Resultados:

El laboratorio ha brindado apoyo a diversas instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales, en la medición de 48 elementos traza, incluidas las tierras raras. Asimismo, se han desarrollado metodologías específicas, como la medición de impurezas elementales para la industria farmacéutica. También hemos colaborado en la investigación del desarrollo de nuevos medicamentos mediante la medición de elementos traza en cerebros de rata para evaluar los efectos de los inhaladores.

La diversidad de aplicaciones de la digestión por vía húmeda, ya sea en placas o en bombas de alta presión, es muy amplia. Combinada con la versatilidad del espectrómetro de masas de cuadrupolo con plasma acoplado inductivamente para realizar mediciones multielementales, resulta fundamental para ofrecer resultados precisos y exactos a la investigación y a la industria privada en tiempos relativamente cortos.

Conclusiones:

Es de suma importancia poder apoyar tanto a la investigación como a la industria privada en el desarrollo de nuevas metodologías de digestión y medición, con el fin de dar respuesta a problemas locales y nacionales en tiempos reducidos. En el laboratorio de estudios isotópicos del Instituto de Geociencias, tenemos la visión de capacitarnos de manera continua para estar a la vanguardia y mejorar constantemente nuestros desarrollos.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Desarrollo de Entornos Virtuales Tridimensionales de apoyo a la docencia e investigación

Osorio Barrera Juan Carlos Ariel*¹

1 ORCID: 0009-0006-1028-0458

¹ UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

* 838577@pcpuma.acatlan.unam.mx

Palabras clave: 3d, interactivo, multimedia, inmersivo, realidad virtual

Introducción:

El uso de diferentes entornos tridimensionales en el inicio del siglo XXI ha impactado en el desarrollo de otras alternativas como escenarios interactivos para la entrega de conocimiento. Es importante reconocer el valor agregado de los entornos interactivos para la simulación de escenarios que puedan aportar elementos de aprendizaje en plataformas educativas.

Debido a la evolución en los entornos tridimensionales en áreas como videojuegos, realidad virtual, aumentada y mixta es posible desarrollar de manera más eficaz productos multimedia interactivos que puedan orientarse al uso educativo. El presente proyecto muestra una metodología derivada de investigación en diferentes rubros relacionados con multimedia interactiva y entornos tridimensionales. Se vale del desarrollo de proyectos previos para estandarizar procesos y detectar las herramientas y técnicas disponibles en la década del 2020.

Es primordial poner al alcance de la comunidad universitaria elementos técnicos que permitan el desarrollo y la publicación de modelos y entornos 3D en cursos dentro de ambientes virtuales de aprendizaje; sin embargo, conociendo la complejidad que esto conlleva, otra alternativa es el poner a disposición recursos públicos que puedan ser integrados dentro de cursos en línea por parte de la comunidad docente.

Objetivo:

Exponer una metodología que permita desarrollo de entornos virtuales tridimensionales (EV3D) y su inserción en plataformas educativas; de apoyo a la docencia e investigación, con el valor agregado de poseer cualidades gráficas y de interacción que mejoren la experiencia del usuario, aprovechando herramientas y técnicas vigentes.

Encuentro de Técnicos Académicos

Material(es):

Las herramientas para crear EV3D en 2024 incluyen software de modelado 3D, edición de imágenes y programación, junto con hardware avanzado. Se requieren técnicas como modelado y animación 3D.

Metodología:

La metodología para desarrollar un entorno virtual tridimensional (EV3D) consta de ocho etapas secuenciales, cada una dependiente de la anterior.

1. Planeación del EV3D: Se recopila información con los expertos en contenido para definir las características gráficas del entorno. Se pueden usar diferentes métodos para obtener información (Al-Amri et al., 2021)
2. Creación de objetos, personajes y detalles: Se generan modelos 3D atractivos y realistas.
3. Construcción y ambientación del entorno: Se acomodan los modelos en un escenario digital fluido y visualmente atractivo.
4. Animación de elementos y personajes: Se programan movimientos y acciones en el entorno si es requerido.
5. Programación de elementos interactivos: Se desarrollan rutinas que permiten la interacción del usuario con los elementos.
6. Diseño de interfaz de usuario: Se crea y programa la interfaz para garantizar una experiencia fluida.
7. Publicación del EV3D: Se prueban y distribuyen los entornos en diferentes medios.
8. Integración con la plataforma educativa: Se verifica que el EV3D funcione correctamente en una plataforma en línea.

La secuencia de etapas es crucial para asegurar un desarrollo estructurado, evitando problemas técnicos o de integración. Sin embargo, el proceso permite regresar a pasos previos si es necesario ajustar detalles en función del propósito educativo del EV3D.

Resultados:

Generar la metodología y publicarla en diferentes medios de difusión en los canales universitarios para tener al alcance técnicas, herramientas, software y recursos que permitan la creación e integración de numerosos objetos y escenarios tridimensionales.

Exponer las técnicas y herramientas a los docentes mediante canales de difusión así como tutoriales para la producción de entornos virtuales tridimensionales.

Conclusiones:

Durante el tiempo de desarrollo de los entornos tridimensionales de este proyecto, sucedieron avances en la tecnología de representación de entornos virtuales que permiten aprovechar los contenidos generados por la metodología en otras plataformas.

La tecnología de representación de contenido 3D en exploradores de internet permite, a mediados del año 2024, desplegar modelos tridimensionales complejos (Staribratov & Manolova, 2024) con un gran número de polígonos en una página web sin necesidad de instalar algún componente adicional en los navegadores de internet.

Tal es el caso del sitio web SketchFab, en donde cualquier creador de contenido tridimensional puede generar una cuenta de usuario y subir modelos 3D y luego mostrarlos en un sitio público, estos modelos pueden ser integrados en páginas web o en ambientes virtuales de aprendizaje mediante código embebido, como un video de YouTube, por ejemplo.

La página permite la exploración en 360 grados de una gran cantidad de modelos cargados por la comunidad de usuarios; aún no contempla la navegación en primera persona en entornos tridimensionales como los videojuegos, pero es posible compartir modelos individuales creados con las herramientas y técnicas de la metodología con el fin de permitir su exploración aislada o bien, revisar avances en los procesos de modelado con un experto en contenido sin requerir una reunión presencial.

Esta es otra de las ventajas de la metodología, que debido a la división en etapas, los modelos tridimensionales pueden ser utilizados posteriormente en otros visualizadores debido a que, por ejemplo, la creación de los modelos tridimensionales en la etapa dos contempla la conclusión total del modelo el cual puede ser compartido en diferentes medios.

Referencias Bibliográficas:

1. Al Aamri, A. & Osman, M. & Al Musawi, A. (2021). The Design Principles of 3D-Virtual Reality Learning Environment (3D-VRLE) in Science Education. *Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences*. 12. 2-13. doi: <https://www.doi.org/10.30476/IJVLMS.2021.91812.1106>.

2. Staribratov, I. & Manolova, N. (2024). 3D technologies in STEAM education. *Discover Education*. 3. 1-12. doi: <https://www.doi.org/10.1007/s44217-024-00181-z>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Cambios inducidos por restricción alimenticia en procesos de regeneración y regresión en modelo de daño en hígado

Molina-Aguilar Christian*¹

1 ORCID: 0000-0002-9670-252X

1 UNAM, Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano

* cmolina@liigh.unam.mx

Palabras clave: Fibrosis hepática, Dietilnitrosamina, RNAseq, inflamación, modelo en ratas

Introducción:

El hígado tiene una gran capacidad de regeneración; es capaz de transformar sustancias nocivas en sustancias menos dañinas a través de procesos metabólicos y de renovación celular. Un ejemplo es que una hepatectomía donde se retire el 70% del hígado, el 30% del tejido restante puede recuperar el 100% de la masa total (Ismail et al., 2009).

Sin embargo, cuando el daño sobrepasa esta capacidad regenerativa, se desarrollan enfermedades hepáticas crónicas que pueden conducir a un estadio inicial llamado fibrosis, caracterizada por ser reversible, pero al ser una condición subclínica, es difícil de diagnosticar de forma temprana (Ismail et al., 2009, Gozelakis et al., 2021).

Si el daño continúa, la fibrosis puede evolucionar a enfermedades más complejas e irreversibles como la cirrosis y el carcinoma hepatocelular (HCC por sus siglas en inglés). El HCC es la 3er causa de muerte por algún tipo de cáncer a nivel mundial. Cerca del 90% de estos casos presentan desarrollo de cirrosis de forma previa y se calcula que el ~1.4% de la población mundial la padece (~100 millones de personas). Por lo anterior, el estudio y entendimiento de la fibrosis, podría impactar a nivel mundial en la reducción de las muertes provocadas por cirrosis y HCC (Gozelakis et al., 2021, Molina-Aguilar et al, 2017).

La restricción alimenticia ha sido ampliamente aplicada en humanos y en modelos murinos, que puede inducir una disminución en los procesos inflamatorios y enfermedades crónicas, prolongando la vida de los mamíferos, por mencionar algunos beneficios. A pesar de su amplia investigación, la complejidad en: la cantidad de alimento, calidad, calorías, horarios, género, edad, entre otros, ha hecho que hasta el momento sean poco conocidos los mecanismos que inducen sus efectos benéficos (Molina-Aguilar et al, 2017).

En el 2017, demostramos el efecto parcialmente protector que tiene la restricción de alimento en un modelo de ratas, contra el desarrollo de cirrosis y HCC inducido por el hepatotóxico Dietilnitrosamina(3). En el presente trabajo, exploramos el mismo efecto pero en etapa fibrótica mediante RNAseq.

Objetivo:

Estudiar los mecanismos inducidos por la restricción alimenticia que genera el efecto protector contra la inflamación crónica y la fibrosis mientras promueve la regeneración hepática utilizando un modelo de rata tratado con Dietilnitrosamina hepatotóxica (DEN).

Material(es):

Este estudio fue realizado en modelo murino con inducción de fibrosis por tratamiento con el hepatotóxico Dietilnitrosamina, evaluando el efecto de la restricción alimenticia mediante RNAseq

Metodología:

Cuarenta ratas macho Wistar de 280-300g se dividieron aleatoriamente en cuatro grupos: A) Grupo AL: ratas no tratadas, con 24 h de acceso a alimento (ad libitum). B) Grupo AL+DEN: ratas tratadas con DEN y acceso a alimento ad libitum. C) Grupo T-RF: ratas no tratadas con solo 2 h de acceso a alimento por día. D) Grupo T-RF+DEN: ratas tratadas con DEN y 2 h de acceso a alimento por día.

Después de 8 semanas de tratamiento con DEN (50 mg/kg), seguido de 2 semanas de depuración hepatotóxica, se evaluaron los efectos de regresión inducidos por T-RF a través de marcadores sanguíneos de inflamación y daño hepático, histopatología, técnicas de inmunohistoquímica y análisis de RNA-seq analizando las principales rutas modificadas entre los dos grupos que desarrollaron fibrosis (AL+DEN y T-RF+DEN). A su vez, se realizó un análisis puntual de genes asociados a la regeneración y regresión hepática (Brazovskaja et al., 2024).

Resultados:

1. La evaluación histopatológica mediante el índice de Ishak permitió la determinación de los niveles de fibrosis y daño hepático indicando que el hígado en ambos grupos AL+DEN y T-RF+DEN experimentaron procesos regenerativos y de regresión, aunque se sugiere que no lo hicieron a través de los mismos mecanismos; que se exploran más a fondo en este estudio.

2. En el grupo T-RF+DEN, los marcadores de inflamación crónica en sangre se redujeron significativamente. El recuento total de leucocitos y linfocitos fue 34% y 40% menor al grupo AL+DEN, lo que indica una disminución significativa de la inflamación crónica.

3. A nivel del tejido mediante la técnica de inmunohistoquímica, los niveles de la proteína TNF-alfa fueron significativamente menores en el grupo T-RF+DEN (1,1 AU) en comparación con el grupo AL+DEN (4,8 AU), indicando que a pesar de la regresión en ambos grupos, los procesos inflamatorios crónicos siguen activos en el grupo AL+DEN.

4. A través del análisis de RNA-seq identificamos 53 genes clave involucrados en procesos de regeneración y regresión. Los cinco genes principales regulados positivamente en el grupo T-RF+DEN en comparación con el grupo AL+DEN fueron STAT6, SP1, SMARCA4, IL6R y NFkB1, que están ampliamente asociados con la regeneración y el metabolismo.

Conclusiones:

Los procesos de regeneración y regresión hepáticos se activaron en ambos grupos tratados con DEN; esto, ya que después de las 8 semanas de tratamiento, se dejaron 2 semanas de depuración del hepatotóxico para evitar el efecto agudo de la última inyección. En estas dos semanas, el hígado de las ratas en ambas condiciones alimenticias desencadenaron procesos de regeneración, que solo a nivel histopatológico parecen ser iguales. Descubrimos que el protocolo T-RF mejoró el proceso de regeneración hepática evitando el establecimiento de inflamación crónica y favoreciendo los procesos regenerativos mediante la activación e inactivación diferencial de rutas metabólicas, pro y anti-inflamatorias pero aún más importante, el set de 53 genes asociados a cambios benéficos mediante regeneración, están favorecidos en este grupo T-RF+DEN (Ismail et al., 2009, Gozelakis et al., 2021, Molina-Aguilar et al., 2017, Brazovskaja et al., 2024).

Referencias Bibliográficas:

1. Brazovskaja A., Gomes T., Holtackerts R., Wahle P., Körner C., Treutlein B. (2024). Cell atlas of the regenerating human liver after portal vein embolization. *Nature Communications*, 15 (5827) 1-17 DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-49236-7>.
2. Gazelakis, K., Majeed, A., Kemp, W., Di Muzio, B., Gerstenmaier J., Cheung, W., & Roberts, S. (2021). Liver disease severity predicts carcinogenesis of dysplastic liver nodules in cirrhosis. *Scientific Reports*, 11 (1), 20954. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-00474-5>.
3. Ismail, M., & Pinzani, M. (2009). Reversal of liver fibrosis. *Saudi Journal of Gastroenterology*, 15 (1), 72. DOI: <https://doi.org/10.4103/1319-3767.45072>.
4. Molina-Aguilar C., Guerrero-Carrillo M.J., Espinosa-Aguirre J.J., Díaz-Muñoz M. (2017). Time-caloric restriction inhibits the neoplastic transformation of cirrhotic liver in rats treated with diethylnitrosamine. *Carcinogenesis*, 38(8), 847–858. DOI: <https://doi.org/10.1093/carcin/bgx052>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Microtecnología para modelos biomiméticos: desarrollo de dispositivos microfluídicos para cultivo celular

Cruz Ramírez Aarón¹, Fiordeliso Coll Tatiana², Jiménez Díaz Edgar Adán*³

1 ORCID:0009-0009-1586-4112

2 ORCID: 0000-0002-9282-1476

3 ORCID: 0000-0002-7456-6010

1 UNAM, Facultad de Ciencias.

2 UNAM, Facultad de Ciencias.

3 UNAM, Facultad de Ciencias.

* edgarjd@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Desarrollo tecnológico, Ingeniería de tejidos, Órgano en chip, Microfabricación, ISO 9001:2015

Introducción:

El estudio de la interacción célula-entorno es clave para comprender procesos biológicos como el desarrollo de tejidos, la progresión de enfermedades y la respuesta celular a estímulos biofísicos y bioquímicos (d'Angelo et al., 2019). Sin embargo, los modelos tradicionales de cultivo celular tienen limitaciones significativas, ya que no replican adecuadamente el microambiente natural, dificultan la visualización de procesos celulares complejos y restringen el análisis de interacciones celulares dinámicas (Discher et al., 2005). Esto ha impulsado el desarrollo de modelos biomiméticos in vitro que buscan recrear de manera más precisa las condiciones fisiológicas (Frey & Wang, 2009; Weiss et al., 2011).

Las plataformas basadas en microfluídica han emergido como herramientas prometedoras, permitiendo controlar factores como la rigidez del sustrato, la adhesión célula-matriz y los gradientes físico-químicos, ofreciendo un entorno más representativo para el estudio de procesos fisiológicos y patológicos (Mehling & Tay, 2014). Además, su capacidad para integrar múltiples tipos celulares y estímulos mecánicos las hace versátiles para la investigación biomédica.

El Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LANSBIODYT), adscrito a la Facultad de Ciencias de la UNAM, se ha enfocado en el desarrollo de dispositivos microfluídicos certificados para cultivo celular. Utilizando técnicas avanzadas de microfabricación, el laboratorio diseña y produce chips que replican microambientes celulares específicos, con aplicaciones en áreas como la inmunoterapia, la neurociencia y la ingeniería de tejidos. Para garantizar la calidad y

3 Encuentro de Técnicos Académicos

reproducibilidad de estos dispositivos, el LANSBIODYT ha implementado procesos de fabricación alineados con la norma ISO 9001:2015, asegurando que sus desarrollos cumplan con estándares internacionales y puedan ser utilizados en proyectos de investigación y aplicaciones biomédicas de alto impacto.

Objetivo:

Implementar metodologías de diseño y fabricación certificadas para el desarrollo de dispositivos microfluídicos que permitan la creación de modelos biomiméticos avanzados, aplicables al estudio de interacciones celulares y microambientes tisulares.

Material(es):

Nanoscribe Photonic Professional GT+ system, resinas fotosensibles, Mini-Mill/3 para microfresado CNC, cortadora láser, acrílico, PMDS, matrices gelificadas.

Metodología:

El desarrollo de dispositivos microfluídicos certificados para cultivo celular inicia con el diseño y simulación de una plataforma que responda a una pregunta biológica específica, considerando limitaciones de fabricación y estímulos requeridos. Se emplean herramientas de CAD y simulación numérica multifísica para optimizar tiempos y recursos, definiendo parámetros clave como geometría, dimensiones de canales, rugosidad superficial, propiedades mecánicas del sustrato y estímulos mecánicos inducidos por el flujo.

Una vez validado el diseño, se procede a la fabricación utilizando métodos certificados del LANSBIODYT, combinando técnicas aditivas y sustractivas. Se utiliza litografía láser sin máscaras con el equipo Nanoscribe Photonic Professional GT+ para micro y nano estructuras de resina fotosensible, y microfresado CNC con el Mini-Mill/3 para moldes maestros de acrílico. Estos moldes se emplean en litografía suave para obtener chips de PDMS biocompatibles.

Las estructuras y moldes fabricados se verifican mediante microscopía (SEM, epifluorescencia, tomografía óptica) y técnicas de caracterización física (perfilometría, microindentación). Finalmente, los dispositivos se validan con cultivos celulares, caracterizando su comportamiento mediante microscopía de fluorescencia. Todo el proceso se integra al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del LANSBIODYT, alineado a la norma ISO 9001:2015, asegurando cumplimiento con las especificaciones del dispositivo.

Resultados:

El desarrollo de dispositivos microfluídicos en el LANSBIODYT ha permitido la creación de plataformas biomiméticas avanzadas para el estudio de interacciones

Encuentro de Técnicos Académicos

celulares y microambientes tisulares. Se diseñaron y fabricaron chips microfluídicos, aplicando metodologías de diseño y fabricación certificadas con la norma ISO 9001:2015. Estos dispositivos han demostrado su eficacia en la replicación de microambientes específicos, como la barrera hematoencefálica y la interacción entre células inmunes y tumorales.

Uno de los logros destacados fue la fabricación de una plataforma para emular la barrera hematoencefálica, en colaboración con la Dra. Edda Sciutto y el M. en C. Nicolás Pérez del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Este dispositivo permitió modelar procesos de neuroinflamación y evaluar moléculas antiinflamatorias, proporcionando un sistema robusto para estudios preclínicos. Además, en el marco de una colaboración México-Francia, se desarrollaron dos chips microfluídicos para analizar la respuesta de linfocitos NK a cambios biofísicos en su microambiente. El primero estudió la transmigración celular a través de una membrana de colágeno que simula la barrera vascular, mientras que el segundo evaluó la actividad celular NK mediante microestampados de proteínas y estímulos mecánicos.

Otro avance significativo fue el diseño de una plataforma basada en micropilares de alta relación de aspecto, fabricados mediante polimerización de dos fotones. Este dispositivo permitió medir la contractilidad de pericitos hipofisarios en respuesta a ATP, correlacionando los cambios en fuerza con la señalización intracelular de calcio. Estos resultados aportan información valiosa sobre la regulación de la microvasculatura y su relación con enfermedades neuroendocrinas.

Finalmente, se logró la certificación ISO 9001:2015 para los procesos de diseño, fabricación y caracterización de biochips, asegurando la calidad y reproducibilidad de los dispositivos desarrollados.

Conclusiones:

Los dispositivos microfluídicos desarrollados superan limitaciones de modelos tradicionales de cultivo celular, ofreciendo plataformas biomiméticas avanzadas para el estudio de interacciones celulares y microambientes tisulares. La capacidad de estos dispositivos para replicar condiciones fisiológicas específicas, como la barrera hematoencefálica y la interacción inmune-tumoral, ha permitido abordar preguntas biológicas complejas con mayor precisión y control.

Se diseñaron chips para estudiar la interacción entre linfocitos NK y células tumorales de cáncer de mama, integrando membranas de colágeno y microestampados de proteínas. Estos modelos optimizan el análisis de migración celular y actividad inmunológica, abriendo nuevas posibilidades en inmunoterapia y respuesta a estímulos mecánicos.

Asimismo, el desarrollo de una plataforma basada en micropilares de alta relación de aspecto ha permitido explorar la mecanotransducción en pericitos hipofisarios,

proporcionando información sobre su contractilidad y su papel en la regulación microvascular. Esto representa un avance en el estudio de enfermedades neuroendocrinas y la interacción entre células vasculares.

La implementación de procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015 ha sido fundamental para garantizar la calidad y reproducibilidad de los dispositivos, fortaleciendo la autonomía tecnológica del LANSBIODYT y facilitando su aplicación en proyectos de investigación y desarrollo. Estos avances sientan las bases para futuras aplicaciones en áreas como la regeneración tisular y la liberación controlada de fármacos.

En conclusión, el desarrollo de dispositivos microfluídicos certificados ha permitido generar modelos biomiméticos avanzados que replican microambientes tisulares con alta fidelidad. Estos avances representan un paso significativo hacia la comprensión de procesos biológicos complejos y su aplicación en la biomedicina, consolidando el papel del técnico académico en la innovación tecnológica.

Referencias Bibliográficas:

1. d'Angelo, M., Benedetti, E., Tupone, M. G., Catanesi, M., Castelli, V., Antonosante, A., & Cimini, A. (2019). The Role of Stiffness in Cell Reprogramming: A Potential Role for Biomaterials in Inducing Tissue Regeneration. *Cells*, 8(9). <https://doi.org/10.3390/cells8091036>.
2. Discher, D. E., Janmey, P., & Wang, Y. L. (2005). Tissue cells feel and respond to the stiffness of their substrate. *Science*, 310(5751), 1139-1143. <https://doi.org/10.1126/science.1116995>.
3. Frey, M., & Wang, Y. (2009). A photo-modulatable material for probing cellular responses to substrate rigidity. *Soft Matter*, 5(9), 1918-1924. <https://doi.org/10.1039/b818104g>.
4. Mehling, M., & Tay, M. (2014). Microfluidic cell culture. *Current Opinion in Biotechnology*, 25, 95–102. <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2013.10.005>.
5. Weiss, T., Schade, R., Laube, T., Berg, A., Hildebrand, G., Wyrwa, R., Schnabelrauch, M., & Liefelth, K. (2011). Two-Photon Polymerization of Biocompatible Photopolymers for Microstructured 3D Biointerfaces [Article]. *Advanced Engineering Materials*, 13(9), B264-B273. <https://doi.org/10.1002/adem.201080090>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

La figura de Técnicx Académicx: mosaico de opciones ante múltiples requerimientos en el Instituto de Geografía

Godínez Calderón María de Lourdes*¹, Escamilla-Herrera Irma²

1 ORCID: 0000-0002-6503-9577

2 ORCID: 0000-0002-6368-3254

1 UNAM, Instituto de Geografía

2 UNAM, Instituto de Geografía

* *lourdes@geografia.unam.mx*

Palabras clave: Colaboración, apoyo, investigación, difusión, creación

Introducción:

La aparición de la Figura del personal Técnico Académico (PTA) permitió dar salida a la imposibilidad de expandir la plantilla del personal académico en categorías más altas, como el caso del personal de investigación, ofreciendo una salida a las personas que venía laborando en ese rubro como ayudante de investigación..

Aquellas personas que cumplieran con el requisito de titulación a nivel de posgrado pudieron acceder a cambiar su categoría.

Al día de hoy la figura del PTA de acuerdo con el Estatuto de Personal Académico se le reconoce como a la letra dice que (EPA, 1988):

Artículo 9.- Son técnicos académicos ordinarios quienes hayan demostrado tener la experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia o área, para realizar tareas específicas y sistemáticas de los programas académicos y/o de servicios técnicos de una dependencia de la UNAM.

Y de ahí derivan los tipos y categorías:

Artículo 11.- Los técnicos académicos ordinarios podrán tener nombramiento interino, definitivo, o laborar por contrato y ser de tiempo completo o de medio tiempo.

Artículo 12.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 10 de junio de 1975, como sigue):

Artículo 12.- Los técnicos académicos ordinarios podrán ocupar cualquiera de las siguientes categorías:

- a) Auxiliar;
- b) Asociado;
- c) Titular.

En cada categoría habrá tres niveles: "A", "B" y "C"

Encuentro de Técnicos Académicos

La evolución de esta figura, así como las salidas que fueron dándose para la ocupación de plazas en la Universidad generó en ciertos momentos y lugares más confusión que soluciones.

En esta intervención se mostrarán algunas problemáticas a las que continúan enfrentándose quienes ocupan este tipo de plazas.

Objetivo:

- Evidenciar los pros y contras de la figura académica
- Analizar los procesos de evolución del PTA
- Diferenciar las prácticas adultocéntricas de esta figura académica

Material(es):

Reglamentaciones (Reglamento Interno IGg, 2010), documentación oficial

Metodología:

Se utiliza la combinación de dos tipos de metodología, la cualitativa a través de aplicación de encuestas semiestructuradas, pláticas informales, entre el personal para conocer su opinión sobre la categoría en la que se encuentran, y sugerencias de identificación o modificación en las reglamentaciones.

La metodología en cascada (bola de nieve) para identificar a personajes clave que han experimentado todo el proceso de evolución de la figura, quiénes optaron en su momento por modificar su categoría y lo que tuvieron que enfrentar para ello.

En lo posible se incluye metodología cuantitativa en la diferenciación y categorización del PTA y normativa para la valoración de la figura.

Resultados:

En la realización de un ejercicio de consulta, revisión y análisis realizada entre varios integrantes de la entidad académica para plantear propuestas en el reconocimiento y valoración de las actividades realizadas por el PTA, principalmente para que se vea reflejado en los procesos de evaluación, a partir de la diversidad de actividades y funciones que realizan, se determinaron diversos perfiles y problemáticas que enfrenta el personal

Las discusiones fueron a profundidad, en un lapso de varios meses de trabajo y sesiones de análisis para identificar los tipos y aplicaciones prácticas de quienes cuentan con esta categoría.

Se distinguió una diferenciación importante de la figura tanto en el personal que apoya la investigación de manera directa e indirecta, así como quienes brindan servicios de apoyo y quienes desarrollan tecnología e innovación.

La figura del PTA aunque ha evolucionado desde su creación, aún presenta algunas

3 Encuentro de Técnicos Académicos

desventajas en la consideración de las categorías y niveles por los que puede optar, y retrasar o impedir una satisfactoria superación académica, por las trabas que enfrenta a lo largo de su carrera laboral.

Conclusiones:

Los acuerdos para proponer unos lineamientos de evaluación para el trabajo desarrollado por el PTA fueron apenas un atisbo de propuesta que requiere el aval del Consejo Interno y someter a discusión entre todo el personal de la entidad académica.

Sin duda la evolución del PTA en el transcurrir del tiempo ha permitido consolidar su presencia como parte del personal académico que conforma la Universidad, incluso en aspectos sobresalientes que sin su intervención dificultarían la obtención de resultados favorables en el proceso de investigación. No obstante, dependiendo del subsistema de investigación en el que se desempeñe, pueden surgir diferencias en los procesos de promoción o definitividades que pueden afectar en su crecimiento profesional.

Aun cuando se han modificado paulatinamente tanto los procesos de evaluación, así como los espacios de representación del personal Técnico Académico, continúan presentándose disparidades y criterios no consensuados al momento de validar las actividades que desempeña, y si cumple a cabalidad aquello por lo que fue contratado.

Es necesario atender las diferencias de las distintas entidades académicas y dependencias universitarias en cuanto a requerimientos del apoyo, colaboración e intervención que brinda el personal técnico académico a fin de alcanzar el justo medio en el reconocimiento de sus labores y procesos de evaluación a los que debe someterse para su superación académica.

La intervención de los cuerpos colegiados juega un papel fundamental en propugnar por la atención de estos asuntos, y se requiere trabajar de manera colectiva para superar el bien común.

Los resultados que puedan derivar de encuentros como el que hoy nos convoca, permitirán avances en beneficio del bien común dándole significado y reconocimiento a la categoría .

Referencias Bibliográficas:

1. EPA (1988) Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
2. Reglamento Interno Instituto de Geografía (2010).
https://www.geografia.unam.mx/geoigg/reglamentos/reglamento_interno.html.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Participación institucional: Importancia de establecer criterios claros de evaluación, experiencia en el Instituto de Geofísica.

Franco Sánchez Sara I.*¹, González Hernández Galia²

1 ORCID: 0000-0001-5151-8211

2 ORCID: 0000-0003-3246-3408

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

* ivonne@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Trámites académico-administrativo, comisiones de evaluación, cuerpos colegiados, PRIDE.

Introducción:

El trabajo de cualquier persona académica de la UNAM está sujeto a una evaluación constante que abarca todos los trámites académicos-administrativos que se realizan en la entidad: nuevas contrataciones, renovación de contrato, concursos de oposición abiertos, cerrados, promociones. Así como requisitos estatutarios: informes anuales y pertinencia de planes de trabajo.

Todas las evaluaciones que se hacen al trabajo de las personas académicas es realizada por diversos cuerpos colegiados. Si bien la normativa universitaria da directrices de los aspectos que se deben de considerar para las evaluaciones estas son muy generales. La normativa contempla ceder la potestad a cada entidad o dependencia académica para que a través de sus propios cuerpos colegiados, establezca criterios más específicos y acorde a su realidad.

La aplicación correcta de estos criterios son los que guiarán a las personas académicas, específicamente a las personas con nombramiento de TAs en este caso, a desarrollarse y crecer en su vida académica acorde a los objetivos institucionales de sus entidades y de la universidad en general.

Es importante mencionar que esos criterios también deben ser coherentes con los programas de estímulos (p. ej. PRIDE) que tiene la UNAM.

Otro aspecto importante es ser conscientes de que estos criterios deben ser dinámicos y actualizarse periódicamente para buscar que siempre representen, de la mejor manera, las tareas de la comunidad.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Establecer criterios de evaluación precisos que permitan guiar la carrera, el crecimiento y el desarrollo profesional de todos los miembros de la comunidad de TAs de esta entidad, atendiendo, primeramente, los problemas y limitaciones que se han detectado con la aplicación de los criterios vigentes hasta el momento de esta propuesta y considerar todos los cambios de visión que se han dado en la normativa, por ejemplo PRIDE.

Metodología:

Para poder presentar estos criterios ante el Consejo Interno realizamos consultas entre la comunidad de TAs para conocer cuales son las actividades cotidianas que realizan y cuáles son los productos principales que generan durante sus actividades, es decir conocer la producción primaria de los TAs de nuestra comunidad.

Organizamos mesas de trabajo para analizar la normativa que rige nuestras funciones académicas: Estatuto General de la UNAM, el EPA, Criterios Generales para la evaluación del personal académico del Subsistema de la Investigación Científica, Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para Técnicos Académicos del (PRIDE), Marco institucional de docencia en la UNAM, Criterios de interpretación 2000, Tomo I y Tomo II, acuerdos el CTIC, etc.

Un aspecto importante fue, con base en la normativa, establecer claramente las actividades docentes que deben de considerarse al evaluar y, dejar muy claro que la docencia no es sólo clases frente a grupo.

Una vez realizada la propuesta de los nuevos instrumentos de evaluación organizamos presentaciones a la comunidad de TAs para buscar retroalimentación.

Es importante comentar que en todas las etapas de la elaboración de estos criterios se invitó a participar a los investigadores, esto con el fin de sensibilizarlos respecto al trabajo de los TAs y, sobre todo, porque su opinión podría ser valiosa si consideramos que son mayoría en las comisiones y cuerpos colegiados.

Resultados:

Identificada la producción primaria de la comunidad y en conjunto con la normativa, principalmente los criterios PRIDE, pudimos establecer 5 grandes áreas de producción: 1) Producción científica y técnica, 2) docencia, difusión y divulgación, 3) superación académica, 4) distinciones académicas y 5) actividades académico-administrativas. Cada una de estas áreas contempla varias actividades y producción primaria que genera nuestra comunidad.

Además de la producción primaria es importante establecer los criterios de "madurez académica". Esto es, el grado de participación e involucramiento en cada uno de los productos que generamos. Por ejemplo, para un TA Asociado se espera que al menos

Encuentro de Técnicos Académicos

participe de los productos que presenta, mientras que un TA Titular C debe de mostrar liderazgo e iniciativa en su producción primaria.

Otro aspecto importante que se debe considerar en los criterios de evaluación es el tema de las equivalencias a la ausencia del grado (EPA, 1988). Estas equivalencias han quedado claramente especificadas en los criterios desarrollados, de tal manera que cualquiera en la comunidad que tenga un trabajo destacado y sostenido puede promoverse aún sin tener el grado académico. El principal requisito es la generación de documentos escritos, sujetos a evaluación.

Además, considerando los criterios establecidos, elaboramos una "Guía de informe de actividades". El formato del informe que genera cada TA es útil para todos los procesos de evaluación a los que estamos sujetos y es usando en todas las comisiones evaluadoras (CI, CD, CPRIDE, etc.).

Ambos instrumentos de evaluación, criterios y guía de informe, hacen el complemento perfecto para evaluaciones objetivas y justas.

Cabe destacar que desde la aplicación de estos criterios, el número de promociones entre la comunidad de TAs se ha incrementado.

El documento final aprobado en el CTIC se puede consultar en: https://www.geofisica.unam.mx/recursos/docs/IGEF_criterios_evaluacion_tecnicos.pdf.

Conclusiones:

Contar con criterios de evaluación objetivos y basados en producción primaria tangible permite que la comunidad académica tenga guías claras en el desarrollo de sus funciones.

También le da herramientas a las comisiones evaluadoras para realizar evaluaciones más objetivas y acorde a las necesidades y desarrollo de la entidad.

Conocer la manera en que somos evaluados, nos permite proponer planes de trabajo que sean adecuados a nuestras funciones, a nuestro crecimiento profesional y acorde al desarrollo de la entidad.

Algo importante que notamos en todo este proceso es que la maduración laboral de los académicos, esto es, el grado de responsabilidades que el académico va adquiriendo tanto en las actividades que realiza como en la producción que genera se vuelve un aspecto importante que debe de considerarse en las evaluaciones.

Esto es, un TA asociado C de reciente contratación participa en los proyectos, tareas o productos, mientras que los TA titulares cada vez son más responsables de todo el proceso de producción hasta llegar al punto de que son ellos quienes coordinan, guían y ejecutan todo el proceso.

Los criterios de evaluación que utilizamos en el Instituto de Geofísica están alineados a los criterios del CTIC, incluyen y son compatibles con los criterios y lineamientos de evaluación del PRIDE, 2019.

Encuentro de Técnicos Académicos

Referencias Bibliográficas:

1. Acuerdos CTIC:
<https://www.cic.unam.mx/consejo-tecnico-de-la-investigacion/acuerdos-del-ctic/>.
2. Criterios de interpretación 2000, Tomo I:
<http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/CRITERIOS/cri1.pdf>
3. Criterios de interpretación 2000, Tomo II:
<http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/CRITERIOS/cri2.pdf>
4. Criterios Generales para la evaluación del personal académico del Subsistema de la Investigación Científica:
<https://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/archivos/Repositorio/Instituto%20de%20F%C3%ADsica/2.%20evaluacionpersonal2.pdf>
5. Estatuto General de la UNAM:
<https://www.abogadogeneral.unam.mx:8443/legislacion/view/1>.
6. Estatuto del Personal Académico de la UNAM:
<https://www.abogadogeneral.unam.mx:8443/legislacion/view/36>.
7. Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para Técnicos Académicos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), UNAM:
https://dgapa.unam.mx/images/pride/lineamientos/2019_pride_tecnicos_academicos.pdf
8. Marco institucional de docencia en la UNAM:
http://www.abogadogeneral.unam.mx:606O/files/legislacion/30-MarcoInstitucionalDocencia_rem38_021220.pdf.

Abreviaturas:

- CI Consejo Interno.
- CD Comisión Dictaminadora
- CPRIDE Comisión PRIDE
- CTIC Consejo Técnico de la Investigación Científica
- PRIDE Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Elaboración de productos escritos: paso a paso

de la Cruz Salas Luis Miguel*¹

1 ORCID: 0000-0001-9367-1353

1 UNAM, Instituto de Geofísica

* luiggi@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: reportes técnicos, artículos, probatorios, informes

Introducción:

La mayoría del trabajo que realizan los Técnicos Académicos en la UNAM tiene posibilidades de documentarse en diferentes tipos de productos escritos como artículos científicos o de divulgación, reportes técnicos, manuales, guías, reglamentos, notas periodísticas, entre otros. No obstante, mucho de este trabajo no se documenta debido a varios factores entre los que podemos mencionar la falta de experiencia, de tiempo, y de disciplina, poco interés del mismo TA. En este trabajo se describen algunas recomendaciones y rutas que un TA puede seguir para elaborar productos escritos, los cuales se pueden adaptar para generar una metodología que permita encontrar tiempo y disciplina para documentar el trabajo que se realiza día a día.

Objetivo:

Describir algunas recomendaciones para elaborar productos escritos que permita al TA documentar su trabajo y de esta manera tener probatorios para sus informes.

Metodología:

Durante el trabajo del día a día de un TA, se realizan tareas que pueden ser repetitivas o especializadas. En ambos casos es posible generar productos escritos que documenten el trabajo que se hace. Sin embargo, no siempre se tiene el tiempo suficiente para realizar esta tarea. Por esta razón, las siguientes recomendaciones pueden ayudar a un TA a generar una disciplina para escribir día con día extractos de lo que puede llegar a convertirse en un documento formal.

1. Darse el tiempo para leer documentos de todo tipo, como reportes, artículos, manuales, reglamentos, entre otros.
2. Realizar un resumen simple de lo que se lee en una hoja de cálculo con al menos las siguientes columnas: título, autor, resumen, referencia.
3. Tener una bitácora en donde se documente el trabajo diario que se realiza.

Encuentro de Técnicos Académicos

4. Conversar con otros colegas para obtener retroalimentación.
5. Organizar la información de la bitácora, estos serán en principio, los resultados que se pueden publicar.
6. Usar herramientas tecnológicas como apoyo para mejorar los textos (ChatGPT, por ejemplo).
7. Contar historias ayuda a que los documentos tengan éxito.

Lo anterior puede dar lugar a una metodología de escritura de documentos y una disciplina que permita elaborar probatorios para los informes que a menudo se deben entregar.

Resultados:

Este tipo de recomendaciones han sido utilizadas en la generación de varios tipos de documentos, que incluyen reportes técnicos, manuales de software, reportes de proyectos y artículos de investigación y de divulgación, véase por ejemplo (de la Cruz, 2022), (de la Cruz, 2023), (de la Cruz, 2025). La bitácora almacena mucha información; probablemente lo más desafiante es comenzar a escribir un documento desde cero. Para que esto sea más simple, se recomienda el siguiente orden de escritura: Resultados, escribir primero lo que está en la bitácora de una manera organizada y describiendo figuras, diagramas y otros productos que se hayan generado. Metodologías, describir los pasos que se siguieron para generar los productos descritos en los resultados. Conclusiones, qué se puede concluir de los resultados y de las metodologías que se siguieron para generar esos productos. Introducción, de los textos que se han leído con anterioridad y de los resúmenes que se hicieron en la hoja de cálculo, tomar los que correspondan para hacer una introducción del estado del arte del tema que se trate. Referencias, se toman de la hoja de cálculo. Resumen, finalmente se puede hacer un resumen del trabajo escrito, en esta labor es posible usar herramientas de Inteligencia Artificial generativa para crear una primera versión y adaptarla de acuerdo a las necesidades de cada producto escrito. Se recomienda subir los documentos a un repositorio de acceso abierto como zenodo.org.

Conclusiones:

Escribir productos escritos es recomendable para todos los TAs de cualquier área, pues ayudan a demostrar y probar el grado de especialización del trabajo que se realiza. Muchos de estos productos no necesariamente deben estar finalizados, pero aún así es posible subirlos a un repositorio de acceso abierto como zenodo.org donde se pueden tener diferentes versiones antes de la final, a cada una de estas se les asigna un DOI de tal manera que se pueden referenciar en otros documentos más formales. Incluso se pueden subir imágenes, fotografías, software, datos que se hayan usado en otros trabajos (como artículos de investigación). Adicionalmente, para los

3 Encuentro de Técnicos Académicos

informes que se realizan en diferentes etapas por los TAs, esta documentación puede reforzar las evaluaciones a las que son sujetos durante una promoción, concursos de oposición o primas al desempeño.

Referencias Bibliográficas:

1. “Zenodo.” Zenodo.org, 2025, <https://zenodo.org>. Accessed 31 January 2025.
2. de la Cruz, L. M. (2025, enero 15). Recomendaciones para elaborar productos escritos. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14649046>.
3. de la Cruz, L. M. (2023). Introducción a Git y GitHub. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10810744>.
4. de la Cruz, L. M., Pérez León, M. A., Díaz González, J. L., & Murrieta León, J. E. (2022). MACTI: Modelación Computacional y Enseñanza - Informe Final. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14681397>.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Avances y Desarrollo de Técnicas Analíticas en el Laboratorio de Estudios Isotópicos: Contribuciones en Geocronología y Geoquímica

Corona Martínez Liliana*¹

1 ORCID: 0000-0003-0091-2694

1 UNAM, Instituto de Geociencias

* licorona@geociencias.unam.mx

Palabras clave: espectrómetro, fechamientos, carbonatos, isótopos

Introducción:

A lo largo de más de 15 años, el Laboratorio de Estudios Isotópicos ha desarrollado e implementado diversas técnicas geoquímicas que han contribuido a proyectos de investigación nacionales e internacionales. En particular, el área de técnicas isotópicas durante los últimos 7 años ha dado continuidad a metodologías previamente establecidas y desarrollado nuevas estrategias analíticas que aprovechan las capacidades únicas de un espectrómetro de masas con multicolector, un modelo único en México. Este instrumento ha permitido el análisis de composiciones isotópicas en rocas de origen ígneo y la realización de fechamientos por U-Th en carbonatos. Actualmente, se trabaja en la implementación de nuevas técnicas que contribuyan al entendimiento de procesos geológicos fundamentales

Objetivo:

Desarrollar y optimizar técnicas isotópicas de alta precisión mediante el uso de un espectrómetro de masas con multicolector para contribuir al estudio de procesos geológicos, incluyendo fechamientos U-Th en carbonatos y el análisis de composiciones isotópicas de elementos como Pb, Sr, Nd, Hf, Zn, S, Li y Ca en diferentes tipos de materiales geológicos.

Metodología:

1. Preparación de Muestras:

El trabajo se realiza en un ambiente controlado clase 1000 (cuarto ultralimpio), donde se preparan ácidos ultrapuros necesarios para la digestión y separación química de carbonatos, rocas ígneas y sedimentarias. Estos procedimientos analíticos han sido desarrollados y refinados durante los últimos años en el laboratorio.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

2. Separación Isotópica:

La purificación de los elementos de interés se realiza mediante cromatografía de intercambio iónico, garantizando la eliminación de interferencias químicas.

3. Análisis Isotópico:

Las muestras purificadas son analizadas utilizando un espectrómetro de masas con plasma inductivamente acoplado con multicolector (MC-ICP-MS). Este equipo permite medir relaciones isotópicas con alta precisión y exactitud gracias a su capacidad de detección simultánea de isótopos. Además, se pueden realizar mediciones en baja, media y alta resolución, dependiendo del sistema isotópico de interés.

Resultados:

- Se han analizado más de 1000 muestras para fechamientos U-Th en carbonatos, incluyendo estalagmitas, corales y carbonatos pedogénicos.
- Se han realizado estudios de composición isotópica de Pb, Sr, Nd y Hf en diversos tipos de rocas ígneas y sedimentarias.
- Se está concluyendo el desarrollo de nuevas técnicas para los sistemas isotópicos de Zn y Li.
- Se ha avanzado en la implementación de mediciones de alta resolución para sistemas isotópicos como el Ca y el S, ampliando el alcance de los estudios posibles en el laboratorio.

Conclusiones:

El Laboratorio de Estudios Isotópicos ha demostrado ser un referente en la aplicación de técnicas isotópicas avanzadas en México. La capacidad de realizar mediciones isotópicas con alta precisión y exactitud ha permitido abordar preguntas científicas complejas relacionadas con procesos geológicos y ambientales. Los fechamientos U-Th han sido fundamentales para reconstrucciones paleoclimáticas y estudios de formaciones carbonatadas, mientras que el análisis de composiciones isotópicas de elementos traza ha proporcionado información valiosa sobre el origen y evolución de diversos sistemas geológicos.

La implementación de nuevas técnicas, como los sistemas isotópicos de Zn, Li y Ca, promete expandir las aplicaciones del laboratorio, fortaleciendo su capacidad para contribuir a proyectos de investigación de vanguardia.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Evaluación de la erosión en las cabeceras de Amalacaxco y Altzomoni mediante fallout Cs-137 y luminiscencia ópticamente estimulada

Gómez Piña Víctor Manuel *¹

1 ORCID: 0000-0001-9673-9050

¹ UNAM, Instituto de Geología, Estación Regional del Noreste, Laboratorio Geocron-Q

* victorgv@geologia.unam.mx

Palabras clave: Conexión, sedimentos, prácticas de manejo, técnicas geocronológicas, parámetros físico-geográficos

Introducción:

La conexión de los sedimentos es vital en los sistemas fluviales de alta montaña, ya que moldea el terreno, entre otros. Sin embargo, puede alterarse naturalmente o por la acción del hombre, generando riesgo a catástrofes. Por esta razón, deben realizarse estudios más completos para comprender la dinámica erosiva y disminuir sus afectaciones con estrategias adecuadas (Valoix, 2017; Muñoz-Salinas y Castillo, 2018; Gómez Piña et al., 2023; Gómez, 2024).

Este trabajo tiene como finalidad, detectar los cambios en la conexión de los sedimentos en las cabeceras fluviales de Amalacaxco y Altzomoni, dentro del polígono del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatepetl-Zoquiapan (PNI-P-Z).

Estas cabeceras comparten las condiciones ambientales debido a su colindancia. Sin embargo, el ambiente en Altzomoni es natural y, en Amalacaxco, está intervenido con prácticas de manejo desde 2008 por un convenio entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Fundación Produce México y Volkswagen de México (Ramos, 2021).

La evaluación de la erosión se realiza con una nueva metodología que incluye la luminiscencia ópticamente estimulada (LOE) y el Cs-137 de caída (fallout Cs-137), cuyos resultados se vinculan con los parámetros físico-geográficos.

Los resultados de la LOE plantean que el material tiene dos orígenes: (1) de la ceniza negra superficial y (2) de la ceniza “pómez Pink”, que remueve materiales de al menos 1 m de profundidad a causa de la erosión incisiva.

Por su parte, el fallout Cs-137, evidenció que la erosión ocurre en la primavera y verano (siendo más intensa en este último), mientras que en invierno es nula.

Como conclusión, la evaluación de la conexión de los sedimentos revela que, a pesar de que en Amalacaxco y Altzomoni la erosión es superficial, la erosión es incisiva

3 Encuentro de Técnicos Académicos

únicamente en Amalacaxco. Por último, se probó que esta nueva metodología, mide eficazmente la conexión de los sedimentos en cuencas fluviales.

Objetivo:

Evaluar la conexión de los sedimentos mediante la luminiscencia ópticamente estimulada y el Cs-137 de caída, cuyos resultados son vinculados con los parámetros físico-geográficos de temperatura, entre otros.

Material(es):

La LOE se mide en el lector portátil de LOE y, el Cs-137 de caída, en el espectrómetro de rayos Gamma y Beta AT1315 de ATOMTEX®, en el laboratorio Geocron-Q.

Metodología:

Las etapas implican:

- Antecedentes. Relacionada con la “historia del arte”.
- Trabajo de campo. Consistió en la toma de muestras en la cabecera de las barrancas de Amalacaxco y Altzomoni, donde se recolectaron 240 para la LOE y 270 para el Cs-137, en tres campañas (diciembre de 2018, abril de 2019 y, agosto de 2019).
- Procesamiento. Se analizaron las muestras de los sedimentos en el laboratorio “Geocron-Q”, vinculado al Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía de la UNAM, localizado en la Estación Regional del Noroeste (ERNO) del Instituto de Geología de la UNAM, Hermosillo, Sonora. Se llevaron a cabo 240 análisis de LOE con un lector de luminiscencia y 270 mediciones de Cs-137 con un espectrómetro de rayos Gamma y Beta de ATOMTEX® (modelo AT1315).
En cuanto a los parámetros físico-geográficos, se consultaron los datos climáticos de la estación 15007 de la Comisión Nacional del Agua (www.gob.mx/conagua). Por su parte, los modelos digitales de terreno se adquirieron en la página oficial del INEGI (<https://www.inegi.org.mx/>) y se procesaron en sistemas de información geográfica.
- Análisis. Los valores de la LOE y del Cs-137 se relacionaron con las variables físico-geográficas de las cabeceras.
- Integración. Los valores de la LOE y del Cs-137 de caída se analizaron en conjunto, relacionándolos con los parámetros físico-geográficos de las cabeceras para establecer la dinámica en la conexión de los sedimentos en ambas cabeceras.

Resultados:

La luminiscencia ópticamente estimulada en cada una de las laderas de ambas cabeceras mostró valores distintos en cada uno de los periodos (en diciembre de 2018 y, en abril y agosto de 2019).

Inicialmente, en ambas laderas y cabeceras en los tres periodos, se identificaron valores muy cercanos a 1,200 fotones totales en el azul y a 600 fotones totales en el infrarrojo. Además, en Amalacaxco se identificaron valores más elevados en solana, particularmente en abril de 2019 (con 2,584 fotones totales), así como en solana y umbría en agosto de 2019 (con 3,584 y 3,894 respectivamente).

Por su parte, el Cs-137 de caída reporta para el inventario de referencia 34.98 Bq kg⁻¹. Mientras que los inventarios de diagnóstico reportan cifras más elevadas en Altzomoni que en Amalacaxco, con un único valor que supera los 200 Bq kg⁻¹ (en solana en agosto 2019). Por otro lado, se identificaron dos depósitos volcánicos de la actividad reciente del volcán Popocatepetl. El primero constituye el material superficial de ceniza y escoria color negro, de menos de 1,100 años de antigüedad y con 80-100 cm de espesor. El segundo depósito es material subsuperficial de ceniza color claro rosado, denominada "pómez Pink", de más de 1,100 años, con ~50 cm de espesor (Siebe et al., 1996; Arana-Salinas et al., 2010; López-López et al., 2023; O. Franco-Ramos et al., 2017; Franco-Ramos, comunicación personal, febrero de 2024).

La temperatura fluctuó en los tres periodos analizados presentándose valores menores a -10° C en diciembre de 2018, superando los 15° C durante los periodos de abril y agosto de 2019. La precipitación fue más elevada en abril y agosto de 2019, disminuyendo dramáticamente para diciembre de 2018. En cuanto a la radiación solar, se presentó menos intensa en diciembre de 2018, incrementando para abril y agosto de 2019. Las pendientes son más elevadas en Altzomoni (>20°), que en Amalacaxco (<19°).

Conclusiones:

La mayoría de los valores de luminiscencia se mantuvieron muy cerca de los valores de corte del lector portátil de LOE, sugiriendo que el material que se transporta en ambas cabeceras proviene de la ceniza con clastos de color negro y, de los suelos de la superficie (andosol y leptosol).

Esto es corroborado por los gráficos de dispersión, donde se comparan los valores de la LOE con la altitud de cada punto de muestreo, los cuales son distintos en ambas cabeceras, laderas y periodos de muestreo. Además, se identificaron los valores superiores a los 2,000 fotones totales, los cuales provienen del material del subsuelo de la "pómez Pink". Es importante mencionar, que estos valores se presentaron únicamente durante los meses de abril y agosto de 2019.

Por su parte, el Cs-137 de caída, sugiere que el material superficial se está

3 Encuentro de Técnicos Académicos

transportando en los tres periodos en ambas laderas y cabeceras. Esto se comprueba en los gráficos de dispersión, que comparan los valores del Cs-137 con la altitud de cada punto de muestreo. Además, se observa que la moda de la mayoría de las laderas y periodos de muestreo ha sido de cero.

En Amalacaxco, todos los valores se encuentran por debajo de la media de referencia y en Altzomoni, en diciembre de 2018 y abril de 2019, los valores se encuentran por encima de la referencia, excepto los de agosto de 2019. Estas evidencias indican que el material se está movilizando en ambas cabeceras, donde la erosión es mayor en Amalacaxco que en Altzomoni.

Se concluye que la erosión no es controlada por las prácticas de manejo implementadas en Amalacaxco desde el año 2008 y más bien la promueven, provocando la destrucción del ecosistema donde se refugia el Teporingo, especie en peligro de extinción. Esto, implica que las estrategias de manejo deben ser reconsideradas y modificadas.

Finalmente, la metodología es adecuada para medir la conexión de los sedimentos en cabeceras de alta montaña.

Referencias Bibliográficas:

1. Arana S.L., Siebe C. y Macías J.L. (2010). Dynamics of ca. 4965 yr 14C BP “Ochre Pumice” Plinian Eruption of Popocatepetl volcano, México. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 192. 212-231. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2010.02.022>.
2. Franco-Ramos O., Vázquez-Selem L., Zamorano-Orozco J.J., y Villanueva-Díaz J. (2017). Edad, dinámica geomorfológica y tipología de barrancas en el sector norte del volcán Popocatepetl, México. *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana*, (69), 1–19. <http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2017v69n1a1>.
3. Gómez Piña V. M., Muñoz-Salinas E., Castillo M., y Franco-Ramos O. (2023). Estudio de la erosión de sedimentos en las cabeceras de las barrancas de Amalacaxco y Altzomoni (Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatepetl Zoquiapan, México) mediante luminiscencia ópticamente estimulada. *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana*, (75)1, A140922. <http://dx.doi.org/10.18268/>.
4. Gómez Piña V.M. (2024). Evaluación de la conexión de sedimentos en zonas conservadas y perturbadas en el Parque Nacional Izta-Popo, México. Tesis de Doctorado, UNAM. Ciudad de México. http://132.248.9.195/ptd2024/abr_jun/0856615/Index.html.
5. López-López A.M., Vázquez-Selem L., Siebe C., Cruz-Flores G. y Correa-Metrios A. (2023). Effect of elevation and slope orientation on pedogenesis of late Holocene volcanic ash on a tropical high mountain in central Mexico. *Catena*, 231. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107288>.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

6. Muñoz-Salinas, E., y Castillo M. (2018). Assessing conservation practices in Amalacaxco Gorge (Izta-Popo National Park, Central Mexico) using fallout ¹³⁷Cs and Optically Stimulated Luminescence (OSL). *Journal of Mountain Science*, (15)3, <https://doi.org/10.1007/s11629-017-4635-1>.

7. Muñoz-Salinas E., Castillo M., Franco-Ramos O., Arce J.L., Sanderson D.C.W., y Cresswell A. (2020). Assessing paraglacial processes at Nexpayantla Gorge (Popocatepetl volcano, Central Mexico) using OSL and ¹⁴C. *Earth Surface Processes and Landforms*, (45), 2450- 2462. <https://doi.org/10.1002/esp.4890>.

8. Ramos Magaña, A., (2021). Parques en colapso. *Voces de México*. <https://vocesmexico.com/opinion/parques-en-colapso/>.

9. Siebe C., Abrams M., y Macías J.L. (1996). Derrumbes gigantes, depósitos de avalancha de escombros y edad del actual cono del volcán Popocatepetl, en Volcán Popocatepetl, Estudios realizados durante la crisis de 1994- 1995: Distrito Federal, Sistema Nacional de Protección Civil, Centro Nacional de Prevención de Desastres, UNAM, 195–220. http://proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/363/1/images/memoria_vp1994-1995.pdf.

10. Valoix, B.A., (2017). Análisis de erosión de suelos mediante la técnica de Cesio-137 y Luminiscencia Ópticamente Estimulada: Caso de estudio Huasca de Ocampo, Hidalgo. Tesis de Licenciatura. UNAM. Ciudad de México. https://repositorio.unam.mx/contenidos/analisis-de-erosion-de-suelos-mediante-la-tecnica-de-cesio-137-y-luminiscencia-opticamente-estimulada-caso-de-estudio-172361?c=pRmDv2&d=false&q=*&i=4&v=1&t=search_1&as=1.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

GeoCRIS: impacto y visibilidad de la producción de los Técnicos académicos de la UNAM

Armendáriz Sánchez Saúl¹, Castro Escamilla Ricardo César², Sosa Zaragoza Perla³

1 ORCID: 0000-0001-5229-0642

2 ORCID: 0000-0001-8298-9673

3 ORCID: 0000-0001-7819-9185

1 UNAM, Instituto de Geofísica, Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra

2 UNAM, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra

3 UNAM, Instituto de Geofísica, Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra.

* asaul@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Métricas alternativas, CRIS, Sistemas de administración de la ciencia, Ciencia abierta, Análisis métricos de la investigación.

Introducción:

La figura de técnico académico (TA) en la UNAM ha mostrado tener un valor relevante en el apoyo a la docencia, investigación, servicios y difusión de la información en todos los niveles del quehacer universitario, generando cantidades importantes de recursos que permiten fortalecer las actividades diarias de los universitarios. Es decir, los TA generan artículos, conferencias, manuales, reportes, análisis de datos, patentes, datos, software, metodologías, etc., y que en la mayoría de los casos cuentan con poca visibilidad debido a que no son difundidos por ningún medio, quedando solo para la comunidad de la entidad académica donde prestan sus servicios.

Es importante que la Universidad cuente con herramientas tecnológicas que no solo promuevan los resultados del trabajo que realizan los TA, sino que además compartan las experiencias y conocimientos adquiridos y divulgados bajo cualquier formato, permitiendo así compartir la experiencia registrada, con la posibilidad de que sea replicada en otras entidades o bajo nuevos elementos metodológicos, ahorrando tiempo y recursos a la UNAM.

Con estos elementos se estableció, en la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, el proyecto GeoCRIS dividido en cuatro grandes áreas: apoyo a la investigación, revistas indizadas universitarias, datos de/para la investigación, y la labor y productos de los TA, el cual juega un papel de proyección académica de la UNAM bajo el programa mundial de ciencia abierta y ciencia ciudadana, en beneficio de la sociedad no solo de nuestro país sino de otras partes del mundo, con la aportación de recursos

Encuentro de Técnicos Académicos

debidamente registrados bajo metadatos y estándares internacionales y en Open Access, cuya consulta está abierta a la sociedad en general. Dos ejemplos de TA se pueden consultar en: <https://geocris.unam.mx/home> abriendo los perfiles de Saúl Armendáriz Sánchez y Ma. Isabel Saavedra Rosado

Objetivo:

1. Visibilizar los productos impresos y electrónicos generados por los TA que apoyan sus actividades de forma rutinaria o bajo trabajos especiales.
2. Promover el impacto de los documentos generados por los TA con base en su experiencia y actividad, a través de la citación tradicional y el uso de métricas alternativas.
3. Abrir un espacio electrónico para que los TA promuevan los recursos generados bajo una política de acceso abierto con su inclusión en la ciencia abierta y en un futuro inmediato bajo participación de la ciencia ciudadana.

Material(es):

Software libre como: DSpace y un Sistema de información actualizada sobre investigación (CRIS, por sus siglas en inglés; Tapia, 2022 & Tapia, 2024); Software comercial suscrito por la UNAM: Dimensions, Altmetric.

Metodología:

Para la creación de GeoCRIS se establecieron cinco etapas de desarrollo:

1. Estructuración y alcance, en donde se plantearon los objetivos, políticas, lineamientos y tipos de contenidos que se deberían desarrollar con base en la experiencia que tiene el personal académico de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra en el manejo, visibilidad e impacto de la información científica y académica.
2. Evaluación de software libre que se adaptara a las necesidades de la propuesta y que fuera lo suficientemente robusto para un crecimiento a corto plazo.
3. Evaluación de software comercial que permitiera la integración de los sistemas libres con el mismo y que contuviera información ya procesada de materiales generados por los académicos de la UNAM, para la migración correcta de los datos y su visualización inmediata.
4. Poblamiento del sistema y recuperación de métricas tradicionales y alternativas que dieran como resultado un producto que permita la gestión de la investigación universitaria.
5. Pruebas de contenido y puesta en marcha del sistema, bajo una actualización semestral de la información, estableciendo alertas generadas en los sistemas comerciales que sirven de apoyo a GeoCRIS.

Encuentro de Técnicos Académicos

Resultados:

Se creó el primer sistema en México que busca la gestión de la producción científica generada en la UNAM por los investigadores, técnicos académicos y revistas arbitradas, bajo una estructura de análisis métricos tradicionales y alternativos de los recursos ingresados en el mismo y con una proyección de ciencia abierta para la sociedad en general. Bajo este esquema y enfocándonos a la plataforma de los técnicos académicos, se ha logrado visualizar la labor que el personal, hasta hoy incluido de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, por medio de sus publicaciones, manuales, datos y reportes internos ha generado en la última década, los cuales están disponibles para toda la comunidad universitaria, así como para los interesados del país y el extranjero, por el hecho de que se encuentran de forma libre sin violar los derechos de autor y protegidos por normas internacionales de consulta de datos. Haciendo uso para ello de metadatos estándares para los diferentes tipos de productos que se han generado y procesado en GeoCRIS.

El resultado actual es un sistema CRIS con cerca de 16 mil registros de 290 académicos (investigadores y TA), 6 revistas indizadas y 6 proyectos nacionales, todo ello con métricas tradicionales y alternativas y acceso a sistemas comerciales suscritos por la UNAM. Se cuenta con la capacidad de generar representaciones gráficas que muestren las relaciones entre técnicos académicos e investigadores, basadas en coautorías. Este sistema establece estándares y validaciones para la entrada de datos, lo que contribuye a mejorar la calidad y coherencia de la información. Como resultado, se facilita la generación de informes precisos y una toma de decisiones fundamentada en datos confiables.

Conclusiones:

El contar con un sistema de gestión académica probado que permita visualizar, promover y establecer el impacto académico y social del trabajo escrito y de análisis de software que realizan los técnicos académicos dentro de la UNAM es una labor única, debido a que le da una nueva visión y propuesta de crecimiento a esta figura universitaria de apoyo a la docencia, investigación y difusión de la cultura, la cual se encuentra en constante evolución, adaptándose a los avances tecnológicos y movimientos sociales que se presentan.

Este es quizá un tema complicado para entender su alcance y proyección a mediano plazo, debido a la multiplicidad de tareas que realizan los TA en la UNAM, siendo un grupo fuerte los que además generan documentos de su trabajo diario como reportes, manuales, sistemas electrónicos, sitios web, datos, etc. y que pueden ser compartidos y de utilidad para otras áreas y personal técnico universitario. En ese sentido podemos concluir señalando que:

3 Encuentro de Técnicos Académicos

1. Los TA son una figura universitaria que ha crecido en sus distintas líneas de especialidad y profesionalización, los cuales generan volúmenes de datos y documentos relevantes que muchas veces quedan a nivel local en las entidades académicas en donde prestan sus servicios, sin saber que pueden ser vistos como parte de la ciencia abierta y al mismo tiempo establecer un impacto entre una comunidad de pares o una sociedad en general.

2. El contar con un sistema que brinde la posibilidad de la gestión e interacción de los productos generados en la UNAM por los TA y ponerlos en acceso abierto a una sociedad amplia, conlleva a una participación directa en el proyecto mundial de ciencia abierta, bajo la participación interdisciplinaria de varias especialidades de acuerdo a los intereses de los propios TA.

Referencias Bibliográficas:

1. Tapia Vázquez, R. (2022). Development and characterisation of CRIS systems in Latin America: Preliminary results of diagnostic survey. *Procedia Computer Science*, 211, 267-276. doi:<https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.20>.

2. Tapia Vázquez, R. (2024). Development of National CRIS Systems in Latin American and the Caribbean: Case Studies 2023. *Procedia Computer Science*, 249, 51-67. doi:<https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.11.049>.

Servicios y Desarrollo de Infraestructura Académica.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Bitácora electrónica de asistencia a Laboratorios Multimedia de Idiomas

Mayén Solís Juan Manuel¹, Chávez Suárez Georgina², Espinoza Moreno Diego Tonatiuh³

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

3 ORCID: N/A

1 Escuela Nacional Preparatoria No. 4

2 Escuela Nacional Preparatoria No. 4

3 Escuela Nacional Preparatoria No. 4

* juan.mayen@enp.unam.mx

Palabras clave: Sistema, Programación, Desarrollo, Tecnologías, Laboratorios

Introducción:

Como resultado de la inercia de la nueva forma de trabajo adquirida durante el periodo de confinamiento por la pandemia del 2019, se visualizó la necesidad de contar con los medios adecuados para poder registrar y recuperar de manera eficiente la información relacionada con el uso de los Laboratorios Multimedia de Idiomas. Se hizo propuesta de cambiar la forma tradicional de registro de asistencia de bitácora en papel, para posteriormente procesar la información y obtener la estadística de uso.

Esta original forma de registro físico presentaba diversas amenazas:

1) El listado estaba expuesto a que algún profesor lo traspapelara con sus documentos.

3) Se podría incurrir en falsedad de los registros.

4) El proceso para recabar la estadística de uso, implicaba la captura manual de cada registro y la revisión de la congruencia de horarios de clase con su respectivo profesor.

Por lo anterior, y congruentes con el proyecto 7.1.2 “Automatizar procesos académicos” de la línea de acción 7.1 Infraestructura Académica del Plan de desarrollo 2018-2022 de la DGENP (Valle Martínez, 2018), se toma la iniciativa para generar un Sistema Web en el que se pueda recabar la información en tiempo real, y que se adecúe a una tentativa calendarización de secuencias de tres semanas, en atención a las recomendaciones de sana distancia, por lo que cada grupo se dividirán en dos secciones A y B para que el uso de los laboratorios cumpliera con la restricción de proximidad entre alumnos, de ésta forma los alumnos estarían colocados de forma alternada en cada computadora.

Encuentro de Técnicos Académicos

Al estar alojado en la nube, la información podría ser recuperada de forma remota en caso de presentarse nuevamente un confinamiento.

Adicionalmente se eliminan las amenazas expuestas anteriormente, se logra la automatización del proceso y en función de un buen diseño de la base de datos, es posible que el sistema se pueda adaptar a la modalidad semanal sin la necesidad de la separación entre cada equipo que usen los alumnos.

Objetivo:

Objetivo general: Automatizar la forma en la que se realiza el registro de entradas de usuarios (profesores y sus respectivos alumnos) a los laboratorios multimedia de idiomas de la ENP4.

Objetivos particulares:

Elaborar un sitio web en el que mediante un formulario de registro, los profesores viertan su asistencia, cantidad de alumnos y actividades realizadas.

El sitio deberá mostrar solamente los datos del profesor y grupo en su horario y laboratorio asignado.

La base de datos debe contar con los campos requeridos para elaborar la estadística mensual.

Material(es):

El principal recurso fue el humano y adicionalmente un entorno de desarrollo así como hospedaje y dominio web.

Metodología:

Al ser una propuesta de desarrollo a medida, se lleva a cabo siguiendo la metodología Extreme Programming (XP) en la que se parte de la necesidad del cliente que en este caso es la Coordinación de Mediatecas y Laboratorios de Idiomas del plantel, estableciendo los criterios y necesidades que el sistema debe cumplir, el cual se desarrolla conforme a las siguientes etapas:

Planificación: Tomando en cuenta la experiencia de los desarrolladores y la naturaleza de la información, se establecen los parámetros propios del sistema, así como los sprints cada 3 días para revisión y entrega de avances.

Diseño: Se elaboran los prototipos tanto de interfaces y de tablas de la base de datos, atendiendo a los campos necesarios para la captura y lectura de información de horario de cada laboratorio; se elaboran diagramas de flujo para el comportamiento del sistema del lado del cliente.

Codificación: Se hace uso de lenguajes de programación PHP, HTML5, JavaScript y framework Bootstrap 4.7, para traducir los prototipos. Se desarrollan las principales funcionalidades para la consulta e inserción de datos en función de los horarios.

Encuentro de Técnicos Académicos

Pruebas: Cada avance en desarrollo se acompaña de las respectivas pruebas, se hace énfasis en la información a mostrarse en el frontend y la correspondiente a capturarse en el formulario de llenado.

Lanzamiento: Verificada la funcionalidad y cumplimiento de lo establecido en la fase de diseño y planificación, se procede a liberar la página para ser accedida desde la consola de profesor. Se establece un periodo de prueba de dos semanas ya en producción.

Resultados:

La obligatoriedad de eliminar en lo posible el contacto compartido con elementos físicos como plumas, folder o papel, y las restricciones de aforo en las aulas y laboratorios, motivó a implementar estrategias que permitieran el regreso de los estudiantes y profesores a las aulas de manera segura; por lo anterior un pequeño equipo de técnicos académicos propusimos el desarrollo de un sistema dinámico que mostraría la información en modalidades de semanas terciadas o en el mejor de los casos en duplas.

En un periodo de un mes, se desarrolla e implementa un sistema web en el que los profesores de las asignaturas de lenguas extranjeras pueden registrar el número de alumnos con los que ingresa al laboratorio que le corresponde y selecciona la actividad desarrollada, así como reportar algún incidente u observación durante su estancia en dichos espacios.

Una de las propiedades del sistema es que los datos de identificación del profesor que registra su asistencia, están en función de su horario de asignatura programado durante el ciclo escolar. De igual forma y en función del diseño de la base de datos, el sistema es capaz de diferenciar de manera automática el horario por semana que le corresponde a los académicos, lo que posibilita la calendarización por semanas, ya sea de bloque de dos o de tres semanas para facilitar la distribución de grupos divididos hasta en cuatro secciones.

La forma en la que se diseñó la interfaz del usuario y la base de datos permite agregar rubros de actividades asociadas a profesores que lo soliciten.

La información vertida en el sistema es fácilmente recuperada de forma remota, para su posterior procesamiento y generación de estadísticas mensuales o cuatrimestrales, y de igual forma para tener conocimiento de observaciones o eventualidades relativas al funcionamiento de las terminales de usuarios o del comportamiento anómalo de algún programa o sistema durante el uso de los mismos.

Conclusiones:

El sistema de registro de asistencias a los laboratorios de Idiomas de la ENP4, cumple con los requisitos planteados durante la fase de planeación y diseño,

atendiendo las recomendaciones de la Coordinación de Mediateca y Laboratorios de Idiomas del plantel y observando en todo momento la información con la que se cuenta y aquella que se necesita recopilar.

Durante todas las etapas del proyecto, se tuvieron en cuenta las actualizaciones de necesidades que surgían en base al comportamiento del semáforo epidemiológico, al ser un sistema “hecho en casa y a medida”, existe la flexibilidad de poder hacer modificaciones o adiciones en función de nuevas necesidades, una de ellas fue que posterior a la liberación se estableció que la modalidad sería de duplas de semanas por lo que no fue necesaria la calendarización manual en la base de datos para cada semana del mes, y en su lugar se optó por cambiar la calendarización del número de semana del año completo mediante uso de sentencias de programación.

Uno de los mayores retos además de la incertidumbre de regreso a clases por lo establecido por el semáforo epidemiológico, fue el diseño de las tablas de la base de datos, ya que debe facilitar la recopilación de los datos del profesor y grupo en función del horario y laboratorio en el que se ingrese, por lo que se diseñó una tabla para cada laboratorio en la que se definen ID de horario por cada bloque de 50 minutos como se maneja en los horarios de la sección escolar y adicionalmente definir una nomenclatura con base a la semana y día como encabezado de campo en la tabla de cada laboratorio.

Lo anterior facilita la consulta del grupo haciendo el cruce con el campo semana-día y el ID de horario que se encuentre en los 50 minutos de rango de cada clase.

La identificación de cada laboratorio 1 o 2, está en función de la dirección IP de la consola de profesor en la que se accede al sitio web de registro.

El sistema puede ser adaptado para cualquier laboratorio de la ENP o CCH.

Referencias Bibliográficas:

1. Valle, M. (2018). Plan de desarrollo 2018-2022. Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria (DGENP). http://enp.unam.mx/assets/pdf/planDesarrollo/PD_ENP_2018%202022-2.pdf.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Beneficios de la certificación ISO 9001-2015 en la Producción de Ratones dentro del Laboratorio Universitario Bioterio del INB, Campus Juriquilla

Castilla León Alejandra*¹, Ramos Aguilar María Eugenia², Carbajo Mata María Antonieta³

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

3 ORCID: 0009-0006-6049-2600

1 UNAM, Instituto de Neurobiología, Laboratorio Universitario Bioterio

2 UNAM, Instituto de Neurobiología, Laboratorio Universitario Bioterio

3 UNAM, Instituto de Neurobiología, Laboratorio Universitario Bioterio

* castilla@unam.mx

Palabras clave: Procesos, Normas, Auditoría, Crecimiento profesional

Introducción:

El Laboratorio Universitario Bioterio inició su función en 2014, con alrededor de 8 líneas de ratones entre transgénicos y wild type. Actualmente, cuenta con aproximadamente 35 diferentes cepas de ratones y tiene en operación un 50% de su capacidad, considerando que puede alojar hasta 12 mil ratones (NOM-062-ZOO-1999).

El ISO 9001:2015 es la norma internacional para implementar sistemas de gestión de la calidad, el cual otorga un certificado al demostrar que el sistema utilizado en la organización cumple con los requisitos para los clientes y las autoridades.

Para que una organización funcione adecuadamente, se tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí, con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados objetivos que a su vez se convierten en un proceso. La ventaja de tener un proceso es que permite un control continuo en la relación e interacción entre las actividades involucradas. El ISO es flexible en la elaboración de la documentación necesaria para implementar un proceso, y es importante que los requisitos y el contenido se orienten de acuerdo con las normas de calidad que se pretenden satisfacer. El punto más importante de un sistema de gestión es la planeación de la calidad desde lo personal, administrativo y la operación.

Objetivo:

Dar a conocer los beneficios de la implementación del ISO 9001-2015 en nuestro desarrollo académico con el proceso de producción de los animales de laboratorio dentro del Laboratorio Universitario Bioterio del INB, UNAM.

Metodología:

A partir del 2017, el Laboratorio Universitario Bioterio ingresó al Sistema de Gestión de Calidad del INB, UNAM, junto con 9 procesos más de diversas áreas, dando como resultado la integración del trabajo sistemático del proceso “Entrega y Producción de Ratones Cepa CD-1” con el cual obtuvimos dos Certificados de Conformidad al haber implementado y mantenido un sistema de gestión de la calidad acorde con el proceso antes descrito. El primer certificado fué por parte de la Coordinación de la Gestión de la Calidad de Investigación de la UNAM (auditoría interna), y el segundo por parte de la Certificación Mexicana S.C. (auditoría externa) (ISO 9001:2015).

¿Qué es una auditoría?

Una auditoría es un proceso sistemático independiente y documentado con el fin de obtener evidencias objetivas y evaluarlas para determinar el grado en el que se cumplen los criterios de la norma. Esta es realizada cada año por personal competente, profesional y capacitado en el área de trabajo y adscrito al Sistema de Gestión de Calidad. El resultado de esta auditoría nos proporciona información sobre los hallazgos y las mejoras necesarias para garantizar un mejor cumplimiento de esta norma. Si la auditoría es satisfactoria, se obtendrá un certificado con una duración de 3 años (ISO 9001:2015).

Resultados:

¿Qué nos evalúa?

Dentro de los principales aspectos a revisar dentro de la norma destacamos los siguientes:

- Capacitación académica y experiencia del personal académico y de base a cargo (asistencia a cursos, congresos y capacitación continua).
- Funcionamiento adecuado de los equipos mediante la trazabilidad de las mediciones y calibraciones de estos con apoyo del personal de base y los técnicos especializados.
- Aseguramiento de que los procedimientos de control de calidad se realicen de acuerdo con lo informado y establecido dentro de un plan de trabajo.
- Registros y reportes precisos de la información del proceso realizado por el personal académico y de base responsables.
- Evaluación de un producto de calidad realizado por los usuarios (usuarios internos del INB y externos como distintas universidades del país).
- Garantizar que las partes involucradas actúen conforme a lo establecido promoviendo reuniones con directivos y agilizando la resolución de problemas o imprevistos.
- Revisión constante, al menos una vez al año, de una matriz de riesgos en caso de que se presenten verificando una respuesta eficaz. Este procedimiento se

3 Encuentro de Técnicos Académicos

realiza con todo el personal involucrado en el proceso.

- Seguimiento de las normas y reglamentos establecidos, nacionales y/o internacionales. Por ejemplo, el envío del informe anual a SENASICA para la autorización del Bioterio de acuerdo con la NOM-062-ZOO-1999.

Conclusiones:

Actualmente, nos encontramos dentro de los servicios certificados por la ISO 9001:2015 que ofrece el INB, ofreciendo así un producto de calidad y por lo mismo, contamos con un mayor apoyo por parte del Instituto tanto profesional como de técnico académico para dar continuidad a nuestro proceso y obtener recursos extraordinarios para la UNAM.

Cumplimos con los objetivos del Sistema de gestión de la calidad: atender al menos 95% de las solicitudes, obtener menos del 5% de servicios no conformes y mantener arriba del 90% la satisfacción de los usuarios.

Este logro ha favorecido al laboratorio:

Motivando a la implementación de mayores cambios positivos en cada una de las áreas de producción que se encuentran dentro del Bioterio, considerando tanto ratones como ratas.

Mejorado la autocapacidad de análisis y visión del manejo de FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

De cada auditoría que se nos aplica obtenemos nueva información, sugerencias y resultados que nos ayudan a mejorar en cada ocasión nuestro servicio tanto interno como externo.

Desarrollar nuestras capacidades académicas y profesionales dentro del Laboratorio Universitario Bioterio.

Referencias Bibliográficas:

1. NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015. (2015) Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Cuarta edición.
2. NOM-062-ZOO-1999. (2001) Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. SAGARPA-SENASICA.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Difusión, acceso y visibilidad de las publicaciones del CISAN, una fascinante travesía académica

Manzanera Silva Norma Aída*¹

1 ORCID: 0000-0002-9127-1740

¹ Centro de Investigaciones sobre América del Norte

* manzaner@unam.mx

Palabras clave: Repositorio Institucional, Acceso Abierto, Metadatos, Publicaciones, Interoperabilidad

Introducción:

¿Quién iba a imaginar que unas hojas de cálculo que elaboré para conocer los libros, autores y temáticas de las publicaciones del CISAN, se convertirían en la base de datos para la creación de MiCISAN, repositorio institucional? El propósito inicial de esta actividad era tan sólo con fines de comercialización, pero yo estaba cierta de que una publicación académica no es una mercancía cualquiera, sino un medio para difundir conocimiento y desarrollar más y mejor investigación.

De 2011 a 2017, como Gerente de Comercialización, logré disminuir los inventarios en 76%, y amplié al seno internacional, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el programa de donaciones por lo que nuestras publicaciones se encuentran en bibliotecas del Caribe, Sudamérica, Estados Unidos, Europa y China.

Paralelamente, atendí los requerimientos de información para el programa: Toda la UNAM en Línea. En 2014, fui nombrada: Técnica Académica Asociada “C”, a cargo del diseño y la gestión de las bases de datos electrónicas de libros, revistas y cuadernos del CISAN.

En 2015, me aboqué a la incorporación de las publicaciones del CISAN al Portal de Datos Abiertos de la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales (CCUD) de la UNAM, aquí se ubica la transformación de las hojas de cálculo en las bases de datos.

En esta travesía, asistí a diversos cursos y talleres de archivos digitales y participé en la hoy extinta Red de Archivos Digitales (RAD) de la UNAM.

Entonces, pude formular la necesidad de crear un repositorio digital para el CISAN. Esta idea fue apoyada y supervisada por la directora del Centro, otorgando apoyo tangible con la contratación temporal de una bibliotecóloga. Así, participé en la Convocatoria para la creación de repositorios del CONACyT 2016, fungiendo como Secretaria Técnica. Con la aprobación del proyecto, la implementación y desarrollo de

3 Encuentro de Técnicos Académicos

MiCISAN fue incorporado en los Planes Institucionales. Hoy es una iniciativa que sigue dando frutos.

Objetivo:

Exponer mi experiencia laboral en la UNAM, como técnica académica a partir de las actividades asignadas en mi nombramiento y en función de los ejes de docencia, investigación y difusión de nuestra máxima casa de estudios, así como de las contribuciones directas a lo establecido en los planes y programas del CISAN y de la UNAM

Material(es):

- CV (con comprobantes)
- Informes de Actividades del SIAH (2015-2024)
- Plan Institucional CISAN 2021-2025
- Plan Institucional UNAM 2023-2027
- Mis publicaciones y videos de ponencias
- Videocámara

Metodología:

Se utilizó el método histórico que ayuda a comprender nuestro objeto de estudio, en este caso el quehacer de una técnica académica de la UNAM; a modo de autobiografía laboral, se expone el origen y el devenir de una travesía cuyo hilo conductor es el acceso, la difusión y la preservación de las publicaciones académicas del CISAN, por medio del ejercicio de la docencia, investigación y difusión, ejes rectores de nuestra Universidad; así como la valoración de los logros obtenidos en relación con lo establecido en la Misión, Visión y Planes de Desarrollo Institucionales del CISAN y de la UNAM.

El guión propuesto se muestra a continuación:

1. Antecedentes
 - 1.1 Formación profesional
 - 1.2 Experiencia laboral previa
 - 1.3 Incorporación a la UNAM (antes de ser técnica académica)
2. Nombramiento de técnica académica
 - 2.1 Docencia
 - 2.2 Productos de Investigación (Conferencias y Publicaciones)
 - 2.3 Difusión internacional y nacional
3. Resultados
 - 3.1 Convenios de Colaboración internacional y nacional
 - 3.2 Reconocimientos

Encuentro de Técnicos Académicos

- 3.3 Participación en programas de apoyos y estímulos
- 4. Discusión y conclusiones

Resultados:

MiCISAN, repositorio institucional, nació en 2018, con 5,060 recursos agrupados en 4 colecciones, hoy cuenta con 6,326 recursos y 6 colecciones que conforman la memoria documental del Centro. MiCISAN se encuentra indizado en las bases de datos Clase, BIBLAT, Lane y Google Scholar y de los directorios internacionales OpenDOAR, ROAR y ROARMAP e interopera con el Repositorio Nacional, REMERI y DGRU; y, con los más robustos recolectores globales: BASE, CORE y OpenAIRE.

En 2023 gestioné la firma del Convenio de colaboración internacional entre CISAN-UNAM y OpenAIRE, agencia encargada de la política de ciencia abierta de la Unión Europea, para la creación del Portal de Estudios Norteamericanos que mediante un algoritmo centraliza la producción académica de repositorios de diferentes partes del mundo y, que, de acuerdo con su visión, es liderado por el CISAN. Esta colaboración entre repositorios es la primera que se suscribe fuera de Europa, y se considera un ejercicio de paradiplomacia científica, que involucra actores distintos a los estados nacionales.

Participé como representante del CISAN en la Confederación Internacional de Repositorios Abiertos (COAR) y como miembro del grupo de multilingüismo.

También como frutos de la alianza estratégica con OpenAIRE se creó: REDAN community, espacio global de difusión de eventos académicos, becas y financiamientos relacionados con la investigación de América del Norte.

He gestionado convenios: con la Dirección General de Bibliotecas (2019), la Coordinación de Humanidades (2018) y su Librería (2017), así como con la CCUD (2015) y la Librería Julio Torri (2015) y Secretaría de Relaciones Exteriores (2011-2017).

Por la colaboración con otras instituciones, he recibido reconocimientos del Instituto de Investigaciones Históricas (2022 y 2019), CONACyT (2021), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (2019), y la citada CCDUD (2017 y 2016).

Conclusiones:

La UNAM, cuyos ejes rectores son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, ha sido el espacio de realización profesional. Sobre docencia, mi ejercicio ha sido frente a grupo a nivel licenciatura y maestría, así como en la capacitación de prestadores de servicio social que -después de su estancia en MiCISAN, repositorio institucional, han encontrado trabajo en otros repositorios y en otras instituciones desarrollando actividades relacionadas con los metadatos.

Como parte de las tareas de investigación, he sido autora y coautora de artículos

Encuentro de Técnicos Académicos

arbitrados y de difusión, he participado como ponente de conferencias nacionales e internacionales, también he fungido como revisora de artículos y conferencias. Mi inquietud y mi pasión por el acceso abierto, presente y futuro me llevaron a ser coordinadora del equipo de Estrategias y Políticas en el Grupo de Preservación Digital (GPD) de la UNAM.

En lo que respecta a la difusión de la cultura, mis contribuciones se han materializado con la creación y gestión de las siguientes plataformas digitales:

- MiCISAN, repositorio institucional, que conforme a la misión del CISAN reúne y da acceso abierto en un solo punto a todos los productos editoriales y es la memoria documental del Centro
- North American Gateway, que contribuye al acercamiento de la visión del Centro de constituirse en líder del espacio digital global especializado en el estudio de Norteamérica; y
- REDAN community, medio de difusión de la Red de Norteamericanistas.

Todas ellas, al amparo de los principios de acceso abierto, delineados en el Programa Toda la UNAM en Línea (2011), el Proyecto de Visibilidad UNAM (2012), al Acuerdo de Acceso Abierto (2015) y, actualmente, la línea programática 11. Accesibilidad: la UNAM en un clic, con apoyo en la promoción y la gestión de convenios de colaboración nacionales e internacionales.

Mi travesía por la UNAM ha devenido en sincretismo de anhelos profesionales y propósitos institucionales cumplidos.

Referencias Bibliográficas:

1. Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones sobre América del Norte (2021). Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. (p.12) <https://www.cisan.unam.mx/assets/informes/PDI_CISAN_2021_2025.pdf>.
2. Universidad Nacional Autónoma de México (2012, 30 de agosto). "Acuerdo por el cual se crea el Consejo General de Toda la UNAM en línea". Gaceta UNAM, (pp. 23 y 24). <<http://acervo.gaceta.unam.mx/index.php/gum10/issue/view/4284>>.
3. Universidad Nacional Autónoma de México (2015, 10 de septiembre). Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la política de acceso abierto. En Gaceta UNAM (p.29). <https://ru.micisan.unam.mx/normatividad/AccesoAbierto_MiCISAN.pdf>.
4. Universidad Nacional Autónoma de México (2023). Plan de desarrollo institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México 2023-2027. (51 pp.) <<https://www.rector.unam.mx/docs/PDI-2023-2027.pdf>>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Implementación del programa PC Puma, con módulos de autopréstamo de la ENES Unidad León, UNAM

Galicia-Espinosa Erika¹, García-Sánchez Laura Leticia²

1 ORCID: 0009-0001-6937-0080

2 ORCID: 0009-0007-3058-5758

1 UNAM, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

2 UNAM, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

* egaliciae@enes.unam.mx

Palabras clave: Conectividad, red inalámbrica, WiFi, autopréstamo, infraestructura de red.

Introducción:

El programa PC Puma surge como un proyecto del Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM, el cual consiste en incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación a la academia e investigación. PC Puma (s.f.)

En mayo del 2019, en conjunto con personal de la Secretaría de Desarrollo Institucional a través de la Coordinación de Proyectos Tecnológicos y de Innovación, se propone la implementación del proyecto en la ENES León, con la finalidad de mejorar la conectividad a partir del fortalecimiento y modernización de la infraestructura de red inalámbrica, a fin de brindar una conexión a Internet con cobertura total, en aulas, laboratorios, clínicas, biblioteca, auditorios/salas 3D, oficinas y espacios abiertos donde se realizan actividades académicas, culturales y recreativas.

Además de proporcionar el servicio de préstamo y autopréstamo de dispositivos móviles (iPad, Laptop y Chromebook) al alumnado y profesorado de la Institución, para su uso de manera libre y responsable con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza/aprendizaje dentro del aula y fuera de ella.

El proyecto consta de 3 etapas: La primera fase es la de robustecer la infraestructura de red inalámbrica dentro de la Institución, con la instalación del cableado estructurado, instalación de equipos de comunicación y access point distribuidos estratégicamente en el campus. La siguiente fase es el equipamiento con dispositivos móviles (iPad, Laptop, Chromebook), así como los módulos de autopréstamo. Y la última fase consiste en fortalecer el desarrollo de habilidades en TIC para profesores y responsables técnicos.

Objetivo:

Implementar de manera correcta y funcional el proyecto PC Puma, brindando conectividad y cobertura total de la red inalámbrica dentro del Campus, además del

Encuentro de Técnicos Académicos

préstamo de laboratorios móviles con dispositivos como iPads, Laptops y Chromebooks, aunado a la implementación de los módulos de autopréstamo para el alumnado y profesorado de la Institución.

Metodología:

Se siguió la metodología PMBOK:

Inicio: Se realizó el levantamiento de las necesidades de la infraestructura actual. Fue necesario realizar una justificación para que los equipos fueran de la misma marca, evitando problemas de compatibilidad y funcionalidad.

Planificación: Se contempló incrementar de 114 a 203 AP de la marca Meraki. También se planificó el incremento de la infraestructura de red con 17 switches Catalyst, de 24 y 48 puertos PoE. Para el equipamiento de dispositivos se contempló la adquisición de 30 iPad, 30 Chromebooks y 40 Laptops, además de 2 módulos de autopréstamo.

Ejecución: Se llevaron a cabo reuniones técnicas para realizar la evaluación de propuestas de las empresas licitantes, se desarrolló la junta de aclaraciones y la adjudicación directa del proyecto.

Seguimiento: Se realizaron visitas y reuniones de verificación, también se llevaron a cabo pruebas de conectividad, las cuales fueron exitosas.

Se crearon los “Lineamientos para el préstamo de equipos PC Puma” y el “Protocolo de limpieza y desinfección de computadoras”. El área de Comunicación Social de la ENES León, diseñó y creó el logo Institucional del Programa de Conectividad Móvil PC Puma.

Cierre: Finalmente se validó la velocidad de transferencia de los equipos y el funcionamiento de todo el proyecto en conjunto. Recibimos capacitaciones respecto al uso y aprovechamiento de estas nuevas tecnologías.

Resultados:

La implementación del proyecto mejoró la infraestructura de red, velocidad y cobertura de la red inalámbrica, además de contar con tecnología de vanguardia, para que la comunidad ENES pueda llevar a cabo actividades de forma eficaz y eficiente.

Fuimos la primera dependencia en implementar los módulos de autopréstamo y personal de la FES Acatlán apoyó adecuando e implementando su sistema de préstamo a nuestros requerimientos y funcionalidad de los módulos.

Es importante mencionar que se llevaron a cabo actividades de difusión del proyecto en el Conversatorio PC PUMA Academia, Investigación y Cultura: El efecto de la conectividad en las nuevas realidades, dentro del 2° Coloquio PC PUMA, efectuado en septiembre del 2022, con la finalidad de compartir buenas prácticas y experiencias de este proyecto.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Los usuarios beneficiados con la actualización de la infraestructura de red fueron aproximadamente 1670 usuarios, entre académicos, administrativos, alumnos y personal de base y 1478 usuarios beneficiados con el préstamo de dispositivos móviles.

Conclusiones:

La planeación inicial del proyecto comenzó en el 2019, por lo que nos enfrentamos con la contingencia sanitaria por COVID 19, lo que afectó el cumplimiento en tiempo y forma de las tareas que se tenían programadas, pero gracias al trabajo colaborativo entre las dependencias, permitió la implementación de forma satisfactoria.

Actualmente el programa PC Puma de la ENES Unidad León, se encuentra funcionando adecuadamente, contando con préstamos y autopréstamos diariamente de dispositivos móviles, además de beneficiar a toda la comunidad con la cobertura total de la red inalámbrica.

Cabe señalar, que la implementación de este proyecto, nos permitió desarrollar habilidades blandas y de gestión de procesos, impactando en nuestro crecimiento personal y profesional.

Referencias Bibliográficas:

1. PC Puma. (s.f.). <https://pcpuma.unam.mx/>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Renovación de digitalizadores de imágenes periapicales para Clínica de Odontología de la ENES Unidad León

García-Sánchez Laura Leticia*¹, Galicia-Espinosa Erika²

1 ORCID: 0009-0007-3058-5758

2 ORCID: 0009-0001-6937-0080

1 UNAM, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León UNAM

2 UNAM, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León UNAM

* lgarcias@enes.unam.mx

Palabras clave: práctica clínica, radiografías, PSPIX SATELEC

Introducción:

La Clínica de Odontología de la ENES Unidad León actualmente está equipada con 11 digitalizadores de imágenes periapicales, distribuidos en 6 áreas de especialización disponibles para el alumnado que realiza tratamientos odontológicos, los cuales fueron adquiridos desde su fundación hace casi 14 años, lo que representa que han excedido su periodo de vida útil, como consecuencia, se presentan con frecuencia errores de conexión en el revelado y guardado de las radiografías.

Para el planteamiento del proyecto que a continuación se presenta, además de la gestión de recursos, se unieron esfuerzos y voluntades de las diversas áreas especializadas que están altamente involucradas; como especialistas en el área de tecnología hemos trabajado en la revisión y valoración de múltiples digitalizadores, asegurando que dichos dispositivos cubran la alta demanda que una clínica de esta naturaleza exige, cabe mencionar que diariamente se agendan entre cincuenta y más de sesenta pacientes durante una jornada de práctica clínica, los tratamientos odontológicos tienen una duración de entre dos a tres horas, en las que el uso de los digitalizadores es constante.

La colaboración entre el alumnado, personal académico especialista, directivos, personal administrativo y el Departamento de Cómputo de Cómputo, es fundamental para llevar a cabo la implementación del proyecto.

Objetivo:

Renovar los digitalizadores de imágenes periapicales disponibles para el alumnado en la Clínica de Odontología de la ENES León, fortaleciendo la práctica clínica.

Encuentro de Técnicos Académicos

Material(es):

- Digitalizador de imágenes periapicales PSPIX SATELEC (Acteon Group, s.f.)
- Digitalizador FireCr Dental (Vamasa, 2024)
- Digitalizador VistaScan Mini Easy 2.0 (VistaScan Mini Easy 2.0, s.f.)

Metodología:

Para el despliegue del proyecto se siguió la metodología PMBOK:

Inicio: Revisión de los requerimientos técnicos en conjunto con los docentes especialistas de la Clínica de Odontología.

Planificación: Se solicitaron cotizaciones a distintas empresas especialista en odontología líderes en el mercado, obteniendo modelos y costos. Se agendaron demostraciones de tres equipos, los cuales fueron utilizados por el personal académico especialista y por el alumnado, con la finalidad de recuperar sus experiencias en cuanto a la facilidad de uso y que cumplieran los requerimientos.

Ejecución: Se realizó una tabla con las especificaciones y valoraciones técnicas por parte del Departamento de Cómputo, complementando la información por los especialistas en odontología.

Una vez revisada la información y en acuerdo con el personal académico se seleccionó el Digitalizador de imágenes periapicales PSPIX SATELEC, se realizó una solicitud de recurso con la finalidad de realizar la compra para la renovación de los equipos.

Seguimiento: La adquisición de los equipos se llevará a cabo de forma escalonada, actualmente se está trabajando en coordinación con la empresa para llevar a cabo la instalación de cuatro digitalizadores, este proceso se llevará a cabo de forma recurrente, hasta la renovación de todos los digitalizadores.

Cierre: Se plantea como necesidad, debido a la alta demanda de los equipos de forma simultánea, la adquisición de más digitalizadores, para fortalecer la práctica clínica del alumnado.

Resultados:

La renovación escalonada de los digitalizadores, permitirá la transición a la nueva tecnología, la cual implica la adquisición por parte del alumnado de una placa nueva; el proyecto de renovación contempla la implementación en una primera etapa, que abarcaría las áreas de nuevo ingreso, con ello, el alumnado solo invertiría en la adquisición de una sola placa compatible con los nuevos equipos.

El uso de los nuevos digitalizadores beneficiará a más de 350 estudiantes de licenciatura y posgrado en su práctica clínica, brindando una atención integral de calidad a 10,536 pacientes entre niños, adultos y personas mayores, con un total de 28,327 tratamientos realizados, basados en cifras del 2024.

Conclusiones:

El presente proyecto de renovación ha sido el resultado de más de dos años de trabajo, desde su detección hasta la adquisición de los primeros digitalizadores, el planteamiento se realizó para llevar a cabo la renovación total de los equipos, considerando el inicio de ciclo escolar como el mejor momento, para que el alumnado de nuevo ingreso solo tuvieran que adquirir las nuevas placas; buscando que ese desembolso que representa para el alumnado tenga el menor impacto posible; también se consideraron las gestiones de recurso, cierre de presupuesto y validaciones técnicas, mismas que demoraron más de lo planeado.

Las lecciones aprendidas por el personal técnico académico durante el desarrollo del presente proyecto son infinitas, destacando la documentación y gestiones llevadas a cabo, pues los procesos de adquisición y renovación de equipo especializado en las diversas áreas que conforman la ENES Unidad León son constantes.

Debido a que contamos con una entidad con casi 14 años de servicio, y herramientas tecnológicas que operan desde su fundación, tal es el caso de equipos de cómputo, switches, etc. Estamos conscientes de los retos en cuanto a renovación y fortalecimiento de tecnologías se refiere. Lo que nos ha llevado a desarrollar diversos proyectos de esta índole.

Referencias Bibliográficas:

1. Acteon Group. (s. f.). Acteon Group. Recuperado de <https://www.acteongroup.com/es/products/imagenes/imagenes-intraorales/esc%C3%A1ner-digital-pspix-2/>.
2. Vamasa. (2024, 19 noviembre). Radiografía dental - Lector FireCR para placas de fósforo. <https://vamasa.com.mx/producto/lector-de-radiografia-dental-firecr-2/>.
3. VistaScan Mini Easy 2.0 con la fiabilidad de la tecnología PCS. (s. f.). <https://www.duerrdental.com/es/ES/productos/sistema-de-imagen/diagnostico-intraoral/vistascan-mini-easy-20/>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Renovación tecnológica del sitio “Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestros tiempos”

García Velasco Michelle Catherine*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales

* michelle.garcia@sociales.unam.mx

Palabras clave: Migración de servidores, actualización de software, arquitectura web moderna, mantenimiento de software.

Introducción:

En el año 2022 se requirió la migración y actualización tecnológica no intrusiva en el código del sitio web "Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo", disponible a través del dominio conceptos.sociales.unam.mx del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

La necesidad del proyecto surgió debido a la obsolescencia tecnológica del servidor de producción en el cual se alojaba el sitio, ya que era un servidor HP PROLIANT ML 150-G2, mismos que fueron comercializados alrededor del año 2007 (Hewlett Packard Enterprise, s. f.) y que disponía únicamente de 4 GB de memoria RAM. Además, este contaba con versiones antiguas del software de los servicios que tenía instalados. Adicionalmente, el equipo físico presentaba fallos continuos e interrupciones ocasionadas por sobrecalentamiento y deterioro de sus componentes. Dadas las condiciones de este equipo, la reactivación automática de los servicios no se llevaba a cabo y era necesario hacerla de forma manual, por lo que era común que el sitio no estuviera disponible durante los periodos vacacionales.

Migrar el sitio web a una máquina servidor más moderna permitiría mitigar dichos inconvenientes. Adicionalmente, las nuevas versiones de los servicios ofrecerían actualizaciones que presentan mejoras en el desempeño del procesamiento además de conservar soporte activo para solventar errores informados y problemas de seguridad en su función.

Objetivo:

Migrar y llevar a cabo una actualización tecnológica no intrusiva en la funcionalidad ni el código del sitio web "Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo" a un servidor con infraestructura más moderna y versiones de los servicios más

Encuentro de Técnicos Académicos

actualizadas para reducir las interrupciones del servicio ocasionadas por fallas técnicas del equipo físico, conservando los datos, archivos de consulta, así como la funcionalidad de los módulos que se encuentran en operación.

Metodología:

El proceso inició con el análisis de la arquitectura de servicios que permitían el despliegue inicial del sitio. A continuación, se identificó la ubicación del desarrollo en el servidor, se extrajo una copia del proyecto a partir de la cual se hizo el despliegue en una infraestructura local para inspeccionar el sitio sin interferir su funcionamiento en producción. Posteriormente se examinó y documentó la estructura del desarrollo identificando los módulos que lo conforman, consideraciones importantes para conservar la funcionalidad, además de detectar dependencias de consulta y referencia por cada archivo del código.

Con base en las características del servidor disponible para el nuevo despliegue, así como de la información que se obtuvo de los análisis mencionados anteriormente, se seleccionaron las versiones y la arquitectura de la infraestructura de servicios adecuada para la migración. Se planteó una estrategia de actualización con el objetivo de conservar la compatibilidad entre las nuevas tecnologías y las funcionalidades existentes, la cual consistió en construir un repositorio git con el código fuente, para hacer cambios al código y tener control de versiones de los archivos que se modificaron.

Una vez actualizado el código y probado el sitio en el ambiente local, se desplegó en el nuevo ambiente de producción, en el que se llevaron a cabo pruebas de funcionalidad para posteriormente reasignar el dominio hacia el nuevo servidor. Finalmente se destinó un periodo de monitoreo intensivo para garantizar el buen funcionamiento.

Resultados:

Durante el análisis inicial del sitio, se identificó que el código fuente se conforma por los lenguajes de programación PHP y JavaScript, e incluye la librería jQuery y hojas de estilo CSS. El sitio también dispone de un conjunto de recursos de consulta públicos. Al revisar los servicios, se pudo observar que el intérprete PHP previo a la migración y actualización, era versión 4.3.9 lanzada en 2004 y cuya fecha en la que quedó obsoleta “end of life” fue en 2005 (The PHP Group, s. f.). Además, la base de datos para gestionar y consultar la información pertinente era soportada por un Sistema Manejador de Bases de Datos (DBMS) que fue lanzado en 2006 y quedó obsoleto cuando la comunidad dejó de dar soporte y actualizaciones (la especificación del DBMS se omite por motivos de seguridad).

Al revisar la infraestructura destinada para la migración, se concluyó que se requería

del uso de contenedores para el despliegue, debido a que el servidor ya alojaba otros sitios y sistemas web, lo que exigía un despliegue aislado e independiente para evitar incompatibilidad de versiones de servicios. Esto implicó un proceso de refactorización del código, en el que se arreglaron problemas de codificación de los archivos, se consiguió centralizar toda la configuración del sistema y que esta se manejara en el entorno de despliegue y se buscaron posibles funciones y librerías del lenguaje de programación obsoletas en la versión más estable disponible en ese entonces. En el desarrollo no se encontró un amplio uso de funciones o librerías en este estado, por lo que se pudo desplegar el nuevo entorno con las versiones de los servicios actuales y recomendadas, sin tener que hacer una recodificación total.

Desde entonces, el sitio ha sido modificado para cumplir nuevos requerimientos y continúa en producción corriendo con versiones de servicios que conservan soporte, además de que no ha sufrido interrupciones en su operación debido a fallos técnicos de hardware en el equipo productivo actual.

Conclusiones:

La obsolescencia tecnológica puede ocasionar interrupciones en la disponibilidad de sistemas y sitios web y, en casos graves, podría haber pérdida de información o del software en su totalidad. Es por este motivo que las actividades de mantenimiento toman relevancia, y durante este proyecto identifiqué dos aspectos básicos que se deberían de tomar en cuenta al trabajar cualquier proyecto de desarrollo:

El usar un sistema de control de versiones es indispensable, debido a que el hacer modificaciones al código fuente podría interferir con su funcionalidad, en esos casos el gestor de versiones permite recuperar versiones antiguas de los archivos, regresar a versiones anteriores del proyecto completo y comparar cambios para detectar las modificaciones que puedan estar causando problemas y resolverlos (Git community, s. f.).

Por otro lado, es conveniente manejar de forma centralizada y en el entorno las configuraciones del despliegue, como lo son las conexiones a la base de datos y referencias absolutas, ya que permite mayor flexibilidad al momento de tener el proyecto en los entornos de desarrollo, pruebas y producción, además de contar con portabilidad en caso de requerir desplegar el sitio en una infraestructura distinta.

Referencias Bibliográficas:

1. Git community. (s. f.). Git—Acerca del Control de Versiones. git --local-branching-on-the-cheap. Recuperado 2 de febrero de 2025, de <https://git-scm.com/book/es/v2/Inicio---Sobre-el-Control-de-Versiones-Acerca-del-Control-de-Versiones>.
2. Hewlett Packard Enterprise. (s. f.). HP ProLiant ML150 Generation 2 (G2)

3 Encuentro de Técnicos Académicos

QuickSpecs. Recuperado 15 de febrero de 2025, de https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c04283204&docLocale=en_US

3. The PHP Group. (s. f.). PHP: Unsupported Branches. PHP. Recuperado 2 de febrero de 2025, de <https://www.php.net/eol.php>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Los técnicos académicos: colaboración silenciosa a la academia e investigación.

Ortega Cuevas Suyin *¹, Juárez Santamaria Beatríz²

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas

2 UNAM, Instituto de Astronomía.

* suyin.ortega@iimas.unam.mx, bjuares@astro.unam.mx

Palabras clave: Áreas de servicio, evaluación, lineamientos, visibilidad.

Introducción:

La diversidad de áreas en las que labora el personal técnico académico de la Universidad es tan diversa que el proceso de evaluación es un tema complejo debido a la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes áreas de servicio como son las bibliotecas, departamentos de cómputo, publicaciones, difusión entre otras. No siempre se obtienen como producto final de sus actividades, artículos de investigación o desarrollos tecnológicos y científicos. Es por ello, que el presente estudio refleja la problemática que enfrentan los técnicos académicos al no ser valoradas y/o evaluadas sus contribuciones para el funcionamiento de la universidad.

Los mecanismos en nuestra Universidad para evaluar la contribución del técnico académico no parecen ser los más adecuados para medir su verdadero impacto en el avance académico y científico de la institución. (Jiménez, Fredy, 2025).

El Estatuto de Personal Académico (EPA) señala que estos profesionales realizan labores especializadas y sistematizadas en áreas como bibliotecas, laboratorios, oficinas y tecnología que apoyan de manera contundente las funciones sustantivas de la Universidad. Sin embargo, sus contribuciones por lo general son consideradas como “técnicos” en lugar de “académicos”. (Moreno, 2022). Se requiere que los técnicos académicos cuenten con alta especialización y habilidades para estos puestos, muchos de los cuáles requieren doctorados, según se estipula en el artículo 13 del Estatuto del Personal Académico.

La figura del Técnico Académico se encuentra definida en el TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO I y dentro de los artículos del 9° al 18° del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. En este marco legal se encuentran los requisitos de los diferentes niveles y la única forma en que pueden legalizar la plaza de Técnico

Encuentro de Técnicos Académicos

Académico, que en la mayoría de las ocasiones es contratada por artículo del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. (Mendoza García, I, 2010, p. 65).

Como se ha mencionado los TA desarrollan actividades relacionadas a las funciones sustantivas de la Universidad como son la docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura. Por lo que es importante que exista una reforma del EPA donde se definan de manera clara los lineamientos de evaluación para esta figura académica.

Objetivo:

El objetivo de esta reflexión, es dar a conocer la opinión de los Técnicos Académicos que laboran en las llamadas áreas de servicio, en donde se identifican la problemática que enfrentan los TA's de bibliotecas, cómputo, publicación, difusión, entre otras.

Identificar los problemas a los que se enfrentan los técnicos que no trabajan directamente con investigadores.

Metodología:

Se llevará a cabo una investigación exploratoria a través de una encuesta utilizando un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. Para ello, se localizarán los correos electrónicos de técnicos académicos a través de las páginas de los Instituto y facultades con la finalidad de solicitarles que respondan el cuestionario, a su vez se les solicitará, su apoyo para circular con sus pares y de esta forma lograr el mayor número de cuestionarios contestados. El cuestionario será elaborado en Google Form, ya que la herramienta permite que pueda ser distribuido fácilmente.

Al no contar con un correo único de técnicos académicos que laboran directamente en las mencionadas áreas, se contactan por medio de colegas, conocidos a través de correo electrónico por lo que no es posible realizar un muestreo estadístico sino un muestreo al azar.

Resultados:

Los resultados se dividirán en contables (preguntas cerradas) y de paráfrasis (preguntas abiertas) mismos que se presentarán de manera gráfica, asimismo se expondrán las opiniones vertidas en el cuestionario, analizando cada una de las situaciones que enfrentan los técnicos académicos en los procesos de evaluación, promoción y definitividad.

Discusión:

Del análisis que se genere de los resultados, las autoras discutirán las respuestas de las preguntas abiertas, resaltando el valor e importancia de las actividades que se desempeñan en las diferentes áreas de servicio. Si bien, es un estudio que se está planeando llevar a cabo para ser presentado en Junio de 2025, y solamente será para

3 Encuentro de Técnicos Académicos

los técnicos académicos que no trabajan directamente con investigadores; se considera que puede ser el inicio de una investigación profunda considerando a todos los técnicos académicos que laboran en la UNAM, y que en un futuro apoye en la toma de decisiones, por lo que se reitera la importancia de realizarlo con la participación de la comunidad de técnicos académicos.

Referencias Bibliográficas:

1. Camacho Servín, F. (2024, April 1). Este año reformará la UNAM la figura de técnicos académicos: rector Lomelí. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2024/04/01/sociedad/029n1soc>.
2. Mendoza García, I. (2010). Concursos de Oposición. AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura, 57–61. <https://www.medigraphic.com/pdfs/aapaunam/pa-2010/pa101p.pdf>.
3. Moreno Esparza, H. (2022). Ser técnica académica en la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México; Centro de Investigaciones y Estudios de Género. <https://cieg.unam.mx/docs/publicaciones/archivos/252.pdf>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Planeación y consolidación del área de Sonido en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO)

Romero Leñero Diego*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO)

* diego@lanmo.unam.mx

Palabras clave: Investigación, infraestructura, docencia, divulgación y resguardo.

Introducción:

Técnico Académico cofundador del Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO). Responsable del área de Sonido.

Objetivo:

Diseñar el espacio y realizar la instalación del equipamiento especializado para tres cabinas insonorizadas fijas y una móvil, que permitan proveer, servicios para proyectos de investigación relacionados con el registro, procesamiento y resguardo de acervos sonoros analógicos y digitales, vinculados con los materiales orales y la formación académica.

Material(es):

Equipamiento especializado para el registro, procesamiento, divulgación y el resguardo de archivos sonoros digitales y analógicos obtenidos en ambientes acústicos controlados y en trabajo de campo.

Metodología:

Planteamiento inicial de un proyecto relacionado con el sonido, en el caso de:

I. Infraestructura y servicios certificados:

1. Análisis.
2. Planeación.
3. Realización.
4. Procesamiento y entrega del producto final.

II. Investigación, resguardo y/o publicación.

1. Análisis.
2. Planeación.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

3. Realización.
4. Procesamiento.
5. Resguardo por medio del almacenamiento en el repositorio nacional de materiales orales.
6. Publicación.
7. Divulgación.
8. Continuidad.

En todas los pasos se lleva a cabo un proceso de formación dirigido a diversas personas: el alumnado y la comunidad académica de múltiples procedencias, por ejemplo, de las licenciaturas de la ENES, Morelia, así como de otras entidades de la UNAM y universidades escuelas, laboratorios, colectivos, organizaciones y distintos sectores de la población.

La metodología implementada tiene que adaptarse a cada caso independientemente de su procedencia, sin embargo, a pesar de su estrecho vínculo con grupos de investigación en todo el mundo, se hace hincapié en el carácter y alcance nacionales del LANMO.

Resultados:

- Registro, procesamiento, resguardo y publicación de más de un millar de muestras sonoras en soportes físicos y digitales.
- Más de una veintena de servicios de documentación de materiales orales en ambientes acústicos controlados, certificados bajo la Norma ISO 9001:2015.
- Publicación de dieciocho álbumes en formato de disco compacto que conforman la colección discográfica LANMO Discografía. Asimismo, más de una decena de álbumes en diversos formatos y que no pertenecen a una colección.
- Formación técnica y académica de varias personas, tanto estudiantes, investigadores y como cualquiera con interés en el sonido y su vínculo con las artes, las humanidades y otros campos de estudio.

Conclusiones:

Es indispensable pensar el sonido en los espacios académicos, especialmente en los que se desarrolla un trabajo multidisciplinario; es preciso plantearlo de formas novedosas que vinculen la investigación con la enseñanza y el aprendizaje, el trabajo en comunidad, la producción audiovisual y cinematográfica, el diseño e implementación de métodos y políticas educativas con incidencia social y el resguardo de la memoria humana colectiva plasmada, en parte, en un acervo sonoro infinito y valioso.

Referencias Bibliográficas:

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Ejemplos de repositorios creados a partir del proyecto:

1. <http://lanmo.unam.mx/>.
2. lanmo.unam.mx/repositorionacional/.
3. lanmo.unam.mx/psonoras.php.
4. lanmo.unam.mx/servicios.php.
5. <https://lanmo.unam.mx/rutadecortes/>.
6. <https://lanmo.unam.mx/jujeuantani/>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Desarrollo de transductores económicos para Sistemas de Adquisición MP100 en el laboratorio de enseñanza de fisiología de la Facultad de Ciencias

Santacruz Martínez Esteban*¹, Rodríguez Martínez Rafael²

1 ORCID: 0000-0002-1015-6960

2 ORCID: N/A

¹ UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas

² UNAM, Facultad de Ciencias

* e_santacruz@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Biopac, fisiografía, DIY

Introducción:

El laboratorio de enseñanza es una herramienta importante para adquirir conocimiento en fisiología. Para obtener registros es fundamental contar con instrumentos que cuantifiquen tanto los parámetros físicos externos que pueden influir a un organismo, como las respuestas que generan los propios sistemas biológicos. Muchos laboratorios de fisiología de nuestra universidad cuentan con Equipos de Adquisición de Datos (DAQs) fisiológicos funcionales, sin embargo, su uso se encuentra desaprovechado debido a la falta de componentes, entre ellos, los transductores; que una vez descompuestos su reposición es complicada tanto por su elevado costo comercial y porque su producción se ha descontinuado por los fabricantes. Esto ha llevado al descontento de la comunidad estudiantil, quienes en sus pliegos petitorios de paros, se mencionan constantemente dichas carencias mencionando específicamente las de dicho laboratorio de enseñanza de fisiología animal. Específicamente, en la Facultad de Ciencias contamos con DAQs fisiográficos MP100 de la marca Biopac los cuales funcionan recibiendo información de módulos de amplificación Bridge8 e Iso-Dam8A de la marca World Precision Instruments (WPI). Utilizando componentes electrónicos de bajo costo buscamos sustituir la capacidad de registrar digitalmente parámetros como: temperatura, luz, fuerza, movimiento de aire (respiración), biopotenciales de actividad muscular (corazón y músculo esquelético).

Los transductores deben exportar señal dentro del rango de detección del MP100 el cual es de ± 10 V con una resolución de 0.045 V. Estos rangos permiten que se puedan usar los 5 V que proporciona el puerto USB de la computadora usada para registro por lo que el criterio de selección de los transductores es que puedan ser alimentados con

3 Encuentro de Técnicos Académicos

≤ 5 V, que su rango dinámico de respuesta sea lineal dentro del rango al que son expuestos los seres vivos. Si la señal respuesta es menor a la sensibilidad se usarán amplificadores instrumentales embebidos.

Objetivo:

Desarrollar e implementar transductores de bajo costo para variables físicas y biológicas, compatibles con los sistemas de adquisición MP100, eliminando la necesidad de amplificadores WPI y ofreciendo una solución de tipo "plug & play" para facilitar su uso.

Material(es):

Fotoresistencia 10k Ohm; termoresistor 100 kOhm; módulo AD8232; reductor de voltaje (5-3.3V); celdas de carga; conectores 3.5 mm y DB9; resistencias; conector USB; cable; soldadura, cautín; motor 5V.

Metodología:

El equipo MP100 posee contactos hembra 3.5 mm en su módulo universal "UIM100C" como entrada de señales preamplificadas ($\pm 0,1$ V pico-pico) en los que usualmente se conecta la salida de sus módulos, por lo que es el punto ideal para intervenir con un conector macho 3.5 mm como entrada y tomando en cuenta la alimentación vía USB los cuales se conectaron en cada caso abordado.

Para sustituir los transductores de luz y temperatura, nuestra investigación arrojó que se podían usar resistencias variables (fotorresistencia o termistor, respectivamente) con un circuito "Divisor de Voltaje" igualando la resistencia máxima que implica su compatibilidad.

Para cambiar el transductor de fuerza, el prospecto fué una celda de carga, aunque detectamos la necesidad de un amplificador de instrumentación por lo que optamos por un AD620 pues posee un rango de ganancia de 1 a 10,000 y es alimentado con 5V. En el MP 35/36 que cuenta con un amplificador interno, la celda de carga se conecta directamente respetando los pines indicados (5V, GND, Vin+ y Vin-).

Con respecto al espirómetro, se emplearon motores DC como generadores de señal adaptando una hélice en su vástago y una boquilla por la que transitaba el aire a ser medido.

Para el registro de biopotencial, usamos el sensor AD8232 para registrar la actividad eléctrica del corazón y músculo y que al ser diseñado para Arduino, su alimentación es de 3.3V, así que decidimos acoplar un reductor de voltaje.

Resultados:

Luz

Encuentro de Técnicos Académicos

Con fotorresistencias de 10 kOhm logramos lecturas variables de 0-1000 luxes con relación no lineal hiperbólica.

Transductor de temperatura

Empleando termorresistencias de 10 kOhm logramos lecturas variables dentro del rango de 0-100 °C aunque la relación no lineal de tipo hiperbólica en intervalos de 10°C se observa cuasilinearidad con desviaciones menores del valor real.

Este transductor tiene un retraso de aproximadamente 1 segundo para equilibrarse con el medio, cosa que atribuimos a la masa del transductor, sin embargo es suficientemente rápido como para detectar cambios en respiración si el sensor es colocado en proximidad a la nariz humana.

Fuerza

El sistema MP100 no es lo suficientemente sensible para detectar los cambios de voltaje producidos por las celdas de carga así que se empleó un amplificador de instrumentación AD620. Para los equipos MP 35/36, se logró hacer la detección de las variaciones de voltaje directamente pues cuentan con un sistema de amplificación interna.

Respiración

Se emplearon motores DC como generadores de señal siendo movidos por el desplazamiento de aire al respirar. Desafortunadamente sólo logran detectar respiración si se realiza de manera “esforzada” y tienen retraso de reacción dependiente de la inercia de las hélices.

Biopotenciales

Se logró una lectura adecuada de electrocardiografía y electromiografía empleando los módulos AD8232 ajustando su alimentación con un reductor de voltaje.

Los transductores construidos fueron construidos en conjunto con >1000 MXN y omiten el módulo Bridge-8 cuyo costo es de 1650 USD, por lo cual resultan en un ahorro sustancial, además de sustituir a los transductores descatalogados (luz y temperatura) y omitir la inversión \$582-695 USD para el caso del de fuerza. Por otra parte en las bioseñales, la sustitución conlleva evitar el costo del módulo Iso-DAM de \$1834 USD.

Se contempla a futuro un manual de manufactura y uso de los transductores así como la adquisición de bioseñales.

Conclusiones:

El desarrollo e implementación de la mayoría de transductores fue exitosa, tanto en términos de funcionalidad como de economía pues todos lograron funcionar y el costo por juego completo fue menor a 1000 MXN. Esto se alinea al “Programa de Racionalidad Presupuestaria 2025” (Sección III, Art. 14). Esto contrasta fuertemente con el precio de >3,000 USD del equipo actual.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Aunque la señal no siempre presenta una escala lineal son adecuados para enseñanza pues en su mayoría permite notar diferencias cualitativas en los parámetros a medir. Si bien estos transductores permitirían sustituir los DAQ de Biopac por otros más simples y económicos, como Arduino —ya empleado en otras disciplinas (Ramos Mejía et al., 2002)—, hacer esto puede llevar a complicaciones en el análisis de datos. Esto debido a que el software AcqKnowledge de Biopac cuenta con herramientas preinstaladas para facilitar estos análisis y enseñar análisis digital es fundamental para el desarrollo de competencias científicas (Estrada Maldonado et al., 2022).

Si bien el objetivo del trabajo se cumplió satisfactoriamente, queda trabajo por hacer para aumentar su impacto mejorando la calidad de la enseñanza. Entre las acciones pendientes destacan:

- Capacitar a los docentes de que imparte fisiología para el uso de este equipo (con un curso de ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA LICENCIATURA en DGAPA).

- Elaborar un manual con prácticas que integren el uso de estos transductores (el cual se planteará abordar como proyecto PAPIME).

Referencias Bibliográficas:

1. Estrada Maldonado, Antonio de Jesús, Reséndiz Balderas, Evelia, & Cervantes Castro, Rosa Delia. (2022). Enseñanza de la ciencia: sesiones prácticas bajo el enfoque de investigación dirigida para el fortalecimiento de competencias científicas. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 12(24), e020. Epub 23 de mayo de 2022. <https://doi.org/10.23913/ride.v12i24.1156>.

2. Ramos Mejía, Aurora, & Hernández-Martínez, Alfredo de Jesús. (2022). Un equipo de electroanálisis base Arduino y su uso en laboratorios de bajo costo. Educación química, 33(4), 14-26. Epub 13 de diciembre de 2022. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2022.4.0.82198>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Actividades desarrolladas por personal Técnico Académico en tres áreas de servicio en el IB-UNAM

Arizmendi-Espinosa María Antonieta¹, Mendoza Garfias María Berenit*², Ortega Leite Georgina³

1 ORCID: 0000-0002-0179-5752

2 ORCID: 0000-0002-9374-6156

3 ORCID: N/A

1 UNAM, Revista Mexicana de Biodiversidad-Instituto de Biología

2 UNAM, Laboratorio de Microscopía y fotografía de la Biodiversidad-Instituto de Biología

3 UNAM, Biblioteca-Instituto de Biología

* aarizmen@ib.unam.mx

Palabras clave: Biblioteca, LaNaBio, Servicios especializados, Revista Mexicana de Biodiversidad, Edición

Introducción:

Las tres áreas de servicio del Instituto de Biología (IB), UNAM a las que nos referimos en este trabajo son: 1) la Biblioteca y, en particular, a la obtención de documentos a través de recursos electrónicos, digitalización de materiales del acervo y trámite de solicitudes en el extranjero. Otra tarea relevante es el Análisis de Citas para promoción a otras categorías y para ingreso o actualización en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La búsqueda de citas se realiza de acuerdo con los requisitos del SNI. 2) Edición de la Revista Mexicana de Biodiversidad (RMB), una revista científica y arbitrada en formato digital, con un modelo de publicación continua a partir de 2019. 3) Sistema de Gestión de la Calidad Laboratorio Nacional de Biodiversidad (SGC-LaNaBio), integrado por el Laboratorio de Biología Molecular (LBM), el Laboratorio de Secuenciación Genómica (LSG), el Laboratorio de Microscopía y Fotografía I (LMFI) y el Laboratorio de Microscopía y Fotografía II, que ofrecen apoyo a la investigación científica sobre el origen, interacciones, distribución, composición actual, aprovechamiento y conservación de la diversidad biológica

Objetivo:

Mostrar el trabajo cotidiano que llevaron a cabo las personas Técnicas Académicas, en los últimos 5 años, en tres áreas de servicio en el Instituto de Biología de la UNAM: la Biblioteca, la Revista Mexicana de Biodiversidad y el Sistema de Gestión de la Calidad Laboratorio Nacional de Biodiversidad

Metodología:

Biblioteca, para conseguir los documentos bibliohemerográficos que solicitan los usuarios del IB, se hace la búsqueda en bases de datos especializadas del área, como Biodiversity Heritage Library, Botanicus, en revistas electrónicas del Instituto de Biotecnología y la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, lo que no se localiza, se solicita al extranjero. El análisis de citas se realiza en dos bases de datos principales, Web of Science y Scopus, las citas se dividen en tipo A y tipo B. Revista Mexicana de Biodiversidad, el trabajo de edición consiste en la revisión y corrección de artículos en su formato inicial, final y pruebas de galeras para la publicación de volúmenes anuales. A partir de 2019, se sigue un modelo de publicación continua, adicionalmente, se realiza el manejo y actualización de los procesos editoriales en un gestor de contenidos en línea. En este gestor editorial (OJS) también se lleva a cabo la etapa de revisión por pares y finalmente la publicación. SGC-LaNaBio, mantiene un sistema de eficacia integrada bajo las Normas ISO 9001-2015^[1] e ISO/IEC 17025:2017^[2]. Se cuenta con procedimientos de gestión, procedimientos técnicos, la infraestructura en equipos y capital humano, así como el apoyo de la Alta Dirección para dar cumplimiento a estas normas.

Resultados:

En el caso de la Biblioteca, durante los últimos cinco años se obtuvieron 812 documentos (artículos, libros, etc.) para académicos y estudiantes, y se realizaron 120 trámites para obtención de documentos en el extranjero. Asimismo, se realizaron 54 análisis de citas de los que se obtuvieron 25,656 citas. Durante este mismo periodo. Para la Revista Mexicana de Biodiversidad, en este mismo periodo se editaron y finalmente se publicaron 433 artículos. Además, se manejaron y actualizaron datos de alrededor de 1,500 registros de manuscritos recibidos en nuestro gestor de contenidos en línea. Actualmente, la RMB cuenta con alrededor de 8,500 usuarios, de estos, más de 3,500 son autores, casi 2,850 revisores registrados en la base de datos y 50 editores asociados. Por otro lado, para el caso del SGC-LaNaBio y para los mismos 5 años, en el LBM se atendió a 16 usuarios, se proporcionaron 21 servicios y se procesaron 178 muestras; en el LSG se atendieron 647 solicitudes para 1,876 servicios con un resultado total de 86,507 análisis (76,249 secuencias de DNA y 10,258 fragmentos de DNA); en el LMFI se llevaron a cabo 1,658 sesiones en el microscopio electrónico de barrido para 406 clientes, donde se observaron 4,269 preparaciones, y en el microscopio óptico se atendió a 85 personas (académicos y estudiantes), y se revisaron y se tomaron fotografías de aproximadamente 257 muestras; por último, el LMFII recibió a 373 usuarios y se procesaron aproximadamente 283 ejemplares.

Conclusiones:

Encuentro de Técnicos Académicos

Lo que se muestra aquí es solo una parte de las labores que realizamos como actividades principales con base en los Criterios de Evaluación para Técnicos Académicos del IB, aunado a otras actividades que realizamos como docencia y difusión, no nos limitamos a desarrollar las actividades inherentes a nuestro cargo. Si bien las bibliotecas ofrecen los mismos servicios, cada una debe responder a su entorno académico particular, en el caso de la biblioteca del IB, la obtención de documentos bibliohemerográficos intenta ir más allá de la búsqueda convencional en los recursos electrónicos establecidos; el Análisis de Citas es un servicio de gran importancia y demanda para los académicos, en su mayoría investigadores, para el cumplimiento de un requisito solicitado para promociones y el SNI. Para la RMB, desde su origen, ha habido importantes cambios, tanto en su formato como en los temas que han predominado en las publicaciones, pero siempre en búsqueda de mantener y mejorar la calidad; además, teniendo como objetivo el de brindar un servicio actualizado, apropiado y pertinente para sus lectores y autores, para finalmente, ofrecer la mejor opción de publicación. Esta gestión de la información contenida en la plataforma editorial en línea, desde la recepción de manuscritos, asignación de editores académicos a cada registro, arbitrajes, dictaminaciones hasta la publicación de artículos, ha estado a cargo de una persona técnica académica. Por último, en el caso del Sistema de Gestión de la Calidad, el trabajo que desempeñamos en los laboratorios nos ha permitido mantener la certificación desde 2019, además de proporcionar un servicio de calidad a usuarios internos y externos al IB. Estos servicios son de importancia porque ponen a disposición del personal académico herramientas para facilitar la evaluación, las publicaciones, la difusión y divulgación, que son las tareas básicas de la universidad.

Referencias Bibliográficas:

1. Organización Internacional de Normalización. (2015). Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos. (ISO 9001). <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>.
2. Organización Internacional de Normalización y Comisión Electrotécnica Internacional. (2017). Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. (ISO 17025). <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-3:v2:es>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Monitoreo de tráfico con Netflow en una red académica

Rivera Martínez Hugo*¹

1 ORCID: 0009-0007-1248-9412

¹ UNAM, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

* hugo.rivera@unam.mx

Palabras clave: Monitoreo, Aplicaciones, Netflow, ITIL, Práctica

Introducción:

Las buenas prácticas de gestión de servicio ITIL (Information Technology Infrastructure Library) (The Cabinet Office, 2011) nos permiten reconocer diversas prácticas útiles que apoyan a brindar un mejor servicio a los usuarios de tecnologías de la información y comunicación, entre ellas se encuentra la práctica de gestión del monitoreo y gestión de eventos.

Esta práctica define que el proveedor de servicios de TI debe de identificar los eventos que se presentan en los elementos que integran el servicio que ofrece a sus usuarios, esto a través de definir procesos y herramientas que puedan recolectar la información (flujos de tráfico de Netflow) generada por la infraestructura (switches, ruteadores) y que sean monitoreadas de manera constante, con ayuda de herramientas que recopilen, interpreten, procesen y presenten la información de manera entendible para su visualización.

ITIL es el marco de trabajo en el cual el equipo del Departamento de Monitoreo de la Red (NOC RedUNAM) enfoca sus procesos, tecnología y formación profesional, para llevar a cabo las funciones del monitoreo de la RedUNAM. Bajo esta premisa, la herramienta que utilizamos para llevar a cabo este Monitoreo de eventos es LiveNX para la visualización de los flujos de información que recolecta del protocolo Netflow y SNMP, configurado en los dispositivos de red que integran la RedUNAM.

La utilización del protocolo Netflow del fabricante Cisco, en conjunto con LiveNX, nos ayuda a identificar el tipo de tráfico y aplicaciones (YouTube, Google, Facebook, etc.) que se está utilizando en los enlaces de internet, nos proporciona información acerca de qué direcciones IP's son las que están llevando a cabo la comunicación, y con ello podemos identificar IP + Aplicación + Intervalo de tiempo, con lo cual podemos monitorear los eventos no solo a nivel del estado de la infraestructura (puerto funcionando o en falla), sino hasta el nivel de red (IP's) y aplicaciones.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Mostrar el sistema de monitoreo LiveNX que permite la visibilidad de flujos que se utilizan para monitorear servicios de Internet que integran la RedUNAM.

Material(es):

El Departamento de Monitoreo de la RedUNAM (NOC RedUNAM) utiliza diversas herramientas para el monitoreo de eventos en los servicios de acceso a Internet que integran la RedUNAM entre ellas LiveNX.

Metodología:

El marco de buenas prácticas que utilizamos dentro del NOC RedUNAM es el definido por ITIL, con el objetivo de generar valor a nuestros usuarios, con el fin de recolectar información de los dispositivos, almacenarla, procesarla, analizarla, definir umbrales y presentarla con el fin de ofrecer un servicio de acceso a Internet con mayor disponibilidad, al atender más rápido alguna incidencia que se presente ya que se cuenta con una herramienta que nos alerta de algún evento que interrumpe el servicio, ser proactivo al tener presente alertas de que está pronto a saturarse el ancho de banda de un enlace o que alguna aplicación está ocupando demasiado ancho de banda (actualizaciones de sistemas operativos). Como se puede observar esta práctica de monitoreo y eventos, se integra a otras prácticas que también nos define ITIL como lo son la atención de incidentes, atención de problemas y gestión de cambios, pues lo que nos arroja el monitoreo puede ser atendido ya sea como un incidente (interrupción o degradación del servicio), un problema (encontrar la solución raíz de diversos incidentes al relacionarlos) o como un cambio necesario al servicio o en algún componente del servicio, ya sea cambio tecnológico (configuración en ruteadores o servidores), cambio en el proceso (mejorando el proceso) o cambio en las personas a través de la capacitación para el desarrollo de nuevas habilidades.

Resultados:

La implementación de la herramienta licenciada LiveNX para el monitoreo de los enlaces a Internet a permitido tener una mayor visibilidad de las aplicaciones, conversaciones, puertos de protocolos utilizados, tiempos y diversa información que ayudan al monitoreo diario de la RedUNAM por personal del NOC RedUNAM, ya que es más rápida la detección de comportamientos, patrones de utilización que ayudan a comunicar a los responsables TIC de algún comportamiento fuera de lo normal como picos de utilización de aplicaciones, direcciones IP's que más uso tienen en cierto periodo de tiempo o inclusive, el envío, vía correo electrónico, de reportes sobre las aplicaciones más utilizadas en un periodo de tiempo para que puedan validar si identifican algún comportamiento anormal y con ello puedan tomar acciones, reportes

Encuentro de Técnicos Académicos

que se envían bajo demanda a solicitud de los responsables TIC o en caso de existir sospechas de un uso fuera de lo normal de los enlaces de Internet.

También y como parte de la operación diaria del NOC RedUNAM utilizamos esta información para conocer los patrones de utilización de ancho de banda de cierta aplicación y segmentos de IP para poder gestionar de mejor manera el tráfico a través de los enlaces de Internet con que cuenta tanto el Campus C.U. como las entidades ubicadas fuera de C.U. y que tienen más de un enlace de internet, con ello pretendemos utilizar más eficientemente el recurso de ancho de banda con que contamos, pues al ser finito tiene un costo, el cual debe ser asequible con los objetivos presupuestarios de la Universidad.

Conclusiones:

La utilización de herramientas de monitoreo como LiveNX da como valor al servicio de acceso a Internet, puesto que habilita la buena práctica del monitoreo de eventos como lo recomienda ITIL, también ayuda a que se brinde una mayor disponibilidad al ser más proactivas las tareas del equipo de trabajo del NOC RedUNAM, asimismo el valor generado a la comunidad universitaria se refleja en un servicio de Internet con mayor disponibilidad y utilizando los recursos (ancho de banda) de manera más eficiente identificar consumos de IP's y al hacerlo se pueden hacer configuraciones en los ruteadores para distribuir el tráfico por los enlaces disponibles.

Esta práctica de monitoreo no solo se enfoca en la herramienta, sino también en los procesos de atención de incidentes, problemas y cambios, procesos importantísimos para la operación de una red tan grande como lo es la RedUNAM, puesto que son el cómo se deben llevar a cabo las tareas y actividades dentro de NOC RedUNAM por lo que también se trabaja de manera permanente para mejorar estos procesos.

Y la parte más importante de esta práctica son las personas que integran el NOC RedUNAM, pues con su conocimiento, experiencia y sensibilidad que utilizan para la operación y gestión de los servicios de Internet, atienden a la comunidad ofreciendo un servicio de Internet de acuerdo a las necesidades que requiere la Universidad, tratando siempre de mejorar cada uno de sus aspectos técnicos y de atención.

Como técnico académico el conocimiento técnico especializado tanto del marco teórico de ITIL, llevado a la ejecución a través de los procesos de atención de incidentes y monitoreo de eventos, como de la herramienta me ayuda a tener claros las tareas y funciones a realizar, pues me proporciona una hoja de ruta que ayuda a brindar un mejor servicio de Internet a la comunidad universitaria.

Referencias Bibliográficas:

1. The Cabinet Office. (2011). ITIL Service Operation (The Stationery Office, Ed.). Stationery Office.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

LiteManager como software alternativo al obsoleto HPDLLS para el control de los laboratorios multimedia de idiomas de la ENP4

Chávez Suárez Georgina¹, Espinoza Moreno Diego Tonatihu², Mayén Solís Juan Manuel^{*3}

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

3 ORCID: N/A

1 ENP No.4 "Vidal Castañeda y Nájera"

2 ENP No.4 "Vidal Castañeda y Nájera"

3 ENP No.4 "Vidal Castañeda y Nájera"

* juan.mayen@enp.unam.mx

Palabras clave: Tecnología, docencia, actualización, adecuación

Introducción:

Desde el inicio del proyecto de Mediateca y Laboratorios Multimedia de Idiomas de la ENP, se dotó de tecnología y Software adecuado para su uso óptimo. En lo que respecta a los Laboratorios Multimedia de Idiomas, se hace uso de un software de administración y control de las terminales de alumnos desde la consola de profesor, llamado Hewllet Packard Digital Lenguaje Laboratory System (HPDLLS)

En el transcurso de los años, se han reemplazado los equipos de cómputo de los usuarios, pero no las consolas de profesor y tampoco del software de monitoreo de las terminales, por lo que aproximadamente un año atrás presentaban un alto grado de obsolescencia tanto de Software y Hardware. En atención a éste último problema, se aprovechó la convocatoria por parte del Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación CATIC-UNAM, para obtener equipos de cómputo actualizados a cambio de proyectos, obteniendo entre otros equipos, dos que reemplazarían a las obsoletas consolas de profesor.

Debido a que el software de monitoreo HPDLLS, que ya estaba funcionando por medio de compatibilidad entre sistemas operativos ya que originalmente es para Windows 95 a 32 bits, era claro que en los nuevos equipos con Windows 11 a 64 bits ya era demasiado obsoleto. Por lo anterior, el equipo técnico de los laboratorios de idiomas se dio a la tarea de buscar y adecuar un software para sustituir al HPDLLS, encontrando que el programa llamado LiteManager Remote Access (Litemanager Inc., 2024) es el que otorga algunas de las funcionalidades a las que estaban acostumbrados los usuarios.

Como parte integral de la estrategia de actualización de las consolas de profesor, y

3 Encuentro de Técnicos Académicos

en virtud del éxito en la configuración y adecuación del software, se elaboró un manual de usuario (Mayén, 2024) que ejemplifica la forma de trabajo bajo la nueva plataforma, tomando en cuenta las necesidades de los profesores que hacen uso de los laboratorios multimedia de idiomas.

Objetivo:

Objetivo general: Implementar o adecuar un software actualizado para controlar los equipos de los Laboratorios Multimedia de Idiomas de la ENP4.

Objetivos particulares:

1. Resolver el problema de obsolescencia de software de la consola de profesor (administrador).
2. El software alternativo debe tener la mayor cantidad de funcionalidades que el precedente.
3. La curva de aprendizaje de los usuarios del nuevo software debe ser lo menos pronunciada posible.
4. Que el software seleccionado, pueda adecuarse para mostrar una interfaz similar a la que están acostumbrados los usuarios.

Material(es):

LiteManager como software meta, Equipo portátil y máquina virtual para simular el entorno de trabajo en los Laboratorios de idiomas.

Metodología:

Para el proceso de implementación del nuevo software, se siguió la metodología para la dirección de proyectos PMBOK (Project Management Institute., 2013) siguiendo las siguientes etapas:

Inicio del proyecto: tomando en cuenta los objetivos, se realizó la búsqueda sin éxito de la actualización del software nativo, por lo que se optó por la búsqueda de alternativas ya sea gratuitas o de costo.

Planificación del proyecto: en esta etapa se definieron tiempos para la investigación de alternativas de software y los periodos en los que se afectaría la menor cantidad de usuarios mientras se hacía la instalación y adecuación tanto de consola de profesor, instalación en todas las terminales de usuario, de igual manera se destinó un periodo de tiempo para pruebas de uso.

Ejecución del proyecto: inicialmente se realiza la instalación en un entorno simulado con Máquinas virtuales (Oracle Corporation, 2024) y logrando adecuar el software LiteManager para que su apariencia sea lo más cercana al anterior HPDLLS. Posteriormente se procede a adecuar los equipos reales para hacer la instalación correspondiente y cumplir los hitos de la fase de planeación.

Encuentro de Técnicos Académicos

Desempeño del proyecto: no se tuvieron imprevistos o afectaciones mayores que impidieron el alcance de los objetivos.

Cierre del proyecto: se logra la instalación en todas las terminales de usuario y en las dos consolas de profesor se entrega una interfaz muy similar al programa que era tradicionalmente usado y a manera complemento, se entrega un manual de usuario con ejemplos de las funcionalidades más comunes para los profesores.

Resultados:

Se intercambia la obsoleta consola de profesor (hardware) de cada uno de los dos laboratorios por la proporcionada en el proyecto CATIC.

Se solicitan e instalan adaptadores de vídeo para conectar dos monitores.

Se logra adecuar e implementar en los dos Laboratorios Multimedia de Idiomas de la ENP4 el software “LiteManager remote access” de forma adecuada, cada uno de los dos laboratorios cuenta con 30 terminales de alumnos controlados por una consola de profesor.

Para la segunda semana del mes de enero del 2024, queda completamente funcional el software alternativo y de forma complementaria se genera y difunde un manual de usuario, con el que los profesores pueden consultar la forma en la que pueden desarrollar algunas de las actividades que les permitía el HPDILLS.

Se cumplen en tiempo y forma los periodos pactados en la fase de planificación.

Conclusiones:

La experiencia lograda con la adecuación del nuevo software, se da como resultado de la necesaria actualización de hardware y software en las instalaciones de los Laboratorios Multimedia de Idiomas. En la etapa inicial del proyecto se contemplaron e investigaron otras opciones, algunas de ellas representaron un alto costo monetario para la institución y por lo tanto fueron descartados, es entonces que se optó por la versión gratuita del software LiteManager como la idónea para resolver el problema de actualización de software.

Si bien el software LiteManager es un programa de licenciamiento, la versión gratuita ofrece algunas funcionalidades a las que ya estaban acostumbrados los docentes de lenguas extranjeras para la impartición de sus clases dentro de los laboratorios de idiomas y como complemento, se elaboró un manual de usuario con ejemplos visuales para el adecuado uso de la herramienta y con ello minimizar el impacto por la transición al nuevo software.

Cabe mencionar que para la elaboración del manual de usuario se aplicó la inventiva y habilidad técnico informática para poder convertir funcionalidades del nuevo software en soluciones para el proceso de enseñanza aprendizaje.

La actividad en su conjunto se centra en el Plan de Desarrollo Institucional de la

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Universidad Nacional Autónoma de México 2023-2027, dentro del Proyecto No.2 “Aprovechamiento de las Tecnologías Digitales” perteneciente a la 18a línea programática “Fortalecimiento del bachillerato universitario”, inmerso en su 3er eje rector “Fortalecimiento y renovación de la Docencia” (Lomelí, 2024).

Esta alternativa de solución podría ser adaptada en otros planteles de la ENP o CCH, para lo cual, se propone en lo próximo la elaboración de un manual técnico para su instalación y configuración.

Referencias Bibliográficas:

1. Mayén, J. (2024) Manual para el uso del software LiteManager, como herramienta para administrar las terminales de usuarios dentro de los laboratorios multimedia de idiomas en la ENP4.
2. Litemanager Inc. (2024, 2025). LiteManager: Remote desktop/access software for unattended control and support. Lite Manager. <https://www.litemanager.com/>.
3. Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). (Quinta edición.). Project Management Institute. Recuperado el 30 de enero de 2025, de https://topodata.com/wp-content/uploads/2019/10/PMBOK_Guide5th_Spanish.pdf
4. Oracle Corporation. (2024). Powerful open source virtualization. VirtualBox. <https://www.virtualbox.org/>.
5. Lomelí, L. (2024) Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2023-2027. PDI-2023-2027.pdf. (s/f). Recuperado el 30 de enero de 2025, de <https://www.rector.unam.mx/docs/PDI-2023-2027.pdf>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Caso de Éxito: Actualización de la Infraestructura de Telefonía para el Instituto de Astronomía de CU

Cruz Mendoza Oscar¹, Garfias Macedo Fernando², Guzmán Cerón Carmelo Jorge^{*3}

1 ORCID: 0000-0002-8557-0154

2 ORCID: N/A

3 ORCID: 0009-0003-8652-6491

1 UNAM, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

2 UNAM, Instituto de Astronomía de CU

3 UNAM, Instituto de Astronomía de CU

** carmelo@astro.unam.mx*

Palabras clave: DGTIC, Cableado de cobre, VoIP, TDM, Ancho de Banda

Introducción:

Al igual que diversas dependencias de la UNAM dentro del campus en Ciudad Universitaria, el Instituto de Astronomía contaba hasta noviembre del 2024 con una plataforma de Multiplexación por División de Tiempo (TDM, Time Division Multiplexing) de telefonía analógica, la cual dependía de una red de conmutadores híbridos IP/TDM dentro del campus de CU y administrada la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). Este sistema de telefonía ha permitido mantener una comunicación telefónica en la red interna en la UNAM a cinco dígitos incluyendo los campus externos a CU en el país, así como, la conexión a la red pública nacional e internacional de 10 dígitos.

Con más de 50 años la infraestructura telefónica en cableado de cobre del Instituto presentaba graves problemas de conexión, el deterioro continuo y la obsolescencia, en las líneas troncales, conmutadores y aparatos telefónicos y fallas en temporadas de lluvias con la inundación de los registros del cableado telefónico, haciendo que el servicio de telefonía presentara cortes, mala calidad de audio, interferencias, etc., llevando a solicitar a la DGTIC apoyo para que se mejorara la infraestructura del servicio de telefonía.

Impulsado desde la Rectoría de la UNAM, en el año 2023 la DGTIC planteó el proyecto para actualizar la telefonía analógica a una nueva telefonía de Voz sobre Internet (VoIP, Voice over Internet Protocol).

La plática presenta el proceso de actualización de la red de telefonía en el Instituto de Astronomía, lo que incluye el diseño y arquitectura de la red telefónica, la instalación de cableado estructurado Cat. 6A, configuración de equipos de telecomunicaciones y

Encuentro de Técnicos Académicos

teléfonos, instalación de switches y pruebas. Ahora se garantiza estabilidad en el servicio logrando una comunicación en una red de datos de internet de alto desempeño, ancho de banda de hasta 500 MHz y una velocidad de 10 Gbps (Gigabits por segundo) y la movilidad de equipos sin perder identidad.

Objetivo:

El desarrollo de una plataforma de telefonía moderna, robusta, eficiente, escalable y segura, que garantice comunicaciones de voz de alta calidad, optimice la gestión operativa, integre movilidad de extensiones y colaboración, y soporte cambios tecnológicos durante al menos 15 años.

Metodología:

Este proyecto se desarrolló bajo una metodología de gestión de proyectos tecnológicos, estructurada en fases clave:

1. Definición de requerimientos: Identificar las necesidades de la comunidad del Inst. para la implementación de voz sobre IP.
2. Análisis de la infraestructura actual: Evaluar el estado de la red y determinar las modificaciones necesarias.
3. Planificación: Elaborar un plan detallado de recursos humanos, actividades y tiempos para la implementación.
4. Ejecución:
 - 4.1. Instalación de cableado estructurado Cat. 6A.
 - 4.2. Configuración de equipos de telecomunicaciones y teléfonos.
 - 4.3. Instalación de dispositivos telefónicos.
1. Pruebas y validación: Verificar el correcto funcionamiento del sistema.
2. Capacitación y liberación de la nueva plataforma.

Resultados:

Al concluir el desarrollo de este proyecto, se ha logrado establecer una plataforma robusta y moderna que mejora significativamente la eficiencia en las comunicaciones telefónicas del Instituto. La nueva infraestructura integra servicios unificados avanzados, como llamadas en espera, mensajería, movilidad de extensiones a dispositivos móviles, memoria de números marcados, buzón de voz, listas negras de números, operadoras personalizadas, videoconferencias y herramientas de colaboración. Además, la plataforma es altamente escalable, permitiendo adaptarse a las necesidades futuras del instituto y soportar cambios tecnológicos durante al menos 15 años. Esta solución, además de optimizar la gestión operativa, garantiza el establecimiento de comunicaciones de voz de alta calidad, brindando un servicio actualizado y confiable

3 Encuentro de Técnicos Académicos

para toda la comunidad.

Conclusiones:

Este proyecto de telefonía basada en voz sobre IP ha demostrado ser un avance significativo en la modernización de las comunicaciones del instituto. En los 6 meses de operación la nueva plataforma no solo ha mejorado la calidad de las llamadas, sino que también ha integrado servicios avanzados como movilidad de extensiones, donde es posible asignar una extensión de manera personal sin afectar en la movilidad del personal, se cuenta también con la posibilidad de integrar pronto servicios como: buzón de voz, listas negras, operadoras personalizadas y herramientas de colaboración, lo que ha optimizado la gestión operativa y la experiencia del usuario, añadiendo, la escalabilidad, lo que garantiza la adaptabilidad a futuras necesidades tecnológicas.

En conclusión, este proyecto ha cumplido con los objetivos planteados, ofreciendo una infraestructura robusta, eficiente y segura que soporta comunicaciones de alta calidad y servicios unificados. La implementación exitosa en un corto plazo refleja una planificación sólida y una ejecución eficiente, asegurando que el instituto cuente con una plataforma de telefonía moderna y preparada para los desafíos tecnológicos en telefonía de los próximos 15 años.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

La importancia del programa ads_SNI para el análisis de citas en el Instituto de Astronomía

Díaz-Azuara Santiago Alfredo*¹, Juárez Santamaría Beatriz², Morisset Christophe³

1 UNAM, Instituto de Astronomía.

2 UNAM, Instituto de Astronomía.

3 UNAM, Instituto de Ciencias Físicas.

* alf@astro.unam.mx

Palabras clave: producción científica, python, ADS, SNI, bibliometría

Introducción:

El análisis de citas bibliográficas es esencial en la evaluación de la producción científica, ya que permite determinar el impacto y la influencia de las investigaciones en la comunidad. En el Instituto de Astronomía Ciudad Universitaria (IACU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este análisis es crucial para evaluar el trabajo de los académicos.

El Astrophysics Data System (ADS) es una herramienta fundamental para la elaboración del análisis de citas en el IACU, ya que proporciona acceso a una vasta colección de literatura astronómica, incluyendo artículos de revistas, actas de congresos y preprints. Lo que permite a los investigadores acceder a una amplia gama de información de manera centralizada, lo que facilita la búsqueda y la elaboración del análisis de citas.

El documento describe el programa ads_SNI desarrollado en Python, que automatiza la obtención de citas tipo A y B de la base de datos de ADS. Esta herramienta facilita el proceso de evaluación de la producción científica de los investigadores, particularmente para aquellos que buscan ingresar o renovar su nombramiento en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Objetivo:

Automatizar la obtención de citas tipo A y B a través del ADS.

Proporcionar una herramienta precisa y eficiente para el análisis de citas en el área de Astronomía.

Metodología:

El programa ads_SNI, escrito en Python, automatiza la obtención de citas tipo A y B

de la base de datos del Astrophysics Data System (ADS). Utiliza bibliotecas como `ads` para interactuar con la API del ADS, `requests` para solicitudes HTTP, `unidecode` para manejar caracteres especiales, `argparse` para analizar argumentos de línea de comandos y `distutils` para verificar la versión. El programa funciona en tres pasos: buscar publicaciones, analizar citas y generar resultados en formato LaTeX. La salida LaTeX se puede convertir a otros formatos como HTML o Word usando `pandoc`. `Ads_SNI` se ejecuta en una interfaz de usuario de texto (TUI), lo que garantiza la accesibilidad en varias plataformas y dispositivos. También hay una interfaz gráfica web para usuarios que prefieren un entorno gráfico. El proceso implica verificar la versión de la biblioteca `ads`, importar bibliotecas, definir funciones, recibir argumentos de línea de comandos, conectarse a la API del ADS, recuperar artículos, analizar citas y generar el archivo de salida.

Resultados:

El programa `ads_SNI` genera resultados precisos y completos que cumplen con los requisitos del SECIHTI para la evaluación de la producción científica de investigador. Los resultados se presentan en un formato LaTeX, con la finalidad que el autor modifique si es necesario un texto, después solo lo compila para generar un archivo PostScript o PDF que facilita su posterior procesamiento y análisis.

Conclusiones:

Discusión

Se identificaron algunos desafíos en el desarrollo del programa, como el manejo de nombres de autores con acentos y la posibilidad de obtener resultados de autores homónimos. Se proponen soluciones para estos desafíos, como la posibilidad de utilizar un chatbot con Inteligencia Artificial (IA) para la identificación de autores y la opción de ingresar una lista de códigos bibliográficos (bibcodes) para limitar la búsqueda.

Conclusión

El programa `ads_SNI` es una herramienta útil y eficiente para la obtención automatizada de citas tipo A y B a través del ADS. Esta herramienta facilita el proceso de evaluación de la producción científica para el SECIHTI y ofrece un ahorro significativo de tiempo y esfuerzo para los investigadores.

Referencias Bibliográficas:

1. Accomazzi A., Allen T., Bartlett J., et al. ADS. Astrophysics Data System. Disponible en: <https://ui.adsabs.harvard.edu/> (consulta: 18 de septiembre de 2024).
2. CONAHCYT. (2022). Preguntas frecuentes. Sistema Nacional de Investigadores. Disponible en: https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/sni/Preguntas_Frecuentes

3 Encuentro de Técnicos Académicos

[_2022.pdf \(Consulta: 5 de agosto de 2024\).](#)

3. Kurtz, M. J., Eichhorn, G., Accomazzi, A., et al. (2000). The NASA astrophysics data system: Overview. *Astronomy and astrophysics supplement series*, 143(1), 41-59.
4. Navarro, F. (2012). La cita bibliográfica. En *carrera: escritura y lectura de textos académicos y profesionales*, 179-192.
5. The SAO Astrophysics Data System. (ADS). About ADS. (s.f.) Disponible en: <https://ui.adsabs.harvard.edu/about/> (consulta: 2 de septiembre de 2024).

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el Servicio Mareográfico Nacional

Gómez Ramos Octavio^{*1}, Zarza Alvarado Miriam Arianna², García Palacios Miguel Ángel³

1 ORCID: 0009-0002-6802-9152

2 ORCID: N/A

3 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

3 UNAM, Instituto de Geofísica

* octavio@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Sistema de Gestión de la Calidad, Certificación, ISO 9001:2015

Introducción:

Los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) son una manera ampliamente aceptada a nivel mundial de garantizar la calidad de un proceso o de un servicio académico, y desde el año 2002 la Universidad Nacional Autónoma de México implementó un programa de gestión de la calidad, el cual tiene como objetivo el apoyar a los laboratorios y a las áreas de la investigación a implementar normas y modelos internacionales. Con esto en mente, en el año 2019 el Servicio Mareográfico Nacional inició la tarea de implementar un SGC y obtener una certificación bajo la Norma ISO 9001:2015. Aunque llevó más tiempo del esperado, el certificado pudo ser obtenido en el año 2023.

Objetivo:

Establecer un Sistema de Gestión de la Calidad en el Servicio Mareográfico Nacional, y certificar bajo la norma ISO 9001:2015 el procedimiento técnico “Elaboración y publicación del reporte rápido de perturbaciones en el nivel del mar ocasionadas por tsunamis de origen sísmico”.

Material(es):

Normatividad ISO 9001:2015

Metodología:

Durante 2021 y 2022 se desarrollaron los procedimientos técnicos IGEF-SMN-Ptec-01 “Elaboración y publicación del reporte rápido de perturbaciones en

3 Encuentro de Técnicos Académicos

el nivel del mar ocasionadas por tsunamis de origen sísmico” y IGEF-SMN-Ptec-02 “Plan de mantenimiento de equipo de cómputo utilizado para la elaboración del reporte rápido de perturbaciones en el nivel del mar ocasionadas por tsunamis de origen sísmico”, así como los distintos documentos de gestión requeridos en un SGC. Esto último incluyó la elaboración del manual de la calidad, el análisis de riesgos y oportunidades, y la determinación de las partes interesadas.

Resultados:

Después de tres años de trabajo, de 2021 a 2023, se logró acreditar la auditoría interna realizada por la Coordinación de Gestión para la Calidad de la Investigación, y así obtener la autorización para la auditoría externa, la cual fue acreditada en noviembre de 2023, y con ello se pudo obtener el certificado ISO 9001:2015.

Conclusiones:

La principal dificultad de la implementación de un nuevo Sistema de Gestión de la Calidad radica en el desconocimiento de los conceptos y la terminología utilizada en la norma, así como de los distintos documentos de gestión que deben de elaborarse. Es por esta razón que es de vital importancia apoyarse tanto en la Coordinación de Gestión para la Calidad de la Información, así como en las entidades que ya han pasado por este proceso.

Referencias Bibliográficas:

1. International Organization for Standardization. (2015) Quality Management Systems - Requirements (ISO standard no. 9001:2015) Retrieved from <https://www.iso.org/standard/62085.html>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Virtualización de servidores para procesamiento de datos GNSS

Franco Sánchez Sara I. ^{*1}, Casillas Pérez Gilberto², Real Pérez Jorge³

1 ORCID: 0000-0001-5151-8211

2 ORCID: 0000-0001-5605-4452

3 ORCID: 0000-0002-4814-8069

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

3 UNAM, Instituto de Geofísica

* ivonne@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Cómputo, infraestructura, automatización de procesos

Introducción:

En el Laboratorio de Geodesia Satelital (LaGeoS) del Instituto de Geofísica, se procesan diariamente datos GNSS provenientes de aproximadamente 150 estaciones distribuidas en todo el país y pertenecientes a diversas redes. La diversidad en los datos, formatos y formas de adquisición obligan a desarrollar sistemas específicos para cada red, contar con capacidad de almacenamiento suficiente, desarrollar bases de datos, establecer métodos de distribución de los resultados que garanticen acceso a todos los usuarios y, lo más importante, tener la capacidad de cómputo para procesar los datos diariamente. Es importante remarcar que los usuarios se concentran en los productos generados: series de tiempo diarias de historias de deformación (posición diaria), vectores de deslizamiento a alta frecuencia durante la ocurrencia de grandes sismos, espesor de la troposfera húmeda, series de tiempo de frecuencia de 5 minutos para registros de 30 horas para cada una de las estaciones, solo por mencionar unos ejemplos. Dicho de otra manera, en el LaGeoS, la virtualización se ha hecho para optimizar un solo proceso: adquisición, almacenamiento, procesamiento y publicación de datos GNSS, a partir del cual se generan muchos productos que son los que se ponen a disposición de los usuarios.

Para cumplir con estos requisitos, se decidió adquirir un servidor con las siguientes características: 28 TB de almacenamiento real (tiene un total de 48 TB organizados en un sistema RAID nivel 6), un disco de estado sólido de 128 GB para la instalación del sistema, así como 128 GB de memoria RAM y un procesador de 32 núcleos, lo que le da gran capacidad de procesamiento. En este servidor se ha virtualizado un clúster que consta de un servidor maestro y tres servidores de procesamiento. Además, se virtualizó un servidor web con servicio FTP.

Objetivo:

Contar con equipos de cómputo que permitan el cumplir los objetivos del LaGeoS, optimizando los recursos de cómputo acorde a las necesidades reales en cada momento.

Metodología:

De manera general, los pasos que se siguieron durante la configuración del servidor, considerando las necesidades en el LaGeoS, son:

1. Instalación del SO en el servidor anfitrión: Originalmente se instaló CentOS 6.8, en el 2024 se actualizó a Ubuntu 22.04.5 LTS. El SO se instala en el disco duro de estado sólido, independiente de los discos de almacenamiento. Esto permite que la actualización sea más fácil.

2. Configuración de la red: Se instala la paquetería mínima para poder realizar la configuración. El servidor cuenta con 2 interfaces de red lo que nos permite utilizar una para comunicarse con el mundo y la otra únicamente para el clúster virtual.

3. Configuración del arreglo RAID para los sistemas de respaldo.

4. Instalación de qemu como herramienta para virtualizar.

5. Virtualización y configuración del nodo maestro:

Crear el disco duro: `qemu-img create [nombre disco] [tamaño]`

Instalar el sistema operativo, utilizando qemu:

Arrancar el servidor virtual utilizando qemu

Instalar y configurar los servicios DHCP, DNSmasq, NIS y NTFS.

6. Configuración de los usuarios con el servicio NIS.

7. Virtualización de los servidores de procesamiento.

8. Configuración de la red del clúster a través del servicio DHCP y DNSmasq.

Es importante mencionar que la virtualización de este servidor es el resultado del proyecto final de un diplomado de virtualización. Por lo que la metodología descrita es la que se siguió durante dicho diplomado.

Resultados:

Antes del 2016, se procesaban tan solo 60 estaciones diarias pero, se inició un proyecto de expansión de la red, duplicando el número de estaciones GNSS. Este cambio es lo que da origen a la creación del Laboratorio y a proponer el esquema de virtualización como medio para alcanzar el objetivo principal del laboratorio (<http://lageos.geofisica.unam.mx/>).

Actualmente, tenemos varios equipos virtuales: un clúster que consiste en un nodo maestro y 3 servidores de procesamiento; 2 servidores web; un servidor ftp; un servidor de enseñanza (es decir un servidor que se utiliza para dar cursos referentes al

procesado de datos GNSS); un servidor de desarrollo y, estamos en proceso de virtualizar un mini cluster de prueba que nos permita reproducir todo el proceso sin tener que detener el sistema automático de producción.

La página web del LaGeoS se puede consultar en: <http://lageos.geofisica.unam.mx/>. Desde el inicio de operaciones del LaGeoS, 2016, el número de estaciones a procesar se ha duplicado y prevemos que este año nuevamente el número de estaciones vuelva a duplicarse llegando a procesar datos diarios de más de 300 estaciones. Este proceso de virtualización nos ha demostrado ser útil y flexible en el crecimiento de recursos.

Los datos que se generan en el LaGeoS utilizando estos equipos virtuales se reflejan en varios artículos de investigación y en tesis, contribuyendo a las funciones sustantivas de la universidad.

Un resultado importante de este trabajo son los manuales de uso interno en el que hemos descrito detalladamente la manera de realizar la virtualización y configuración de servidores, lo que nos permite ser más eficientes en nuestros propios procesos de actualización y contribuir con nuestro “banco de conocimiento” (Golchevskiy y Yermolenko, 2020).

Conclusiones:

Las ventajas de la virtualización que hemos podido constatar son:

- Reproducir fácilmente su estructura.
- Establecer sistemas de producción y de prueba de manera eficiente, independiente y económica.
- Uso y distribución óptima de los recursos del servidor anfitrión.
- Mayor facilidad durante los procesos de actualización de sistemas.
- Estabilidad en el momento de correr el proceso completo.

Referencias Bibliográficas:

1. Golchevskiy, Y., & Yermolenko, A. (2020). Knowledge base as an integral attribute of a modern company. En Proceedings of the International Conference on Economics, Management and Technologies 2020 (ICEMT 2020). <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200509.097>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Creación de la Biblioteca Digital de la Facultad de Arquitectura

Alfaro Rincón Dulce Ivette*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Facultad de Arquitectura

* bidi-fa@fa.unam.mx

Palabras clave: Fortalecimiento académico, Acceso a la información, Recursos de información, Infraestructura tecnológica, Sitio web

Introducción:

Plataforma digital que fortalece y complementa el cumplimiento de las funciones sustantivas del Sistema Bibliotecario de la Facultad de Arquitectura (SIBIFA), proporcionando servicios bibliotecarios en línea, acordes con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información, así como de las necesidades de información de los usuarios.

Objetivo:

- Organizar, administrar, preservar, conservar, recursos de información digitales.
- Lograr una infraestructura confiable, segura y rápida para ofrecer servicios 24/7, adquiriendo la tecnología, necesaria para dar acceso remoto a las colecciones y ofrecer servicios de forma virtual.
- Capacitar e involucrar a la comunidad de la Facultad en el uso de recursos electrónicos.
- Guiar la actualización de los planes de estudio en materia de recursos digitales para la comunidad FA.

Material(es):

Sitio web. <https://bidi.arquitectura.unam.mx/>.

Metodología:

1. Estructura de la BiDiFA: El principal valor de una biblioteca radica en sus diferentes colecciones y servicios que ofrece y que permiten acceder a su información de forma oportuna y precisa.
2. Desarrollo de colecciones: La interactividad entre los elementos sustanciales del proceso de desarrollo de colecciones es fundamental para determinar una política de selección y adquisición de recursos de información electrónicos.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

3. Evaluación de las colecciones: Este proceso permite el conocimiento del estado actual de las colecciones; alcance, profundidad y utilidad, así como saber la capacidad del recurso para apoyar los planes y programas de estudio, parámetros de medición de uso de los recursos, entre otros elementos.
4. Servicios al usuario: Planeación/ejecución sobre los servicios de referencia donde se pueda resolver cuestiones de respuesta inmediata y sencilla a través del contacto personal entre usuario/bibliotecario; además de integrar un programa de capacitación para que el usuario sea capaz de comprender y utilizar la biblioteca digital, sus servicios y recursos, entre otros aspectos.
5. Redes sociales: Adoptar un enfoque de marketing para construir nuestra presencia en redes sociales es muy útil para planear nuestros contenidos, considerando que la BiDiFA es la marca y el producto son nuestros servicios de información.
6. Descubridor de información: Un descubridor de información no solo mejora la experiencia del usuario al reducir el tiempo y la complejidad de las búsquedas, sino que también maximiza el aprovechamiento de los recursos disponibles en la biblioteca digital.

Resultados:

1. Mejora en el acceso a la información, fomento del aprendizaje autónomo y mejora en la calidad de los recursos académicos disponibles.
2. Segunda biblioteca digital del Sistema Bibliotecario UNAM, en formalizarse.
3. Se realizó la presentación oficial del sitio en septiembre de 2024. Dicho evento se menciona en la gaceta universitaria. Disponible en <https://www.gaceta.unam.mx/lanzan-biblioteca-digital-de-la-facultad-de-arquitectura/>.

Fe de erratas de la nota* La portada de Biblioteca Digital no es la que aparece en Gaceta. El sitio oficial está disponible en <https://bidi.arquitectura.unam.mx/>

Conclusiones:

La implementación de esta plataforma digital representa un avance significativo en la modernización y accesibilidad de los servicios bibliotecarios de la Facultad de Arquitectura. Su desarrollo responde a la creciente necesidad de contar con herramientas innovadoras que permitan a los usuarios acceder a información especializada de manera ágil, remota y continua.

Como biblioteca digital especializada, este proyecto no sólo complementa las funciones del Sistema Bibliotecario de la Facultad de Arquitectura (SIBIFA), sino que también establece un modelo funcional original, adaptado a las dinámicas de consulta y estudio actuales. La integración de nuevas tecnologías garantiza un acceso eficiente a los recursos de información, fortaleciendo la investigación, la docencia y el aprendizaje.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

En este sentido, la consolidación de una infraestructura segura y confiable no solo permite ofrecer servicios bibliotecarios 24/7, sino que también sienta las bases para futuras mejoras e innovaciones en la gestión y difusión del conocimiento dentro del ámbito arquitectónico y académico.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Implementación de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio de Cromatografía de Líquidos del LANGEM

Zamora Martínez Olivia*¹, Vega García Fabiola²

1 ORCID: 0000-0001-7938-1069

2 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Geología

2 UNAM, Instituto de Geología

* oliviazm@geologia.unam.mx

Palabras clave: Validación de métodos, estructura documental, indicadores de calidad, trazabilidad, certificación

Introducción:

La implementación de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para una organización con la cual se busca mejorar su desempeño global, obteniendo entre otros beneficios la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operacional en sus procesos, el cumplimiento normativo, la competencia y mejora continua, los cuales son compatibles con el Plan de desarrollo institucional de la Universidad 2023-2027, que menciona el fortalecimiento de la infraestructura experimental, mediante el impulso de la certificación y la acreditación de los laboratorios potencializando con ello las capacidades de vinculación de los servicios.

Considerando lo anteriormente mencionado en el Laboratorio de Cromatografía de Líquidos del LANGEM se implementó un sistema de gestión de calidad en cumplimiento con las normas ISO/IEC-17025:2017 “Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayos y de Calibración” (Organización Internacional de Normalización, 2017) e ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos” bajo el esquema de laboratorios de investigación (Organización Internacional de Normalización, 2015), bajo el esquema de laboratorios de investigación.

Objetivo:

1. Implementar un sistema de gestión de calidad para el laboratorio de Cromatografía de Líquidos del LANGEM.
2. Certificar los siguientes métodos analíticos:
 - a. Determinación de aniones mayores en muestras ambientales por medio de cromatografía iónica con detección conductimétrica, con alcance flexible respecto a matriz.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

b. Determinación de cationes mayores en muestras ambientales por medio de cromatografía iónica con detección conductimétrica, con alcance flexible respecto a matriz.

Material(es):

- a. Cromatógrafo de líquidos.
- b. Purificador de agua.
- c. Columnas cromatográficas de separación.
- d. Disolventes.
- e. Cristalería de laboratorio.
- f. Materiales de referencia certificados.

Metodología:

Para la implementación del SGC se consideraron las siguientes etapas:

- Diagnóstico actual de la organización. Evaluación de la condición actual en que se encuentra el laboratorio (métodos, infraestructura, su contexto de operación, competencia del personal).
- Definición del alcance del SGC. Qué procesos y/o áreas van a incluirse en el SGC, además de seleccionar los métodos analíticos implementados en el laboratorio que serán parte del alcance del SGC.
- Establecimiento de la política y objetivos de calidad. Declaración del compromiso del laboratorio y establecer metas medibles para evaluar el SGC.
- Desarrollo de la estructura documental. Elaborar los lineamientos con los que se desarrollan las actividades, dentro de la estructura se encuentran tanto los procedimientos técnicos como los administrativos y organizacionales.
- Implementación del SGC. Ejecutar los lineamientos y guías técnicas en las actividades del laboratorio, generando evidencia de la implementación. En esta etapa se trabaja la parte técnica del laboratorio, los métodos desarrollados dentro del alcance se validan, se realiza el cálculo de la incertidumbre de los métodos y se verifica la trazabilidad de las mediciones, además se genera evidencia de los controles de calidad establecidos.
 - Monitoreo de la implementación.
 - Análisis del cumplimiento de los objetivos alineados a la política de calidad y de los indicadores que se establecieron para evaluación del SGC.
 - Solicitud de auditorías.
 - Certificación.
 - Seguimiento de mantenimiento del SGC mediante la supervisión interna de un responsable de gestión.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Resultados:

1. Generación de los registros de entrada de materiales, planificación y realización de mantenimientos y calibración de equipos e instrumentos.
2. Generación de los instructivos de uso de equipo y establecimiento de los lineamientos para realizar el análisis de cationes y aniones mayores en muestras acuosas por medio de cromatografía iónica con detección conductimétrica.
3. La validación de las dos metodologías que incluye los siguientes parámetros: intervalo lineal y de trabajo, límites de detección y cuantificación, recuperación y sesgo, repetibilidad y precisión intermedia, incertidumbre, sensibilidad analítica, selectividad y robustez.
4. Establecimiento de los controles para el seguimiento y la trazabilidad de las mediciones que se realizan.
5. Establecimiento de los criterios generales sobre las solicitudes, ofertas y contratos de los servicios que se realizan, su registro, la evaluación de su factibilidad y formalización, así como las instrucciones previas para la recepción de las muestras para su análisis y posteriormente, como se genera el informe de resultados.
6. Aprobación de las auditorías interna y externa, para culminar con la certificación de los dos métodos analíticos propuestos.

Conclusiones:

Mediante la certificación del laboratorio se obtuvo una estructura organizacional y documental que permite la identificación de oportunidades de mejora continua, así como la evaluación de los riesgos que pueden influir en los resultados que genera el laboratorio. Por otra parte, la certificación de sus metodologías abre la posibilidad de captar más servicios al ser competitivos mostrando la evidencia de la calidad de sus resultados.

Al interior del laboratorio se reitera una cultura de orden y seguimiento en las actividades diarias, así como la generación de evidencia de la calidad con la que se realizan los análisis que solicitan los usuarios.

Referencias Bibliográficas:

1. Organización Internacional de Normalización. (2015). Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos (ISO 9001:2015(es)). <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es:fn:1>.
2. Organización Internacional de Normalización. (2017). Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (ISO/IEC 17025:2017(es)). <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-3:v2:es>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Sistema de adquisición de datos de la Estación de Resonancia Schumann

Rodríguez Osorio Daniel*¹, Andrade Mascote Ernesto²

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

* daniel@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Instrumento virtual, espectro, programación, servidor

Introducción:

En nuestro planeta se presentan naturalmente oscilaciones cuyo tamaño es comparable con el perímetro terrestre, llamadas resonancias Schumann. Éstas son provocadas por la actividad eléctrica de la atmósfera. El estudio de la RS se está volviendo muy importante pues sus variaciones pueden monitorear eventos sísmicos, climáticos, de la ionosfera, actividad solar.

En la Estación de Resonancia Schuman (ERS), ubicada en el observatorio de Coeneo Michoacán en la cual se tienen instalados varios instrumentos de medición, se tiene un conjunto de elementos que componen la ERS, 3 antenas que detectan bajas frecuencias, una en sentido norte-sur ([NS] detecta campo magnético), otra en sentido este-oeste ([EW] detecta campo magnético) y una vertical ([EZ] detecta campo eléctrico), la señal que emiten las antenas pasan por un proceso de amplificación y un filtro paso-bajas, posteriormente la señal se digitaliza y se transmite a un servidor de adquisición de datos mediante un dispositivo NI-9215 y un cDAQ9191 (fabricados por National Instruments), los datos se reciben y almacenan mediante un instrumento virtual desarrollado con el software Labview; mediante rutinas programadas en lenguaje C se ordenan los datos en directorios por año, mes y día y se obtiene un primer espectro de cada archivo de datos aplicando la Transformada Discreta de Fourier(DFT). El sistema obtiene datos a una tasa de 130 muestras por segundo, cada archivo de datos contiene 78000 líneas correspondientes a 10 minutos de información del fenómeno de Resonancia Schumann, de cada uno de estos archivos se genera de forma automatizada un primer espectro aplicando la DFT

Objetivo:

Mostrar el trabajo realizado en la implementación del sistema de adquisición de

datos de la Estación de Resonancia Schumann, el equipo utilizado y principalmente el software desarrollado en labview y lenguaje C.

Material(es):

Equipo DELL Precision Tower 5810, Dispositivo NI-DAQ 9215 (BNC) con cDAQ9191, tarjeta WiFi y un access point airport express A1143 de apple, licencia de labview y compilador para lenguaje C (Dev C++).

Metodología:

Para lograr la implementación del sistema de adquisición de datos se siguieron estos pasos: Instalación del sistema operativo Windows 2012 R2 en la estación de trabajo DELL Precision Tower 5810, posteriormente se instalaron Labview y el compilador Dev-C++ así como los controladores del NI-9215, lo siguiente fue configurar el airport express para crear una red inalámbrica AdHoc, se configuró también el NI-9215 con el cDAQ9191 y se realizaron las primeras pruebas de comunicación entre la estación de trabajo y el NI-9215; para continuar con la labor, se diseñó un instrumento virtual con Labview que permitiera obtener los datos digitalizados por el NI-9215, lo último fue programar los scripts necesarios para ordenar los datos obtenidos en el dominio del tiempo en archivos de 10 minutos (la tasa de muestreo del NI-9215 es de 130 por segundo) y otro más que calculara el espectro mediante la Transformada Discreta de Fourier de cada archivo de 10 minutos de datos, la ejecución de estos programas se lleva a cabo mediante tareas programadas de Windows.

Resultados:

Una vez implementado el sistema de adquisición con éxito, se tienen archivos de datos, generando uno cada 10 minutos con 78000 líneas de información de los tres canales (NS, EW y EZ), además de su correspondiente archivo en el dominio de la frecuencia calculado a partir de la DFT.

Conclusiones:

Con la implementación del sistema de adquisición de datos funcionando de manera correcta, el investigador responsable tiene la información necesaria para analizar los datos y observar las alteraciones del fenómeno de Resonancia Schumann mediante el análisis directo, o bien, mediante la correlación con datos de otros fenómenos (métricas magnéticas terrestres, detección de neutrones por emisiones solares, entre otros).

Hasta el momento una de las publicaciones más importantes que se han escrito en relación al análisis de datos obtenidos en la ERS es el artículo: "Analysis of the effects of geomagnetic storms in the Schumann Resonance station data in Mexico", de la revista Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, volumen 193. En este

artículo se describe el análisis de los datos de varios periodos de 14 días en que sucedieron tormentas geomagnéticas asociadas a eventos solares.

Referencias Bibliográficas:

1. F. P. Sierra, H. S. Vázquez, M. E. Andrade, B. Mendoza y D. Rodríguez-Osorio (2014). Development of a Schumann-resonance station in Mexico: Preliminary measurements. Volume 56 IEEE Antennas and Propagation Magazine (pp. 112-119).

2. M. Pazos, B. Mendoza, P. Sierra, E. Andrade, D. Rodríguez, V. Mendoza, R. Garduño (2019). Analysis of the effects of geomagnetic storms in the Schumann Resonance station data in Mexico. Volume 193 Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

3. Bliokh, P. , Nickolaenko, Alexander , Phillipov, Iu. (1980). Schumann Resonances in the Earth-ionosphere Cavity. IEE Electromagnetic Waves Series #9.

4. <https://learn.ni.com/learn/article/labview-tutorial-spanish>.

5. <https://www.ni.com/es-mx/shop/model/ni-9215.html?srsltid=AfmBOorrUN1czXuixhScI6lGuudhUreo0KkuK9brpJnQ9KpK6kYAdq72>.

6. https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/cdaq-9191-specs/page/specs.html?srsltid=AfmBOoopUzqVrUSaQ1bGRxVUcJ-iJoeteCK0_9U9JzGHYNJubdeNtUOa.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR: Implementación de un servicio de calidad con impacto social

Zamarrón Hernández Diego¹, Caudillo Viurquez Raúl², Ríos López Diana Grisel^{*3}

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

3 ORCID: N/A

1 Facultad de Ciencias

2 Facultad de Ciencias

3 Facultad de Ciencias

* grisel@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001:2015, Servicios técnicos, COVID-19, Manejo de laboratorios

Introducción:

La pandemia de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, ha sido uno de los mayores desafíos sanitarios, sociales y económicos del siglo XXI. Desde su aparición en diciembre de 2019, se han registrado más de 704 millones de casos y más de 7 millones de muertes, de las cuales más de 300 mil ocurrieron en México. La alta transmisibilidad del virus y la presencia de casos asintomáticos evidenciaron la necesidad de estrategias efectivas para la detección temprana, con el fin de mitigar la propagación y reducir la mortalidad.

Desde el inicio de la pandemia, las pruebas diagnósticas fueron clave para el control de contagios. La reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa en tiempo real (RT-qPCR) se consolidó como el estándar de oro para la detección de SARS-CoV-2 por su alta sensibilidad y especificidad. No obstante, en México, el acceso sigue siendo restringido debido a su elevado costo, derivado no solo de los insumos especializados, sino también de la necesidad de personal altamente capacitado. Muchas personas optaron por no realizarse la prueba o recurrieron a pruebas de antígeno, cuya menor sensibilidad (~60%) aumentó la tasa de falsos negativos y limitó su efectividad en la vigilancia epidemiológica.

La detección oportuna del virus permite identificar individuos infectados y facilita la toma de decisiones para implementar medidas preventivas en entornos académicos y laborales. La pandemia resaltó la importancia de contar con infraestructura y servicios de calidad en pruebas moleculares, asegurando acceso equitativo al diagnóstico. En este contexto, surgió la necesidad de un servicio de RT-qPCR accesible, confiable y respaldado por un sistema de gestión de calidad certificado. Para atender esta

Encuentro de Técnicos Académicos

demanda, el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LANSBIODYT), de la Facultad de Ciencias de la UNAM, impulsó acciones para fortalecer la capacidad diagnóstica durante la crisis sanitaria.

Objetivo:

Implementar un servicio de detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia, de la Facultad de Ciencias, UNAM, cuyo proceso cuenta con certificación de calidad ISO 9001:2015.

Material(es):

Equipo de protección personal, DNA/RNA Shield™, Quick RNATM viral kit, SCRIPT RT-qPCR ProbesMaster, Rotor Gene Q (Qiagen), Q-Rex software, Eppendorf epMotion® 5075.

Metodología:

Para implementar el servicio de detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR, se integró el proceso al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del LANSBIODYT, alineado a la norma ISO 9001:2015. Se elaboraron manuales, procedimientos e instructivos siguiendo los lineamientos del control documental del SGC. Además, se cumplieron los requisitos en capacitación del personal técnico, manejo y mantenimiento de equipos, y resguardo de información personal conforme al estándar ISO:9001:2015 y los lineamientos de la UNAM. El proceso fue sometido a auditorías para obtener la certificación.

Las personas interesadas en el servicio programaron su cita a través de la plataforma Plaza Prometeo o por contacto directo. Al acudir, firmaron el consentimiento informado y se les tomaba la muestra nasofaríngea u orofaríngea, almacenándola en DNA/RNA Shield™ para preservar la integridad del material genético.

La extracción de RNA se realizó con el kit Quick RNA™ Viral, eluyendo en 40 µL de agua libre de DNasa/RNasa. La detección del virus se llevó a cabo mediante RT-qPCR, siguiendo el protocolo de Berlín con modificaciones, utilizando SCRIPT RT-qPCR ProbesMaster, el sistema Rotor-Gene Q (Qiagen) y el software Q-Rex. Para la automatización y escalamiento del proceso, se utilizó el equipo Eppendorf epMotion® 5075.

Los resultados fueron registrados y, tras los controles de aprobación, se generaron reportes que se enviaron a los solicitantes a través del sistema. Este servicio garantizó trazabilidad, confiabilidad y resguardo adecuado de la información.

Resultados:

El proceso “Servicio para detección de SARS-CoV-2, desde la toma de muestras hasta la emisión del informe de resultados” obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 en dos ciclos consecutivos (2021 y 2024), con aval de NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación S.C. (85/12 y 02/12 EMA) e IQNet, The International Certification Network (NYCE 2018CRE-676; IQNet MX-2018CRE-676). Esta certificación garantiza un servicio confiable, trazable y con resguardo adecuado de la información.

A la fecha, el servicio ha beneficiado a 43,515 personas, incluyendo 16,543 de la comunidad universitaria, 13,617 de empresas mexicanas, como instituciones educativas, y 13,355 del público en general. Se ha mantenido un esquema de precios diferenciados, con tarifas de \$500 MXN para la comunidad UNAM, \$700 MXN para público general, y gratuito para el personal administrativo que canaliza la alta dirección de la Facultad de Ciencias y en contextos específicos de necesidad.

Los resultados se entregan el mismo día o al día siguiente, dependiendo de la demanda y programación del servicio. En periodos de alta solicitud, el servicio se realiza diariamente, mientras que en momentos de menor demanda, se opera tres veces por semana.

Para garantizar la protección de datos personales, se colaboró con el área de cómputo de la Facultad de Ciencias para migrar la información a una plataforma segura alojada en sus servidores. Esta herramienta permite gestionar citas, registrar muestras, generar informes de resultados y enviarlos de manera automatizada a los usuarios.

Además, el servicio ha permitido la creación de una biblioteca de datos basada en las muestras analizadas y la consolidación de grupos de trabajo especializados, asegurando la correcta operación y continuidad del servicio.

Conclusiones:

La implementación del servicio de detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR en el LANSBIODYT no solo atendió una necesidad crítica durante la pandemia, sino que también estableció bases para el desarrollo de nuevos servicios diagnósticos alineados con objetivos institucionales y normativos. La certificación del proceso bajo ISO 9001:2015, obtenida en 2021 y 2024, reafirma el compromiso del laboratorio con la calidad y la trazabilidad, consolidando su impacto en la comunidad universitaria y el sector productivo.

Más allá de su función inmediata en la crisis sanitaria, este servicio fortaleció la capacidad técnica del laboratorio, promoviendo la capacitación del personal, la optimización de procesos y la gestión segura de información. La experiencia adquirida permite ampliar la cartera de servicios, explorando la detección de VPH por PCR con miras a su implementación una vez cumplidos los requisitos de la NOM-007-SSA3 para

laboratorios clínicos.

Este trabajo hace evidente que el conocimiento especializado del personal técnico académico contribuye a las tareas sustantivas de la UNAM. La capacidad de adaptación del equipo ha sido clave para ofrecer un servicio estratégico con impacto en la comunidad universitaria, empresas y público en general, apoyando el control epidemiológico.

El intercambio de experiencias en este foro fortalece la carrera del personal técnico académico, promoviendo la colaboración interdisciplinaria y la innovación en infraestructura académica y científica. La consolidación del LANSBIODYT como referente en diagnóstico molecular dentro de la UNAM abre nuevas oportunidades de desarrollo y posiciona al laboratorio como un actor clave en la generación de servicios de calidad con impacto social.

Referencias Bibliográficas:

1. Corman, V. M., Landt, O., Kaiser, M., Molenkamp, R., Meijer, A., Chu, D. K.,...Drosten, C. (2020). Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. *Euro Surveill*, 25(3). doi: <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045>.
2. Schildgen, V., Demuth, S., Lüsebrink, J., & Schildgen, O. (2021). Limits and Opportunities of SARS-CoV-2 Antigen Rapid Tests: An Experienced-Based Perspective. *Pathogens*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/pathogens10010038>.
3. Sule, W. F., & Oluwayelu, D. O. (2020). Real-time RT-PCR for COVID-19 diagnosis: challenges and prospects. *Pan Afr Med J*, 35(Suppl 2), 121. <https://doi.org/10.11604/pamj.supp.2020.35.24258>.
4. Worldometers.info. (2025). COVID-19 coronavirus pandemic. Worldometer. Recuperado el 01/30/25 desde <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Cálculo de niveles de ruido sísmico como evaluación de posibles sitios para estaciones sismológicas temporales.

Real Pérez Jorge Arturo*¹

1 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4814-8069>

1 UNAM, Instituto de Geofísica

* real@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: sismología, campo, instalación, estación, análisis

Introducción:

Una señal es una función definida con respecto a una variable independiente. Regularmente, esta variable es el tiempo. En sismología se conoce a la señal como un conjunto de ondas propagadas a lo largo de un medio, registradas por un dispositivo receptor (sismómetro). Además, transporta información de interés particular, cómo puede ser la dirección y la distancia a la que se encuentra la fuente.

El proceso de transmisión de señales siempre tiene involucradas perturbaciones e interferencias no deseadas, que son producidas por señales ajenas a las mismas. Estas señales ajenas son las que ocasionan el ruido en el sistema, dado que éstas generalmente no son deseadas porque producen una distorsión en la recepción de la señal sísmica original. Las señales que producen ruido en estos sistemas son de origen aleatorio (señal estocástica).

El ruido natural de fondo está formado por aquellas vibraciones percibidas por el sensor, que tienen como origen cualquier fuente diferente a los sismos. Generalmente la gran mayoría de estas vibraciones son generadas por fenómenos meteorológicos.

Actualmente, la base para la evaluación de las curvas de ruido en una estación sísmica son los resultados obtenidos por Peterson (1993). En los estudios realizados por Peterson (1993) se proponen dos modelos para las curvas de ruido, una curva de ruido bajo y una de ruido alto.

La utilidad de los datos sísmicos es mucho mayor cuando los niveles de ruido son bajos; sin embargo, es posible maximizar ésta con una buena comprensión y cuantificación del ruido sísmico, siendo necesario realizar el análisis de los niveles de ruido sísmico en estaciones de registro.

Objetivo:

El objetivo de este trabajo es caracterizar el nivel de ruido a diferentes frecuencias

Encuentro de Técnicos Académicos

en los sitios que pretendemos usar como estaciones sismológicas temporales, por medio del análisis de micro-tremores en las curvas de ruido sísmico, para poder evaluar la calidad de la señal en el sitio y así saber los datos registrados en un futuro en el sitio serán de utilidad.

Material(es):

- Sismómetro de banda ancha Guralp 3T.
- Digitalizador Reftek 130.
- Computadora, para el procesamiento y análisis de los datos.
- Software: Matlab

Metodología:

Para obtener la curva de ruido sísmico de un sitio en particular se necesita instalar el equipo sismológico y registrar ruido sísmico de fondo por un tiempo, el cual está determinado por el rango de periodos en el que estemos interesados analizar (mientras más tiempo de registro se tenga los periodos que pueden ser analizados serán mayores), para este ejercicio se realizaron registros de 24 hrs.

El primer paso en el tratamiento de los datos a trabajar es la eliminación de la línea base y de la tendencia de los registros, para proseguir con la corrección por instrumento. Como parte del objetivo de las curvas de ruido sísmico de fondo es la de caracterizar las fuentes del ruido, es necesario que las muestras de registros a analizar sean tomadas de intervalos de tiempo en donde la fuente esté más y menos activa (por ejemplo, escoger registros en el día y en la noche para ver variaciones diurnas o efectos de ruido cultural). También, es importante que durante los intervalos de tiempo de los registros que se utilizaran para generar las curvas de ruido no se tengan sismos, ya que dependiendo del tipo de evento sísmico podría ocasionar que nuestras amplitudes en determinados periodos del ruido a analizar se incrementaran.

El siguiente paso será el de tomar ventanas de tiempo corto (determinado por el periodo más largo que queramos analizar) para hacer un promediado y obtener los PSD(espectros de densidad de potencia) y compararlos con las curvas propuestas por Peterson (1993).

Resultados:

Observamos que la mayoría de los sitios estudiados presentan niveles de ruido dentro de los rangos establecidos por Peterson (1993), con valores de Espectro de Densidad de Potencia (PSD) entre -120 dB y -140 dB en frecuencias bajas (0.1 - 1 Hz). Sin embargo, en algunos sitios se registraron niveles de ruido superiores a -110 dB en frecuencias mayores a 1 Hz, lo que indica la presencia de ruido significativo en estos rangos.

Encuentro de Técnicos Académicos

Este incremento en el ruido de alta frecuencia se debe, en gran medida, a los criterios de selección de sitio: la seguridad del equipo, el acceso a la estación y la línea de vista para la transmisión en tiempo real, los cuales tuvieron una prioridad más alta que la calidad del sitio en términos de ruido sísmico.

En el análisis espectral, se identificaron picos entre 6 y 7 s de periodo, con amplitudes de hasta -100 dB, los cuales se atribuyen al golpe de las olas sobre la costa (Macnamara, 2004). Este fenómeno es más evidente en las estaciones situadas en zonas costeras.

También se observó un incremento del ruido de alta frecuencia durante el día, con valores de PSD hasta 10 dB más altos en comparación con la noche, especialmente en estaciones ubicadas dentro de ciudades o cercanas a vías transitadas por vehículos o edificios públicos. En sitios urbanos, se registraron valores de PSD de hasta -90 dB en frecuencias mayores a 1 Hz durante el día, en contraste con valores de -105 dB en horario nocturno.

Se encontraron también variaciones estacionales en los niveles de ruido. Durante la temporada de huracanes, se registraron aumentos de hasta 15 dB en periodos entre 5 y 10 s, lo que sugiere que las condiciones meteorológicas pueden influir en la calidad del registro sísmico. De manera similar, se observaron diferencias en la intensidad del ruido entre el invierno y el verano, lo que indica que las condiciones climáticas juegan un papel importante en los niveles de ruido ambiental.

Conclusiones:

Se observó un alto contenido de ruido de periodos cortos en varias estaciones, principalmente atribuido al ruido cultural de las poblaciones cercanas. Las diferencias entre el día y la noche confirman que las actividades humanas afectan significativamente los registros sísmicos. También se detectó ruido electrónico, el cual, aunque no impacta gravemente la señal original, puede eliminarse con filtros.

A pesar de que algunos sitios están sobre suelo blando y cerca de fuentes de ruido, la mayoría presenta niveles aceptables para la instalación de estaciones sismológicas temporales. Sin embargo, este análisis demuestra que la evaluación previa del ruido es una herramienta útil para prever la calidad de los datos que se obtendrán en el futuro.

El análisis del ruido sísmico permite tomar decisiones más informadas en la selección de sitios, optimizando la calidad del registro. Aunque generalmente se ha priorizado la accesibilidad y seguridad del equipo, este análisis refuerza la importancia de considerar el ruido en la planificación de redes sismológicas.

Además, se está construyendo un catálogo de ruido sísmico, que se actualizará conforme se reubiquen las redes temporales. Este registro facilitará la selección de sitios en futuras instalaciones, mejorando la planificación y optimización de la red sísmica temporal para asegurar datos confiables y útiles.

Referencias Bibliográficas:

1. Peterson, J. (1993). Observations and modeling of seismic background noise. U.S. Geol. Surv. Tech. Rept., 93-322, 1-95.
2. Macnamara D. E. y P. Raymond (2004). "Buland. Ambient Noise Levels in the Continental United States". Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 94, No. 4, 1517–1527.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Determinación del límite por nubosidad del Telescopio robótico SAINT-EX.

Plauchu Frayn Ilse*¹

1 ORCID: 0000-0002-4166-6349

1 UNAM, Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir del Instituto de Astronomía de la UNAM

* ilse@astro.unam.mx

Palabras clave: sensor de nubes, cámara, calibración, meteorología, telescopio

Introducción:

El monitoreo continuo de las condiciones atmosféricas es esencial para garantizar la protección de los equipos astronómicos y la calidad de las observaciones realizadas en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir (OAN-SPM) [1]. Entre las herramientas utilizadas para este propósito, destacan la estación meteorológica Boldwood Cloud Sensor III (BCS3) [2] y una cámara de todo el cielo (All-Sky) [3], las cuales trabajan en conjunto para proporcionar datos en tiempo real sobre las condiciones del cielo desde el sitio del Telescopio robótico SAINT-EX [4].

El BCS3 mide la diferencia entre la temperatura del cielo y la temperatura ambiente (Sky-Amb), lo que permite estimar la cobertura nubosa en el sitio. Por su parte, la cámara All-Sky captura imágenes del cielo con un amplio campo de visión, facilitando la clasificación visual de las condiciones de nubosidad. Estos datos son cruciales para la implementación de protocolos automáticos de cierre del telescopio robótico, especialmente bajo condiciones de nubes densas que podrían dañar el equipo o comprometer la calidad de las observaciones.

El presente trabajo tiene como objetivo establecer un límite de nubosidad para el sensor de nubes BCS3, utilizando datos de Sky-Amb correlacionados con imágenes obtenidas por la cámara All-Sky. Para ello, se llevó a cabo una clasificación visual de las imágenes en diferentes estados del cielo (despejado, parcialmente nublado y nublado) y se realizaron análisis estadísticos para definir límites precisos de operación. Este enfoque asegura que las decisiones de cierre automático se basen en criterios objetivos y adaptados a las características climáticas específicas del sitio, maximizando así el tiempo efectivo de observación y protegiendo el equipo ante condiciones adversas.

Objetivo:

Definir límites precisos para la calibración del sensor de nubes BCS3, mediante el

Encuentro de Técnicos Académicos

análisis de datos de Sky-Amb y la clasificación visual de imágenes capturadas por la cámara All-Sky, con el fin de optimizar los protocolos de cierre automático del telescopio robótico SAINT-EX y maximizar la eficiencia operativa bajo diversas condiciones climáticas [5].

Material(es):

- Boldwood Cloud Sensor III (BCS3).
- Cámara All-Sky: Captura imágenes del cielo.
- Computadora: Procesamiento y almacenamiento de datos.
- Software: paquete R, Python y un visor de imágenes.

Metodología:

El proceso de calibración incluyó varias etapas clave:

1. Recolección de datos: Se recopilaron datos meteorológicos de la variable Sky-Amb registrados por el BCS3 y se obtuvieron imágenes del cielo con la cámara All-Sky para las noches seleccionadas.

2. Clasificación visual de imágenes: Las imágenes capturadas fueron clasificadas en estados de cielo despejado, parcialmente nublado y nublado. Mi experiencia, observando el cielo en el OAN-SPM, fue fundamental para realizar dicha clasificación de manera precisa.

3. Vinculación de datos: Se estableció una correlación entre los estados del cielo clasificados y los valores de Sky-Amb registrados por el BCS3, para intervalos de tiempo coincidentes.

4. Análisis estadístico: Se aplicaron herramientas estadísticas para identificar patrones específicos en los valores de Sky-Amb y definir límites operativos adecuados para cada estado del cielo.

Este enfoque metodológico aseguró una calibración precisa, basada tanto en el conocimiento técnico como en la experiencia observacional acumulada durante años de trabajo en el observatorio.

Resultados:

Los resultados de la calibración del sensor de nubes BCS3 destacan por su precisión y utilidad práctica. Entre los hallazgos principales se incluyen:

1. Límite de Sky-Amb para cierre automático: Se definió un valor límite de -20°C para la variable Sky-Amb, asociado de manera consistente a condiciones de cielo nublado. Este ajuste minimiza interrupciones innecesarias durante condiciones parcialmente nubladas.

2. Correlación entre Sky-Amb y clasificación visual: La correlación entre los estados del cielo clasificados y los valores de Sky-Amb fue robusta, confirmando la confiabilidad

del método para identificar cielos despejados, parcialmente nublados y nublados.

3. Impacto estacional: Aunque inicialmente se esperaba que los límites de Sky-Amb para cielo nublado variaran entre meses cálidos y fríos, los análisis revelaron que un único límite de -20°C es aplicable para todo el año.

4. Optimización del tiempo de observación: Con el nuevo límite de cierre, se incrementó el tiempo operativo del telescopio durante noches parcialmente nubladas, maximizando la productividad sin comprometer la seguridad del equipo. En promedio, con este nuevo límite se reducirán cierres innecesarios en un 4% anual.

5. Validación con múltiples observaciones: Los valores ajustados fueron probados en diferentes épocas del año, confirmando que el límite de -20°C es adecuado para proteger el equipo sin generar ineficiencias operativas.

Estos resultados validan la metodología empleada y destacan la importancia de la experiencia observacional en combinación con el análisis técnico para garantizar operaciones eficientes y seguras del telescopio SAINT-EX.

6. Elaboración de un reporte: Los resultados de este trabajo se presentaron en un reporte y se enviaron al comité editorial de los Procedimiento Técnicos Internos del OAN, para su revisión por pares y publicación.

Conclusiones:

La calibración del sensor de nubes de la estación BCS3, realizada en este estudio, demostró ser efectiva para optimizar los protocolos de cierre automático del telescopio SAINT-EX. Los resultados obtenidos validan la metodología empleada, destacando que el límite de -20°C para la variable Sky-Amb garantiza un equilibrio adecuado entre la protección del equipo y la maximización del tiempo de observación.

La correlación observada entre los valores de Sky-Amb y los estados del cielo clasificados resalta la importancia de combinar análisis técnicos con experiencia observacional. Este enfoque permitió establecer un criterio robusto para la identificación de condiciones atmosféricas adversas, minimizando interrupciones innecesarias.

Aunque se evaluaron posibles diferencias estacionales, el análisis confirmó que el límite de Sky-Amb definido es aplicable de manera uniforme durante todo el año, simplificando su implementación y asegurando resultados consistentes.

En términos operativos, la reducción de cierres innecesarios en un 4% anual representa un avance significativo en la eficiencia del telescopio, maximizando su productividad y aportando datos astronómicos de alta calidad. Además, este trabajo subraya la relevancia de la calibración periódica como herramienta para mantener la confiabilidad de los sistemas automatizados en entornos astronómicos.

En conclusión, este estudio destaca cómo el uso combinado de tecnología avanzada y conocimiento especializado puede mejorar significativamente la operación de telescopios robóticos, contribuyendo tanto al desarrollo de infraestructura académica

Encuentro de Técnicos Académicos

como al avance de la astronomía observacional.

Referencias Bibliográficas:

1. Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir de la UNAM. <https://www.astrossp.unam.mx/>.
2. Diffraction Limited (2024) Boldwood Cloud Sensor User's. https://cdn.diffractionlimited.com/downloads/bcs/Boltwood_III_Manual.pdf.
3. SAINT-EX All-sky camera (s.f.) <http://132.248.4.142/>.
4. Exoplanets and Origins of Life (s.f.) SAINT-EX telescope https://www.saintex.unibe.ch/saint_ex/description/.
5. Plauchu-Frayn, I., Colorado, E., Richer, M. G. & Herrera-Vázquez, C. (2020). Thirteen years of weather statistics at San Pedro Martir Observatory. *Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica*, Vol. 56, pp. 295-319. doi: https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2020RMxAA..56..295P/doi:10.22201/ia.01851101p.2020.56.02.11.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Cómo ISO 17025 mejora la operación de un laboratorio de calibración de radiómetros solares

González Cabrera Adriana Elizabeth^{*1}, Valdés Barrón Mauro², Estévez Pérez Héctor Raúl³

1 ORCID: 0000-0003-2802-6811

2 ORCID: 0000-0003-4909-6405

3 ORCID: 0009-006-7886-5598

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

3 UNAM, Instituto de Geofísica

* gonzalezc@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: SGC, calidad, gestión

Introducción:

El Observatorio de Radiación Solar del Instituto de Geofísica de la UNAM ha sido un Centro Regional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) desde la década de 1980. Entre sus funciones destacan la medición de parámetros solares y la diseminación de la escala radiométrica mundial, mantenida por el Centro Mundial de Radiación en Davos, Suiza.

Con el fin de garantizar la trazabilidad y confiabilidad de las mediciones, el Centro Mundial de Radiación recomendó que sus centros regionales obtuvieran la acreditación como laboratorios de calibración. Esto requiere la implementación de la ISO 17025, norma internacional que establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

Este trabajo describe la adaptación e implementación de la norma ISO 17025, junto con las normas ISO 9846:1990, ISO 9847:2023 e ISO 9059, para la calibración de piranómetros de referencia, piranómetros de campo y pirheliómetros, respectivamente.

Objetivo:

Implementar la norma ISO 17025 en el Laboratorio de Calibración del Observatorio de Radiación Solar del Instituto de Geofísica de la UNAM, con el propósito de:

- Garantizar la trazabilidad y confiabilidad de las mediciones.
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos internacionales de calibración de radiómetros solares.
- Fortalecer la diseminación de la escala radiométrica mundial.
- Preservar y sistematizar el conocimiento técnico dentro del ámbito académico.

Encuentro de Técnicos Académicos

Metodología:

El proceso de implementación de la ISO 17025 se llevó a cabo mediante las siguientes etapas:

1. Diagnóstico inicial: Evaluación del estado del laboratorio con respecto a los requisitos de la norma.

2. Documentación de procesos: Desarrollo de procedimientos operativos estándar, incluyendo protocolos de calibración, recepción de equipos y emisión de informes de resultados.

3. Elaboración de presupuestos de incertidumbre: Definición y cálculo de la incertidumbre para cada técnica de calibración.

4. Capacitación del personal: Formación continua en normas de calidad, buenas prácticas de laboratorio y validación de métodos.

5. Validación de métodos de ensayo: Pruebas experimentales para garantizar la fiabilidad de las mediciones y la adecuación de los procedimientos.

6. Evaluación y mejora continua: Ajustes y optimización de los procesos en función de auditorías internas y retroalimentación del personal.

7. Auditoría interna: Realizada por la Coordinación de Gestión para la Calidad en la Investigación (CGCI) de la Coordinación Científica de la UNAM.

Resultados:

La implementación de la ISO 17025 en el Laboratorio de Calibración del Observatorio de Radiación Solar ha generado varios beneficios significativos. En primer lugar, ha mejorado la trazabilidad y confiabilidad en la calibración de radiómetros solares, lo que garantiza mediciones precisas y alineadas con los estándares internacionales. Además, se han desarrollado documentos clave, como tablas de incertidumbre y procedimientos de medición, que aseguran la transparencia y coherencia en todos los procesos del laboratorio. La estandarización de procesos ha mejorado la eficiencia operativa, reduciendo errores y elevando la calidad de los servicios ofrecidos.

La capacitación continua del personal ha fortalecido la competencia técnica del equipo, permitiéndoles mantenerse actualizados en las mejores prácticas y los estándares internacionales. Asimismo, se ha fomentado una colaboración activa con otras entidades académicas, promoviendo el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de redes científicas que enriquecen la labor del laboratorio. Finalmente, la implementación de la norma ha permitido la consolidación del laboratorio como un centro de referencia dentro de la red de la OMM, reforzando su rol en la diseminación de la escala radiométrica mundial y mejorando su reputación a nivel internacional.

Conclusiones:

La implementación de la ISO 17025 ha sido un paso fundamental para mejorar la calidad y confiabilidad de los servicios del laboratorio. La adaptación de las normas internacionales a las condiciones específicas del laboratorio ha permitido asegurar la correcta diseminación de la escala radiométrica mundial.

Además de garantizar el cumplimiento de estándares internacionales, el proceso ha fomentado la preservación del conocimiento en el ámbito académico y ha fortalecido la colaboración con otras instituciones científicas.

Después de la auditoría interna de 2024 se concluyó que atendiendo los hallazgos encontrados se puede solicitar la evaluación externa para la acreditación oficial del laboratorio.

Referencias Bibliográficas:

1. ISO 9001:2015. (2015). Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. International Organization for Standardization.
2. ISO/IEC 17025:2017. (2017). Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission.
3. ISO 9847:2023. (2023). Solar energy — Calibration of pyranometers by comparison to a reference pyranometer. International Organization for Standardization.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Virtualización de servidores con tecnología KVM sobre sistemas Linux

Flores Díaz Francisco Javier *¹

1 ORCID: 0009-0001-1660-2271

¹ Centro de Enseñanza Para Extranjeros

* javier.pum@gmail.com

Palabras clave: hipervisor, máquina virtual, red hat, respaldo

Introducción:

La implementación de tecnologías de virtualización son de gran importancia para cualquier institución o empresa que cuente con centros de datos de manera local, ya sea para ofrecer servicios hacia la red de internet o bien de manera local. Algunas de las bondades que nos brinda esta tecnología es tener independencia entre los ambientes virtuales o servidores virtuales así como entre las aplicaciones que viven en cada uno de ellos, además de un buen aprovechamiento de los recursos, así como la reducción de la carga de trabajo en la administración de los servidores como por ejemplo, para el respaldo de información, una nueva instalación o bien crear una copia idéntica de un ambiente virtual para poder hacer pruebas en él.

Otro beneficio que nos ofrece esta tecnología es la escalabilidad sobre los recursos de cada ambiente virtual pudiendo incrementarlos o reducirlos según las necesidades del proyecto que vaya a contener el servidor virtual. La suma de todas estas características es por lo que las tecnologías de virtualización son de gran utilidad para los centros de datos alrededor del mundo.

Es importante destacar que existen diferentes técnicas de virtualización y a su vez diferentes productos y empresas que se dedican a brindar este servicio de manera colectiva en comunidades de desarrollo tecnológico o en un entorno empresarial; los costos varían según la solución que se llegue a implementar

Objetivo:

Implementar tecnologías de virtualización en el centro de datos que nos ayuden a obtener el mejor aprovechamiento de los recursos con los que se cuentan mediante software de nivel empresarial al menor costo posible.

Material(es):

Se cuenta con 8 servidores físicos, se utiliza el sistema operativo Red Hat y un

equipo con una máquina virtual instalada en VMware player como administrador de las máquinas virtuales.

Metodología:

Para realizar este proyecto se utilizó el sistema operativo red hat en su versión 8 mismo que fue descargado de la página del fabricante como una versión demo, a partir de la cual se crearon los repositorios locales para hacer la instalación de los paquetes necesarios para el proyecto. Para implementar una virtualización en este sistema es necesario contar con dos partes principales, la primera es el hipervisor que es donde se alojarán todas las máquinas virtuales y en segunda instancia, el administrador de máquinas virtuales, o también llamado gestor de máquinas virtuales con el cual nos conectaremos a los hipervisores para poder hacer las tareas propias de creación, respaldo, clonación o eliminación de las máquinas virtuales.

Para el desarrollo del proyecto fue necesario hacer la implementación a mano, es decir instalar el hipervisor, después una máquina virtual con el sistema Linux, el cual funcionó como el administrador de las máquinas virtuales, después se hizo la conexión entre el administrador y el hipervisor, con el fin de establecer la comunicación entre ambos equipos y poder gestionar los ambientes virtuales de una forma más amigable e intuitiva.

Una vez realizada la instalación de ambos recursos ya es posible la creación de las máquinas virtuales con su correspondiente configuración según el sistema que vaya a alojar y las aplicaciones a las que dará soporte.

Resultados:

Se obtuvo el correcto funcionamiento de la implementación de la tecnología KVM, lo que derivó en adoptar esta tecnología en la dependencia, contando con ocho hipervisores, de los cuales seis llevan la carga crítica de las aplicaciones de la dependencia, uno se usa como servidor de respaldos y el último para pruebas.

Cabe destacar que cada hipervisor cuenta con al menos ocho máquinas virtuales, y en general contamos con cerca de 45 ambientes virtuales que brindan diferentes servicios, lo cual facilita la administración y la seguridad de éstos.

Conclusiones:

Como resultado de la elaboración y desarrollo de este proyecto se pudo observar que la virtualización es una tecnología bastante robusta, que cuenta con muchas bondades y herramientas útiles para el aprovechamiento de los recursos de los dispositivos físicos, además de apoyar a que nuestros servicios sean más seguros y la administración de éstos sea más detallada, sin dejar de lado que con esta tecnología se

3 Encuentro de Técnicos Académicos

pueden ahorrar costos de equipo de cómputo e incluso se puede llevar un servidor físico a su máxima capacidad de recursos para aprovecharlo.

De la misma manera en cuanto al ahorro de costos, se pudo implementar una solución robusta y eficiente basados en el software libre, sin la necesidad de hacer ningún pago de licencias usando un sistema de virtualización a nivel empresarial.

Referencias Bibliográficas:

1. Javier, F. D. F. (2019, 15 octubre). Virtualización de servidores sobre sistemas linux mediante la tecnología KVM. <http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17023>.

Difusión, Divulgación y Extensión.

Difusión, divulgación y extensión

Publicaciones digitales para visibilizar la especialización de técnicos académicos: la experiencia de CTUD.

Peñaloza Báez Marcela Juliana*¹

1 ORCID: 0000-0003-3261-3648

¹ UNAM, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

* marcelap@unam.mx

Palabras clave: revista, arbitrada, reporte, técnico

Introducción:

En la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) se identificó que menos del 5% de la comunidad de técnicos académicos habían publicado textos en revistas arbitradas, por lo que se determinó emprender una iniciativa para generar una publicación digital donde se pudiera compartir la aportación específica individual realizada por cada técnico académico vinculado a la gestión de servicios y al desarrollo de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Se determinó que la revista digital publicaría textos para demostrar el dominio y la aplicación de las prácticas de especialización de cada técnico académico, en el formato de “reporte técnico” que se definió como “un documento expositivo que presenta información sobre aspectos particulares respecto de la contribución que cada autor hizo para obtener resultados de proyectos ejecutados o servicios prestados para el uso y aprovechamiento de las TIC en entidades y dependencias de la UNAM” (DGTIC, 2024).

La revista digital “Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC” (CTUD) publicó su primer número en noviembre de 2023, y cerró el año 2024 con cuatro números más publicados, con periodicidad trimestral.

Dado que las TIC son un apoyo fundamental de las funciones sustantivas en toda la institución, muy pronto se decidió extender la invitación a técnicos académicos vinculados a servicios y proyectos de TIC de otras entidades y dependencias universitarias. Se cuenta con un grupo creciente de más de 60 revisores, especialistas en distintas áreas del conocimiento y la aplicación de las TIC, ya que un pilar fundamental de CTUD es ser un espacio con arbitraje por pares en la modalidad doble ciego.

En sus primeros cinco números, se han publicado 48 reportes técnicos que dan cuenta del trabajo especializado que técnicos académicos de la Universidad realizan

para desarrollar proyectos y gestionar servicios de TIC de alto valor institucional.

Objetivo:

El objetivo de la iniciativa en torno a los "Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC" (CTUD) es posicionar un medio reconocido para impulsar la visibilidad de la especialización de los técnicos académicos asignados a actividades de TIC en la UNAM, a través de la publicación digital de reportes técnicos donde describen, con rigor metodológico, sus aportaciones específicas en los resultados de proyectos y servicios tecnológicos en los que han participado, y que se difunden en una revista universitaria con el respaldo de un proceso editorial con arbitraje de pares en modalidad doble ciego.

Material(es):

Como resultado de una colaboración entre la DGTIC y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPYFE), se optó por usar la plataforma OJS para sostener el proceso editorial de CTUD.

Metodología:

Los técnicos académicos involucrados en el proyecto, adscritos a la DGTIC, a la DGPYFE y al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, determinaron apegarse a las "Directrices Generales para la Edición y Publicación de Revistas Académicas Digitales en la UNAM", que señalan "los criterios que toda revista académica digital editada y publicada en soporte digital bajo el sello de la Universidad Nacional Autónoma de México debe cumplir" (UNAM, 2018).

De acuerdo con las normas operativas del portal de revistas académicas y arbitradas de la UNAM, se determinó que la publicación digital sería una revista técnico-profesional, pues tiene como objetivo difundir reportes técnicos acerca de proyectos y servicios de TIC en la institución, con "información relevante sobre técnicas, herramientas y solución de problemas prácticos con el objetivo de contribuir al avance tecnológico" (UNAM, 2018).

El proceso que se siguió para la creación de CTUD incluyó: el establecimiento del objetivo de la iniciativa, su justificación, la definición del alcance y estructura de un reporte técnico, la determinación de los parámetros de la revista (acceso abierto, digital, trimestral, en formatos HTML y PDF), así como los lineamientos editoriales; se estableció el equipo de trabajo y la infraestructura institucional para su implementación, alrededor de la plataforma OJS, así como el grupo de revisores especialistas para contar con el arbitraje por pares en la modalidad doble ciego. Todo lo anterior conformó el proceso editorial que contó con el aval del Comité Editorial de la DGTIC, creado en el año 2023.

Resultados:

Con el respaldo del Comité Editorial de la DGTIC y con la participación de más de sesenta revisores, de hasta dos editoras académicas, de equipos técnicos de apoyo, así como de la Asistente Editorial asignada por la dependencia, al mes de enero del 2025 se han publicado cinco números trimestrales, los cuales incluyeron 48 reportes técnicos, y pueden ser consultados en el sitio de la revista en <https://cuadernos.tic.unam.mx/>

Tras su primer año de vida, CTUD es una revista digital técnico profesional reconocida por el Portal de Revistas de la UNAM y por el índice Latindex. Los reportes técnicos de CTUD son indexados en plataformas como Google Scholar, ResearchGate, Semantic Scholar y Crossref. Al mes de diciembre de 2024, seis de los reportes técnicos publicados en CTUD han sido citados en tesis de licenciatura o revistas latinoamericanas, lo cual promueve la proyección académica internacional de sus autores, técnicos académicos de la UNAM.

Los más de sesenta revisores que a la fecha han colaborado con CTUD, colaboran en entidades y dependencias de la Universidad Nacional, en otras instituciones de educación superior de México y en instituciones privadas como bancos y servicios de consultoría en TIC.

Ha sido fundamental contar con el apoyo del área de Comunicación Social de la DGTIC, para promover en la Gaceta UNAM tanto las invitaciones a presentar propuestas de autoría individual o coautoría, como la difusión individual de cada reporte técnico en redes sociales institucionales. De acuerdo con herramientas de métricas web, se cuenta con un promedio de 2,736 visitas mensuales.

Sin duda, el respaldo tanto de la Secretaría de Desarrollo Institucional como de la Coordinación de Difusión Cultural a través de la DGTIC y de la DGPYFE, respectivamente, reflejan el interés de la Universidad por apoyar al personal técnico académico para lograr la proyección y el reconocimiento de su labor especializada.

Conclusiones:

"Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC" (CTUD) ha iniciado su segundo año al servicio del personal TIC de la institución: el personal técnico académico de la UNAM dedicado a la gestión de servicios y proyectos de TIC cuenta desde noviembre de 2023 con un espacio formal para demostrar su nivel de especialización a través de la publicación de reportes técnicos con arbitraje por pares en la modalidad doble ciego.

En CTUD se busca destacar la contribución individual de cada técnico académico: aquella decisión técnica, o el proceso académico realizado por cada autor, para contribuir en la resolución de un problema o necesidad institucional. No se promueve hablar del proyecto o servicio TIC por sí mismo, pues no es propósito de CTUD difundir el uso y aplicación de las TIC en la institución.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

CTUD es la primera revista digital técnico-profesional de la UNAM que brinda un espacio arbitrado con rigor académico donde es posible publicar reportes técnicos que cumplen altos estándares editoriales.

Es importante destacar el espíritu de colaboración de los más de 60 revisores, expertos en distintas áreas de las TIC y disciplinas afines, a quienes se les presenta el propósito de la revista y cómo se apoya con su revisión especializada a que cada autor enriquezca su formación como personal de una institución de educación superior, donde la comunicación escrita del trabajo académico es pilar fundamental de su actividad. CTUD seguirá ampliando el grupo de revisores y se buscará la colaboración de académicos de otros países

Tras haber estabilizado el proceso editorial y logrado la publicación trimestral continua, en el segundo año de CTUD se buscará su posicionamiento para lograr mayor impacto de los reportes técnicos, al promover su indización y también con una estrategia de difusión que permita incrementar las visitas promedio mensual, todo esto sin duda tendrá una repercusión favorable en la proyección de los autores, técnicos académicos de la UNAM vinculados a las TIC.

Referencias Bibliográficas:

1. DGTIC. (2024). Lineamientos editoriales aplicables a reportes técnicos que se propongan en el año 2025. https://www.tic.unam.mx/wp-content/uploads/2024/12/Lineamientos-para-la-elaboracio%CC%81n-de-reportes-te%CC%81cnicos_261124.pdf.
2. UNAM. (2018). Directrices generales para la edición y publicación de revistas académicas digitales en la UNAM. <https://revistas.unam.mx/catalogo/lineamientos>.
3. UNAM. (2018). Normas operativas. <https://revistas.unam.mx/catalogo/normas>.

Difusión, divulgación y extensión

El impacto de las narrativas transmedia en la experiencia de usuario de las exposiciones virtuales de la Biblioteca Nacional

Silva Bretón Carolina*¹, Rivera Maldonado Janine Alhelí²

1 ORCID: 0009-0004-3029-2240

2 ORCID: 0009-0006-2817-0791

¹ UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas

² UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas

* *carolinasb@unam.mx*

Palabras clave: patrimonio digital, experiencia digital, curaduría digital, experiencia multiplataformas, aprendizaje significativo.

Introducción:

Desde hace ocho años, la Biblioteca Nacional de México (BNM) ha llevado sus exposiciones físicas al entorno digital, implementando un método tradicional de sitios web. Sin embargo, las exposiciones que pretenden estar vigentes deben mantenerse en constante adaptación a nuevas estrategias comunicológicas, con el objetivo de ser exitosas ante un usuario que desee interactuar (Maldonado y Pesci, 2022).

Al reflexionar sobre lo que se deseaba transmitir y enseñar a través de las exposiciones de la BNM, se decidió integrar una estrategia didáctica y creativa, orientada a poner en práctica competencias digitales y potenciar las fortalezas de los usuarios. Finalmente, se optó por la narrativa transmedia debido a las ventajas que puede ofrecer en el contexto museográfico, como la capacidad de hacer la experiencia inmersiva involucrando al visitante, proporcionando diversas perspectivas enriqueciendo en el tema de la exhibición. Además, exhorta a los visitantes a profundizar en el tema. Esta estrategia también permite que la experiencia y el aprendizaje trasciendan en el tiempo, alcanzando un mayor impacto y difusión a diversas audiencias, a diferencia de la implementación de tecnologías como la realidad virtual o aumentada, que aunque están en boga, el conocimiento generado se limita a la duración de la exposición y tiene más limitaciones en exposiciones virtuales por el uso de equipo especializado.

Este proyecto, fundamentado en la investigación-acción colaborativa, explora cómo la narrativa transmedia puede enriquecer el diseño de exposiciones virtuales y mejorar el aprendizaje de los usuarios permitiendo a los participantes interactuar, reinterpretar y generar nuevos productos en torno a la exposición.

La narrativa transmedia como estrategia, permite que una historia se desarrolle de

Encuentro de Técnicos Académicos

manera fragmentada y complementaria en distintos medios digitales, potenciando la participación del usuario y fomentando una experiencia más dinámica (Jenkins et al., 2015).

Objetivo:

Valorar el impacto del aprendizaje de los usuarios de la Biblioteca Nacional a partir de la visita, interacción y navegación de las exposiciones virtuales, generando una buena experiencia de usuario a través de narrativas transmedia, demostrando cómo esta técnica no sólo amplifica la difusión del conocimiento con diversos medios y plataformas, sino que también transforma al usuario en un participante activo dentro de la historia, enriqueciendo su experiencia educativa y promoviendo nuevas formas de interacción con el patrimonio cultural.

Material(es):

Instrumentos: formulario, guión, matriz de valoración (rúbrica) y diario de campo.

Medios: sitio web, podcast, videojuego educativo, redes sociales, video y código QR.

Metodología:

Este proyecto es de carácter cualitativo, centrado en la realidad e interpretando los datos a partir de la exploración de las experiencias de los usuarios (Álvarez-Gayou, 2018). Se decidió utilizar la investigación-acción en su modalidad de investigación colaborativa, en donde participó el curador de la exposición física como planificador y se designó a dos académicas quienes, a través del diálogo reflexivo intercambian roles en la aplicación de herramientas, observación y reajuste. Destaca el enfoque socio-crítico, cuyo objeto de estudio es la práctica educativa, centrando el interés en analizar el aprendizaje de los usuarios a partir de la generación de nuevos productos relacionados con el tema a través de diferentes plataformas.

El proyecto se llevó a cabo en tres etapas a partir de la exposición física. La primera de carácter divulgativo y preservacionista, para poner a disposición de los usuarios el patrimonio bibliográfico de nuestro país con la versión digital de la exposición, eliminando las barreras físicas, conservar la curaduría e investigación aun después de no estar exhibida. La segunda, a través de la intervención de narrativa transmedia como una herramienta capaz de romper con la linealidad y fomentar la interactividad (Roldós, 2020). Y la última, de carácter empírico en el que se conformó el trabajo de campo y se analizó la experiencia de aprendizaje. A grandes rasgos, la investigación-acción se desarrolla siguiendo un modelo de espiral de ciclos sucesivos. Para recabar la información se utilizó una encuesta digital y la observación participante.

Resultados:

Se desarrolló un sitio web innovador en todos sus aspectos: desde la transición a una nueva plataforma hasta el cambio de paradigma de navegación en formato horizontal. Se creó una interfaz de usuario creativa, atractiva y dinámica, diseñada para invitar al público a explorar los objetos patrimoniales que la Biblioteca Nacional pone a disposición de todos (UNAM, 2024).

El proyecto permitió incrementar la visibilidad del acervo de la Biblioteca Nacional, facilitando el acceso a recursos que promueven la difusión del patrimonio bibliográfico y documental del país. Además, se logró una mayor participación e interacción de los usuarios con la exposición, convirtiéndolos en actores activos dentro de la experiencia museográfica. El evento académico fue "revivido" y los objetos expuestos fueron actualizados.

Se evidenció un aprendizaje significativo a través de los recursos generados por los usuarios, quienes contribuyeron con historias coherentes y relacionadas entre sí, enriqueciendo el contenido de la exposición. En muchos casos, hubo un intercambio de experiencias y conocimientos que complementaron el proceso de aprendizaje colectivo.

Cabe señalar que la encuesta digital fue modificada hasta tres veces, con el objetivo de captar la atención del público y fomentar su participación activa en el proyecto.

Finalmente, se identificaron algunas limitaciones que vale la pena destacar:

- Desde el punto de vista narrativo, se requirió más tiempo y recursos de lo acordado al llevar un seguimiento con los visitantes, los cuales no todos estaban dispuestos o interesados en seguir la historia en otras plataformas o a invertir más tiempo. Esto significaría un desafío logístico considerable al Departamento de Difusión, al ser el encargado de las exposiciones.

- En concordancia con del Valle et al., 2020 si se requiere depender de la tecnología, es necesario contar con ciertos conocimientos y habilidades del uso de las TIC que la mayoría de los visitantes no tenía.

Conclusiones:

El proyecto de Exposiciones Virtuales de la Biblioteca Nacional, ha demostrado ser una estrategia efectiva para promover el acceso al patrimonio cultural de manera innovadora, al integrar narrativas transmedia en el proceso educativo. A través de la implementación de plataformas digitales interactivas, los usuarios no solo tuvieron acceso a valiosos libros de artista y de editoriales artesanales e independientes expuestos en la Biblioteca Nacional, sino que también fueron capaces de participar activamente en la creación de contenido, lo que enriqueció la experiencia educativa y fomentó un aprendizaje significativo. La transición a un formato de navegación horizontal, junto con el rediseño de la interfaz de usuario, facilitó la interacción y mejoró la experiencia del visitante, aumentando su implicación con el material expuesto.

Encuentro de Técnicos Académicos

El proyecto permitió superar las barreras físicas del acceso al patrimonio, generando una exposición virtual que combina preservación digital con un enfoque pedagógico eficaz. Las diversas herramientas, como el sitio web, los podcasts, los videojuegos educativos y las redes sociales, jugaron un papel fundamental en la difusión y en la creación de un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo. Además, la metodología de investigación-acción aplicada permitió una evaluación constante y una mejora progresiva de la estrategia, ajustando las encuestas y herramientas de observación para optimizar la participación del público.

Este proyecto no solo resalta la importancia de las tecnologías en la difusión cultural, sino que también demuestra cómo la narrativa transmedia puede transformar la experiencia del usuario, convirtiéndolo en un actor activo dentro de la historia y promoviendo nuevas formas de interacción con el patrimonio cultural. Sin embargo, es importante balancear los desafíos que hay tanto para los creadores de la narrativa, como para el usuario final.

Referencias Bibliográficas:

1. Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L. (2018). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología* (12.^a reimpresión). Paidós Educador.
2. del Valle Rasino, M., Broiero, A., & Garcia-Romano, L. (2020). Museos virtuales iberoamericanos en español como contextos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 17(1). https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2020.v17.i1.1301.
3. Jenkins, H., Ford, S. y Green, J. (2015). *Cultura Transmedia. La creación de contenido y valor en una cultura en red*. Gedisa. https://lenguajes3unr.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/03/cultura-transmedia_jenkins.pdf.
4. Maldonado Cachón, C. E. y Pesci Gaytán, E. (2022). Comunicación del arte popular, el desafío del modelo virtual de la galería “casa grande” como museo “de sociedad”. *FILHA*, 17(26), 1-20.
5. Roldós, A. (2020, febrero 21). *Cómo contar historias en el siglo XXI*. Anna Roldós. <https://annaroldos.com/2020/02/21/como-contar-historias-en-el-siglo-xxi/comme-nt-page-1/>.
6. Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM. (2024). *Inicio: Trayectorias paralelas*. Instituto de Investigaciones Bibliográficas. <https://exposiciones.iib.unam.mx/inicio-trayectorias-paralelas/>.

Difusión, divulgación y extensión

Escribir y publicar: arduos procesos de la promoción. El caso del Instituto de Geofísica.

Rostan Robledo Andrea*¹

1 ORCID: 0000-0002-3128-4080

1 UNAM, Instituto de Geofísica

* arostan@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Publicación, técnicas para escritura, tipos de publicaciones, análisis del trabajo diario, Instituto de Geofísica.

Introducción:

Uno de los problemas identificados por los cuales a la comunidad de técnicos académicos se le dificulta la promoción se centra en el hecho de no poner publicar trabajos propios, o en equipo, donde dé cuenta de los avances de su labor cotidiana. Con ello, omite la difusión de su trabajo donde puede calificarse la obtención y desarrollo de nuevos conocimientos que tiene como especialista en el área. Por ello, es de primordial importancia que esta comunidad logre mejorar sus capacidades de comunicación y escritura.

Algunas dificultades como el afán de productividad (Dore, 2023), los bloqueos de escritor (Cameron, 2015), la poca práctica diaria y la posibilidad de abstraerse de su propio trabajo para poder analizar su aporte cotidiano coartan la posibilidad tanto de visibilizar el crecimiento de su profesión como el hecho de adentrarse en el mundo de la creación (Baileys, 2019).

¿Escribir es una tarea fácil? No, sobre todo si no es una actividad que se cultiva de forma cotidiana y se aprendan los principios básicos. Sin duda, también interviene el manejo óptimo del tiempo.

¿Hay fórmulas y técnicas que pueden ayudar? Sí, con la práctica y algunas técnicas es posible lograr nuestras metas de escritura (Aranda, 2013) (Lamarre, 2018) (Belcher, 2019).

Objetivo:

El objetivo principal se centra en el hecho de lograr que se reciban más trabajos en la Editorial por parte de técnicos académicos. Para lograr este objetivo se proponen 3 objetivos específicos:

1. Dar a conocer metodología para el desarrollo de la creatividad.

Encuentro de Técnicos Académicos

2. Mostrar cómo se logra desarrollar habilidades de escritura con técnicas y puntos esenciales.
3. Conocer la forma en que se puede plantear un texto y reconocer una buena idea, los cuales son partes básicas de un escrito y su desarrollo.

Metodología:

Con base en investigaciones de autores sobre los procesos que nos llevan a activar la creatividad (Baileys, 2019) se busca guiar al académico para que conozca la forma de aterrizarla. Estos estudios nos llevarán, también, a platicar sobre los elementos esenciales de la escritura (Mata, 2022). Con lo anterior se busca guiar al académico a través de pequeñas prácticas cotidianas que puedan ser una base para comenzar a escribir.

Una caminata cotidiana, abrir los ojos ante el mundo, ser capaces de hacernos preguntas constantemente, esquematizar gráficamente nuestro escrito y ejercitar los procesos de pensamiento e intuición desde el plano de la reflexión serán algunos de los procesos que se abordarán. Se incluirán algunos trucos sobre redacción y ortografía para tener textos limpios y que puedan tener más oportunidad de ser aceptados para publicación (Martín, 2021) (Sánchez-Mora, 2019).

Resultados:

Se busca que el académico esté mejor informado acerca de sus posibilidades para incorporarse a una publicación o ser un primer autor. Que pueda desarrollar ideas complejas a través de un lenguaje entendible y propio para el área en la que trabaja. Al final, será óptimo contribuir a la promoción a través de publicaciones.

Conclusiones:

La comunidad de técnicos académico, ¿tiene límites para escribir? ¿Podemos promover nuestro trabajo a través de esta práctica? Sin duda alguna, sólo es necesario encontrar los mecanismos para hacerlo. La barrera que se nos impone, incluso ante nuestras propias limitantes, es el resultado, en muchas ocasiones, de haber hecho el esfuerzo en muchas ocasiones y no lograr encontrar el punto de mejora con un poco de técnica.

El crecimiento profesional genera confianza y esta será el motor que nos haga disfrutar nuestro trabajo cotidiano, con una mejor calidad de vida y de desarrollo personal. Quitarse la barrera autoimpuesta de ser incapaces de escribir es un paso mayor.

El Instituto de Geofísica tiene diversidad de series en donde puede publicar la comunidad de técnicos académicos, no es necesario limitarse. Los grupos de trabajo aligeran la carga, pero también formulan problemas nuevos.

Referencias Bibliográficas:

1. Araya, Eric. Abecé de redacción. Una guía accesible y completa para escribir bien. Primera. México, Océano, 2013.
2. Baileys, David y Orland, Ted, Arte y miedo. Peligros y recompensas de la creación artística. Barcelona, España, GG, 2019.
3. Belcher, Wendy Laura. Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas. Guía para publicar con éxito. Primera reimpresión en castellano. México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2019.
4. Cameron, Julia. El camino del escritor. Curso de escritura creativa. Cuarta. Madrid, España, Gaia Ediciones, 2014.
5. Dore, Madeleine, Hoy no he hecho nada. Contra el afán de la productividad. Barcelona, España, GG, 2023.
6. Fundación del Español Urgente. Manual del español urgente. 17.a ed. Madrid, España, Cátedra, 2006.
7. Grijelmo, Álex. La gramática descomplicada. Octava reimpresión. México: Taurus, 2011.
8. Lamarre, Guillaume. La vía del creativo. Guía para reinventar nuestra práctica y nuestra mirada. Barcelona, GG, 2018.
9. Marín Álvarez, Raquel. Trucos infalibles para pulir textos. Primera edición. Barcelona, Editorial GG, SL, 2021.
10. Mata, Valeria. Plagie, copie, manipule, robe, reescriba este libro, Colombia, Impronta, 2022.
11. Sánchez-Mora, Ana María. Manual de redacción de textos técnico científicos. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.

Difusión, divulgación y extensión

Construyendo redes de capacitación y colaboración para el fortalecimiento de la bioinformática para la comunidad latina

Martínez Flores Irma¹, Alquicira Hernández Shirley*²

1 ORCID: 0000-0001-9350-8978

2 ORCID: 0000-0002-4709-2008

1 UNAM, Centro de Ciencias Genómicas.

2 UNAM, Centro de Ciencias Genómicas.

* alquicir@ccg.unam.mx

Palabras clave: Entrenamiento, Informática, Servicios, Investigación, Software

Introducción:

La bioinformática integra la biología e informática para analizar y gestionar grandes volúmenes de datos biológicos fundamentales para abordar problemas complejos y buscar soluciones innovadoras. Reconociendo su importancia, en el Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM, campus Morelos, se fundó en 2001 el Nodo Nacional de Bioinformática (NNB-CCG) bajo la iniciativa del Dr. Julio Collado Vides. Este nodo es parte de EMBnet (EMBnet, 2025), una red internacional que une conocimientos y capacidades en bioinformática para apoyar a la comunidad científica en diversas regiones del mundo.

Uno de los principales objetivos del NNB-CCG es promover actividades de fortalecimiento de la bioinformática para la comunidad latina. Entre sus logros se encuentran talleres en diversos niveles de conocimiento impartidos por especialistas con experiencia (NNB-CCG, 2025). Estos talleres, principalmente en español, han facilitado el acceso a la bioinformática para las comunidades hispanohablantes, eliminando barreras del idioma. Inicialmente, los eventos se realizaban de manera presencial en el CCG, atrayendo a participantes de varios estados de México y otros países. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 impulsó la transición a un formato virtual, superando retos organizativos y educativos.

Es importante señalar que en los últimos años ha sido un grupo de Técnicos Académicos los encargados de la gestión del NNB-CCG.

En sus más de 10 años, el NNB-CCG ha establecido alianzas con instituciones y grupos como la Licenciatura en Ciencias Genómicas, la Unidad de Análisis Bioinformáticos del CCG, la Red Mexicana de Bioinformática y organismos internacionales como Bioconductor, Software Carpentry (The Carpentries, 2025) y el

3 Encuentro de Técnicos Académicos

proyecto Catalyst (Catalyst Project, 2025).

El trabajo conjunto y la constante innovación permiten al NNB-CCG cumplir con su objetivo de difundir y extender el conocimiento en bioinformática, contribuyendo al avance científico y educativo.

Objetivo:

Fomentar la educación, el entrenamiento y la investigación en bioinformática. Se busca promover la vinculación entre la comunidad estudiantil, científica y la iniciativa privada, fortaleciendo además la cooperación global con redes y comunidades internacionales.

Se impulsa el desarrollo y la innovación bioinformática a través de actividades formativas y de capacitación.

Material(es):

Servidores, equipo de alto rendimiento HPC, servicios en la nube, programas bioinformáticos, herramientas educativas, de diseño, difusión y conexión.

Metodología:

La organización interna del NNB-CCG ha sido clave para alcanzar excelentes resultados en las actividades realizadas por sus miembros. Su estructura organizativa está liderada por un Comité Directivo compuesto por un Presidente, un Subpresidente y un Secretario Técnico. Cada uno de estos roles desempeña funciones esenciales que, desde diversas áreas, contribuyen a dirigir los esfuerzos y garantizar el cumplimiento de los objetivos del grupo.

La metodología implementada para el desarrollo de cualquier evento está definida por fases. Planificación: se establece el plan del proyecto, se calendarizan las actividades y se asignan los recursos necesarios. Realización o ejecución: según lo establecido en el plan, se realizan tareas clave como la difusión del evento, el registro de participantes, la evaluación de solicitudes, el contacto con proveedores, la preparación de infraestructura tecnológica, y la creación de material didáctico, entre otras. Cierre: para finalizar el proyecto se elabora un resumen de las lecciones aprendidas a lo largo del proceso, y se definen acciones correctivas y preventivas para mejorar en futuros eventos.

Las actividades descritas anteriormente son ejecutadas por diversos comités establecidos: Administrativo, Académico, Evaluación, Logística, Técnico y Comunicación. Cada comité define un plan de acciones de las que son responsables, y coordina su trabajo con los demás comités y define sus productos de trabajo.

Encuentro de Técnicos Académicos

Resultados:

Desde 2006, el NNB-CCG ha impulsado la formación de redes de capacitación y colaboración, logrando realizar 17 eventos que han ofrecido un total de 50 talleres, además de charlas y capacitaciones para la comunidad; abarcando diversas áreas y niveles; hemos contando con talleres relacionados con el lenguaje de programación Python y R para principiantes hasta niveles avanzados. También, hemos impartido talleres especializados con temas como: Gestión y análisis de datos para la investigación metagenómica; Análisis de datos, Pangenómica y Filogenómica, Minería genómica; Ensamble y Anotación de Genoma, y muchos más. Comprometidos con la calidad, en 2017 el NNB-CCG estableció una alianza con The Carpentries (Software Carpentry) (The Carpentries, 2025), dedicada a enseñar a los instructores técnicas pedagógicas, habilidades básicas de computación y ciencia de datos, fortaleciendo nuestro impacto educativo.

El NNB-CCG ha logrado ser reconocido por su labor en la comunidad bioinformática, por lo que hemos captado el interés del público proveniente de todos los estados de la República Mexicana (excepto Campeche y Colima); con la modalidad en línea, desde 2022, aumentamos nuestro público latino residente en 28 países. Estos eventos, además, han logrado reflejar un enfoque de igualdad de género e inclusión, ya que el 52% del público participante son mujeres, el 47% hombres y el 1% ha preferido no proporcionar información. Esta distribución resalta una presencia considerable de mujeres incursionando en áreas de investigación y temas de vanguardia, evidenciando el compromiso con la igualdad de oportunidades y la promoción activa de la participación femenina en campos de frontera.

Este compromiso continuo ha permitido reunir a más de 1,500 participantes a la fecha, manteniendo una comunidad activa y dinámica, donde todos contribuyen de manera constante, fortaleciendo el vínculo entre los miembros, fomentando un ambiente de colaboración y aprendizaje permanente.

Conclusiones:

Durante los primeros años de su creación, el NNB-CCG se ha centrado en proporcionar diversos recursos, como información, herramientas, bases de datos y foros de discusión, donde la comunidad científica y académica pudiera intercambiar opiniones y apoyar en áreas relacionadas con la bioinformática y las ciencias genómicas en general. Posteriormente con el desarrollo de talleres locales, que al paso del tiempo fueron teniendo mayor impacto en la comunidad, se ha logrado un fuerte acercamiento al público, beneficiando a muchas personas de un gran número de instituciones, centros de investigación, institutos y universidades, tanto nacionales como extranjeras. Actualmente, los Talleres Internacionales de Bioinformática (TIB), así como el Encuentro de Bioinformática en México (EBM), este en colaboración con la CDSB, se

Encuentro de Técnicos Académicos

realizan continuamente de manera anual, con sede en el Centro de Ciencias Genómicas (UNAM), o bien, en modalidad en línea.

El NNB-CCG sigue fortaleciendo alianzas con entidades clave que han contribuido significativamente al fomento de la bioinformática en México. Un ejemplo de ello es la colaboración realizada entre el NNB-CCG, la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo (UACH-LabNaCit) y el Instituto de Biotecnología (IBt-UNAM). En conjunto, logramos llevar los TIB fuera de las instalaciones del CCG por primera vez, lo que permitió llegar a un público diverso, ampliando el alcance de nuestros programas (Tiempo, 2023).

El NNB-CCG seguirá trabajando en contribuir a la capacitación y enseñanza de la bioinformática, promoviendo un entorno colaborativo con otros grupos y entidades, sumando esfuerzos y experiencia para el desarrollo de acciones y superación de retos y desafíos en bioinformática. Invitamos a todos a sumarse a esta iniciativa y contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad científica y académica en México y más allá.

Referencias Bibliográficas:

1. Catalyst Project. (11 de Enero de 2025). Catalyst Project's blog. Obtenido de The Catalyst Project Core Team: <https://catalystproject.cloud/blog/community-highlight-nnbccg-es.html>.
2. EMBnet. (21 de Enero de 2025). EMBNET: The Global Bioinformatics Network . Obtenido de EMBnet. European Molecular Biology Network: <https://www.embnet.it/>.
3. NNB-CCG. (18 de Enero de 2025). Nodo Nacional de Bioinformática. Obtenido de <https://www.nnb.unam.mx/>.
4. The Carpentries . (5 de Enero de 2025). Software Carpentry. Obtenido de <https://software-carpentry.org/>.
5. Tiempo. (02 de Mayo de 2023). Arrancan talleres en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas. Obtenido de Tiempo la noticia digital: https://www.tiempo.com.mx/noticia/arrancan_talleres_en_la_facultad_de_medicina_y_ciencias_biomedicas/.

Abreviaturas

CDSB Comunidad de Desarrolladores de Software en Bioinformática

Difusión, divulgación y extensión

Comisiones Internas para la Igualdad de Género: oportunidades de generar puentes institucionales para una comunidad más igualitaria e incluyente

Escamilla-Herrera Irma*¹, Miramontes-Téllez Marco Antonio²

1 ORCID: 0000-0002-6368-3254

2 ORCID: 0000-0003-4361-2421

1 UNAM, Instituto de Geografía

2 UNAM, Instituto de Geografía

* ieh@geografia.unam.mx

Palabras clave: difusión, educación no formal, instrumentación, trabajo colaborativo, evaluación

Introducción:

La creación de la Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México (CIGU) en marzo de 2020 tuvo como antecedentes los trabajos realizados por el entonces Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG hoy Centro de Investigaciones y Estudios de Género-CIEG) otras entidades académicas que comenzaron a identificar y analizar la variedad de problemáticas que reflejaban la lucha de poderes, así como los comportamientos de diversas violencias dirigidas principalmente hacia las mujeres, pero también a población sexo-diversa, y sobre todo visibilizar y pugnar por una comunidad igualitaria, abierta e incluyente.

Para atender a una comunidad tan grande como la UNAM, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las entidades académicas y dependencias universitarias que la conforman, por lo que fue necesario integrar en lo posible, en cada una de ellas, lo que denominaron Comisiones Internas para la Igualdad de Género (CInIG en general, CInIG-IGG la del Instituto de Geografía; Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, 2025). A la fecha, la conformación de cada una ha sido generalizada y paulatina, consolidándose cada vez más en la medida en que se conoce de manera interna a las comunidades que la integran, según el caso: población académica, población estudiantil, población administrativa de base y confianza y funcionariado (UNAM, 2020).

Con la participación en este evento se pretende evidenciar retos que se enfrentan como comunidad universitaria en sus diferentes roles intra y extramuros para propugnar por una sociedad más sensible, comprensiva y colaborativa en las actividades

3 Encuentro de Técnicos Académicos

cotidianas, donde no sólo basta ponerlas sobre la mesa, sino se requiere trabajar en distintos niveles, en distintos frentes, para convencer y vencer resistencias ante una sociedad desigual.

Parte de ese esfuerzo puede ligarse de manera directa con la intervención de personal técnico por las características propias al implementar formas de acción conjunta en trabajo de investigación, práctico, colaborativo o de comunicación y difusión de resultados, de las intervenciones concretas a través de las CInIGs.

Objetivo:

Evidenciar las formas y procesos de integración de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Geografía

Analizar las acciones y resultados que ha realizado en el primer periodo de su conformación.

Identificar las áreas donde la incidencia de la educación no formal a través de intervenciones de la Comisión ha sido exitosa, o no.

Implementar nuevas aportaciones en los mecanismos de trabajo para favorecer la finalidad de la CInIG-IGg

Material(es):

Manuales, Carteles, diapositivas, textos, materiales de difusión

Metodología:

En virtud de pretender un análisis prospectivo para avanzar en alcanzar una comunidad más reflexiva, participativa y comprometida con la igualdad, se hace un recuento de las actividades desarrolladas entre 2020 y 2024. Además de cuantificarlas, diferenciarlas y clasificarlas por tipo, asociarlas con problemáticas específicas de la comunidad geográfica, se atenderán y determinarán las relaciones causa-efecto de los distintos eventos en la medida de su ocurrencia.

La secuencia temporal y la exposición de resultados permitirá identificar factores favorables y desfavorables que regirán las futuras acciones cuando se requiera atención.

En lo posible se aplicará una breve encuesta con personajes clave, así como comunidad en general, de manera aleatoria, con exposición de percepciones sobre las actividades realizadas y posibles impactos.

Se sistematizarán los resultados y realizará un informe para evaluación de las instancias correspondientes.

Resultados:

El proceso de evaluación prospectiva se realizará de manera sistematizada en las

Encuentro de Técnicos Académicos

siguientes semanas, por lo que no se cuenta con el procesamiento cuantitativo ni cualitativo de la información existente. Lo que puede mencionarse de lo experimentado en la praxis, son algunas de las respuestas a la variedad de actividades realizadas en el transcurso del periodo a evaluar, tanto por la observación participativa, como por conversaciones de manera informal.

El recuento de actividades desde la integración de la CInIG-IGg abarca inicialmente conferencias con personal especializado en las áreas o temáticas acordes a las áreas de interés por cubrir, posteriormente también se integraron actividades a través de talleres, intervenciones a través de encuestas, exposiciones, cine-debates. Las respuestas han sido variadas dependiendo de las temáticas, los tiempos de evaluación, asistencias. También se incluyeron actividades lúdicas, deportivas que han tenido respuesta favorable con mayor participación de la comunidad de base, cuya principal finalidad se encamina al fortalecimiento del tejido comunitario al involucrar a todas las comunidades sin distinción alguna.

Falta conocer e identificar a fondo lo que ha percibido la comunidad, cuáles son las consideraciones sobre los temas abordados, cuáles serían otros que pudieran ser de interés. Cuáles acciones sugerirían considerar para reajustar las agendas. Indagar aquellas acciones de violencia que pueden existir, pero no se dicen.

El trabajo realizado hasta hoy ha sido intenso y comprometido con los fines por los que fue instaurada la comisión, el trabajo que las y los técnicos académicos han realizado tanto en la estructuración como el trabajo de divulgación ha sido clave en el accionar de la comisión, aunque falta trabajo por hacer para incidir en vislumbrar cambios en la convivencia cotidiana más justa e igualitaria.

Conclusiones:

La agenda de la CIGU y las CInIGs trabajan de manera coordinada para alcanzar sus propuestas a través de planes de trabajo e informes parciales trimestrales; para dar cuenta de las acciones concretas realizadas y las que faltan por cumplir, que en estricto orden, permiten una evaluación en el cumplimiento de metas. Sin embargo, aún falta por generar otra serie de mecanismos que midan, si es posible, cuantitativamente y, en todo caso, cualitativamente, impactos directos e indirectos entre las tres poblaciones que integran la UNAM.

Como miembros de la comunidad UNAM es nuestro derecho gozar de una vida libre de violencia. Sin embargo, este mandato no se cumple cabalmente y, probablemente se deba a que siguen normalizados patrones de conductas violentas tanto en los ámbitos públicos: aulas, oficinas, auditorios, jardines, transporte, como privados. Para abordar este problema se sugiere abordar este tema en todos los aspectos: educativos, culturales, psicosociales, para lograr una transformación de la sociedad intra y extramuros.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Las unidades de comunicación de las entidades académicas deberían contar con programas de difusión y divulgación de los temas de género para lograr trascender nuestras fronteras en la promoción y conocimiento de las acciones que se realizan en cada entidad académica. Esta acción serviría para instrumentar e implementar mayor trabajo colaborativo a favor de quienes integramos la comunidad universitaria.

Referencias Bibliográficas:

1. Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, (s.f.). <https://coordinaciongenero.unam.mx/cinigs/>.
2. Universidad Nacional Autónoma de México. (2020). Lineamientos generales para guiar la conformación y el funcionamiento de las Comisiones Internas para la Igualdad de Género en entidades académicas y dependencias universitarias de la UNAM. Gaceta UNAM, 5,164, sección Gobierno. <https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2020/11/201117-Lineamientos-Generales-Comisiones-Internas-para-la-Igualdad-de-Genero.pdf>.

Difusión, divulgación y extensión

Colección de rocas y minerales de la ENCiT

Dávalos Elizondo María Guadalupe*¹, Rangel Ledesma Karla Sahian²

1 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

1 UNAM, Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

2 UNAM, Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

* mgdavalos@encit.unam.mx

Palabras clave: Sistemática, clasificación, base de datos, geología

Introducción:

La Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT), creada en 2018, tiene como objetivo formar profesionistas que entiendan los diferentes procesos terrestres con un enfoque interdisciplinario para atender y proponer soluciones a las problemáticas actuales asociadas a la exploración y gestión de los recursos naturales, y el impacto ambiental que estas actividades puedan generar en nuestro entorno (ENCiT, página web).

Para lograr el alto nivel académico y con compromiso social que los estudiantes de las licenciaturas de Ciencias de la Tierra y Geología Aplicada necesitan, es importante conocer, comprender y evaluar los fenómenos geológicos que configuran la parte sólida de nuestro planeta. La geología es una ciencia que estudia la estructura, composición y evolución de la Tierra (Tarbuck et al., 2005); es por ello que en muchas ramas vinculadas a las geociencias es de suma importancia aprender sobre el ciclo de las rocas, su origen y la materia prima que compone a estos materiales: los minerales.

Adquirir este conocimiento en el aula conlleva varios retos, entre ellos contar con materiales adecuados que permitan al estudiante aprender sobre las generalidades de la sistemática mineral, la descripción e identificación de las rocas y su posterior clasificación (Castro, 2015). Diseñar una colección de rocas y minerales que atienda las necesidades académicas y didácticas de los estudiantes y profesores de la ENCiT es esencial para alcanzar un aprendizaje integral.

Objetivo:

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los avances de la revisión y actualización del material geológico presente en la ENCiT para elaborar un banco de datos y acervo fotográfico y conformar un catálogo digital que permita su uso en las diferentes actividades docentes en la escuela.

Material(es):

Cámara fotográfica, equipo de cómputo, escalas gráficas, microscopio, lupa.

Metodología:

La metodología que se ha implementado para crear la primera colección de minerales y rocas de la ENCiT consiste en:

- Revisar y evaluar el material geológico que se encontraba en resguardo en el aula multifuncional de la ENCiT.
- A partir del material existente, organizar los ejemplares por tipo de roca para elaborar una base de datos ordenada.
- Se coordinó el traslado de rocas y minerales pertenecientes a la Licenciatura de Ciencias de la Tierra (Facultad de Ciencias). Este material se revisó y clasificó para integrarse a la colección de la ENCiT.
- A partir de la base de datos, se procedió a la descripción concisa de las piezas para elaborar sus fichas.
- Fotografiar cada uno de los ejemplares para elaborar un acervo fotográfico que permita elaborar un catálogo digital del material pétreo y mineral disponible en la ENCiT.

Resultados:

El material pétreo con el que contaba inicialmente la ENCiT consistía en 215 piezas de roca. La mayoría de ellas siendo de tipo ígneo. Los nuevos ejemplares que se añadieron a la colección permitieron una mayor variedad de los diferentes tipos de roca: 154 rocas ígneas, 74 rocas metamórficas y 114 rocas sedimentarias. Se incluyeron también 44 rocas mineralizadas representativas de diferentes tipos de yacimientos minerales. Algunas piezas se catalogaron como “especiales” por su rareza o escasez, siendo un total de 12 rocas. Los minerales que se integraron a la colección de la ENCiT son un total de 143 piezas, cubriendo la sistemática mineral esencial para docencia.

Conclusiones:

En el campo de las Ciencias de la Tierra, es de suma importancia contar con materiales que enriquezcan el quehacer docente en las diferentes áreas que abonan al conocimiento de nuestro planeta. Por lo tanto, contar con una colección de rocas y minerales es indispensable para comprender mejor los diferentes fenómenos que dan lugar a nuestra dinámica terrestre.

La colección de rocas y minerales de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT) tiene como misión atender las necesidades docentes y didácticas de alumnos y profesores, proporcionando ejemplares que permitan reforzar conocimientos básicos sobre mineralogía y la clasificación de rocas. Así mismo, es importante considerar que

el mantenimiento óptimo de una colección es una labor dinámica y constante que beneficia la actividad docente en las ciencias.

Referencias Bibliográficas:

1. Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra: <https://www.encit.unam.mx/>.
2. Tarbuck, E. J., Lutgens, F. K., Tasa, D., & Cientficias, A. T. (2005). Ciencias de la Tierra (Vol. 1). Madrid: Pearson Educación.
3. Castro Dorado, A. (2015). Petrografía de rocas ígneas y metamórficas. Ediciones Paraninfo, SA.

Difusión, divulgación y extensión

Los profesionales de la información y las revistas académicas de la UNAM: un proyecto colaborativo

Castro Escamilla Minerva^{*1}, Gómez González Carlos Daniel², Barrientos Bernabé Ofelia³

1 ORCID: 0000-0002-7057-1410

2 ORCID: 0000-0002-0758-8578

3 ORCID: 0000-0002-9825-0926

1 UNAM, Instituto de Geofísica, Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra.

2 UNAM, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra.

3 UNAM, Instituto de Geología, Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra.

* minerva@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Indización de revistas, Impacto y visibilidad académica, Métricas alternativas, Trabajo multidisciplinario, Fortalecimiento institucional

Introducción:

La figura del Técnico Académico (TA) en las bibliotecas de la UNAM de las áreas de la investigación de ciencias y humanidades realiza múltiples funciones enfocadas a servicios y productos especializados de apoyo a la investigación, docencia y difusión de la cultura. Estos establecen un enlace con investigadores y otros grupos de profesionales. Una de sus funciones primordiales es la administración y organización de la información científica generada como revistas, libros, reportes, bases de datos, etc.

Un elemento importante en el desarrollo científico son las revistas académicas y arbitradas que publican las diversas entidades universitarias, las cuales son apoyadas técnicamente por el personal de la Dirección de Publicaciones, pero que requieren del conocimiento de los profesionales de la información para posicionarse (Rivas-Castillo, 2020) y contar con visibilidad e impacto en los diversos sistemas, bases de datos, catálogos, directorios e índices de corte internacional, así como para el manejo de metadatos y la promoción entre las distintas redes de información (Allen, 2015). Estas revistas son consideradas “diamante” por el hecho de que no cobran por el proceso técnico de artículos para su publicación y juegan un papel importante en la ciencia abierta de México (Beigel, 2022) por estar subsidiadas por la propia universidad con dinero público (Castro, 2020). En ese sentido, la cooperación entre los editores de las revistas y los profesionales de la información es un punto medular de trabajo, más cuando la mayoría del personal que lleva a cabo ambas actividades son técnicos académicos especializados que generan importantes recursos de apoyo a la investigación, logrando así un proceso multidisciplinario (Anna, 2020) y colaborativo

3 Encuentro de Técnicos Académicos

entre grupos de TA que permiten el fortalecimiento universitario y con ello la promoción de la ciencia que se genera en las revistas y por ende en la UNAM.

Objetivo:

1. Conformar una red de trabajo entre los dos grupos de TA (editorial y ciencias de la información), para unificar el crecimiento, manejo de metadatos e indización de las revistas universitarias.
2. Dar a conocer el valor y el papel de los profesionales de la información (TA) para la proyección, visibilidad e impacto de las revistas diamante de la UNAM.
3. Promover las revistas académicas universitarias en el proyecto mundial de ciencia abierta.

Material(es):

Se requiere del uso de recursos electrónicos de información que la UNAM tiene contratados, el software libre de administración de los contenidos de las revistas y los recursos humanos.

Metodología:

Conformar un grupo de interés entre profesionales de la información, que sean TA, que esté interesado en apoyar a las revistas de su entidad académica, para:

- Normalizar el uso de metadatos en los artículos publicados.
- Asesorar a los editores para la inclusión de las revistas tanto en índices de impacto como en bases de datos, catálogos, resúmenes, directorios, entre otros.
- Trabajar con proyectos como Scielo México y de otras instancias que permitan establecer un programa de capacitación homogéneo para todos los participantes y lograr una unificación en la indización de las revistas.

Esta metodología está diseñada para posicionar a nivel UNAM, nacional e internacional a las revistas arbitradas e indizadas que publica la UNAM con recursos públicos y así cumplir sus funciones sustantivas.

Resultados:

Por el hecho de que este proyecto se encuentra ya en funcionamiento dentro del área de las Ciencias de la Tierra en la UNAM, los resultados a corto plazo que se esperaba obtener si se pone en marcha son:

1. Establecer un trabajo multidisciplinario que le dé mayor presencia a los TA de los grupos de biblioteca y áreas editoriales de diversas entidades académicas universitarias.
2. Posicionar en índices, bases de datos, catálogos, directorios, entre otros, a las revistas académicas y arbitradas de la UNAM, para mostrar el valor de sus contenidos

ante distintos grupos de usuarios que pueden consultarlas.

3. Mostrar el valor y conocimientos de los TA de biblioteca y del área editorial en el trabajo en equipo que conlleve a resultados de calidad que beneficien a la comunidad universitaria.

Como se indicó previamente, se trata de un proyecto en curso, donde se han implementado estrategias de marcaje de metadatos, indización y visibilidad. Algunas de las publicaciones en cuestión con las que se ha trabajado son Geofísica Internacional, la cual subió de cuartil y se actualiza de forma constante; la del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana; la revista del Instituto de Investigaciones Históricas; la de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Políticas y Sociales; la de Perfiles Latinoamericanos de FLACSO, en donde se colabora de manera estrecha con los editores de las revistas para implementar las estrategias de manera adecuada.

Conclusiones:

El trabajo de los TA profesionales de la información es una labor multidisciplinaria por la variedad de contactos que pueden hacer y la cantidad de proyectos en donde se participa. De igual forma, la participación de los editores técnicos que cuentan con distintas disciplinas de especialidad conlleva a una estrategia universitaria que permite la participación multidisciplinaria con autores, editores, árbitros, etc. de los manuscritos publicados, y si se unen las experiencias de los profesionales de la información y de los editores, el fortalecimiento, presencia, visibilidad e impacto de las revistas universitarias pueden alcanzar niveles importantes en el campo científico y social en por lo menos América Latina. Con base en ello, las conclusiones a las que se llegan con la propuesta aquí presentada son:

1. El trabajo multidisciplinario entre TA debe darse en grupos de actividades relacionadas, en donde la aportación de experiencias busca mejorar los productos que se generan y que en este caso son las revistas arbitradas e indizadas.

2. La aportación de la experiencia con la que cuentan tanto profesionales de la información como editores se debe compartir, por ser las revistas productos de interés común que benefician a los diferentes grupos de usuarios universitarios.

3. El área de las ciencias de la tierra cuenta con un camino con experiencias de éxito que puede compartir o replicar en otras entidades académicas, y con ello unificar la proyección, visibilidad e impacto de las revistas de la UNAM.

El trabajo realizado por los TA del área de las ciencias de la tierra de la Universidad es solo un ejemplo, pero no se duda que existan otras disciplinas en donde ya se tienen experiencias similares que se pueden compartir.

Referencias Bibliográficas:

1. Allen, E. J., & Weber, R. K. (2015). An Exploration of Indexed and Non-Indexed

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Open Access Journals: Identifying Metadata Coding Variations. *Journal of Web Librarianship*, 9(2-3), 65-84. <https://doi.org/10.1080/19322909.2015.1020185>.

2. Anna, J. S. (2020). Library practices in the editing of electronic scientific newspapers: an action-participating research in the journal *Pro-Discente*. *Revista Ibero-Americana De Ciencia Da Informacao*, 13(2), 736-755. <https://doi.org/10.26512/rici.v13.n2.2020.22915>.

3. Beigel, F. (2022). The open science project in an unequal world. *Relaciones Internacionales-Madrid*(50), 163-181. <https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2022.50.008>.

4. Castro Escamilla, M. (2020). Desarrollo de un Repositorio de datos científicos de apoyo a la investigación: el caso de las ciencias de la Tierra. Tesis de maestría, UNAM. <http://132.248.9.195/ptd2020/agosto/0802846/Index.html>.

5. Rivas-Castillo, Cristian. (2020). Hacia una cultura de indexación de las revistas científicas. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(12), 7-9. <https://revistasnicaragua.cnu.edu.ni/index.php/revciejupol/article/view/7084/8608>.

Difusión, divulgación y extensión

El desarrollo de la Educación Continua en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (2017-2024)

Romero Valle Ana María^{1*}

1 ORCID: 0000-0003-4524-6779

1 UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas/ Biblioteca Nacional de México/ Hemeroteca Nacional de México.

* anarovalle@hotmail.com

Palabras clave: cursos, diplomados, talleres, Biblioteca Nacional

Introducción:

La Educación Continua en la Universidad cuenta con al menos cincuenta años de vida (1971 a la fecha). En el Reglamento General de Educación Continua, esta actividad está definida como “una modalidad educativa diseñada, organizada, sistematizada y programada, que forma parte de las funciones sustantivas de esta Casa de Estudios y que tiene como finalidad complementar la formación curricular, profundizar y ampliar conocimientos en todos los campos del saber; capacitar y actualizar profesionalmente para contribuir al bienestar y desarrollo individual y social, bajo los criterios de calidad y pertinencia distintivos de la Institución” (Cap. 1)

En el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB), dependencia encargada de coordinar las labores de la Biblioteca Nacional de México y Hemeroteca Nacional de México, se hicieron los primeros intentos por organizar actividades de Educación Continua en el año 2000, es decir, hace ya 25 años. Pero no es sino hasta el año de 2017 que esta actividad comenzó a desarrollarse como un programa permanente, impulsado, en gran medida, por la Coordinación de Educación Continua de la UNAM. En 2017 se da la conformación del Comité de Educación Continua del IIB y en 2018 la elaboración de su reglamento, acciones que permitieron formalizar y evaluar las propuestas de diplomados, cursos y talleres.

Durante la pandemia, la Educación continua en el IIB tuvo un crecimiento, derivado del mercado nacional e internacional que posibilitaba la oferta de education a distancia.

Objetivo:

El presente trabajo tiene como objetivo brindar un panorama general del desarrollo de las actividades de Educación Continua que a lo largo de un cuarto de siglo se han llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional y

Encuentro de Técnicos Académicos

Hemeroteca Nacional. También busca reflexionar en torno al papel de la Educación Continua como elemento sustancial para lograr una presencia de la Biblioteca Nacional dentro y fuera de la Universidad, y una forma de obtener recursos extraordinarios, destacando la participación de los técnicos académicos en el desarrollo de estas actividades.

Metodología:

El presente trabajo presentará de manera general la metodología seguida en la organización de actividades de Educación Continua en el IIB, enfatizando aspectos como:

- Conformación del Comité de Educación Continua, con base en el Reglamento de Educación Continua de la UNAM y del Reglamento Interno del IIB.
- Convocatorias para impartir actividades de Educación Continua e información que debe considerarse para el diseño de programas.
- Elaboración del Reglamento Interno de Educación continua del IIB y su aprobación por los diferentes órganos colegiados.
 - Canales de difusión. Incorporación de las redes sociales
 - Proceso de inscripción
 - Logística de las actividades
 - Evaluación. Diseño de encuesta de satisfacción
 - Constancias de participación.

Resultados:

De 2017 a 2024 el Instituto de Investigaciones Bibliográficas logró consolidar su área de Educación continua mediante la conformación del Comité de Educación Continua en 2017 y la posterior elaboración, en 2018, del Reglamento de Educación Continua del IIB, ambos sentaron las bases que permitieron formalizar y evaluar las propuestas de diplomados, cursos y talleres que actualmente son impartidos en la dependencia.

Durante este periodo, se llevaron a cabo alrededor de 95 actividades (presenciales y a distancia) con el apoyo en su mayoría de técnicos (as) académicos (as) adscritos a los departamentos de Difusión Cultural y Editorial.

Por otro lado, se benefició a un aproximado de casi 2 mil personas, cumpliendo con ello, con una de las funciones sustantivas de la Universidad: la docencia y extensión universitaria y, por otro lado, promoviendo que la Biblioteca Nacional tenga una mayor presencia en universidades e instituciones, nacionales y extranjeras. En este sentido, se contó con la participación de alumnos de estados como Veracruz, Chiapas, Puebla, Baja California, Guanajuato, Tabasco, Nuevo León, Chihuahua, Colima, Morelos y Guadalajara y, de países como España, Francia, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Italia, Portugal, Argentina y China.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Conclusiones:

Si bien el desarrollo de la Educación Continua en el Instituto de Investigaciones es el resultado de un proceso lento, en los últimos años, gracias a la elaboración de normativa y la implementación de procesos, en su mayoría a cargo de técnicos (as) académicos (as) ha logrado consolidarse dando resultados visibles como la asistencia a las actividades, presencia de la dependencia o la obtención de recursos extraordinarios. Sin embargo, se hace necesaria la constitución de un departamento específico de Educación Continua que impulse todavía más esta área, porque actualmente las actividades se llevan a cabo desde el Departamento de Difusión, sin tener personal asignado directamente a esta área.

Cabe aclarar que la Universidad y el propio Instituto de Investigaciones Bibliográficas actualmente se enfrentan a un área muy competida, como es el de la educación continua, sobre todo después de la Pandemia, es por ello que, es indispensable seguir manteniendo una oferta académica de calidad y competitiva frente a las otras Universidades y escuelas que ofertan cursos y diplomados.

Finalmente, la impartición de cursos y talleres de Educación Continua puede ser un área de oportunidad para los técnicos académicos que forman parte de la Universidad, específicamente para los del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (más de 80 técnicos (as)), como una forma de visibilizar su trabajo y las actividades de alta especialización que llevan a cabo.

Difusión, divulgación y extensión

¡Háganme caso! Visibilidad institucional, comunicación y divulgación de la ciencia en y desde "provincia"

Ortega Minakata René Alberto*¹

1 ORCID: 0000-0002-8322-6333

¹ UNAM, Instituto de Radioastronomía y Astrofísica

* r.ortega@irya.unam.mx

Palabras clave: medios de comunicación, redes sociales, vinculación escolar, astronomía, difusión

Introducción:

El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, Campus Morelia, tiene una de las más altas tasas de publicaciones científicas por investigador del Subsistema de Investigación Científica de la UNAM. Sin embargo, los resultados de investigación del Instituto tienden a ser poco promovidos por los medios de comunicación nacionales. Por otra parte, la sociedad michoacana y mexicana en general ha tenido poco reconocimiento del liderazgo internacional de la UNAM Campus Morelia y en especial del IRyA en sus áreas de investigación, e incluso desconocen la propia existencia del Instituto o del Campus. Además, audiencias diversas en Michoacán, en particular docentes y grupos escolares, demandan acciones de divulgación de la ciencia que complementen la educación formal y ayuden a generar vocaciones científicas.

Objetivo:

Visibilizar el trabajo académico del IRyA ante los medios de comunicación nacionales y locales, contribuir al reconocimiento de la UNAM Campus Morelia como institución de educación superior líder entre la sociedad michoacana, y compartir conocimiento astronómico con audiencias diversas en el estado de Michoacán.

Material(es):

Redes sociales institucionales, y contacto con medios de comunicación, autoridades locales en educación y en ciencia y tecnología, y docentes de diversas instituciones.

Metodología:

Procuramos enviar 24 comunicados o noticias a los medios de comunicación locales

y nacionales por año, vía contactos propios con los medios o apoyados por la Unidad de Vinculación del Campus. Estos comunicados versan sobre el trabajo científico del Instituto, sobre fenómenos astronómicos relevantes o sobre eventos grandes de divulgación. Estas noticias se comparten en las redes sociales institucionales, haciendo uso de un lenguaje llano y un tono alegre y emocionado, procurando usar verbos activos y buscando en la medida de lo posible que la noticia se perciba como una historia con un sujeto claro. Además, se comparten también publicaciones en redes donde la audiencia es directamente la protagonista, en particular cuando pueden observar algún fenómeno astronómico de forma autónoma (desde casa), o mediante "explainers" de fenómenos astronómicos relevantes. Por otra parte, hemos creado una red de contactos con autoridades de educación, ciencia y tecnología, que permiten obtener recursos adicionales para acciones de divulgación que atienden audiencias diversas. Esta red incluye contactos directos con docentes, que permiten acciones de capacitación docente y acciones directas de divulgación con grupos escolares.

Resultados:

Hemos logrado que los medios locales publiquen notas o entrevistas con personal del IRyA aproximadamente dos veces al mes.

Hemos conseguido entrevistas o menciones en medios locales de otros estados del país, y en medios nacionales de alta audiencia como Milenio, La Jornada, Aristegui Noticias, El Heraldo de México, Excélsior o Noticias N+ (noticieros de Televisa), e incluso en medios internacionales como Telemundo (San Diego, California). Algunos ejemplos se pueden encontrar en las referencias.

Gestionamos la publicación de varios artículos y entrevistas con investigadores del Instituto en Gaceta UNAM, incluyendo una contraportada y una portada.

Logramos además que la oficina de medios del Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO) de Estados Unidos publique una nota sobre una actividad de divulgación en Morelia relacionada con un gran proyecto de largo plazo desarrollado en convenio entre el IRyA-UNAM, y el NRAO.

En redes sociales hemos tenido varias publicaciones virales, y construimos una audiencia para transmisiones en vivo que incluye personas en diversos países de habla hispana. También, a través de las redes, logramos acciones de divulgación dirigidas a grupos escolares, eventos masivos de divulgación, y la presencia en medios.

Con todo esto, hemos contribuido al reconocimiento del IRyA y de la UNAM Campus Morelia ante la sociedad michoacana.

Además, mediante las capacitaciones docentes y las acciones dirigidas a grupos escolares, hemos logrado incidir en la educación de niñas, niños y jóvenes de Michoacán de comunidades urbanas, periurbanas y semirurales de al menos 20 municipios del estado.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Conclusiones:

Las acciones de comunicación y divulgación emprendidas en el IRyA han contribuido a la visibilidad del Instituto en niveles local, estatal, nacional e internacional, y han atendido la creciente demanda de acciones de divulgación dirigidas a diferentes audiencias.

Si bien estas acciones no generan directamente productos académicos evaluables a nivel de los programas institucionales de la UNAM, sí atienden a la misión y visión del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que mencionan "tener una amplia labor de divulgación de la astronomía" y "mantener un estrecho contacto con la sociedad a través de programas de divulgación dirigidos a estudiantes en niveles desde preescolar hasta licenciatura, así como al público en general", respectivamente.

Referencias Bibliográficas (Ejemplo de publicaciones realizadas desde el IRyA):

1. Redacción (2021). "UNAM localiza más de cuatro mil estrellas masivas que viven poco tiempo". UnoTV, 11 enero 2021. <https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/unam-localiza-mas-de-cuatro-mil-estrellas-masivas-que-viven-poco-tiempo/>.
2. Alma Paola Wong (2021). "¡Por primera vez! UNAM capta campos magnéticos en borde de agujero negro". Milenio, 24 marzo 2021. <https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-observa-campos-magneticos-borde-agujero-negro>.
3. Redacción (2021). "Transmitirá UNAM en vivo eclipse lunar de "Luna Roja". La Jornada, 27 mayo 2021. <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/25/ciencia-y-tecnologia/transmitira-unam-en-vivo-eclipse-lunar-de-luna-roja/>.
4. Redacción (2022). "Iveth Gaspar, astrofísica michoacana que desde niña amó la ciencia". Quadratin Michoacán, 11 febrero 2022. <https://www.quadratin.com.mx/educativas/iveth-gaspar-astrofisica-michoacana-que-desde-nina-amo-la-ciencia/>.
5. Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (2023) "Revelan detalles del disco de polvo alrededor de una estrella joven". Gaceta UNAM, 16 noviembre 2023. <https://www.gaceta.unam.mx/revelan-detalles-nunca-antes-vistos-del-disco-de-polvo-alrededor-de-una-estrella-joven/>.
6. Staff (2024). "¡Galaxia "Zombi"! Estaba "Muerta" Pero Revivió: UNAM En Morelia". Changoonga, 31 octubre 2024. <https://www.changoonga.com/2024/10/31/galaxia-zombi-estaba-muerta-pero-revivio-una-m-en-morelia/>.
7. Brandon Gustavo Pacheco (2025). "¿Nos va a caer un asteroide en 2032? Esto dice un experto de la UNAM". Excelsior, 6 febrero 2025.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

<https://www.excelsior.com.mx/nacional/nos-va-a-caer-un-asteroide-en-2032-esto-dice-un-experto-de-la-unam/1698496>.

8. Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. "Misión y visión."
<https://www.iryua.unam.mx/web/es/instituto/mision-y-vision>.

Difusión, divulgación y extensión

Taller de Ciencia para Jóvenes: sembrando la ciencia desde el bachillerato, proyecto PAPIME

Muñoz Torres María Carolina¹, Silva Corona J Jesús², Gómez González Juan Martín³

1 ORCID: 0009-0003-8408-2823

2 ORCID: 0009-0006-1135-3647

3 ORCID: 0000-0003-4187-3994

1 UNAM, Instituto de Geociencias

2 UNAM, Instituto de Geociencias

3 UNAM, Instituto de Geociencias

* caromt@geociencias.unam.mx

Palabras clave: Orientación vocacional, motivación, educación no formal

Introducción:

El primer Taller de Ciencia para Jóvenes (TCJ) nació en 1997, en Guanajuato, en el Centro de Investigación en Matemáticas, para inducir a los estudiantes de bachillerato hacia la ciencia. Su creador, el Dr. Gil Bor, ha promovido la creación de Talleres similares en otros estados.

La implementación del TCJ por el Instituto de Geociencias (IGc) resultó natural en un polo de desarrollo como el Campus UNAM-Juriquilla. El proyecto liderado por el Dr. Juan Martín Gómez González en conjuntó con INB, CFATA, UMDI y ENES, ha sido financiado por PAPIME y nos ha llevado a 16 ediciones presenciales y seis virtuales.

El tener en el Campus a varias entidades académicas de diferentes áreas del conocimiento, le da al proyecto un carácter multidisciplinario.

El acercamiento a la ciencia es multifactorial: interés, curiosidad, y motivación personal del estudiante. También contribuyen el apoyo de los padres y de la escuela a la que asiste.

Influir en la motivación de los estudiantes es precisamente uno de los ejes que rigen al TCJ del IGc.

El Taller es un proyecto de educación no formal que desarrollamos desde 2009 para apoyar a los estudiantes a evaluar sus intereses, capacidades y habilidades para elegir una carrera universitaria en la que puedan construir un proyecto de vida desarrollando su potencial intelectual. El TCJ suma los esfuerzos de investigadores, profesores, Técnicos Académicos y estudiantes de diferentes niveles para transmitir su motivación y pasión por la ciencia a 40 estudiantes cada año, mediante diferentes actividades a lo largo de una semana de tiempo completo. Además, el TCJ del IGc es el único en

Encuentro de Técnicos Académicos

México que incluye orientación vocacional, cuyas actividades están a cargo de la DGOAE de la UNAM, lo que refuerza el carácter integral del proyecto.

Objetivo:

Inducir a los estudiantes de bachillerato al mundo de la investigación científica mediante un conjunto de actividades multidisciplinarias que muestran aspectos importantes de la ciencia, para que tengan una referencia clara, objetiva y suficientemente bien informada que les permita diseñar un proyecto de vida.

Metodología:

Se trata de un Taller presencial de tiempo completo, y un Taller virtual.

En el taller presencial se seleccionan 40 estudiantes de una convocatoria a nivel nacional, donde cada año se reciben en promedio 250 solicitudes; en el virtual el cupo es abierto.

Los interesados en la modalidad presencial elaboran una carta de motivos en la que reflejan su motivos por asistir, y describen actividades que han realizado relacionadas con la ciencia.

En la selección de estudiantes colaboran investigadores, orientadores de la DGOAE y “monitores” (estudiantes de licenciatura y posgrado). Los revisores no conocen la información personal de los candidatos.

El TCJ tiene duración de una semana, donde los jóvenes asisten a talleres, conferencias, mesas de reflexión, actividades de laboratorio, salidas a campo, recorridos a instalaciones y orientación vocacional, entre otras. Todas las actividades tienen un objetivo y proporcionan a los estudiantes un panorama amplio de la investigación en México. Todos los días los estudiantes asisten a un taller de orientación vocacional ofrecido por la DGOAE, sus instrumentos ayudan a canalizar todo lo aprendido cada día, analizar sus habilidades y reorientan sus inquietudes y motivaciones.

Desde la primera edición del TCJ en 2009 hemos contado con financiamiento de PAPIME, lo cual permite cubrir los gastos de hospedaje, alimentos, materiales y transporte durante el evento. Cabe resaltar que en el último PAPIME PE100424, aprobado para dos años, la responsable es una Técnica Académica, además que año con año el número de estudiantes mujeres se ha incrementado.

Resultados:

A la fecha hemos realizado 16 ediciones del TCJ presencial y 6 ediciones virtuales, este último nació a partir de la pandemia por COVID-19. Entre las principales contribuciones del TCJ están conocer un ambiente científico de cerca y recibir orientación vocacional directamente de expertos en el tema. Para varios de los

estudiantes esta es su primera oportunidad de conocer y hasta realizar actividades dentro de un laboratorio de investigación con equipos de primer nivel.

Conocer las diferentes instalaciones de los investigadores participantes, y la salida de campo, entre otras actividades, ha sido de gran ayuda para los estudiantes en el proceso de elección de una carrera científica o tecnológica.

El TCJ es un espacio en el que las mujeres comienzan a acortar la brecha de género, especialmente al ponderar la posibilidad de desarrollarse en alguna de las carreras STEAM; la participación femenina en el TCJ en 2009 era menor al 50%, pero a partir de 2016 el porcentaje de mujeres se ha mantenido en 75%; ello refleja un interés manifiesto y creciente de las mujeres hacia la ciencia. Después de ingresar a la licenciatura, las y los estudiantes pueden regresar a colaborar en el TCJ como monitores, es interesante que el porcentaje de interés en los monitores se comporta igual que el anterior, puesto que al inicio eran dos y en los talleres subsecuentes aumentó hasta 13, siendo la mayoría mujeres.

Aunque este alto porcentaje de mujeres interesadas en la ciencia sugiere que probablemente en los próximos años veremos una mayor presencia femenina en las carreras STEAM, estas jóvenes mujeres aún deberán superar muchos retos en su entorno familiar y social para lograr alcanzar la meta que se trazaron en el TCJ.

Al término del TCJ la mayoría de estudiantes expresan un mayor interés por estudiar una carrera relacionada con la ciencia.

Conclusiones:

La elección de carrera es una gran disyuntiva para los estudiantes de bachillerato. La mayoría de ellos requiere de apoyos adecuados para orientarlos vocacionalmente, especialmente hacia las carreras científicas.

El IGc ha adaptado una alternativa innovadora para inducir a los estudiantes de bachillerato hacia la ciencia. El TCJ del IGc ofrece un amplio espectro de actividades para motivar e inducirlos hacia las carreras científicas y tecnológicas.

Conjuntar en un mismo concepto investigadores de diferentes áreas del conocimiento, orientadores y monitores es un gran apoyo para estos jóvenes en su elección de carrera.

Para entender el impacto que tiene el TCJ hay que conocerlo desde dentro, su estructura, sus objetivos, pero principalmente interactuar y convivir con estos estudiantes, quienes comparten intereses comunes por la ciencia, además de que sus logros han tenido objetivos similares a lo largo de su corta trayectoria.

La efectividad del TCJ se basa en la multidisciplinariedad de las actividades, de la orientación vocacional y del apoyo de los monitores. El esfuerzo colaborativo en el que está basado el TCJ ayuda a romper mitos y estereotipos sobre las carreras científicas, además de ayudarlos a explorar su potencial para construir un proyecto de vida en

3 Encuentro de Técnicos Académicos

alguna carrera científica, con base en criterios fundamentados en información confiable.

De esta forma el TCJ ayuda en la madurez vocacional del individuo. Egresados de las diferentes ediciones del TCJ del IGc, hicieron posgrados en el extranjero y estudiantes, todas mujeres, han sido seleccionadas para la beca Weizmann.

Agradecimientos. Este trabajo y proyecto se ha realizado con el apoyo PAPIME de la UNAM, proyectos PE100424, PE108222, PE110918, PE100915, PE100912 y PE103409. Al Dr. Juan Martín Gómez González, fundador del TCJ en el Instituto de Geociencias, a la Mtra Telma Ríos Condado así como a nuestros colaboradores la Dra. Libia Gómez y Mtro Christian Gil Hernández de la DGOAE.

Abreviaturas:

CFATA: Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada.

ENES: Escuela Nacional de Estudios Superheroes, campus Juriquilla.

INB: Instituto de Neurobiología.

UMDI: Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Juriquilla Facultad de Ciencias.

Difusión, divulgación y extensión

Estrategias para enfrentar los desafíos de tener un Museo de Geofísica abierto al público en general

Soler Arechalde Ana María¹, Islas Herrera Mario², Bravo Ayala Manuel³

1 ORCID: 0000-0002-9245-2527

2 ORCID: N/A

2 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Geofísica, Museo de Geofísica.

2 UNAM, Instituto de Geofísica, Museo de Geofísica.

3 UNAM, Instituto de Geofísica, Museo de Geofísica.

* anesoler@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: divulgación, docencia, investigación, informada, geofenómenos

Introducción:

El Museo de Geofísica se aloja en la antigua estación sismológica de Tacubaya, primera estación del país y sede de la red sismológica mexicana. Esta antigua estación se inauguró como parte de los festejos del centenario de la Independencia y era un referente a nivel mundial no solo por la calidad y precisión de sus instrumentos, sino también por el inmueble que les albergaba que fue diseñado y construido para tal fin.

El paso del tiempo y los avances tecnológicos hicieron que estos instrumentos, a pesar de continuar operando hasta los años noventa, fueran abandonados, al igual que el inmueble.

En 2010, a raíz de cumplirse los 100 años de inauguración de la estación y con ello, también, del Servicio Sismológico Nacional (SSN) se llevó a cabo un proyecto de restauración del inmueble y se creó el Museo de Geofísica.

En un principio únicamente especialistas conocían el Museo. En 2014 se planteó el objetivo de ampliar las visitas a diversos públicos. Este reto nos llevó a trabajar en un plan de acción que sustenta, principalmente, en que las visitas al Museo son únicamente a través de visitas guiadas y actividades dirigidas que garanticen un espacio para fomentar el diálogo e intercambio de ideas como base para el aprendizaje (Delors 1996), siendo esto un principio fundamental para nosotros.

Hoy día, 11 años después de haber aceptado el desafío, el Museo de Geofísica es un sitio de referencia en las Ciencias de la Tierra (Soler, 2018).

Es importante que para no perder la posición ganada, lo que comenzó como un plan de acción debe convertirse en planes de trabajo anuales que se debe de actualizar acorde a las necesidades que vamos detectando.

Objetivo:

Dar a conocer las estrategias que se desarrollaron para afrontar los desafíos a los que se enfrentó el Museo de Geofísica al decidir abrirlo a todo público. También explicaremos, de manera general, el plan de acción que se diseñó en el 2014, los resultados obtenidos y analizando, objetivamente, el estado actual del Museo, sus bondades y áreas de oportunidad.

Material(es):

Elaboración de encuestas, análisis de datos en redes sociales y programas estadísticos para estudios de tendencias.

Metodología:

Actividades que constituyeron el plan de acción para llevar al Museo de Geofísica a todo público:

1. Contacto con la ENP No. 4: El museo y la ENP son vecinos, teníamos un público cautivo que había que traer al museo en visitas regulares y constantes. Conjuntamente con las academias de la ENP se utilizó nuestro acervo para reforzar contenidos de su currícula en varias materias.
2. Contacto con Universum: Se logró que el Museo fuese una de los destinos a visitar en el Curso de Verano que se imparte en Universum anualmente.
3. Vinculación con licenciaturas, posgrados, cursos de educación continua a fines a las Ciencias de la Tierra y escuelas secundarias de la CdMx: Se promovieron visitas guiadas al museo como parte de las actividades docentes en cursos de educación superior y de posgrado de la UNAM y del IPN. Vinculación con el SSN siendo sede para una sesión del Diplomado de Sismología para profesores que ellos imparten.
4. Creación de programas de SS en el museo y de monitores: El trabajo de jóvenes ha atraído público joven, lo que se ve reflejado en una mayor presencia en redes sociales. Durante la pandemia se impulsó con el trabajo de los prestadores de SS la creación de material digital que mejoró la presencia en redes sociales y motivó a un nuevo diseño de página web. Esto atrajo un nuevo tipo de público que hasta hoy continúa interesado en el Museo.
5. Vinculación con la Delegación Miguel Hidalgo: Presencia en las actividades de divulgación de la ciencia que se organizan en la demarcación (p. ej. ferias en planteles de escuelas secundarias, atención a grupos marginados y adultos mayores).
6. Participar en proyectos de investigación: El acervo de instrumentos sismológicos y registros impulsa el desarrollo de proyectos científicos.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

7. Recabar la opinión de visitantes: Realizar encuestas rápidas buscando retroalimentación que se considera en plan anual de trabajo del museo.

Resultados:

El resultado de las estrategias implementadas se puede ver fácilmente cuantificando 2 actividades principales:

1. Número de visitas/año:

Del 2010-2014: 250.

2015: Se aplica plan de acción: 2500.

2018: 4100.

2020: Sólo en el primer trimestre se alcanzo la visita de 1085 personas (Soler, 2021).

2020-2021: Cierre total como consecuencia de la pandemia 0 visitas/año.

2022: 1041.

2023: 1254.

2024: 1285 visitas durante el primer semestre. Desde julio 2024 el museo está cerrado por remodelación.

2. Actividades y talleres extramuros, las cifras se expresan en actividades/año:

2017: 12,438.

2018-2021: No hubo actividades por la cancelación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la pandemia.

2023: 10,136.

2024: 9,748. Con la incorporación de actividades en el Geoparque Comarca Minera, así como la reincorporación a “El Museo en tu escuela”.

Las redes sociales y la renovación de la página web nos han hecho consolidarnos como un referente en la divulgación de las ciencias de la Tierra contribuyendo a formar una sociedad mejor informada que responderá de manera más asertiva ante los geofenómenos.

En siete años que tenemos con FB hemos logrado 23,000 seguidores.

La construcción de una nueva página web nos ha permitido contar con un mayor número de contactos, en ella aparecen todos los talleres y el nivel educativo para el que fue desarrollado. Hemos tenido 21,000 visitas en los últimos tres años.

Finalmente, a partir de las encuestas rápidas efectuadas al finalizar ya sea la visita guiada o las actividades y/o talleres hemos observado que, en promedio, al 64% de los visitantes y/o participantes les agradó la actividad. Estamos analizando las sugerencias y observaciones que han vertido para establecer nuevas estrategias.

Otro dato importante es que el 80% de los encuestados refieren que aprendieron algo nuevo, con lo cual cumplimos el propósito fundamental mencionado al inicio, incidir en la educación.

Conclusiones:

Las estrategias presentadas en el 2014 dieron los resultados esperados al incrementar el número de participantes en las actividades del museo (visitas guiadas en la sede y actividades y talleres extramuros) y en la diversidad de los visitantes, dejó de ser el museo de los especialistas en Ciencias de la Tierra.

La pandemia nos obligo a voltear a ver nuestras redes sociales y medios de comunicación virtuales y/o digitales, Los cambios realizados, la modernización de contenido han incrementado las consultas en nuestra página web y redes.

El Museo de Geofísica se ha consolidado como un referente en Ciencias de la Tierra al brindar información certera, confiable y de primera manos de los geofenómenos.

Como se ha mostrado se han desarrollado todas las actividades sustantivas de la UNAM.

Referencias Bibliográficas:

1. Delors, J. 1996. La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (compendio). Ediciones UNESCO.
2. Soler Arechalde A. M., 2018. El Museo de Geofísica de la UNAM, Gaceta de Museos, No. 70, INAH, 57-58, julio de 2018.
3. Soler, A.M. (2021). El público del Museo de Geofísica: el gran monstruo de mil cabezas, Más Museos Revista Digital, Año 2, No. 3, julio-diciembre 2020.

Abreviaturas:

ENP: Escuela Nacional Preparatoria.

SS: Servicio Social

FB: Facebook

Difusión, divulgación y extensión

Creación de la Unidad de Educación Continua en el Instituto de Geografía

Rosales Tapia Ana Rosa*¹
1 ORCID: 0000-0002-4146-9193

¹ UNAM, Instituto de Geografía
* anarosa@igg.unam.mx

Palabras clave: Capacitación, Gestión, Monitoreo, Optimización, Difusión

Introducción:

La educación continua es una de las funciones sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México, permitiendo la actualización, especialización y capacitación de la comunidad universitaria y el público en general. En el Instituto de Geografía, la educación continua ha crecido en los últimos años con una oferta diversa de cursos y diplomados, dirigidos a fortalecer la formación académica y profesional en diversas áreas del conocimiento geográfico. Sin embargo, la dispersión en la gestión y organización de estas actividades ha evidenciado la necesidad de contar con una estructura centralizada que optimice los procesos y garantice la calidad y pertinencia de los programas.

Ante este panorama, se propuso la creación de la Unidad de Educación Continua (UEC) como un espacio dedicado a la planificación, administración y evaluación de las actividades de formación continua. La UEC busca estandarizar procesos, mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y fortalecer la vinculación con otras instituciones y sectores interesados en la educación continua en geografía. Además, contribuirá a la transparencia administrativa y a la rendición de cuentas, permitiendo un mejor seguimiento del impacto de los programas.

En este trabajo se presentará el proceso de conformación de la UEC, sus objetivos, beneficios y la importancia de consolidar una estructura que garantice la oferta de programas de alta calidad, alineados con las necesidades académicas y profesionales del Instituto de Geografía y la sociedad.

Objetivo:

Consolidar la Unidad de Educación Continua (UEC) en el Instituto de Geografía como un espacio de gestión, planeación y evaluación de programas de formación continua, con el fin de optimizar la organización administrativa, estandarizar procesos,

garantizar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, y fortalecer la vinculación con la comunidad académica y sectores interesados, asegurando así un impacto positivo en la capacitación y actualización profesional en el ámbito geográfico.

Metodología:

La creación de la Unidad de Educación Continua se llevó a cabo a través de un enfoque metodológico basado en tres etapas clave: diagnóstico, diseño y ejecución.

1. Diagnóstico: Se realizó un análisis de la educación continua en el Instituto, identificando la oferta existente, las necesidades de formación, las áreas de mejora en la gestión administrativa y las mejores prácticas en otras instituciones. Se revisaron normativas universitarias y se consultó a docentes, investigadores y personal técnico para conocer sus expectativas y experiencias en educación continua.

2. Diseño de la UEC: Con base en el diagnóstico, se estructuraron las funciones, objetivos y lineamientos operativos de la UEC. Se definieron los mecanismos de gestión, administración financiera, evaluación de impacto y estrategias de difusión. Además, se establecieron modalidades de enseñanza (presencial, híbrida y a distancia) y criterios de asignación de becas y descuentos para garantizar acceso equitativo.

3. Implementación y Evaluación: La puesta en marcha de la UEC incluyó la creación de un reglamento interno y la conformación de una Comisión de Educación Continua para supervisar la programación semestral de actividades. Se diseñaron estrategias de monitoreo para evaluar la efectividad de los programas mediante indicadores de participación, satisfacción y pertinencia, permitiendo ajustes y mejoras continuas.

Este proceso ha permitido consolidar una estructura eficiente y transparente para la educación continua en el Instituto de Geografía, garantizando su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

Resultados:

1. Estandarización y mejora en la gestión: Implementación de procesos administrativos eficientes que optimicen la planeación, coordinación y ejecución de las actividades de educación continua en el Instituto de Geografía.

2. Oferta educativa estructurada y de calidad: Desarrollo de programas de educación continua alineados con las necesidades del sector académico, profesional y social, garantizando su pertinencia y actualización constante.

3. Mayor acceso y participación: Incremento en el número de estudiantes, profesionales y público en general beneficiados por la educación continua, a través de modalidades flexibles (presencial, híbrida y en línea) y esquemas de apoyo financiero como becas y descuentos.

4. Transparencia y rendición de cuentas: Implementación de mecanismos de

3 Encuentro de Técnicos Académicos

seguimiento y evaluación que permitan monitorear el impacto de los programas, optimizar recursos y generar informes periódicos sobre los avances y logros de la UEC.

5. Fortalecimiento de la vinculación institucional: Creación de alianzas estratégicas con dependencias gubernamentales, instituciones educativas y el sector privado para ampliar el alcance de la educación continua y fomentar la colaboración interinstitucional.

Estos resultados contribuirán a consolidar la educación continua como un pilar fundamental del Instituto de Geografía, impulsando su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

Conclusiones:

La creación de la Unidad de Educación Continua (UEC) en el Instituto de Geografía responde a la necesidad de estructurar y consolidar la oferta de formación continua, garantizando su calidad, pertinencia y eficiencia administrativa. A través del diagnóstico inicial, se identificaron desafíos como la dispersión en la gestión de cursos, la falta de mecanismos de evaluación y seguimiento, y la ausencia de una estrategia integral de difusión y vinculación.

Con la implementación de la UEC, se han logrado avances significativos en la organización de la educación continua. Se establecieron lineamientos claros para la planificación y administración de cursos y diplomados, lo que permitirá optimizar recursos y evitar duplicidad de esfuerzos. Asimismo, la creación de una Comisión de Educación Continua fortalece la supervisión y mejora continua de los programas, asegurando su alineación con las necesidades académicas y profesionales del campo geográfico.

Entre los primeros resultados obtenidos, destaca la sistematización del registro de participantes, la formalización de procesos administrativos y el diseño de estrategias de promoción más efectivas. Además, la diversificación de modalidades de enseñanza ha facilitado el acceso a un público más amplio, incluyendo profesionales en activo y personas interesadas en formación especializada.

A pesar de estos avances, la consolidación de la UEC requiere seguir fortaleciendo la evaluación del impacto de sus programas y ampliar las alianzas estratégicas con otras instituciones y sectores. La implementación de mecanismos de monitoreo y mejora continua será clave para garantizar el crecimiento sostenido de la educación continua en el Instituto de Geografía, promoviendo su papel como un referente en la formación y actualización profesional en geografía.

Difusión, divulgación y extensión

Transmisiones en vivo de eclipses de Luna y Sol como herramienta de divulgación científica.

Plauchu Frayn Ilse*¹, Hernández Landa Javier Alonso², Franco Herrera Alfonso.³

1 ORCID: 0000-0002-4166-6349

2 ORCID: NA

3 ORCID: NA.

1 UNAM, Instituto de Astronomía, Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir.

2 UNAM, Instituto de Astronomía, Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir.

3 UNAM, Instituto de Astronomía, Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir.

* ilse@astro.unam.mx

Palabras clave: fenómeno astronómico, difusión, público, ciencia, redes sociales

Introducción:

Los eclipses de Sol y Luna son fenómenos astronómicos de gran impacto visual y científico que capturan la atención de miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, su rareza y las condiciones específicas para observarlos directamente hacen que muchas personas no los experimenten en vivo. Además, estos eventos están rodeados de mitos que desvían la atención de su verdadera belleza y significado científico.

Las transmisiones en vivo realizadas desde el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir (OAN-SPM) [1] permiten a un público amplio disfrutar de estos eventos desde sus hogares, eliminando barreras geográficas y climáticas.

El objetivo de estas transmisiones es difundir estos fenómenos astronómicos resaltando su belleza y significado científico, acercando a las personas a la ciencia de manera accesible y visualmente atractiva. Este documento detalla la planeación, los materiales, los resultados y los desafíos enfrentados, mostrando cómo este esfuerzo contribuye a una sociedad más informada y conectada con la ciencia.

Aunque los tres integrantes de este proyecto somos técnicos académicos con roles principales distintos —mecánico de precisión, computólogo y astrónoma—, nos une una pasión compartida por la divulgación científica. Para dos de nosotros, además, el interés por la fotografía añade un componente personal que hace de esta actividad una experiencia tanto profesional como gratificante.

Objetivo:

Promover el interés por la astronomía y desmitificar los eclipses de Sol y Luna

Encuentro de Técnicos Académicos

mediante transmisiones en vivo desde el OAN-SPM, ofreciendo al público general una experiencia visual educativa que resalte la belleza y el significado científico de estos fenómenos. Se busca maximizar el alcance y acercar a las personas a la ciencia, eliminando barreras geográficas y mitos infundados.

Material(es):

- Telescopio Celestron C8 con motor.
- Filtro solar especial.
- Cámara fotográfica.
- Laptop.
- Software: OBS Studio y digiCamControl.
- Planta de energía portátil.
- Cables y baterías.

Metodología:

El proceso para realizar las transmisiones en vivo de los eclipses incluye varias etapas clave:

1. Planeación previa: Meses antes, se elaboran carteles con los horarios y condiciones de visibilidad específicas para Baja California. Estos se publican en el Facebook del OAN-SPM [2] para generar interés entre la audiencia. Así mismo, se contacta a medios locales [3].

2. Preparativos técnicos: Días antes, nos coordinamos para preparar los recursos necesarios. En caso de ser necesario, esto incluye maquinado de piezas para el telescopio. Por otro lado, se configura de un acceso de red y se revisa el cableado usando un cable Ethernet de 30 metros para garantizar una conexión estable.

3. Configuración del equipo: Se instala el telescopio Celestron C8 con el filtro solar en caso de un eclipse de Sol. La cámara Nikon D780 y la laptop se configuran para capturar y transmitir las imágenes en tiempo real mediante OBS Studio y digiCamControl.

4. Transmisión en vivo: Durante el evento, se realiza la transmisión a través de Facebook, respondiendo ocasionalmente dudas y comentarios en tiempo real. Paralelamente, un compañero toma fotografías para timelapses o secuencias [4], mientras otro supervisa la calidad de la conexión a internet.

5. Gestión de contingencias: Se afrontan desafíos como cielos nublados o problemas con el internet, buscando soluciones rápidas para garantizar la continuidad de la transmisión.

Este enfoque colaborativo y técnicamente robusto asegura que las transmisiones sean de alta calidad y logren conectar al público con la astronomía de manera accesible y atractiva.

Encuentro de Técnicos Académicos

Resultados:

Las transmisiones en vivo de eclipses realizadas desde el OAN-SPM han alcanzado un alto nivel de aceptación y éxito, reflejado en las siguientes métricas y logros:

1. Alcance en redes sociales: La transmisión del 14 de octubre de 2023 alcanzó 62,921 reproducciones, con un crecimiento del 325% respecto a la de mayo 2022 [5], [6] y [7].

2. Interacción del público: Se han registrado hasta 11,618 reacciones y 3,816 comentarios en una sola transmisión, con participación activa del público en tiempo real.

3. Ubicación geográfica: La audiencia proviene principalmente de México, Estados Unidos y Colombia, con Baja California, Ciudad de México y Estado de México como las regiones más representadas.

4. Mitos desmentidos: Se han aclarado dudas sobre la seguridad de observar un eclipse solar, la influencia de los eclipses en la salud y la ausencia de efectos físicos en las personas.

5. Tendencia de crecimiento: La cantidad de veces que las transmisiones han sido compartidas ha incrementado significativamente, alcanzando 3,188 compartidos en el evento más reciente.

Estos resultados evidencian el impacto positivo del proyecto, consolidando su relevancia como herramienta de divulgación científica y promoviendo un mayor interés en la astronomía entre el público.

Conclusiones:

Las transmisiones en vivo de eclipses realizadas desde el OAN-SPM han demostrado ser una herramienta poderosa para la divulgación científica, combinando tecnología, experiencia y pasión por la astronomía. La interacción generada durante estos eventos refuerza su valor educativo y social, conectando a personas de todas las edades con fenómenos astronómicos de gran belleza y relevancia científica.

La metodología utilizada ha demostrado ser efectiva para superar desafíos técnicos, climáticos y de conectividad, garantizando transmisiones de alta calidad. La colaboración entre un mecánico de precisión, un computólogo y una astrónoma resalta cómo diferentes disciplinas pueden converger para lograr un objetivo común de divulgación. Además, el interés compartido por la fotografía ha enriquecido el material visual, haciendo estas transmisiones aún más atractivas para el público.

Estas actividades no solo han permitido acercar la astronomía a miles de personas, sino que también han servido para reforzar la imagen del OAN-SPM como un referente en divulgación científica. Los comentarios positivos y las métricas obtenidas validan el impacto positivo de estas transmisiones.

En conclusión, las transmisiones en vivo de eclipses desde el OAN-SPM representan un modelo exitoso de cómo la astronomía puede ser accesible y atractiva

Encuentro de Técnicos Académicos

para un público amplio. Este esfuerzo continuo refleja el compromiso de un grupo de técnicos académicos con la ciencia y la educación, destacando cómo la combinación de tecnología, creatividad y pasión puede inspirar a nuevas generaciones a explorar el universo.

Referencias Bibliográficas:

1. Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir de la UNAM. <https://www.astrossp.unam.mx/>.
2. Facebook Observatorio Astronómico Nacional - Sierra de San Pedro Mártir <https://www.facebook.com/observatoriospm>.
3. Plachu Frayn, I. "Eclipse solar parcial, Un espectáculo astronómico visible en Baja California." Periódico En Contraste News <https://encontrastenews.com/noticias/eclipse-solar-parcial-un-espectaculo-astronomico-visible-en-baja-california/>.
4. Plachu Frayn, I. "Secuencia de fotografías del Eclipse Pacial de Sol 2023" Facebook OAN-SPM <https://www.facebook.com/watch/?v=316791884406835>.
5. Transmisión "Eclipse total de Luna" del 26 de mayo de 2021 Facebook OAN-SPM. <https://www.facebook.com/observatoriospm/videos/448384909477760>.
6. Transmisión "Eclipse total de Luna" del 15 de mayo de 2022 Facebook UNAM. <https://www.facebook.com/UNAM.MX.Oficial/videos/544413230370651>.
7. Transmisión "Eclipse parcial de Sol" del 14 de octubre de 2023 Facebook OAN-SPM. <https://www.facebook.com/observatoriospm/videos/1719639418511701>.

Difusión, divulgación y extensión

Integrando Inteligencia Artificial en la Academia: Hacia una educación inclusiva para inmigrantes digitales

Olguin Hernández Miriam Esther*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Centro de Investigaciones sobre América del Norte

* molguinh@unam.mx

Palabras clave: Educación continua, andragogía, modelo de enseñanza orientado al aprendizaje, inclusión digital, tecnologías emergentes

Introducción:

En un mundo en constante evolución tecnológica, la Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como una herramienta clave en diversos ámbitos, incluida la academia. Sin embargo, su integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje plantea importantes retos, particularmente para los inmigrantes digitales, quienes representan una proporción significativa del personal académico en instituciones como la UNAM. Estos docentes, en su mayoría adultos con experiencias y conocimientos previos diversos, enfrentan desafíos relacionados con la alfabetización digital y la adaptación a tecnologías emergentes como la IA.

Este trabajo explora la importancia de aplicar estrategias didácticas andragógicas en la educación continua y resalta el papel de los modelos de enseñanza orientados al aprendizaje para abordar las necesidades específicas de este grupo. Además, se enfatiza la relevancia de la capacitación docente y la colaboración multidisciplinaria para potenciar el uso de la IA en actividades académicas, promoviendo así una inclusión digital efectiva y la mejora de la calidad educativa.

Objetivo:

Analizar los desafíos y oportunidades de la incorporación de la Inteligencia Artificial en la academia, con un enfoque en la formación continua de académicos inmigrantes digitales mediante la aplicación de estrategias didácticas andragógicas, destacando la importancia de la alfabetización digital, la colaboración multidisciplinaria y la implementación de tecnologías emergentes en el aula para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y fomentar una educación inclusiva e innovadora.

Encuentro de Técnicos Académicos

Metodología:

La metodología utilizada en este trabajo combina enfoques cualitativos y prácticos para abordar la problemática planteada. Se aplica un modelo basado en las etapas de enseñanza-aprendizaje propuestas por McAlpine, adaptado a las necesidades de inmigrantes digitales. Dicho modelo es aplicado en actividades académicas y de formación continua, presenciales y en línea, dirigidas a diferentes perfiles (docentes, investigadores, estudiantes, personal administrativo), resaltando la implementación de estrategias didácticas específicas para grupos de inmigrantes digitales.

Resultados:

Desde marzo del 2023, la participación en actividades académicas y de educación continua, han permitido dar a conocer las oportunidades que ofrecen diversas herramientas en dos grandes vertientes: el uso de plataformas de IA en línea como apoyo para la investigación y su uso para la docencia, específicamente para la creación de materiales didácticos.

Para cada curso o taller especializado, la importancia de la aplicación de este modelo para conocer diversas herramientas en línea que incorporan IA, es vital para su posterior uso y apropiación. Es por ello la importancia de dar a conocer cada una de estas herramientas por medio de 2 etapas cruciales: la primera, la práctica pasiva, donde se le da énfasis al alumno de centrar su atención en las acciones que hace el profesor desde una computadora personal y donde muestra a los alumnos paso a paso y en tiempo real, cada uno de los elementos y funcionalidades de las tecnologías contempladas. De esta forma los alumnos exponen sus dudas y de forma dinámica son resueltas, lo que da oportunidad a la reflexión y a la generación de un pensamiento crítico. La segunda etapa, la práctica activa, en donde los alumnos utilizan directamente los recursos tecnológicos para aplicar los conocimientos adquiridos. Lo anterior permite resolver las dudas de los alumnos de forma activa y finalizar las temáticas hasta que cada uno de los alumnos logra el resultado deseado en las prácticas.

Conclusiones:

Es imperativo reconocer que la mera difusión y capacitación no son suficientes para abordar las brechas digitales y de conocimiento. Se hace necesaria una sólida alfabetización digital, que no solo implique comprender el funcionamiento de estas tecnologías, sino también por su parte el alumno sea responsable de utilizar estas tecnologías emergentes de manera continua y se apropie de ellas para lograr usos innovadores y adaptar cada una de estas plataformas a sus propias necesidades.

Por su parte, la participación en grupos de trabajo multidisciplinarios es esencial para los docentes e investigadores que desean implementar inteligencia artificial en sus actividades académicas. Esta colaboración ofrece perspectivas diversas, fomenta la

Encuentro de Técnicos Académicos

innovación, mejora la eficiencia y la eficacia de la enseñanza y la investigación, promueve la inclusión y la equidad, prepara a los estudiantes para el futuro, facilita la resolución de problemas complejos y apoya el aprendizaje continuo. Al trabajar juntos, los expertos de diferentes disciplinas pueden crear estrategias más efectivas y equitativas que aprovechen todo el potencial de la IA y su uso en la Academia.

El reto de nuestra Universidad es no sólo brindar espacios flexibles que aborden el uso de la Inteligencia Artificial en diversos contextos, sino también capacitar a los docentes que imparten este tipo de temáticas, en la aplicación efectiva de estrategias didácticas en el aula, adaptadas a las diferentes edades y necesidades de los estudiantes, para una correcta inclusión digital. Recordando que los estudiantes no sólo están en el nivel básico, medio o superior, sino que hay individuos buscando las herramientas, entornos y medios para una formación y actualización continua, para la mejora de competencias profesionales y el fomento al autodesarrollo, que les permita adaptarse a los avances científicos y tecnológicos que existen en la sociedad actual.

Referencias Bibliográficas:

1. DGAPA, UNAM (2023). Estadísticas del Personal Académico. https://dgapa.unam.mx/images/estadistica/anuario_estadisticas_dgapa_2023.pdf.
2. Prieto, L. (2006). Aprendizaje activo en el aula universitaria: el caso del aprendizaje basado en problemas. *Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 64(124), 173-196. Recuperado de <https://revistas.comillas.edu/index.php/miscelaneacomillas/article/view/6558/6367>.
3. Streaming UNAM (2023, 5 de septiembre). Inteligencia Artificial [videos]. YouTube. <https://youtube.com/playlist?list=PLfLtGuBbN747KOC9F7ex3SFE9feogJ-Gt&feature=shared>.

Difusión, divulgación y extensión

El canal de videos YouTube de la Secretaría Académica de la FFyL como espacio difusor de contenidos académicos audiovisuales

Miranda Quevedo Pablo Bernardo*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

* *pablomirandaquevedo@gmail.com, equipedit.pmiranda@filos.unam.mx*

Palabras clave: plataformas digitales, audiencias académicas, colecciones digitales, preservación y acceso, metadatos

Introducción:

Esta propuesta busca presentar un proyecto de producción audiovisual y difusión de colecciones digitales de la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mediante su publicación en línea en la plataforma y red social YouTube. Los productos audiovisuales se producen en función de las actividades académicas que gestiona la Secretaría, el uso de tecnologías digitales en su registro y producción y las posibilidades de ampliación de audiencias que aprovechan las redes sociales y las modalidades híbridas.

El proyecto tiene como fin la difusión de las producciones audiovisuales derivados de eventos académicos presenciales y en línea y, su posterior difusión a través de redes sociales.

Se desea aprovechar plataformas digitales como YouTube, Facebook, X e Instagram, con el fin de alcanzar audiencias académicas y público interesado en las Humanidades, especialmente aquellas que consumen contenido académico a través de medios digitales.

El material se nutre de las actividades académicas semestrales que la Secretaría gestiona. Se destaca la creación de productos finales como grabaciones en video de Cátedras Extraordinarias, conferencias, actividades deportivas, coloquios, congresos, inauguraciones, convenios internacionales que se distribuyen en redes sociales y en plataforma por medio de un canal que ya lleva 11 años de haberse creado.

El uso de redes sociales es esencial dado que estas plataformas son populares entre los estudiantes y docentes. Además, ofrecen una vía efectiva para socializar el conocimiento académico.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

El objetivo principal consiste en convertir los eventos y contenidos en publicaciones atractivas y accesibles, integrando calidad e innovación en las producciones audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras.

Para lograr esto se establecen tres objetivos parciales:

1.- Ofrecer contenidos audiovisuales que reflejen la calidad de la gestión académica de la Secretaría, sin dejar de lado altos estándares de calidad en la producción técnica.

2.- Favorecer el crecimiento orgánico del Canal de videos YouTube a través de un aumento de suscriptores, visualizaciones, interacciones y eventos compartidos en redes sociales.

3.- Incorporar el esquema de metadatos Dublin Core y establecer un cuerpo de etiquetas definido (hashtags) para mejorar la descripción y clasificación de los materiales audiovisuales.

Metodología:

La metodología propuesta se basa en el desarrollo empírico de los procesos que se realizan desde 2013, más de diez años de trabajo interno de la Secretaría Académica de la FFyL.

Los pasos que se sugieren se deben seguir en la generación de los materiales audiovisuales son:

1. Programación anticipada de eventos.
2. Programación anticipada de eventos.
3. Integridad del material audiovisual.
4. Cuidado riguroso de la calidad de audio e imagen.
5. Material gráfico de calidad que acompaña a los videos publicados.
6. Información detallada y créditos de los eventos académicos.
7. Definición de la identidad gráfica de la Institución.
8. Consistencia en el registro del material audiovisual (esquema de metadatos Dublin Core).

Resultados:

Los resultados que se esperan a futuro, una vez implementado el procedimiento o metodología propuesta son:

1. Mayor crecimiento orgánico del Canal de videos YouTube. Actualmente el canal, después de 12 años de existencia, cuenta con 8,455 suscriptores. La colección que alberga consiste en 434 videos que nos han generado mas de 600,000 visitas.
2. Actualización de equipos y la profesionalización de los procesos técnicos para mejorar la calidad de los materiales producidos.

Encuentro de Técnicos Académicos

3. Preservación a largo plazo de un acervo audiovisual en constante crecimiento y conservación digital de los videos en formatos de archivo estandarizados que aseguren su legibilidad futura.
4. Accesibilidad que garantiza que el contenido esté disponible de manera pública y abierta para todo tipo de audiencias (Acceso Abierto).

Conclusiones:

El proyecto de producción y difusión audiovisual de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se centra en aprovechar las plataformas digitales, especialmente YouTube, para hacer más accesibles las actividades de la Secretaría Académica. A través de videos de alta calidad técnica y académica, se busca ampliar el acceso al conocimiento humanístico, tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. Este esfuerzo está alineado con las políticas institucionales de acceso abierto, lo que garantiza que el contenido producido sea de libre acceso y pueda ser utilizado de manera equitativa.

La integración de redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y X ha permitido ampliar significativamente la audiencia, facilitando la interacción y el consumo de contenido académico en formatos más accesibles. Asimismo, la actualización de equipos y la profesionalización de los procesos técnicos han resultado en una mejora notable en la calidad de los materiales producidos, lo que ha permitido no solo su transmisión en vivo, sino también la preservación de un acervo audiovisual en constante crecimiento.

Este proyecto también enfrenta retos, particularmente en la planificación y ejecución de eventos híbridos y en tiempo real. Sin embargo, se destaca la importancia de una estrategia de comunicación efectiva y la colaboración transversal entre distintas áreas de la Facultad para maximizar la participación del público. En conjunto, este esfuerzo refuerza el compromiso de la Facultad con la difusión del conocimiento y asegura la conservación de la memoria académica mediante el uso de tecnologías avanzadas y redes sociales.

En conjunto, esta iniciativa refuerza la capacidad de la Facultad de Filosofía y Letras para adaptarse a las tendencias actuales en consumo de contenido académico, fortaleciendo su presencia tanto en el ámbito académico como en el cultural, con un enfoque en la calidad y accesibilidad del material producido.

Difusión, divulgación y extensión

La Caravana de la Ciencia

Gudiño Zayas Marco Elias^{*1}, Serrano Ahumada Angélica Leticia², Armando Pérez Torres³

1 ORCID: 0000-0003-3186-6854

2 ORCID: N/A

3 ORCID: 0000-0003-2519-7922

1 UNAM, Facultad de Medicina, Laboratorio APADI

2 UNAM, Facultad de Medicina, Laboratorio APADI

3 UNAM, Facultad de Medicina, Laboratorio de Filogenia y Mucosas de la Piel

* gudino@unam.mx

Palabras clave: divulgación, ponencias, material didáctico

Introducción:

La ciencia, hasta donde la conocemos y la practicamos ha generado 2 productos importantes: conocimiento y tecnología, pero ¿Cuál es el objetivo de tener estos productos? Es decir; ¿Para qué sirve la ciencia? Sin duda, ha servido para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Sin embargo, el no promover su espíritu ha sido un sesgo importante en el vínculo con la sociedad, donde no se perciben los beneficios, y el quehacer científico es minimizado por los influencers. Una herramienta para contrarrestar este fenómeno es la divulgación científica. Las dos figuras importantes en esta actividad son: Los científicos divulgadores y la Comunicación Pública de la Ciencia (Museos, revistas, charlas, cafés, entrevistas, reportajes, etc.). Sin embargo, muchos científicos no quieren hacer divulgación o, si la hacen, no siempre tienen la capacidad de transmitir el conocimiento efectivamente.

Por otro lado, la Comunicación Pública de la Ciencia no es realizada por científicos, lo que se traduce, en muchos casos, en una interpretación del fenómeno y no en una comprensión del mismo.

Aunado a esto hay otro problema grave: los espacios para divulgar. Identificamos tres limitantes:

1) Fechas específicas, por ejemplo, cuando es el día del agua todo el día se habla de su importancia pero después no se retoma el tema.

2) El lugar donde debe hacerse. La UNAM, por ejemplo, tiene museos, pláticas de divulgación, ferias de ciencias, etc. Sin embargo, la mayoría de los asistentes son jóvenes preparatorianos, universitarios o alguna visita formal de alguna escuela. Pero, ¿y las amas de casa, los albañiles, la persona que recoge la basura, etc.?

3) No identificarse con el público asistente: En nuestra sociedad existe miedo en un

Encuentro de Técnicos Académicos

gran sector social para acudir a lugares donde se hace divulgación porque “eso es para cerebritos” o “son de la UNAM, son intelectuales”.

Para hacer frente a esta problemática decidimos crear “La caravana de la ciencia”, cuyo lema es: saber más para vivir mejor.

Objetivo:

Hacer partícipe a la sociedad de que es la ciencia, como se hace, que productos genera y para qué sirven

Material(es):

Computadora, internet, Zoom, Facebook Live y YouTube Live

Metodología:

Es un seminario, el cual realizamos cada jueves (excepto en periodo vacacional) en el que invitamos a colegas a que nos platiquen sobre lo que hacen en su laboratorio, como lo hacen y para qué sirve (el espíritu de la ciencia).

El seminario se realiza en formato digital por zoom, y se distribuye en vivo en Facebook Live y YouTube Live. No tenemos límite de tiempo, sin embargo sugerimos al ponente que su presentación sea de 50 minutos aproximadamente, para que tengamos tiempo para preguntas y respuestas en el zoom o en las plataformas donde lo distribuimos.

No seguimos un patrón o esquema de seminarios, sino que invitamos al investigador que esté disponible en la fecha y con el tema que el disponga. Al final leemos un texto o poesía normalmente referente al tema, explicando que la ciencia, como las artes son actividades que reflejan la creatividad humana.

Resultados:

En la divulgación o comunicación de la ciencia es difícil tener un parámetro para medir su alcance e impacto, ya que no existen métodos para evaluarla. Sin embargo, contamos con evidencia, por ejemplo, a la celebración de los 40 años del Bachilleres 10 invitaron La Caravana de la ciencia, lo cual habla de la trascendencia del programa. Otro caso que hemos conocido es de una estudiante de Tabasco que buscó una estancia académica en un laboratorio que conoció en un seminario que emitimos.

Hemos tenido invitaciones de primarias para realizar eventos de divulgación, el más reciente, en diciembre, para una escuela primaria en Tlaxcala, Fué muy emotivo escuchar a los niños gritar de alegría “¡ya llegaron los de la UNAM!”

Conclusiones:

La ciencia y sus productos no solo son un derecho, sino una forma de vida. El papel

3 Encuentro de Técnicos Académicos

fundamental del divulgador es acercarla a la sociedad sin sesgos geográficos o de cualquier índole y sin afectar sus tradiciones, prácticas o creencias, más bien introduciendo en la población el espíritu científico: Saber más para vivir mejor.

Referencias Bibliográficas:

1. RadioSME Programas. (2023, 13 diciembre). ¡Entérate! Ciencias médicas para ti 12 de diciembre 2023 [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=FYrPWuJRjgU>.

Difusión, divulgación y extensión

GeologíaMx, una experiencia de divulgación al aire libre en Tecoautla, Hgo.

Franco Sánchez Sara I.¹, Real Pérez Jorge², Roche Maliachi Ana.³

1 ORCID: 0000-0001-5151-8211

2 ORCID: 0000-0002-4814-8069

3 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

3 UNAM, Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra.

* ivonne@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Geología, excursión, logística, actividades sustantivas de la UNAM.

Introducción:

Una actividad fundamental de la UNAM es la divulgación. Esto es, acercar al público en general al conocimiento y desarrollo científico y tecnológico que se genera en nuestra Universidad.

Si bien desde hace mucho años se han organizado eventos de divulgación, estos suelen ser en ambientes cerrados (conferencias), masivos (ferias de ciencias), etc. En 2024, como una estrategia para crear nuevos espacios de divulgación de la ciencia, México, a través de la ENCiT, se une a la iniciativa del Geología de la Sociedad Geológica de España (SGE), impulsando 8 excursiones simultáneas que promuevan reconocer, con una visión geológica, territorios que son familiares para los visitantes y/o habitantes locales.

Una de estas excursiones se realizó en Tecoautla, Hgo., en una zona geotérmica (Pathé) con gran atractivo turístico por sus balnearios termales, evidentemente asociados a un entorno de gran interés geológico (Canet et al., 2021).

Un reto en esta actividad en específico, en Tecoautla, fue atraer a las personas de la comunidad a que se animarán a ver su entorno desde otra perspectiva, la geológica. Un reto igual de importante fué que el equipo de divulgadores aprendiéramos de la visión de los pobladores, que nos dejáramos llevar a través de sus ojos, vivencias y recuerdos, de esos paisajes que, finalmente, han marcado su estilo de vida. Todo esto bajo un enfoque de intercambio de conocimientos, más allá del convencional esquema unidireccional de comunicación de la ciencia.

Objetivo:

Organizar una actividad de divulgación al aire libre para interesar en la geología a la

comunidad que habita y disfruta de la zona geotérmica de Pathé, a partir del reconocimiento de los procesos geológicos que configuran el paisaje de su territorio.

Metodología:

Definir, medir y evaluar la ruta a seguir, y las paradas temáticas, estableciendo el grado de dificultad.

Dialogar con la comunidad para: 1) ubicar personas interesadas en la actividad y, 2) ayuda con la logística. Esto último toma gran importancia al tratarse de una actividad en una zona alejada de la CdMx u otras grandes urbes. Las personas locales nos aconsejaron acerca de los permisos y a quién habría que solicitarlos.

Determinar el número máximo de personas participantes a las que podríamos atender con eficiencia y seguridad.

Diseñar el cartel con toda la información necesaria para que las personas interesadas también pudieran evaluar la pertinencia de apuntarse y, al mismo tiempo, respetar las especificaciones que nos daba la SGE.

Generar un formulario de inscripción con información básica: Nombre, número de acompañantes, correo electrónico, número telefónico para contactar vía *whatsapp*.

En cuanto había un nuevo registro, enviar información muy específica de las características de la excursión que no se había alcanzado a poner en el folleto informativo, como temperatura máxima en la zona en la fecha de la excursión, cantidad de agua a traer, duración en tiempo y kilómetros de longitud, vestimenta sugerida, por mencionar unos ejemplos.

Elaborar productos asociados al evento: 1) Guía de campo de la excursión (Muñoz et al., 2024). 2) Excursión virtual (<https://youtu.be/GqJJjzEoj4>).

Promover la excursión a través de redes sociales, y con carteles que se pegaron en la zona cercana a la excursión. Para el contacto se utilizaron principalmente códigos QR.

Resultados:

La excursión se llevó a cabo el 11 de mayo de 2024, contando con 50 participantes. El rango de edades se concentró entre los 30 y 50 años. Hubo un grupo importante de adolescentes, alumnos de nivel bachillerato. Al inicio hubo una bebe de poco más de un año de edad, quién, por las condiciones de temperatura (sensación térmica de 40°C) no pudo completar la excursión. Una niña de 10 años y varios adultos mayores de 65 años completaron el recorrido.

Previendo las condiciones de temperatura y la diversidad de participantes, se invitaron expertos en el área de Ciencias de la Tierra a participar en la excursión con la encomienda de apoyar con explicaciones y asistencia a los sub grupos que se fueran disgregando.

La mayoría de los participantes venían de la CdMx, pero hubo una amplia

Encuentro de Técnicos Académicos

participación de las personas residentes temporales (segundas residencias) de la zona.

El interés de participar por parte de la comunidad local se vió reflejado en la hospitalidad que nos brindaron al permitirnos terminar la excursión en su casa, tomando agua y descansando a la sombra de sus árboles.

En otro sentido, es importante mencionar que se realizaron encuestas de salida, tanto a los asistentes como a los organizadores. Estos resultados tienen como fin principal una retroalimentación que nos permitan mejorar en futuras ediciones. Además, estos datos se pueden utilizar para analizar el impacto de la actividad en la percepción del territorio por parte de sus habitantes.

Conclusiones:

Organizar una actividad de divulgación al aire libre, donde los participantes tienen que realizar un esfuerzo físico y aguantar condiciones ambientales extremas (calor, por ejemplo), es un reto complejo. Es vital comunicar efectivamente las características de la excursión y su grado de dificultad. Y contar con un grupo de apoyo amplio para atender a todos los participantes.

Mantener la atención de los asistentes y lograr transmitir conocimientos de geología es difícil si sólo utilizamos o nos centramos en la excursión en sí misma. Contar con productos asociados, como la guía de campo y la excursión virtual, permite que la persona participante pueda consultar posteriormente aquella información que le interese. Para mí, lo más importante, es que el momento que están viviendo lo disfruten, que quieran volver a leer, escuchar o ver, la información que se ha generado, para que la actividad sea memorable e impulse el deseo de aprendizaje y conservación.

Un aspecto importante que pudimos constatar es que los asistentes pudieron aprender —o entender mejor— al menos un concepto geológico. Principalmente, lograron relacionar rasgos llamativos del paisaje con la historia geológica de la región; por ejemplo, el color amarillo de las alteraciones hidrotermales, con la actividad termal del pasado, que conecta con la actual, principal característica de la zona geotérmica de Pathé.

La experiencia generada con la organización de esta actividad, que en sí misma cumple ya con una de las funciones sustantivas de la Universidad, la divulgación, también puede ser aplicada a la organización de salidas de campo, es decir, docencia, donde el registro de la logística y la generación de materiales extras que refuercen la práctica pueden ser reproducibles.

Referencias Bibliográficas:

1. Geolodía, Sociedad Geológica de España: <https://geolodia.es>.
2. Muñoz Casandra, Franco S.I., Canet C., Morelos Lucero. (2024). El Géiser de Pathé (Tecoautla): Un laboratorio de la Tierra al aire libre. Colección Geolodía. Editada

en Salamanca por Sociedad Geológica de España. ISSN: 2603-8889 (versión digital).
https://sge.usal.es/archivos_pdf/geolodia24/guias_geolodia24/gdia24guia_hidalgo_teco_zautla.pdf.

3. Canet, C., Franco. S.I., Morelos-Rodríguez, L., Rajabi, A., Núñez-Useche, F. (2021): Apunte geológico y revisión histórica de la zona geotérmica de Pathé, Hidalgo. Geofísica Internacional 60: 258-279 (<https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.2021.60.3.2130>).

Abreviaturas:

ENCiT: Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, UNAM

Difusión, divulgación y extensión

Ojos que no ven, corazón que no siente: La difusión del ICML en las sedes foráneas

Flores González Denisse Joana^{*1}, Yáñez Rivera Beatriz²

1 ORCID: NA

2 ORCID: 0000-0002-3192-2142

1 UNAM, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

2 UNAM, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

* comunicacion@cmarl.unam.mx

Palabras clave: Demostraciones, divulgación, Mazatlán, puertas abiertas, seminarios

Introducción:

Las actividades de difusión y divulgación de la ciencia dentro de las entidades académicas de la UNAM suelen centralizarse en la capital del país (Ciudad de México y la zona metropolitana). Algunos de los rasgos observables son: calidad, innovación, y magnitud (público cautivo), además de apoyo de recursos humanos como estudiantes de distintos grados, respaldo institucional y la participación de TAs en actividades que van desde ferias de ciencias, puertas abiertas, visitas guiadas hasta diversas actividades culturales. En este sentido, el ICML cuenta con cinco Unidades Académicas: dos se encuentran en las instalaciones de CU y tres se ubican en sedes foráneas en Ciudad del Carmen, Campeche; Puerto Morelos, Quintana Roo y Mazatlán, Sinaloa, lo que ha permitido percibir esta centralización entre la comunidad.

Desde el 2015 en el ICML de CU se han realizado eventos de Puertas Abiertas (con una pausa durante la cuarentena del COVID), ciclos semestrales de seminarios con una asistencia promedio de 50- 100 personas y han sido coordinados por la Dirección, Secretaría Académica y la oficina de Comunicación y Difusión. Sin embargo, la participación y el apoyo a las sedes foráneas en estos eventos es aún limitada.

Objetivo:

Analizar el impacto de la centralización y fomentar la participación de las sedes foráneas en un programa integral de comunicación y difusión gestionado por los TA, con la Unidad Académica de Mazatlán como sede piloto para favorecer el alcance a nivel regional del ICML.

Metodología:

Con el apoyo de entrevistas semi estructuradas con académicos de la Unidad

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Académica Mazatlán, se identificaron algunos de los impactos derivados de la centralización de actividades de comunicación de la ciencia.

Posteriormente, se realizó una coordinación directa entre la TA responsable de la Oficina de Comunicación y Difusión con la TA de la Unidad Académica Mazatlán para apoyar y facilitar las actividades desde CU pero con una gestión e implementación directa en la sede foránea.

Resultados:

En 2024 se logró la coordinación de dos ciclos de seminarios con 12 ponentes, la mayoría en formato híbrido, con una asistencia promedio de 20 personas. Así como un evento de Puertas Abiertas el 8 de noviembre en el marco de la Semana Estatal del Conocimiento en Sinaloa, donde se realizaron demostraciones de laboratorios, exposiciones y un rally con la participación de 60 estudiantes de Universidades locales. Durante la realización de estos eventos se identificaron desafíos particulares que ponen de manifiesto la centralización de actividades y la falta de colaboración entre los sectores involucrados. Se establecieron propósitos centrales para facilitar los recursos y la gestión de actividades de comunicación y difusión en la sede foránea. La programación de los seminarios facilitó el apoyo para implementar un equipo para videoconferencias en la Unidad.

Conclusiones:

Los retos y desafíos que se enfrentan en las sedes foráneas para las actividades de comunicación y difusión pueden resultar ajenas para los entornos con tantos estudiantes y participantes como los que se encuentran en CU. La falta de recursos económicos destinados específicamente para actividades de difusión, la escasa participación de recursos humanos y la desatención por el aislamiento de la sedes foráneas requieren de estrategias específicas para compensar los sesgos. El apoyo, asesoría y coordinación directa entre los TA representan un potencial invaluable en las actividades de comunicación y difusión.

Abreviaturas:

CU Ciudad Universitaria

ICML Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

TAs Técnicos Académicos

Difusión, divulgación y extensión

"Geofísica al descubierto". Branding científico: Estrategias para resaltar las investigaciones y la comunidad del Instituto de Geofísica

Armendáriz Beltrán Catalina*¹, Soler Arechalde Ana María², Vela Rosas Miguel Ángel³

1 ORCID: 0009-0004-1467-8346

2 ORCID: 0000-0002-9245-2527

3 ORCID: 0000-0003-3621-1769

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

3 UNAM, Instituto de Geofísica

* catalina.armendariz@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Divulgación científica, redes sociales, branding

Introducción:

El Instituto de Geofísica (IGF) de la UNAM tiene más de 75 años de historia, durante los cuales ha llevado a cabo investigaciones y servicios geofísicos que contribuyen al crecimiento sostenible de nuestro país (Macías-Vázquez, JL., 2021). No obstante, dichos descubrimientos no han sido divulgados de manera accesible a la sociedad en general. En consecuencia, como parte de la misión y visión del instituto, se llevó a cabo el proyecto denominado "Geofísica al descubierto", cuyo propósito consistió en generar contenidos para las redes sociales (Facebook, YouTube y X), con cuatro niveles de profundidad y audiencia. Se examinaron los resultados de un año de actividad desde el 1 de junio de 2023 hasta el 30 de agosto de 2024.

Objetivo:

Identificar el impacto de la implementación en redes sociales (Facebook, YouTube, Spotify y X) del proyecto "Geofísica al descubierto", realizado de 2023 a 2024, como una estrategia para impulsar el branding del Instituto de Geofísica de la UNAM y aumentar la visibilidad y comprensión pública de los productos científicos del IGF.

Metodología:

En mayo de 2023, se creó el proyecto de "Geofísica al descubierto", cuyo propósito fue crear una estrategia de branding para el IGF; es decir, generar una marca con base en las cualidades, valores y visión que ayuden a construir una percepción positiva de los productos científicos del instituto y de su comunidad (Plúas et al., 2020).

La iniciativa se diseñó y construyó con base a los elementos y cualidades que la

Encuentro de Técnicos Académicos

componen, tangibles o intangibles (Espitia, 2022), utilizando lenguaje sencillo y amigable, favoreciendo la diversificación de la producción de contenidos y formando una “nueva cultura digital basada en el audiovisual” (Mena, 2022).

Los contenidos generados se dividieron en cuatro formatos, considerando niveles de profundidad del conocimiento y audiencias:

- Cóatl animación de 59 segundos para explicar un concepto de manera ágil y rápida. Este contenido es para reels en Facebook. El nivel es básico.
- Las Infografías son tres imágenes que van de la mano para informar sobre los geofenómenos, sus causas y las labores que realiza el instituto para el desarrollo de la investigación. El medio es Facebook y su nivel es básico.
- El Geominuto es una breve entrevista con un integrante de la comunidad que explica un concepto. Este contenido está pensado para X, Facebook y YouTube.
- El pódcast Geofísica al descubierto es una charla de 30 a 45 minutos, para dar a conocer las actividades e investigaciones de la comunidad académica. La distribución es en Spotify. El nivel es avanzado (Armendáriz-Beltrán, 2023).

Resultados:

Los contenidos se publicaron de manera continua durante un año en las redes sociales, con la excepción del periodo vacacional de diciembre a enero. Al inicio de la implementación, se observó un crecimiento importante en el consumo y un incremento en la cantidad de visualizaciones y seguidores en las plataformas. Por ello, se consideró realizar una comparación entre las métricas de junio de 2022 a junio de 2023 y, posteriormente, de junio de 2023 a junio de 2024, con el fin de efectuar un análisis comparativo del crecimiento y valorar la viabilidad del proyecto.

Además de las estadísticas mencionadas, se empleó la plataforma Fanpage Karma para contar con otra referencia estadística y no limitarse únicamente a los datos recabados en las redes sociales propias.

Se produjeron 38 unidades de contenido, que incluyeron: entrevistas (38 episodios de una hora), Geominutos (42 videos de un minuto), infografías (114, tres por cada tema) y animaciones de Cóatl (38). Finalmente, en junio de 2024, se realizó una evaluación de impacto para determinar si se logró un incremento en la visibilidad y comprensión pública de los productos científicos del instituto.

El resultado mostró que, a partir de junio de 2023, se evidenció un crecimiento paulatino a lo largo del año gracias a la interacción con los más de 220 contenidos de Geofísica. Se alcanzó una mayor visibilidad del instituto a través de notas publicadas en los órganos informativos de la UNAM, los cuales retomaron el pódcast. Incluso, los Geominutos dieron pauta a entrevistas exclusivas con otros medios sobre los temas visualizados en esta serie.

Como resultado, las métricas digitales del instituto evidenciaron un incremento

Encuentro de Técnicos Académicos

notable: las visualizaciones, los seguidores y el alcance en plataformas como Facebook, YouTube, Spotify y X crecieron entre un 300% y un 1000%.

Conclusiones:

Los resultados obtenidos a lo largo del año evidencian el papel estratégico de las redes sociales para fortalecer el posicionamiento del Instituto de Geofísica y difundir su labor científica. El incremento sostenido en visualizaciones y seguidores refleja el interés de diversos públicos en los contenidos generados, lo que confirma la eficacia del enfoque basado en formatos audiovisuales breves y accesibles.

El éxito de la estrategia también radica en la segmentación del contenido según el nivel de profundidad y el público objetivo. Las animaciones de Hablemos de Geofísica con... Cóatl y las infografías lograron captar la atención del público más joven, mientras que los Geominutos y el pódcast Geofísica al descubierto ofrecieron un acercamiento más detallado para audiencias con mayor interés o formación en las Ciencias de la Tierra. La publicación semanal y la continuidad en la generación de contenidos fueron factores clave para mantener el interés y consolidar una audiencia fiel.

El proyecto Geofísica al descubierto demostró ser una estrategia efectiva para aumentar la visibilidad y comprensión pública de las Ciencias de la Tierra y las investigaciones realizadas en el Instituto de Geofísica. El crecimiento de las métricas digitales, con incrementos de entre un 300 % y un 1000 %, refleja el éxito de esta iniciativa de divulgación científica.

Los resultados obtenidos destacan la importancia de mantener y evolucionar este proyecto a largo plazo, adaptándose a las tendencias digitales y las preferencias del público. Asimismo, la colaboración continua con la comunidad científica garantizará la calidad y relevancia de los contenidos. En este contexto, Geofísica al descubierto representa un modelo replicable para otras instituciones interesadas en fortalecer su comunicación científica y acercar el conocimiento a la sociedad.

Referencias Bibliográficas:

1. Armendáriz-Beltrán, C. (2023). Proyecto Geofísica al descubierto [Presentación]. Instituto de Geofísica, UNAM.
2. Espitia, F. (2022) Social branding: una mirada práctica. Ed. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, p. 278. Disponible en: <https://goo.su/fzAdz6S>.
3. Mena Young, Margoth. (2022). La comunicación audiovisual de la ciencia en redes sociales en Costa Rica. Cuadernos.info, (52), 91-112. <https://dx.doi.org/10.7764/cdi.52.42405>.
4. Plúas, R., Valencia, D. y Del Pino, D. (2020) Propuesta de E-branding académico focalizado a Instituciones de Educación Superior por medio de un plan estratégico caso: Universidad de Guayaquil. Revista Brandon, Core , (1), 59-103

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Disponible en: <https://core.ac.uk/download/354396514.pdf>.

5. Macías-Vázquez, JL. (2021). Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. IGEF-UNAM. P. 56. Disponible en: <https://www.geofisica.unam.mx/assets4/archivos/pdi-final.pdf>.

Difusión, divulgación y extensión

Aventuras Volcánicas en la Prepa: Una propuesta de divulgación de la ciencia en el Bachillerato de la UNAM

Armendáriz Beltrán Catalina*¹, Soler Arechalde Ana María²

1 ORCID: 0009-0004-1467-8346

2 ORCID: 0000-0002-9245-2527

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

* catalina.armendariz@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Popocatépetl, materiales didácticos, aventuras volcánicas, bachillerato

Introducción:

El Instituto de Geofísica (IGF) de la UNAM, con más de 75 años de historia, ha desarrollado investigaciones y servicios de gran relevancia para el país. En su *Plan de Desarrollo 2021-2025*, se plantea como parte de su misión la formación de recursos humanos, así como la divulgación en el área de las Ciencias de la Tierra (Macías-Vázquez, 2021).

El 21 de diciembre de 1994, el volcán Popocatépetl se reactivó y, a partir de ese momento, el Instituto estableció un proceso de seguimiento, vigilancia e investigación del volcán. En contexto, se plantea una intervención en la Escuela Nacional Preparatoria, para presentar de manera lúdica, estos hallazgos a la comunidad estudiantil y, con ello, difundir las actividades del IGF e incentivar la orientación vocacional en carreras como Ciencias de la Tierra, Geología, Geofísica, Física, Matemáticas, Geografía aplicada entre otras.

En este contexto, y en consonancia con el *Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2023-2027*, específicamente en el programa “Fortalecimiento y Renovación de la Docencia”, proyecto 18. “Fortalecimiento del bachillerato universitario”, el punto 4 destaca el “Establecimiento de un programa de vinculación de los institutos y centros del Subsistema de la Investigación Científica con las entidades académicas del nivel medio superior” (Lomelí-Venegas, 2024). Alineando con estas directrices, el Instituto de Geofísica plantea el proyecto “Aventuras volcánicas: 30 Años descifrando al Popocatépetl”, como un ejercicio de divulgación de la ciencia y orientación vocacional. La iniciativa consideró el Plan de Trabajo para la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 2022-2026 (Valle, 2022)

Este proyecto consistió en acercar a personas investigadoras de vulcanología a

3 Encuentro de Técnicos Académicos

cinco planteles de la ENP UNAM mediante charlas breves, talleres interactivos de 50 minutos y ferias de ciencias para que las y los estudiantes conocieran, de primera mano, quién es y qué hacen los vulcanólogos.

Objetivo:

Analizar el impacto del proyecto Aventuras volcánicas realizado del 20 al 24 de enero en cinco planteles de bachillerato de la UNAM, como un ejercicio de acercamiento del Instituto de Geofísica a las y los jóvenes. El propósito fue que conocieran a la comunidad científica del instituto, comprendieran qué hacen y cómo lo hacen. Para ello, se llevaron a cabo charlas breves, talleres interactivos y demostraciones científicas, con el objetivo de despertar el interés del estudiantado por las profesiones relacionadas con las Ciencias de la Tierra.

Material(es):

Se emplearon modelos didácticos de fenómenos naturales, muestras de rocas, sismógrafos portátiles, computadoras, materiales de laboratorio como balanzas, vasos de precipitado, lupas y microscopios.

Metodología:

Del 20 al 24 de enero, los planteles 1, 3, 4, 5 y 6 de la ENP se realizaron charlas, talleres y ferias científicas para acercar a los estudiantes del bachillerato a las actividades que se desarrollan en el instituto. (Armendáriz, 2025). El proyecto se planteó bajo un modelo constructivista del aprendizaje, cuyo objetivo es que las y los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo, en el cual los participantes construyan nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (Roa Rocha, 2021). Para su desarrollo, se diseñaron actividades teóricas y prácticas con el propósito de maximizar la participación de los estudiantes de bachillerato (Bernal et al., 2022).

Las charlas breves, con investigadores del Departamento de Vulcanología, dos talleres demostrativos —Rocas volcánicas y Mounts— impartidos por estudiantes del Posgrado en Ciencias de la Tierra, así como una feria de ciencias con los Servicios Geofísicos facilitaron materiales para explicar los geofenómenos. Cada sesión fue diseñada para fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico, promoviendo la interacción directa entre los estudiantes y los expertos en vulcanología.

En total, se realizaron 25 charlas con el apoyo de 14 investigadores e investigadoras, 10 talleres y 5 ferias de ciencias. Las interacciones fueron impulsadas mediante preguntas sencillas, mientras que los talleres se plantearon con el objetivo de que la comunidad estudiantil comprendiera que es posible hacer ciencia utilizando las herramientas disponibles en cada plantel.

Encuentro de Técnicos Académicos

Resultados:

En total, se llevaron a cabo 25 charlas con la participación de 14 investigadores, alcanzando a 498 estudiantes; se impartieron 10 talleres dinámicos que involucraron a 430 alumnos, y las cinco ediciones de la Feria de Ciencias reunieron a 500 participantes. Para conocer el impacto del evento se realizaron tres diferentes encuestas a través de formulario de Google que evaluaban, de manera anónima, las charlas, los talleres y las ferias de ciencias. Al revisar los resultados de los formularios se concluyó que, según 600 encuestas aplicadas, el 82% de los encuestados manifestó que disfrutó mucho de los talleres, mientras que un 70% indicó que mejoró su aprendizaje sobre la Geofísica y cambió su percepción sobre la Vulcanología. En cuanto a las charlas, el 90.2% expresó que les gustó la actividad, y un 60% señaló que modificó su opinión sobre la Geofísica y la Vulcanología. Respecto a la Feria de Ciencias, el 90% de los asistentes manifestó haber disfrutado de las actividades, valorando especialmente los talleres interactivos. Cabe señalar que las respuestas estaban en formato ordinal del 1 al 5 además de realizar una pregunta sobre los conocimientos aprendidos. Estas cifras evidencian el éxito de la iniciativa en despertar el interés por las Ciencias de la Tierra, consolidándola como un modelo eficaz de divulgación científica y aprendizaje significativo.

Conclusiones:

El proyecto "Aventuras volcánicas en la Prepa" representa un modelo de colaboración entre instituciones científicas y educativas, que fortalece los lazos entre la comunidad científica del Instituto de Geofísica y la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. El uso de materiales y actividades diseñadas específicamente para hacer más accesibles los conceptos de la Geofísica y las Ciencias de la Tierra permitió que los estudiantes vivieran una experiencia educativa interactiva, contribuyendo al interés por la ciencia en un nivel medio superior.

Este enfoque, que transforma lo abstracto en lo tangible a través de talleres y actividades lúdicas, está alineado con el *Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2023-2027*, demostrando su potencial para fomentar una mayor vinculación entre la ciencia y la educación. No obstante, la sostenibilidad es un tema clave que debe ser considerado, ya que la implementación de este tipo de proyectos requiere una inversión considerable en recursos humanos y logísticos.

Evaluar y ajustar el proyecto para que pueda extenderse a más planteles y comunidades será fundamental para ampliar su impacto.

Referencias Bibliográficas:

1. Armendáriz, C. (2025) Aventuras volcánicas en la Prepa. Geogaceta. Disponible en <https://geogaceta.geofisica.unam.mx/index.php/2025/02/03/aventuras-volcanicas/>.

3 Encuentro de Técnicos Académicos

2. Bernal, J., Ares, AM. y de la Fuente, A. (2022). Despertando la vocación científica en los jóvenes a través de actividades de divulgación en química. *Anales de la Real Sociedad Española de Química*, 3, 172-176. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8884035>.
3. Lomelí-Venegas, L. (2024) Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2023-2027. 26-27. <https://www.rector.unam.mx/docs/PDI-2023-2027.pdf>.
4. Macías-Vázquez, JL. (2021). Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. IGEF-UNAM. p.56.: <https://www.geofisica.unam.mx/assets4/archivos/pdi-final.pdf>.
5. Roa Rocha, J. C. (2021). Importancia del aprendizaje significativo en la construcción de conocimientos. *Revista Científica Estelí*, 63–75. <https://doi.org/10.5377/farem.v0i0.11608>.
6. UNAM (1997) Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Disponible en: http://enp.unam.mx/assets/pdf/planesdeestudio/PE_1996_Bachillerato.pdf.
7. Valle-Martínez, MD. (2022). Plan de Trabajo para la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 2022-2026. DGENP-UNAM. 3-23. Disponible en: <http://enp.unam.mx/assets/pdf/planDesarrollo/VALLE%20MARTINEZ%20PLAN%20%20DE%20TRABAJO.pdf>.

Difusión, divulgación y extensión

La Noche de las Estrellas y su impacto en la comunidad.

Arias Brenda*¹

1 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Astronomía

* bcarias@astro.unam.mx

Palabras clave: divulgación, ciencia, públicos, estrategias, comunicación

Introducción:

La Noche de las Estrellas es el evento más importante de divulgación de las ciencias en América Latina (J. Franco, comunicación personal, 23 de julio de 2018). En México, cuenta con más de 100 sedes en toda la República Mexicana y es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Instituto de Astronomía (IA), quien lleva a cabo la organización de la sede principal y más grande.

El proyecto inició en el año 2009, cuando el IA se sumó a las actividades del Año Internacional de la Astronomía. Desde entonces el proyecto ha tenido cambios que han repercutido favorablemente en la apreciación de distintas comunidades.

Dieciséis ediciones se han realizado desde la primera Noche de las Estrellas y todas han cumplido con el compromiso principal de compartir el conocimiento científico y reforzar la cultura científica en la población a través de la astronomía, como ciencia principal, conjuntando esfuerzos de las instituciones más importantes del país.

Actualmente la Noche de las Estrellas es un programa de la Academia Mexicana de Ciencias y los números siguen en aumento: asistentes, anfitriones, sedes nacionales, planetarios, telescopios y por supuesto, actividades de divulgación diseñadas ex profeso para compartir la ciencia con el público.

En la bibliografía actual, es difícil encontrar artículos que evalúen el proceso evolutivo de la Noche de las Estrellas, así como su impacto, por lo que se torna importante exponer algunos primeros resultados cuantitativos sobre dicho proceso.

Objetivo:

Presentar el proceso evolutivo de las últimas cinco ediciones presenciales de la Noche de las Estrellas en su sede principal. Así también, los retos y oportunidades que brinda esta colosal celebración de la divulgación de las ciencias y que ha logrado posicionarse de manera sobresaliente dentro del gusto de la población mexicana.

Encuentro de Técnicos Académicos

Metodología:

Analizar los datos de las últimas cinco ediciones presenciales de la Noche de las Estrellas realizadas en la sede principal organizadas por el Instituto de Astronomía de la UNAM. Comprender el comportamiento y evolución de este proceso, así como el impacto que tienen las actividades de divulgación en la población asistente, en los retos y oportunidades que se generan año con año.

Resultados:

En la exposición oral presentaré las cifras que se exponen como resultados de las últimas cinco ediciones presenciales de la Noche de las Estrellas en su sede principal (Años 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024), mismas que han sido sometidas a un análisis gráfico para un mejor entendimiento comparativo sobre la evolución del evento y que comprenden los siguientes rubros:

1. Número de asistentes
2. Número de anfitriones (staff): científicos, divulgadores, estudiantes y aficionados
3. Número de carpas temáticas
4. Número de telescopios
5. Número de planetarios y museos móviles
6. Número de conferencias
7. Número de talleres y demostraciones
8. Número de actividades artísticas
9. Número de instituciones participantes
10. Número de patrocinadores

Conclusiones:

Los números proporcionan evidencia cuantitativa de la evolución de la sede principal de la Noche de las Estrellas. Si bien ha habido en promedio crecimientos constantes, también es notorio el impacto que tiene un recorte presupuestal respecto al número de divulgadores participantes así como el número de carpas temáticas que se puede patrocinar. Sin embargo, en las últimas dos ediciones se ha podido conseguir más y mejores actividades de divulgación.

Respecto a las reflexiones, comparto una que me parece muy importante: los anfitriones (científicos, divulgadores, estudiantes y aficionados) que han participado en al menos una edición de este evento, han incorporado distintas ideas propuestas por el público. Es decir, intereses propios de los visitantes que al tener un interlocutor especializado y con disposición para la comunicación, han promovido la inserción de conceptos, temas y/o proyectos. Si bien esta inclusión se puede ver como un logro, de manera inmediata se convierte también en un reto porque implica mantener la comunicación entre públicos y seguir introduciendo contenidos propuestos por la

3 Encuentro de Técnicos Académicos

audiencia.

Uno de los retos mas grandes al que se enfrenta este proyecto año con año es el de generar en cada edición un programa con actividades innovadoras y entretenidas que contribuyan al crecimiento constante en cantidad y calidad. Lograr una programación que incluya lo académico y lo artístico con propuestas distintas y novedosas, con impacto académico pero también mediático, es sin duda uno de los grandes retos. El equilibrio entre la oferta académica que fluye dentro de un ambiente familiar, sin duda ha entregado buenos resultados en las últimas cinco ediciones presenciales y ha logrado que la propia Universidad Nacional Autónoma de México abrace, respalde y apoye este evento anual que está ya bien posicionado dentro de la población de la Ciudad de México y la zona conurbada.

Difusión, divulgación y extensión

Divulgación científica y recursos innovadores para el bachillerato

Alvarado Zink Alejandra*¹, Barcenás López Josefina²

1 ORCID: 0000-0002-7427-3963

2 ORCID: 0009-0001-3984-2438

¹ UNAM, Dirección General Divulgación de la Ciencia

² UNAM, Instituto de Ciencias Aplicada y Tecnología

* alalvara@dgdc.unam.mx

Palabras clave: Innovación, materiales digitales, PAPIPME

Introducción:

La UNAM ha demostrado que es posible transformar la enseñanza de las ciencias en una experiencia emocionante y significativa. Gracias a la colaboración entre académicos y tecnólogos hemos desarrollado recursos innovadores que van más allá de los libros de texto tradicionales, convirtiendo las aulas en auténticos laboratorios de descubrimiento.

En esta presentación, exploraremos cómo, a través de proyectos como el PAPIPME, hemos creado materiales didácticos interactivos y atractivos que despiertan la curiosidad de los estudiantes y fomentan el aprendizaje activo. Veremos cómo estos recursos, desde recorridos virtuales hasta experimentos prácticos, han transformado la forma en que enseñamos y aprendemos las ciencias.

Al proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para explorar y comprender el mundo que les rodea, estamos contribuyendo a formar ciudadanos críticos y a fomentar vocaciones científicas. Además, exploraremos cómo estos materiales han fortalecido la vinculación entre la academia y la sociedad

Objetivo:

Nuestro objetivo es transformar la educación científica en México, con un enfoque especial en las ciencias biológicas y de la Tierra, a través de la creación colaborativa de recursos educativos innovadores que promuevan el aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, en alianza con la DGDC, el ICAT y los bachilleratos UNAM, con el fin de fomentar vocaciones científicas en estudiantes de bachillerato y formar una generación de ciudadanos científicamente alfabetizados capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Material(es):

Materiales empleados: imágenes, videos, artículos, infografías, libros herramientas tecnológicas, como plataformas LMS, software de autor, edición de video, diseño gráfico y colaboración en línea

Metodología:

La metodología combina aspectos pedagógicos, tecnológicos y de diseño. Las etapas que comprende son:

1. Definir Objetivos:

Identificar los aprendizajes esperados: ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes se desea que los estudiantes adquieran con estas actividades?

Alinear con el plan de estudios: contenidos y objetivos establecidos

Considerar las necesidades de los estudiantes: nivel de conocimiento previo e intereses

2. Diseño de Contenidos:

Selección de temas: relevantes y atractivos, que promuevan curiosidad e interés por la biología

Organización de la información: lenguaje adecuado al nivel del estudiantes

Incorporación de recursos multimedia: para enriquecer el contenido y facilitar la comprensión

3. Desarrollo de Actividades:

Variedad de formatos: cuestionarios, simulaciones, juegos, etc.

Fomento de la participación activa: resolución de problemas, realización de actividades

Evaluación integrada: dentro de las actividades para que los estudiantes puedan monitorear su propio progreso

4. Diseño Instruccional:

Plataformas LMS, software de diseño gráfico, herramientas de creación de videos, etc.

Diseño de interfaces intuitivas: fáciles de usar y navegar

Accesibilidad: para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o dispositivos

5. Evaluación y Refinamiento:

Pruebas piloto: para identificar posibles dificultades y áreas de mejora

Recopilación de feedback: de los estudiantes y docentes sobre la efectividad de las actividades

Revisión y mejora: Realizar los ajustes necesarios para mejorar la calidad y la eficacia de los materiales

Resultados:

Desde hace más de 10 años gracias a los proyectos PAPIME (p. Ej. Diseño de actividades didácticas digitales, e-actividades, para el aprendizaje de Biología para el bachillerato y Comunicación, educación ambiental, biodiversidad y conservación de la naturaleza: Senda Ecológica y áreas verdes aledañas de la DGDC) hemos podido establecer sólidas colaboraciones con instituciones académicas, centros de investigación y el bachillerato UNAM, lo que permite ampliar el alcance y el impacto de las actividades.

A través de una serie de iniciativas estratégicas se han logrado los siguientes resultados:

Elaboración de 2 portales que alojan los diverso multimedia creados: 15 libros electrónicos y 15 cursos y talleres intensivos dirigidos a profesores de bachillerato e impartidos durante los periodos interanuales y semestrales.

Fortalecer competencias digitales del profesorado: Los docentes han adquirido las herramientas necesarias para integrar tecnologías de la información y la comunicación en sus prácticas pedagógicas, enriqueciendo así las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes.

Renovar las metodologías de enseñanza: Se han introducido nuevas estrategias didácticas y modelos pedagógicos que promueven un aprendizaje activo y colaborativo, favoreciendo el desarrollo de habilidades del siglo XXI en los estudiantes.

Ampliar el conocimiento disciplinar: Los profesores han actualizado sus conocimientos en diversas áreas, lo que les ha permitido abordar temas de vanguardia en el aula y ofrecer una formación más completa a sus estudiantes.

Fomentar la innovación educativa: Los cursos y talleres han sido un espacio para la experimentación y la generación de nuevas ideas, impulsando la innovación en la práctica docente.

Conclusiones:

La metodología empleada en el desarrollo de estos recursos didácticos ha demostrado ser altamente efectiva, logrando un impacto significativo en la práctica docente y en el aprendizaje de los estudiantes. Al combinar aspectos pedagógicos, tecnológicos y de diseño, se han generado materiales de alta calidad que han impactado significativamente en la actualización de conocimientos y habilidades docentes. Por ejemplo, a través de encuestas, el 85% de los docentes reportaron un aumento significativo en sus habilidades para integrar tecnologías en el aula. Se ha promovido un aprendizaje mas activo y significativo. Se promueve la actualización del docente en diversas áreas. Se ha observado que los proyectos son un catalizador para la experimentación y la generación de nuevas ideas en el ámbito educativo.

Sin embargo, es importante reconocer que aún existen desafíos, como la necesidad

3 Encuentro de Técnicos Académicos

de una mayor difusión de los recursos y la adaptación continua a las nuevas tecnologías y tendencias educativas.

En conclusión, los proyectos PAPIME han demostrado ser una herramienta valiosa para impulsar la innovación educativa y mejorar la calidad de la enseñanza. Los resultados obtenidos son alentadores y abren nuevas perspectivas para el desarrollo de recursos didácticos de alta calidad. Para consolidar estos logros, es fundamental continuar invirtiendo en investigación y desarrollo, fomentar la colaboración entre instituciones y promover la difusión de los recursos creados.

Difusión, divulgación y extensión

¿Cómo dibujar la ciencia social? experiencia de divulgación de investigaciones sociales con representaciones gráficas

Cabrera Franco Ehécal*¹, Luna Castañeda Alan²

1 ORCID: 0000-0003-2337-0250

2 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales

2 UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales

* cabrera@sociales.unam.mx

Palabras clave: divulgación científica, representación gráfica, ciencias sociales, Infografía

Introducción:

Desde 2018, el Departamento de Difusión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM ha desarrollado un proyecto de producción de infografías para divulgar los resultados de sus investigaciones en ciencias sociales. Este esfuerzo, desarrollado por una dupla de creativos, ha evolucionado significativamente en seis años, adaptando formatos, estilos de ilustración y flujos de trabajo para atender las necesidades específicas de cada persona investigadora y sus audiencias. A través de estas experiencias, se han explorado diversas formas de sintetizar información compleja y hacerla accesible para diversos públicos.

La divulgación de las ciencias sociales se entiende como el proceso mediante el cual los hallazgos científicos se presentan de forma comprensible y atractiva para públicos no especializados. Esto implica traducir el conocimiento académico en contenidos accesibles, utilizando un lenguaje claro, recursos visuales y narrativas que conecten con las realidades cotidianas de las audiencias (Contreras, 2022; Mora, 2023; Solanas García et al., 2013). No se trata únicamente de informar, sino de contextualizar los mensajes y priorizar las necesidades comunicativas del público para fomentar la apropiación social del conocimiento (Cabrera, 2023).

Objetivo:

El objetivo de esta ponencia es compartir un modelo práctico para la elaboración de materiales gráficos de divulgación, fundamentado en la experiencia del IIS-UNAM.

Material(es):

Software libre de pintura digital (Krita), Software libre de edición de imágenes bitmap (Gimp), Software libre de edición de imágenes vectoriales (Inkscape), Plataformas de

generación de imágenes IA

Metodología:

Se analizarán los cambios experimentados en el diseño de las infografías, las temáticas abordadas y su relación con las plataformas digitales de publicación. Además, se presentará una selección de infografías disponibles en el repositorio, para ejemplificar cómo las representaciones gráficas pueden convertir datos complejos en herramientas de aprendizaje accesibles.

Resultados:

Un resultado que se desprende del modelo propuesto en la ponencia es la creación de una colección de infografías temáticas diseñadas específicamente para audiencias no especializadas, disponibles en plataformas digitales como el repositorio (<https://www.iis.unam.mx/blog/category/viraliza-los-datos/infografias/>). Estas piezas gráficas sintetizan investigaciones complejas en narrativas visuales claras y accesibles, permitiendo abordar temas como desigualdad social, migración, género, economía y política pública desde una perspectiva comprensible y relevante para la sociedad. Cada infografía combina diseño visual atractivo con rigor académico, utilizando colores, tipografías, ilustraciones y datos visualizados para captar la atención del público y facilitar su comprensión. Este enfoque ha logrado ampliar el alcance de los hallazgos científicos, promoviendo un diálogo más directo y efectivo entre las ciencias sociales y diversos sectores de la población, desde estudiantes hasta tomadores de decisiones.

Conclusiones:

Las imágenes son fundamentales para organizar la información, facilitar su comprensión y generar significados relevantes mediante signos visuales claros (Contreras, 2022). En un entorno digital, el diseño gráfico conecta la ciencia con la sociedad, lo que posibilita que datos e información se transformen en conocimiento tangible que motive la reflexión (Rosales González, 2013). En este sentido, en la ponencia se argumenta que, el éxito de la divulgación radica en adaptar los contenidos a formatos accesibles que resuenen con la audiencia, como exposiciones e infografías (Solanas García et al., 2013).

Finalmente, el trabajo propone que la divulgación de ciencias sociales no solo debe democratizar el acceso al conocimiento, sino también hacerlo relevante para las experiencias cotidianas del público. Al incluir ejemplos concretos y definir un modelo práctico e interdisciplinario, se demuestra cómo las ciencias sociales pueden trascender el ámbito académico, creando un diálogo significativo con la sociedad.

Referencias Bibliográficas:

1. Cabrera, E. (2023, mayo 16). Apuntes mínimos de comunicación científica en investigación social [Blog]. Resonancias. <https://www.iis.unam.mx/blog/apuntes-minimos-de-comunicacion-cientifica-en-investigacion-social/>.
2. Contreras, E. I. Á. (2022). Representaciones gráficas en la divulgación científica. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 179, Article 179. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi179.8890>.
3. Mora, D. M. (2023). Divulgación de las Ciencias Sociales, una invitación urgente. Graffylia, Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, 8(15), Article 15.
4. Rosales González, R. (2013). Divulgación científica y diseño gráfico en Internet: Un acoplamiento emergente. <https://hdl.handle.net/11191/2915>.
5. Solanas García, I., Martorell Castellano, C., & Serra Folch, C. (2013). La divulgación científica en ciencias sociales a través de las exposiciones: Un estudio de caso. Historia y comunicación social, 18(2), 815–826.

Índice alfabético por autor

Aguirre y Rivera Susana del Sagrado Corazón	8, 61
Alcántar Curiel María Dolores	93
Alfaro Rincón Dulce Ivette	239
Alquicira Hernández Shirley	277
Alvarado Zink Alejandra	340
Amozurrutia Nava Karla Paulina	71
Andrade Mascote Ernesto	245
Arce Rincón Jorge Humberto	142
Arenas Sosa Iván	112
Arias Brenda	337
Arizmendi-Espinosa María Antonieta	218
Armando Pérez Torres	320
Armendáriz Beltrán Catalina	329, 3303
Armendáriz Sánchez Saúl	183
Ávila Luna Edgar Galileo	130
Badillo Alemán Maribel	4
Barcenas López Josefina	340
Barrientos Bernabé Ofelia	288
Bello Segura Delia Iresine	33, 127
Bravo Ayala Manuel	303
Cabrera Franco Ehécal	344
Calderón Ortiz Vladimir Melecio	124
Carbajo Mata María Antonieta	191
Carrillo Reid Luis Alberto	124
Carrillo Velázquez Lucia Patricia	120
Casillas Pérez Gilberto	236
Castilla León Alejandra	191
Castro Escamilla Minerva	288
Castro Escamilla Ricardo César	183
Castro Thompson Alberto	85
Caudillo Viurquez Raúl	248
Cayetano Salazar Mario	39
Chávez Jacobo Víctor Manuel	116
Chávez Suárez Georgina	187, 224

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Clement Carretero Herlinda Catalina	112
Comisión Ad hoc designada por el Consejo Interno del ICAT	109
Corona Martinez Liliana	176
Cruz Mendoza Oscar	228
Cruz Ramírez Aarón	162
Dávalos Elizondo María Guadalupe	285
De la Cruz Salas Luis Miguel	29, 173
De La Fuente-Granada Marisol	98
de la Torre Patricia	102
del Río Valdés Diana Cecilia	134
Del Río Valdes José Luis	142
Díaz-Azuara Santiago Alfredo	231
Díaz-Godínez César	102
Domínguez del Castillo María del Carmen	58
Domínguez Herrera Eduardo	1
Duarte Escalante Esperanza	55
Duarte-Campos Juan Francisco	98
Dunn Michael	116
Durruty Lagunes Claudia Verónica	4, 138
Escamilla-Herrera Irma	166, 281
Espinoza Moreno Diego Tonatiah	187, 224
Estévez Pérez Héctor Raúl	260
Fabre Casillas Natalia	89
Fernández Grajales Nubia Lizbeth Marina	53
Fernández Vázquez José Luis	93
Fiordelisio Coll Tatiana	162
Flores Díaz Francisco Javier	263
Flores González Denisse Joana	327
Franco Herrera Alfonso.	310
Franco Sánchez Sara I.	169, 236, 323
Galicia-Espinosa Erika	198, 201
Gallardo Torres Alfredo	138
García Martínez Bardo Javier	21
García Méndez Georgina	130
Garcia Montalvo Karla	42
García Palacios Miguel Ángel	234
García Velasco Michelle Caterine	204

3 Encuentro de Técnicos Académicos

García-Sánchez Laura Leticia	198, 201
Garfias Macedo Fernando	228
Godínez Calderón María de Lourdes	166
Gómez González Carlos Daniel	288
Gómez González Juan Martín	299
Gómez Piña Víctor Manuel	178
Gómez Ramos Octavio	234
González Cabrera Adriana Elizabeth	260
González Hernández Galia	169
González-Arenas Aliesha	98
Grupo de Trabajo del Diplomado	33
Gudiño Zayas Marco Elias	320
Guzmán Cerón Carmelo Jorge	228
Hernández Landa Javier Alonso	310
Hernandez Orihuela Lorena	112
Hernández Rodríguez Ernesto	11
Hernández-Marmolejo Yoalli	64
Hortelano-Moncada Yolanda	74
Islas Herrera Mario	303
Jaime Octavio Guerra Pulido	77
Jarillo Quijada Ma Dolores	93
Jiménez Díaz Edgar Adán	162
Jiménez Jacinto Verónica	50
Juárez Santamaria Beatriz	208, 231
Ledesma Alexander Leonardo	1
Linares Ferrer Betsabe	46
López Lozada Gerardo	42
Luna Castañeda Alan	344
Manzanera Silva Norma Aída	194
Martínez Flores Irma	277
Martínez Montero Mauricio	77
Mayén Solís Juan Manuel	187, 224
Mejía Luna Isabel	39
Mendoza Garfias María Berenit	218
Mercado Ruaro Pedro	74
Miramontes-Téllez Marco-Antonio Marco-Antonio	281
Miranda Quevedo Pablo Bernardo	317

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Molina-Aguilar Christian	159
Mora Palomino Lucy	39
Morisset Christophe	231
Muñoz Torres María Carolina	299
Muñoz-Hernández Adriana	36
Olguin Hernández Miriam Esther	314
Ortega Cuevas Suyin	208
Ortega Leite Georgina	218
Ortega Luyando Mayaro	148
Ortega Minakata René Alberto	295
Ortiz Berrocal Alejandro	81
Ortiz Coronado Jesús	18
Osorio Barrera Juan Carlos Ariel	156
Ramos-Morales Patricia	36
Peñaloza Báez Marcela Juliana	266
Pérez Arvizu Ofelia	154
Pérez León Miguel Angel	29
Pizarro Gómez José Luis	25
Plauchu Frayn Ilse	105, 256, 310
Quintanar Robles Luis	127
Ramos Aguilar María Eugenia	191
Ramos Amézquita Sandra	89
Rangel Ledesma Karla Sahian	285
Real Pérez Jorge	236, 252, 323
Rey Loaiza Rosa Jimena	130
Reyes Galicia Everaldo	11
Reyes González Alma Ruth	116
Ríos López Diana Grisel	134, 248
Rivera Maldonado Janine Alhelí	270
Rivera Martínez Hugo	221
Robles Roldán Miguel Ángel	152
Roche Maliachi Ana.	323
Rodríguez Díaz Augusto Antonio	67
Rodríguez Martínez Rafael	214
Rodríguez Osorio Daniel	67, 245
Rojas Salazar Aldo Azael	148
Romero Leñero Diego	211

3 Encuentro de Técnicos Académicos

Romero Valle Ana María	292
Rosales Tapia Ana Rosa	307
Rostan Robledo Andrea	274
Ruiz-Romero Rocio Angélica	14
Salas Rueda Ricardo-Adán	1
Santacruz Martínez Esteban	214
Santiago Mejía Rocío	18
Seminario de antropología y ciencias aplicadas (ACA) del Instituto de Investigaciones Antropológicas	145
Serrano Ahumada Angélica Leticia	320
Silva Bretón Carolina	85, 270
Silva Corona J Jesús	299
Silva-Romo Gilberto	64
Singh Shri Krishna	127
Soler Arechalde Ana María	303, 329, 333
Sosa Zaragoza Perla	183
Torres Pérez Araceli	142
Valdés Barrón Mauro	260
Valdés-Martínez Sara Esther	14
Valenzuela Jiménez Manuel	4, 138
Vega García Fabiola	242
Vela Rosas Miguel Ángel	329
Villalobos Hiriart José Luis	74
Yáñez Rivera Beatriz	327
Zamarrón Hernández Diego	134, 248
Zamora Martínez Olivia	242
Zarza Alvarado Miriam Arianna	234

Comité organizador del 3er encuentro de TAs de la UNAM

“Tejiendo Conocimiento: 100 Contribuciones de Personas Técnicas Académicas de la UNAM”

Dra. Maria Antonieta Carbajo Mata
Instituto de Neurobiología

Dra. Lucia Patricia Carrillo Velázquez
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Consejera CU

Dra. Alejandra Castilla León
Instituto de Neurobiología

Dra. Sara Ivonne Franco Sánchez
Instituto de Geofísica

Mtra. Erika Galicia Espinosa
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Mtra. Laura Leticia García Sánchez
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Mtro. Froylán Hernández Rendón
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia

Mtra. Norma Ahída Manzanera Silva
Centro de Investigación sobre América del Norte, CH

Mtra. Gema Martínez Cabrera
Instituto de Neurobiología

Comité Revisor Eje Docencia

Coordinador: Eduardo Domínguez Herrera

Betsabe Linares Ferrer

Instituto de Investigaciones Biomédicas

Eduardo Domínguez Herrera

Facultad de Filosofía y Letras

Angélica Ruiz Romero

Facultad de Veterinaria

Esperanza Duarte

Facultad de Medicina

Javier Mancera Alejandrez

Facultad de Ingeniería

Telma Ríos Condado

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Susana del Sagrado Corazón Aguirre y Rivera

Facultad de Filosofía y Letras

Gerardo López Lozada

Facultad de Filosofía y Letras

Comité Revisor Eje Investigación y Desarrollo Tecnológico

Coordinadora: Sara Ivonne Franco Sánchez, Gloria Alejandra E. Castilla León, Maria Antonieta Carbajo Mata

Andrea Cristina Medina Fragoso
Instituto de Neurobiología

Edith Garay Rojas
Instituto de Neurobiología

Martha E. Carranza Salas
Instituto de Neurobiología

Sara Ivonne Franco Sánchez
Instituto de Geofísica

Galia González
Instituto de Geofísica

Irma Escamilla Herrera
Instituto de Geografía

Ana María Romero Valle
Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Alejandro López Bolaños
Instituto de Investigaciones Económicas

Gloria Alejandra E. Castilla León
Instituto de Neurobiología

Ehécatl Cabrera Franco
Instituto de Investigaciones Sociales

Rosalinda Tapia
Instituto de Ecología

Comité Revisor Eje Servicios y Desarrollo de Infraestructura Académica

Coordinadoras: Erika Galicia Espinosa, Laura Leticia García Sánchez

Claudio Mario Amescua García

Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático

Andrea Rostan Robledo

Instituto de Geofísica

Ariadna Cervera Gómez

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Beatriz Juárez Santamaría

Instituto de Astronomía

América Alejandra Cortés Valtierra

Instituto de Física

Antonio Sánchez Pereyra

Dirección General de Bibliotecas

Norma Aída Manzanera Silva

Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Noel Perea Reyes

IIBI UNAM

Lizbeth Luna González

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

Adriana Elizabeth González Cabrera

Instituto de Geofísica

Julio César Amezcua Romero

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Mauricio Martínez Montero

Instituto de Ciencias Nucleares

Jorge Real Pérez
Instituto de Geofísica

Laura Leticia García Sánchez
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Erika Galicia Espinosa
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Froylan Hernández Rendón
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia

Daniel Rodríguez Osorio
Instituto de Geofísica

Hugo Rivera Martínez
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

Angie Aguilar Domínguez
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

Oscar Alejandro Luna Cruz
Instituto de Investigaciones en Materiales

Maricruz López López
Instituto de Química

Comité Revisor Eje Difusión, Divulgación y Extensión

Coordinadora: Ana Rosales Tapia

Guadalupe Dávalos

Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

Alejandra Alvarado

Dirección General de Divulgación de la Ciencia

Ana Rosales Tapia

Instituto de Geografía

Victoria Silva Domínguez

Instituto de Física

Silvia Ivonne SanMiguel Rodríguez

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas

Ana Caccavari

Instituto de Geofísica

Adriana Elizabeth González Cabrera

Instituto de Geofísica

Delia Iresine Bello Segura

Instituto de Geofísica

Caridad Cárdenas Monroy

Instituto de Geofísica

Técnicos ACADÉMICOS

